

**Янги Ўзбекистон ёшлари:
қадриятлар йўналишлари ва ўзини
ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари**

Академик Раъно Убайдуллаева
номидаги Учинчи социологик ўқишлар

**Молодежь Нового Узбекистана:
ценностные ориентиры и
перспективы самореализации**

Третьи Социологические чтения имени академика
Рано Убайдуллаевой

Тошкент - 2024

Янги Ўзбекистон ёшлари: қадриятлар йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари
Молодежь Нового Узбекистана: ценностные ориентиры и перспективы самореализации

Янги Ўзбекистон ёшлари: қадриятлар йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари

Академик Раъно Убайдуллаева номидаги
Учинчи социологик ўқишлар

Тошкент – 2024
«Voris nashriyot» нашриёти

Молодежь Нового Узбекистана: ценностные ориентиры и перспективы самореализации

Третьи Социологические чтения имени академика
Рано Убайдуллаевой

Ташкент – 2024
Издательство «Voris nashriyot»

UO`K 316.346.32-053.6(575.1)
КВК 60.56(5Узб)
М-75

Академик Раъно Убайдуллаева номидаги Учинчи социологик ўқишлар. “Янги Ўзбекистон ёшлари: кадриятлар йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари” мавзусидаги илмий мақолалар тўплами.

Тахрир хайъати: Н.Х.Раҳимова - и.ф.д., В.С.Алексеева - с.ф.д. (PhD), М.А.Айдинова - и.ф.н., М.Ш.Сеитов - с.ф.д. (PhD), Д.О.Ахмедова - с.ф.д. (PhD), У.А.Абдумаликова – Тошкент: «Voris nashriyot», 2024 й., 367 бет.

Такризчилар:

Қ.Х.Абдурахмонов – ЎзРФА академиги, и.ф.д., профессор
М.Б.Бекмуродов – с.ф.д., профессор.

Тўпланда маҳаллий ва хорижий тадқиқотчи-олимларнинг «Ўзбекистон-2030» стратегияси, шунингдек, Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепциясининг асосий йўналишларини амалга ошириш жараёнида юзага келаётган масалаларни акс эттирувчи илмий мақолалари эълон қилинган.

Ушбу тўпланда ёшларнинг сиёсий маданияти ва фуқаролик фаоллиги; ёшларнинг ҳуқуқий саводхонлиги; ёш авлоднинг маънавий-ахлоқий кадриятлари ва маданияти; ёш авлод таълими давлатнинг барқарор ривожланишини таъминлаш омили сифатида; ёшлар бандлиги; замонавий дунёда ёшларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи; XXI асрнинг таҳлика ва даъватлари каби йўналишлар бўйича илмий изланишларнинг натижалари тақдим этилган.

Чоп этилган илмий мақолалар 2024 йил Ўзбекистонда “Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили” деб эълон қилинганлиги муносабати билан, айниқса, долзарб ҳисобланади.

Тўпландаги материаллардан тадқиқот ишлари, ўқув ва амалий мақсадларда социолог, файласуф, психолог ва иқтисодчи-олимлар, шунингдек, докторантлар, мустақил изланувчилар, талабалар, гуманитар йўналишдаги фанлар ўқитувчилари ва бошқалар фойдаланишлари мумкин.

Мақолалар муаллифлар таҳририда чоп этилмоқда.

Муаллиф мақоланинг мазмуни ва унда келтирилган материаллар ҳамда маълумотларнинг ишончлилиги учун масъул ҳисобланади, ноқонуний ўзлаштирмалар мавжуд эмаслигини кафолатлайди.

“Ижтимоий фикр” республика Маркази Илмий-методик Кенгаши томонидан нашрга тавсия этилган (2024 йил 25 сентябрдаги 17-сон баённома).

ISBN 978-9910-8885-0-2

© «Voris-nashriyot» нашриёти, 2024

УДК 316.346.32-053.6(575.1)

КВК 60.56(5Узб)

М-75

Третьи «Социологические чтения имени академика Рано Убайдуллаевой». Сборник научных статей «Молодежь Нового Узбекистана: ценностные ориентиры и перспективы самореализации»

Редакционная коллегия: Рахимова Н.Х. - д.э.н., Алексеева В.С. - д.ф.н. (PhD), Айдинова М.А. - к.э.н., Сеитов М.Ш. - д.ф.н. (PhD), Ахмедова Д.О. - д.ф.н. (PhD), Абдумаликова У.А. – Ташкент: Изд. «Voris nashriyot», 2024 г. 367 стр.

Рецензенты:

Абдурахманов К.Х. – д.э.н., профессор, Академик АН РУз.

Бекмуратов М.Б. – д.с.н., профессор

В издании опубликованы научные статьи отечественных и зарубежных ученых-исследователей, отражающие вопросы, возникшие в ходе практической реализации основных положений Стратегии «Узбекистан 2030», а также Концепции развития государственной молодежной политики в Узбекистане до 2025 года.

В настоящем сборнике представлены результаты научных изысканий по таким направлениям, как политическая культура и гражданская активность молодежи; правовая грамотность молодежи; духовно-нравственные ценности и культура молодого поколения; образование молодого поколения как фактор обеспечения устойчивого развития государства; трудоустройство молодежи; социально-экономическое положение молодежи в современном мире; риски и вызовы XXI века.

Публикуемые научные статьи представляются особенно актуальными в свете объявления 2024 года в Узбекистане Годом поддержки молодежи и бизнеса.

Материалы сборника могут быть использованы в исследовательских, учебных и практических целях учеными-социологами, философами, психологами, экономистами, а также докторантами, соискателями, студентами, преподавателями гуманитарного профиля и др.

Статьи печатаются в авторской редакции.

Автор несет ответственность за содержание статьи и достоверность приведенных в ней материалов и сведений, гарантирует отсутствие незаконных заимствований.

Рекомендовано к печати Научно-методическим Советом Республиканского центра «Ижтимоий фикр» (протокол № 17 от 25 сентября 2024 г.)

ISBN 978-9910-8885-0-2

© Издательство «Voris-nashriyot» 2024

КИРИШ

Қадриятлар йўналишлари афзалликлари ва ёшларнинг ижтимоий-маданий маконга интеграциялашуви масалаларини тадқиқ этиш гуманитар билимлар соҳасида муҳим ўрин тутади.

Ёшлар исталган мамлакат аҳолисининг ҳар қандай ижтимоий-иқтисодий лойиҳаларга анча осон жалб этиладиган энг ижтимоий фаол қисми ҳисобланади. 14 ёшдан 30 ёшгача бўлган ёш авлод дунёни фаол равишда ўрганади ва ўзининг ҳаётий қадриятлари мажмуини ишлаб чиқади. Ёшлар жамиятнинг ривожланиш даражасини мерос қилиб оладилар, келажак моделини шакллантирадилар, шунинг учун ҳам давлат ёшларни мамлакатнинг узоқ муддатли истиқболда изчил ривожланиши учун локомотив вазифасини бажарадиган ва ҳаётнинг барча соҳаларида ролини ҳисобга олиш керак бўлган инновацион салоҳият деб қабул қилади.

Ёш инсоннинг ички дунёсини атроф-воқелик билан боғловчи қадриятлар йўналишлари маданият, оила, дин, таълим ва шахсий тажриба каби турли омиллар таъсирида шаклланади. Эволюция жараёнида бу тизим катта ўзгаришларга учрайди. Ёшларнинг ўз ҳаёти ва қадриятлари ҳақидаги қарашлари ўзгаради.

Замонавий ёшлар давом этаётган кўплаб жараёнларда ўзлари учун муҳим вазифаларни ҳал қилишда, хусусан, таълим олиш, касб танлаш, ишга жойлашиш, ҳаётни таъминлаш учун инфратузилмани яратишда фаол иштирок этмоқдалар

Ёшларнинг янги авлоди ёшлар ўртасида янги хулқ-атвор ва қадриятлар йўналишларини шакллантирувчи ва келгусида уларнинг жамиятга интеграциялашувига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган глобаллашув таъсирига дучор бўлмоқда.

Ёшларнинг қадриятлар йўналишларини шакллантириш давлат томонидан ташаббус қилиниши ва у ёшларга нисбатан фаоллик кўрсатиши керак.

Шу билан бирга, давлатнинг ёшларга оид сиёсати ёшларнинг ижтимоий ривожланишига кўмаклашиши лозим.

Ёшларга оид сиёсатнинг асосий мақсади қулай сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий шарт-шароитларни, энг муҳими, ёш авлод салоҳиятини муваффақиятли рўёбга чиқариш учун ҳуқуқий кафолатларни яратишдан иборат бўлиши керак. Шубҳасиз, шарт-шароитларнинг яратилиши ёшлар ўртасида ватанпарварлик ва фуқаролик жараёнининг ривожланишига кўмаклашади.

Шунинг учун ҳам давлат ёшларга оид сиёсатни ишлаб чиқишда ёшлар онгида шаклланидиган ғояларни инобатга олади ва содир бўлаётган воқеаларга мафкуравий нуқтаи назардан ишончли муносабатни шакллантиради. Айни вақтда, ёшларнинг янги билимларга очиқликда ифодаланидиган алоҳида қадрияти ва ўзига хослиги ҳисобга олинади.

Мамлакатимизнинг келажаги эса кўп жиҳатдан ёшлар ўртасида таълим орқали қандай қадриятлар шаклланишига боғлиқдир.

Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёев 2024 йилни “Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили” деб эълон қилиши билан мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида ёшларнинг ролини кучайтиришга интилишини билдирди.

Шак-шубҳасиз, бу мақсадга биринчи навбатда мамлакат миллий таълим тизимини янада ислоҳ қилиш йўли билан эришиш мумкин. Жамиятнинг илмий салоҳиятини ривожлантириш ва муносиб таълим олиш орқали ёшларнинг жамиятни модернизация қилиш жараёнидаги ўрни "Ўзбекистон – 2030" стратегиясида мустаҳкамланган. Унинг доирасида мамлакатимизда замонавий иқтисодиёт ва тадбиркорлик соҳасида ёшлар учун зарур бўладиган кўникмаларни ривожлантиришга қаратилган янги таълим дастурлари жорий этилмоқда, ёшларнинг тадбиркорлик лойиҳаларини амалга ошириш учун замин яратадиган кичик саноат зоналари яратилмоқда. Бу нафақат ёшлар тадбиркорлигини ривожлантиришга хизмат қилади, балки янги иш ўринларини ташкил этишни, демакки, мамлакатнинг иқтисодий ривожланишини ҳам рағбатлантиради.

Ёшларнинг шахсий салоҳиятини оширишга қаратилган ижтимоий ва маданий лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш Стратегиянинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Йигит-қизларнинг ижодий ва

маданий жиҳатдан ўзини намоён қилиши учун шарт-шароитлар яратилмоқда.

Шу билан бирга, Ўзбекистон ҳукумати ёш оилаларни қўллаб-қувватлаш ва оиладаги ажрашиш муаммоларини ҳал қилишга асосий эътиборни қаратмоқда. Оилавий кадриятларни мустаҳкамлашга қаратилган маслаҳат дастурлари таклиф этилмоқда.

Қабул қилинаётган чора-тадбирлар ҳамда шахсий ва касбий ўсиш учун мавжуд имкониятлар ҳақида умумий неқбинлик кайфияти ҳукм суришига қарамай, кўплаб ёшлар учун ўзини ўзи рўёбга чиқариш ҳали ҳам етарлича кескин муаммо бўлиб қолмоқда. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, ёшларни қўллаб-қувватлаш сезиларли бўлишига қарамасдан, кўплаб ёшлар иш ҳақи даражасининг пастлиги, иш топишдаги қийинчиликлар ва ички интилишнинг етишмаслиги каби тўсиқларга дуч келишмоқда. Ушбу тўсиқларни бартараф этишнинг самарали ечимлари ўзини ўзи рўёбга чиқариш учун шарт-шароитларни яхшилашга қаратилган янги дастур ва лойиҳаларни ишлаб чиқишда давлат ва жамиятнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатларини талаб қилади.

Мамлакатимизда ёшларга оид сиёсатни такомиллаштириш бўйича бошланган ишларни рағбатлантириш мақсадида жорий йилнинг ноябрь ойида "Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш ва шакллантиришнинг долзарб муаммолари: усуллар, назария ва амалиёт" доимий илмий-амалий семинари доирасида "Янги Ўзбекистон ёшлари: кадриятлар йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари" мавзусида "Академик Раъно Убайдуллаева номидаги йиллик социологик ўқишлар" бўлиб ўтди.

Семинарнинг танланган мавзуси унинг ташкилотчилари учун жуда долзарб ва муҳим ҳисобланади, чунки у Янги Ўзбекистоннинг мамлакатда ишлаб чиқилган ва яқиндагина барча даражадаги давлат идоралари вакиллари томонидан фуқаролар, шунингдек, экспертлар, олимлар, сиёсий ва жамоат арбоблари билан оммавий ахборот воситалари ва телевидениеда кенг муҳокама қилинган Тараққиёт стратегияси концепциясини ўзида тўлиқ акс эттиради.

Семинар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги ННТ ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди кўмагида ташкил этилди.

Илмий-амалий семинар иштирокчилари ҳозирги тарихий даврга хос жадал глобал ўзгаришлар шароитида миллий таълим тизимини ислоҳ қилиш жараёнини ўрганиш бўйича фикр ва тажриба алмашдилар.

Семинар давомида янги воқелик шароитида Ўзбекистон жамиятини ривожлантириш стратегияси, жамият тараққиётининг ҳозирги босқичида ёшларнинг кадриятлар йўналишлари динамикаси муаммолари муҳокама қилинди.

Мажлисида жамоатчилик фикрини ўрганиш социологияси соҳасидаги етакчи тадқиқотчилар ва амалиётчиларнинг маърузалари тақдим этилди.

Маърузаларнинг мавзулари ёшлар ва уларнинг ижтимоий муаммоларига эътиборни кучайтириш зарурати, ёшлар билан ишлаш воситалари, шакл ва усулларини аниқлаш масалаларига мувофиқ келди ва улар ушбу аҳоли гуруҳининг иқтисодий, ёш, психологик ва ижтимоий хусусиятларини, унинг ижтимоий мавқеини билиш билан бевосита боғлиқдир.

Юқорида таъкидланган илмий маърузаларнинг аҳамияти шундаки, уларда замонавий ёшлар кадриятлари ва кадриятлар йўналишларининг социологик таҳлили амалга оширилган; ёшларнинг ҳаётий кадриятлари ва йўналишларига таъсир қилувчи асосий омиллар аниқланган; таълим, Интернет-макон, санъат ва ҳ.к.ларнинг ёшларнинг ҳаётий кадриятларини шакллантиришга таъсири таҳлил қилинган.

Илмий-амалий семинар якунлари бўйича Ўзбекистонда ёшларнинг ўзини ўзи рўёбга чиқариши учун шарт-шароитларни яхшилаш бўйича қатор тавсиялар ишлаб чиқилди. Илгари аниқланган муаммоларни бартараф этиш учун давлат, таълим муассасалари ва жамиятнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари орқали амалга ошириш имкони бўлган бир нечта ечимлар таклиф қилинди.

Семинар ишида социология соҳасидаги ёш тадқиқотчилар ва мутахассислар иштирок этдилар. Иштирокчилар "Янги Ўзбекистон

ёшлари: кадриятлар йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари" мавзусидаги халқаро илмий-амалий семинарни долзарб масалаларни ҳамкасблари билан муҳокама қилиш, уларни ҳал этиш йўллари топиш, назарий ва амалий масалаларда ўз касбий даражасини ошириш имконини берган муҳим илмий тадбир сифатида баҳоладилар

Танланган мавзунинг долзарблиги ва Ўзбекистон жамиятининг ёшлар масаласига қизиқиши тобора ортиб бораётганини инобатга олган ҳолда, «Ижтимоий фикр» РЖФЎМ социология соҳасидаги инновацион дастурларни амалга ошириш борасидаги бевосита тажрибаси илмий ҳамжамият томонидан эътироф этилган маҳаллий ва хорижий экспертлар ҳамда маърузачиларни жалб қилган ҳолда илмий-амалий семинарлар ўтказишни давом эттиришни режалаштирмоқда.

Таълим соҳасида юз бераётган жараёнларни иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан тадқиқ этишга бағишланган Учинчи социологик ўқишларнинг натижаси "Янги Ўзбекистон ёшлари: кадриятлар йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари" тўпламининг нашр этилиши бўлди. Тўпламга социология ва жамоатчилик фикрини ўрганиш соҳасидаги етакчи тадқиқотчилар ва амалиётчиларнинг илмий мақолалари киритилган.

Тўпламдан замонавий ривожланиш тенденциялари, шунингдек, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотларнинг натижалари ва ижтимоий оқибатлари акс эттирилган тадқиқотлар натижалари; замонавий жамият барқарорлигининг асосий омилларидан бири сифатида ушбу тарихий босқичда ёшларнинг ўзини ўзи идентификациялаши ва рўёбга чиқаришининг долзарб муаммолари ёритилган мақолалар ўрин олган.

Тақдим этилган мақолалар социология, сиёсатшунослик, иқтисодиёт, психология соҳаларида илмий изланишлар олиб бораётган тадқиқотчилар, олимлар, амалиётчи мутахассислар, илмий ходимлар, докторантлар, мустақил изланувчилар, магистрлар, талабаларда касбий қизиқиш уйғотади, деган умиддамиз.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование предпочтений ценностных ориентаций и вопросы интеграции молодежи в социокультурное пространство занимают важное место в области гуманитарного знания.

Молодежь, является наиболее социально активной частью населения любой страны, которая значительно легче вовлекается в любые общественно-экономические проекты. Молодое поколение в возрасте от 14 до 30 лет активно познает мир и вырабатывает свой комплекс жизненных ценностей. Молодежь наследует уровень развития общества, формирует модель будущего, в связи с чем государство рассматривает ее как инновационный потенциал, который выступает локомотивом поступательного развития страны в долгосрочной перспективе и роль которого должна быть учтена во всех сферах жизни.

Ценностные ориентации личности молодого человека, связывающие ее внутренний мир с окружающей действительностью, формируются под влиянием различных факторов, таких как культура, семья, религия, образование и личный опыт. В процессе эволюции эта система претерпевает серьезные изменения. Взгляды молодых людей на свою жизнь и ценности меняются.

Современная молодежь активно включается во многие протекающие процессы, принимая участие в решении важных для себя задач, а именно: получение образования, выбор профессии, трудоустройство, создание инфраструктуры для жизнеобеспечения.

Новое поколение молодежи подвержено влиянию глобализации, формирующей у молодежи новые модели поведения и ценностные ориентиры, которые в дальнейшем могут отрицательно сказаться на ее интеграции в социум.

Формирование ценностных ориентаций молодежи должно исходить от государства, и оно должно проявлять активность по отношению к молодежи.

При этом молодежная политика государства должна способствовать социальному развитию молодежи.

Основная цель молодежной политики должна заключаться в создании благоприятных политических, экономических и социальных условий и, что особенно важно, создании правовых гарантий для успешной реализации потенциала молодого поколения. Очевидно, что создание условий будет способствовать развитию процесса патриотизма и гражданственности в молодежной среде.

Именно поэтому государство, при выработке молодежной политики, учитывает идеи, которые формируются у молодежи, и формирует верное, с идеологической точки зрения, отношение к происходящему. При этом учитывается и особая ценность и специфичность молодых людей, которая заключается в открытости новым знаниям.

И от того, какие ценности будут сформированы у молодежи в результате обучения, во многом зависит будущее нашей страны.

Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев, объявив 2024 год Годом поддержки молодежи и бизнеса, обозначил тем самым стремление страны к укреплению роли молодежи в социально-экономическом развитии.

Очевидно, что данная цель достижима в первую очередь, путем дальнейшего реформирования отечественной системы образования. Роль молодежи в процессе модернизации общества посредством развития ее научного потенциала и получения достойного образования закреплена в Стратегии «Узбекистан – 2030». В ее рамках в стране внедряются новые образовательные программы, нацеленных на развитие у молодых людей навыков, необходимых в современной экономике и предпринимательстве, создаются молодежные малые промышленные зоны, которые представляют платформу для реализации предпринимательских проектов. Это не только служит развитию молодежного предпринимательства, но и стимулирует организацию новых рабочих мест, а значит - экономическое развитие страны.

Важной составляющей стратегии является поддержка социальных и культурных проектов, направленных на совершенствование личностного потенциала молодежи. Создаются

условия для творческого и культурного самовыражения юношей и девушек.

Наряду с этим в центре внимания правительства Узбекистана находится поддержка молодых семей и решение проблемы разводов. Предлагаются программы консультирования, направленные на укрепление семейных ценностей.

Несмотря на предпринимаемые меры и общий оптимизм в отношении доступных возможностей для личного и профессионального роста, у многих молодых людей остается достаточно острой проблема самореализации. Исследования показывают, что хотя поддержка молодежи достаточно ощутима, многие молодые люди сталкиваются с такими препятствиями, как: низкие зарплаты, сложности с поиском работы и недостаток внутренней мотивации. Эффективные решения для устранения этих барьеров требуют совместных усилий государства и общества в области разработки новых программ и проектов, направленных на улучшение условий для самореализации.

Для стимулирования начатой в стране работы по совершенствованию молодежной политики в ноябре текущего года, в рамках постоянно действующего научно-практического семинара: «Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения в Узбекистане: методы, теория и практика» прошли ежегодные «Социологические чтения имени академика Рано Убайдуллаевой» на тему: «Молодежь Нового Узбекистана: ценностные ориентиры и перспективы самореализации».

Выбранная тема семинара представляется организаторам весьма актуальной и своевременной, поскольку в полной мере отражает концепт разработанной в стране Стратегии развития Нового Узбекистана, сравнительно недавно широко обсуждавшейся представителями государственных органов всех уровней с гражданами, а также экспертами, учеными, политическими и общественными деятелями в СМИ и на телевидении.

Семинар организован при содействии Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Участники научно-практического семинара обменялись мнениями и опытом по изучению процесса реформирования отечественной системы образования в условиях стремительных глобальных изменений, характерных для нынешнего исторического периода.

В ходе семинара были обсуждены вопросы стратегии развития узбекистанского общества в условиях новой реальности, проблемы динамичности ценностных ориентаций молодежи на современном этапе развития общества.

На заседании были представлены доклады ведущих исследователей и практиков в сфере социологии изучения общественного мнения.

Тематика докладов соответствовала вопросам необходимости повышенного внимания к молодежи, ее социальным проблемам, определению средств, форм и методов работы с молодежью, что напрямую коррелируется со знанием экономических, возрастных, психологических и социальных особенностей данной группы населения, ее социального статуса.

Значимость вышеозначенных научных докладов обусловлена тем, что в них был осуществлен социологический анализ ценностей и ценностных ориентаций современной молодежи; Выявлены основные факторы, влияющие на жизненные ценности и ориентиры молодежи; проанализировано влияние образования, интернет-пространства, искусства и пр. на формирование жизненных ценностей молодых людей.

По итогам научно-практического семинара разработан ряд рекомендаций по улучшению условий для самореализации молодежи в Узбекистане. Предложено несколько возможных решений для устранения выявленных ранее проблем через совместные усилия государства, образовательных учреждений и общества.

В работе семинара приняли участие молодые исследователи и специалисты в области социологии. Участники охарактеризовали международный научно-практический семинар на тему: «Молодежь Нового Узбекистана: ценностные ориентиры и перспективы самореализации» как значимое научное событие, где они получили возможность обсудить с коллегами актуальные вопросы тематики, найти пути их решения, повысить свой профессиональный уровень в теоретических и практических вопросах.

Учитывая актуальность выбранной тематики и растущий интерес узбекистанского общества к молодежной повестке, РЦИОМ «Ижтимоий фикр» планирует продолжить проведение научно-практических семинаров, привлекая как отечественных, так и зарубежных экспертов и докладчиков, чей непосредственный опыт в реализации инновационных программ в области социологии признан научным сообществом.

Результатом Третьих социологических чтений, посвященных исследованию процессов, происходящих в образовательной сфере в экономическом и социальном аспектах, стало издание сборника «Молодежь Нового Узбекистана: ценностные ориентиры и перспективы самореализации». В сборник вошли научные статьи ведущих исследователей и практиков в сфере социологии и изучения общественного мнения.

Материалы сборника содержат результаты исследований, отражающих современные тенденции развития, а также результаты и социальные последствия реформ, проводимых в Узбекистане; статьи, освещающие актуальные проблемы самоидентификации и реализации молодежи на данном историческом этапе, как одного из главных факторов устойчивости современного общества.

Выражаем надежду, что представленные статьи вызовут профессиональный интерес у исследователей, ученых, специалистов-практиков, научных сотрудников, докторантов, соискателей, магистров, студентов, занимающихся научными изысканиями в области социологии, политологии, экономики, психологии.

*Абдурахманов Қаландар Ходжаевич,
Г.В. Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт
университетининг Тошкент шаҳридаги филиали директори,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги,
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор*

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАРГА ОИД СИЁСАТНИНГ ЗАМОНАВИЙ ИМИЖИ

Дунёда ёшларга эътибор узлуксиз равишда ошиб бормоқда, чунки жамиятнинг деярли барча муаммолари у ёки бу даражада ёш авлодни шакллантириш билан боғлиқ ва ёшлар давлатнинг изчил ривожланиши учун стратегик манба сифатида қаралади.

Мамлакатимизда ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишда 2016 йилдан бошлаб тизимли ёндашувга қатъий риоя қилинмоқда. Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш доимий жараён эканлигини ҳисобга олиб, ҳозирги босқичда давлат органлари ва ёшлар бирлашмалари ўртасида ўзаро манфаатли шериклик алоқаларини ўрнатиш, ёшлар ҳаракатини янада ташкилий шакллантириш талаб этилади.

Ўзбекистонда мамлакат аҳолисининг 60 фоизини ёшлар ташкил қилади. Шу боисдан мамлакатимизда ёшларнинг саломатлиги, ижтимоий мавқеи, таълими ва бандлигини таъминлаш, уларнинг баркамол ривожланиши учун қулай шарт-шароитлар яратиш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилишга катта эътибор қаратилмоқда. Ривожланиш суръати ошиб, глобал таҳдидлар ва ўзгаришлар жараёнлари кучайиб бораётган шароитларда, ёш авлодни тўғри тарбиялаш ва ёшларга оид сиёсатни самарали амалга ошириш ҳокимият идораларининг устувор вазифасига айланмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг "Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида" 2016 йил 14 сентябрдаги Қонуни ёшлар сиёсатининг асосини ташкил этади, унда ёшларга оид давлат сиёсатининг асосий тамойиллари, ушбу сиёсатнинг йўналишлари, бу соҳадаги давлат, ҳудудий ва бошқа дастурларнинг моҳияти батафсил баён этилган.

Сўнги етти йил мобайнида Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг сиёсий иродасига асосланиб яратилган мустаҳкам норматив-ҳуқуқий база ва ушбу соҳадаги 100дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосидаги ёшларга оид комплекс тизимли стратегия ўзининг ноёблиги туфайли халқаро ҳамжамият томонидан эътироф этилди, шунингдек, мамлакатнинг ёшларга оид сиёсати имижини мустаҳкамламоқда.

Бугунги кунда ёшларга оид сиёсат соҳасида давлат органлари билан бир қаторда Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги, Ёшлар парламенти, Ёшлар муаммоларини ўрганиш институти ва бошқа давлат ҳамда нодавлат тузилмалари фаолият юритиб, қуйидаги вазифаларни ҳал этмоқда:

- ёшларга оид ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
- ёшлар сиёсати соҳасидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини назорат қилиш;
- ёшларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш;
- ёшларни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга жалб этиш, ахборот технологиялари соҳасидаги саводхонлигини ошириш, иқтидорли ёшларнинг интеллектуал салоҳияти ва истеъдодини ривожлантириш каби бешта муҳим ташаббусни амалга ошириш методологиясини ишлаб чиқиш;
- ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишда нодавлат нотажорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ҳамкорлик қилиш;
- ёшларни хусусий тадбиркорликка жалб этиш бўйича тадбирлар ташкил қилиш, ёшларнинг замонавий ва рақамли иқтисодиёт кўникмаларини эгаллашлари учун қўшимча шарт-шароитлар яратиш ва уларни ишга жойлаштириш жараёнида кўмаклашиш;
- ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш;
- мамлакатимизда ёшларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш соҳасида илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш;

- ёшлар фаолияти билан боғлиқ соҳаларда хорижий инвестициялар ва илғор технологияларни жалб этиш мақсадида халқаро молиявий институтлар ва хорижий ташкилотлар билан ҳамкорликни ривожлантириш;

- ёшларга оид сиёсат соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш.

Инсонга эътибор ва ғамхўрлик қилиш давлат ва жамиятнинг энг муҳим масъулиятли вазифаси эканлиги белгилаб берилган Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг янги таҳририда ёшлар учун ижтимоий кафолатлар кучайтирилган. Мамлакатнинг Асосий Қонунига кўра, давлат ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий ва экологик ҳуқуқларининг ҳимоя қилинишини таъминлайди, бу эса ёшларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирокини рағбатлантиради.

Айни пайтда Янги Ўзбекистоннинг ёшлар стратегиясини такомиллаштириш давом этмоқда. Ҳужжат соҳани 2030 йилгача ривожлантириш, ушбу йўналишда муваффақиятга эришишнинг аниқ мақсадли мезонларини белгилаш, ёшларни Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш вазифаларини ҳал қилишга қаратилган комплекс вазифаларни ўз ичига қамраб олади.

Стратегия болаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, улар учун янада кўпроқ имконият ва шароитлар яратишга янгича ёндашувлар асосида амалга оширилмоқда.

Ёшлар сиёсати соҳасидаги мутахассислар ёшлар сиёсати - табақалаштирилган ёндашув, бошқариш ва ўзини ўзи бошқаришни назарда тутувчи жуда "ҳаракатчан" соҳа, деган қоидадан келиб чиқиши керак, шунинг учун уни янада ривожлантиришнинг асосини жамият ҳаётининг барча жабҳаларини ислоҳ қилиш, янгилаш ва уни изчил амалга ошириш концепцияси ташкил этиши лозим.

Замонавий ёшлар глобаллашув шароитларида яшамоқда ва шаклланимоқда. Глобаллашув – бу инсоният тараққиётидаги муқаррар жараён бўлиб, у товар ва маҳсулотлар, ахборотлар, билим ва маданий қадриятлар алмашинуви натижасида дунё ўзаро янада боғлиқ бўлиб қолганини англатади.

Бир томондан, глобаллашув инсоният тараққиётини тезлаштиради ва унинг оқибати ҳисобланади, бошқа томондан, глобаллашувга мослашиш керак, чунки ўзгаришларнинг жадал суръати таҳдидли характерга эга бўлиши мумкин. Шунинг учун аксарият мамлакатлар глобаллашув жараёнларини назорат қилиш ёки бошқаришга ҳаракат қилмоқдалар.

Ёшлар учун глобаллашувнинг асосий муҳим жиҳатлари бу янада кенгроқ ҳаракатчанлик учун имконият ва эҳтиёж ҳисобланади. Зарур кўникмалар ва бошқаларга нисбатан рақобатбардош устунликларни ўз вақтида эгаллай олмаган ёшлар, ота-онасининг мавқеи ёки давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимидан қатъи назар, меҳнат бозорида муносиб ўрин топишда қийинчиликларга дуч келмоқдалар. Бу бизнинг ёшларга оид сиёсатимиз олдида янги талаблар кўяди, у ҳатто глобаллашувнинг иқтисодий босими остида бўлса ҳам ундан жабрланиш хавфи остида қолган ёшларни қўллаб-қувватлашни кафолатлаши керак.

Ёшларга оид сиёсатни ишлаб чиқишда шоу-бизнес, оммавий ахборот воситалари, ахборот-коммуникация технологиялари (Интернет) муаммоларига алоҳида эътибор қаратиш лозим, чунки замонавий ёшлар уларнинг таъсири остида ўсиб-улғаймоқда. Бугун биз баъзи бир теледастурлар ахлоқий меъёрлар доирасидан чиқиб кетаётганини, оммавий ахборот воситалари ва Интернет сайтлари, виртуал тармоқлар ва чатларга ёшлар тарбияси соҳасида муаммолар келтириб чиқарувчи материаллар бостириб кираётганини кўрмоқдамиз. Жамиятнинг таназзулига олиб келадиган бу муаммоларни умумдунё миқёсида кўриб чиқиш керак бўлади.

Замонавий жамиятлар ҳаётидаги кўплаб муаммолар ялпи глобаллашув жараёнлари билан чамбарчас боғлиқдир. Муаммоларга дуч келганда, ёшлар кўпинча қарорлар уларнинг иштирокисиз қабул қилинганлиги билан дуч келишади. Бу эса ёшларни норозилик ҳаракатларида қатнашишга ундаши ва умумий кадриятларга содиқликни йўқотишига олиб келиши мумкин.

Шунинг учун, менинг назаримда, ёшларга оид сиёсатни ишлаб чиқишда ёшлар учун таълим соҳасидаги тенг имкониятлар,

ҳуқуқларни амалга ошириш, инсон қадр-қимматини ҳимоя қилиш; ҳақиқий гендер тенглик; халқаро ҳамжамият ҳақида юқори хабардорлик каби жиҳатларни ҳисобга олиш муҳимдир.

Бошқача қилиб айтганда, ёшлар сиёсати адолат, шахсни ҳурмат қилиш, ўз маданиятидан фойдаланиш имкони, ижтимоий бирдамлик каби мақсадларни амалга ошириш баробарида умуминсоний демократик қадриятлар ва инсон ҳуқуқларига асосланиши керак.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ёшларга оид сиёсат - бу инсонга ҳар томонлама баркамол ривожланиш ва ўзининг энг дадил ғояларини амалга ошириш имконини берадиган сиёсатдир. Ёшларга оид самарали сиёсат мамлакат тараққиётига қўшимча туртки беради. Мамлакат тараққиёти эса муваффақият калити ҳисобланади. Ўзбекистоннинг келажаги қандай бўлиши фақат ёшларимизнинг интилишига боғлиқ.

*Абдурахманов Каландар Ходжаевич,
Директор Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова в г. Ташкенте,
академик Академии наук Республики Узбекистан,
доктор экономических наук, профессор*

СОВРЕМЕННЫЙ ИМИДЖ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Внимание к молодежи в мире перманентно усиливается, поскольку практически все проблемы общества в той или иной степени связаны с становлением молодого поколения и молодежь рассматривается как стратегический ресурс поступательного развития государства.

В нашей стране с 2016 года реализовывается системный подход в осуществлении государственной молодежной политики. Учитывая, что совершенствование государственной молодежной политики – процесс постоянный, на современном этапе требуется дальнейшее организационное оформление молодежного движения, построение

взаимовыгодных партнерских отношений между государственными органами и молодежными объединениями.

В Узбекистане молодежь составляет 60% населения страны. Поэтому в стране уделяется большое внимание решению вопросов, связанных со здоровьем, социальным статусом, образованием и трудоустройством молодежи, созданием комфортных условий для ее гармоничного развития. В условиях, когда темпы развития увеличиваются, а глобальные угрозы и процессы трансформации усиливаются, правильное воспитание молодого поколения и эффективная реализация молодежной политики становятся приоритетной задачей властей.

Основу молодежной политики составляет Закон РУз «О государственной молодежной политике от 14.09.2016г., в котором прописаны основные принципы государственной молодежной политики, направления государственной молодежной политики, подробно излагается суть государственных, территориальных и иных программ в данной области.

За последние семь лет комплексная системная молодежная стратегия, созданная на основе прочной нормативно-правовой базы, основанной на политической воле президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и более 100 нормативно-правовых документах в данной сфере, получает признание международного сообщества своей уникальностью, а также укрепляет имидж молодежной политики страны.

Сегодня в сфере молодежной политики наряду с государственными органами работают Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан, Молодежный парламент, Институт изучения проблем молодежи и другие государственные и негосударственные структуры, которые осуществляют свою деятельность, решая следующие задачи:

- разработка и реализация единой государственной молодежной политики;
- осуществление контроля за соблюдением законодательства в области молодежной политики;

- защита прав и свобод молодых людей;
- разработка методологии по реализации пяти важных инициатив, включая вовлечение молодых людей в культуру, искусство, физическую культуру и спорт, повышение их грамотности в области информационных технологий, развитие интеллектуального потенциала и таланта одаренной молодежи;
- сотрудничество с негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества в реализации государственной молодежной политики;
- организация мероприятий по вовлечению молодежи в частное предпринимательство, создание дополнительных условий для овладения молодежью современными навыками, навыками цифровой экономики, содействие в процессе их трудоустройства;
- воспитание молодежи в духе патриотизма;
- осуществление научно-исследовательской работы в области поддержки молодежи в стране, защите их законных прав и интересов;
- развитие сотрудничества с международными финансовыми институтами и зарубежными организациями с целью привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий в сферах, связанных с молодежной деятельностью;
- развитие международного сотрудничества в области молодежной политики.

Социальные гарантии молодежи усилены в новой редакции Конституции РУз, в которой определено, что внимание и забота о человеке являются важнейшей обязанностью государства и общества. Согласно основному закону страны, государство обеспечивает защиту личных, политических, экономических, социальных, культурных и экологических прав молодежи, что будет стимулировать активное участие молодых людей в жизни общества и государства.

В настоящий момент Молодежная стратегия Нового Узбекистана продолжает совершенствоваться. Документ включает в себя комплексные задачи, направленные на развитие сферы до 2030 года, определение конкретных целевых критериев достижения на этом направлении, воспитание молодежи в духе верности Родине.

Реализация Стратегии осуществляется на основе новых подходов по всесторонней поддержке детей, созданию для них еще больше возможностей и условий.

Специалисты в сфере молодежной политики должны исходить из постулата, что молодежная политика – весьма «подвижная» сфера, предполагающая дифференцированный подход, управляемость и самоуправляемость, поэтому в основе ее дальнейшего развития должна находиться концепция реформирования, обновления всех сторон общественной жизни и ее последовательная реализация.

Современная молодежь живет и формируется в условиях глобализации. Глобализация – это неизбежный процесс в развитии человечества, заключающийся в том, что в результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и культурными ценностями мир стал более взаимосвязанным.

С одной стороны, глобализация ускоряет развитие человечества и является его следствием, с другой - к глобализации следует приспособляться, поскольку быстрые темпы перемен могут принять угрожающий характер. Именно поэтому большинство стран пытаются контролировать глобализационные процессы или управлять ими.

Основными существенными аспектами глобализации для молодежи являются возможность и потребность более широкой мобильности. Молодые люди, которые не смогли своевременно получить необходимые навыки и конкурентные преимущества над другими, сталкиваются с трудностями в поиске достойного места на рынке труда независимо от положения родителей или от системы государственной поддержки. Это выдвигает новые требования перед нашей молодежной политикой, которая даже под экономическим давлением глобализации должна гарантировать поддержку тех молодых людей, которые подвергаются риску стать ее жертвами.

При разработке молодежной политики следует особое внимание уделить проблемам шоу-бизнеса, СМИ, информационно-коммуникационных технологий (Интернет), под влиянием которых растет современная молодежь. Сегодня мы видим, что некоторые телепрограммы выходят за рамки моральных стандартов, в СМИ и в

интернет-сайты, виртуальные сети и чаты вторгаются материалы, просмотр которых ведет к проблемам в области воспитания молодежи. Эти проблемы, ведущие к деградации общества, следовало бы рассматривать в общемировом масштабе.

Многие проблемы в жизни современных обществ тесно связаны с мировыми процессами глобализации. Сталкиваясь с проблемами, молодежь часто оказывается перед фактом уже принятых без ее участия решений. А это может подтолкнуть молодежь к участию в протестных движениях и привести к утрате приверженности общему благу.

Поэтому, на мой взгляд, при разработке молодежной политики важно учитывать такие аспекты, как равные возможности молодых людей при получении образования, реализация прав защита человеческого достоинства; реальное гендерное равенство; высокая осведомленность о международном сообществе.

Другими словами, молодежная политика должна базироваться на универсальных демократических ценностях и правах человека, реализуя такие цели, как справедливость, уважение к личности, доступ к собственной культуре, социальная сплоченность.

В заключение можно сказать, что молодежная политика – это то, что позволяет развиваться человеку всесторонне и реализует его самые смелые идеи. Эффективная молодежная политика дает дополнительный импульс развитию страны. А развитие страны – это ключ к успеху. Только от стремления нашей молодежи будет зависеть то, какое будет будущее Узбекистана.

*Шаукенова Зарема Каукеновна,
Қозғистон социологлари ассоциацияси
илмий раҳбари, Қозғистон Республикаси
Миллий фанлар академияси академиги,
с.ф.д., профессор*

ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАЪЛИМНИНГ РОЛИ

Давлатнинг иқтисодий, ижтимоий ва маданий соҳалардаги тараққиётига ҳамда тизимнинг асосий секторларида илмий базанинг ривожланишига фақат яхши базавий мактаб таълими ва олий таълим мавжуд бўлган тақдирдагина эришиш мумкин. Жаҳон стандартларига мос келадиган таълимнинг мавжуд эмаслиги яхши олимни ва, ҳаттоки, қайсидир соҳада профессионал мутахассисни тарбиялаш (шакллантириш) имконини бермайди.

Шу муносабат билан ўз-ўзидан, профессионал мутахассислар таълим жараёнига нисбатан сифат жиҳатидан принципиал янгича ёндашувни амалга ошириши лозим бўлган олий таълим муассасаларида тайёрланиши керак, деган хулосага келиш мумкин.

Касбий таълимнинг иқтисодиёт эҳтиёжларига боғлиқлиги парадигмаси ҳозирги кунда шубҳасиз эскирди, чунки иқтисодий жараёнларнинг жадаллиги таълим хизматларининг ўзини қоплаш даражасидан аллақачон ошиб кетди.

Таълим соҳаси парадигмаларининг ўзгариши замонавий воқеликка мос келадиган асосий элементлар, хусусан: **ахборот ресурслари, технологик ресурслар ва ходимлар ресурсларининг** мавжудлигини назарда тутувчи узоқ вақт давом этадиган жараён ҳисобланади. Бунда билимларни ошириш эмас, балки компетенциянинг асоси сифатида қобилиятларни ривожлантириш яқуний мақсадга айланади.

Инновацион ўқув жараёни ўқитувчи ва талаба учун муаммонинг биргаликдаги ечими сифатида курилади, бу ерда ўқитувчининг инновацион салоҳияти ўта муҳим аҳамият касб этади, чунки у

қанчалик юқори бўлса, талабанинг шаклланаётган салоҳияти ҳам шунчалик юқори бўлади.

Таълимнинг инновацион парадигмасида таълим олувчининг ривожланиши олий таълим муассасасида таълимни ташкил этиш даражасини баҳолашнинг асосий мезонига айланади. Олий таълим муассасалари амалиётига таълим жараёнига нисбатан инновацион ёндашувнинг жорий этилиши ўқув, бошқарув, илмий-тадқиқот фаолияти, ўқитувчиларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш фаолиятининг тубдан ўзгартирилишини назарда тутди.

Инновацион йўналтирилган таълимнинг сифатига ижтимоий ва педагогик категория сифатида қараш лозим. Ижтимоий контекстда таълим кўрсаткичларининг жамият (давлат ва турли ижтимоий гуруҳлар) эҳтиёжларига ва унинг ижтимоий компетентликка эришиш, фуқаролик, касбий ва шахсий хусусиятларни ривожлантиришдаги умидларига мос келиши ҳақида гапириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Таълимнинг педагогик моҳияти ва мақсади мақсадли ўрганиш, ижодий ишлаш, мулоқотда бағрикенгликни намоён этишга ўргатишдан иборатдир.

Таълим муҳим ижтимоий институт бўлгани ҳолда, инсон капиталининг сақланиши ва тўпланишини, мамлакатнинг иқтисодий, ижтимоий ва маданий ўсишини, унинг инновацион ривожланиши ва рақобатбардошлигини таъминлайди. Мазкур ижтимоий институт ёшларда билимларни шакллантириш ва компетенцияларни ривожлантиришга кўмаклашади, уларга касб танлаш имкониятини тақдим этади.

Бугунги кунда ёшларнинг узлуксиз таълим соҳасида фаолият кўрсатишининг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиш алоҳида қизиқиш уйғотади, унинг ғоялари давлат таълим сиёсатини такомиллаштиришга таъсир кўрсатади, аҳоли бандлигини таъминлашни амалга ошириш учун асос бўлади ва инсон шахсининг ривожланиши, унинг касбий ўсиши учун шароит яратиш манбаси бўлиб хизмат қилади.

«Узлуксиз таълим» тушунчаси ҳақидаги қарашларга хос бўлган умумий ғоянинг ифодаси шундаки, «бугунги кунда камдан-кам киши бир марта ўқишнинг бутун умрга етиши мумкинлигига ишонади». Бу нафақат умр кўриш давомийлигининг узайиши, балки инсон ва жамият ўртасидаги ўзаро таъсирнинг доимий тарзда мураккаблашиб бораётган механизми билан ҳам боғлиқдир.

Кўплаб социологлар замонавий таълим бутун меҳнат фаолияти давомида, истисносиз барча ижтимоий гуруҳларда ва энг муҳими, ижтимоий фаолиятнинг барча соҳаларида амалга оширилиши керак, деб таъкидлайдилар. Шу билан бирга, узлуксиз касбий таълим олинадиган билимларнинг функционал хусусиятини ҳамда касбий билим ва кўникмаларни доимий равишда янгилаб бориш зарурлигини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

Узлуксиз таълим инсоннинг бутун ҳаётини таълим билан қамраб олиш; таълимнинг алоҳида босқичлари ва даражалари ўртасидаги боғлиқлик; таълим тизимига таълимнинг норасмий шакллари киритиш; таълимни мувофиқлаштириш; таълим тизимининг очиқлиги ва мослашувчанлиги, контентнинг хилма-хиллиги; ўқувчиларга ўқитиш воситалари ва услубиётларини танлаш имконияти; таълим турларини ҳақиқий натижага кўра баҳолаш ва эътироф этиш; ўқишга бўлган мотивацияни рағбатлантириш механизмларининг мавжудлиги каби асосий белгилар ва параметрларни сақлаб қолган ҳолда ривожланиб боради.

Ҳар бир мамлакатда узлуксиз таълим тизими узлуксизлик тамойилининг белгилари ва параметрларини сақлаб қолган ҳолда, миллий таълим тизимининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олади.

Ўзбекистонда Кадрларни тайёрлашнинг миллий моделида шахс, давлат ва жамият, узлуксиз таълим тизими, фан асосий таркибий қисмлар сифатида кўрсатилган.

Шундай қилиб, узлуксиз таълим моҳиятининг ўзига хос хусусиятларини, унинг белгилари ва параметрларини муҳокама қилиш узлуксиз таълимни шахсни бутун умри мобайнида ўқитиш учун шарт-шароитлар яратилишини таъминлайдиган, инсоннинг ижтимоий-демографик ва мотивацион-қадрият хусусиятларини ҳисобга олган

қолда, унинг ижодий салоҳиятининг ривожланишини рағбатлантирадиган ва доимий ривожланишни талаб этадиган яхлит жараён сифатида таърифлаш имконини беради, бинобарин, бизнинг вазифамиз уни янада такомиллаштириш бўйича тавсиялар тўпламини ишлаб чиқишдан иборатдир.

*Шаукенова Зарема Каукеновна,
научный руководитель
Ассоциации социологов Казахстана,
академик Национальной академии наук
Республики Казахстан,
д.с.н., профессор*

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Прогресс государства в экономической, социальной, культурной сферах, развитие научной базы в системообразующих секторах возможны только при наличии хорошего базового образования – школьного и вузовского. Отсутствие образования, соответствующего мировым стандартам, не позволит воспитать (сформировать) хорошего ученого и даже просто профессионала в какой-либо области.

В связи с этим напрашивается вывод, что подготовку профессионалов следует осуществлять в ВУЗах, которые должны реализовывать принципиально новый качественный подход к образовательному процессу

Парадигма зависимости профессионального образования от нужд экономики в настоящее время явно устарела, поскольку скорость экономических процессов уже давно превышает критический уровень окупаемости образовательных услуг.

Смена парадигм сферы образования – длительный во времени процесс, предполагающий наличие адекватных современным реалиям, основных элементов, а именно: **информационных ресурсов, технологических ресурсов и ресурсов персонала.** Конечной целью

при этом становится не воспроизводство знаний, а развитие способностей, как основы компетенции.

Инновационный процесс обучения строится как совместное решение проблемы для учителя и ученика, где, архиважным становится инновационный потенциал преподавателя, поскольку чем он выше, тем выше и формируемый потенциал студента.

В инновационной парадигме образования развитие обучающегося становится основным критерием оценки уровня организации обучения в ВУЗе. Внедрение в практику ВУЗов инновационного подхода к образовательному процессу предполагает трансформацию учебной, управленческой, научно-исследовательской, деятельности по подготовке и повышению квалификации преподавателей.

Качество инновационно-ориентированного образования следует рассматривать как социальную и педагогическую категории. В социальном контексте целесообразно говорить о соответствии показателей образования потребностям и ожиданиям общества (государства и различных социальных групп) в достижении социальной компетентности, развитии гражданских, профессиональных и личностных свойств.

Научить целенаправленно *познавать, творчески работать, проявлять толерантность в общении* - в этом состоит педагогический смысл и назначение образования.

Образование, являясь важнейшим социальным институтом, обеспечивает сохранение и накопление человеческого капитала, экономический, социальный и культурный рост страны, ее инновационное развитие и конкурентоспособность. Этот социальный институт способствует формированию знаний и развитию компетенций у молодых людей, предоставляет им возможность профессионального выбора.

Сегодня особый интерес представляет анализ особенностей функционирования молодежи в сфере непрерывного образования, идеи которого оказывают влияние на совершенствование государственной образовательной политики, выступают базисом для

реализации обеспечения занятости населения, служат ресурсом для создания условий для развития личности человека, его профессионального роста.

Взглядам на понятие «непрерывное образование» присуща одна общая идея, выраженная в том, что «сегодня уже мало кто верит в возможность обучиться однажды и на всю жизнь». Связано это не только с ростом продолжительности жизни, но и с перманентно усложняющимся механизмом взаимодействия человек – общество.

Многие социологи констатируют, что современное образование должно осуществляться на протяжении всей трудовой жизни, причем во всех без исключения социальных группах и, что особенно важно, во всех сферах социальной деятельности. При этом непрерывное профессиональное образование осуществляется с учетом функциональной специфики получаемых знаний и необходимости непрерывного обновления профессиональных знаний и навыков.

Непрерывное образование эволюционирует, сохраняя основные признаки и параметры, такие как: охват образованием всей жизни человека; связь между отдельными этапами и уровнями образования; включение в систему образования неформальных форм обучения; координация образования; открытость и гибкость системы образования, разнообразие контента; возможность выбора учащимися средств и методик обучения; оценка и признание видов обучения по фактическому результату; наличие механизмов стимулирования мотивации к учебе.

В каждой стране система непрерывного образования учитывает особенности ее образовательной системы, сохраняя признаки и параметры принципа непрерывности.

В Национальной модели подготовки кадров в Узбекистане в качестве основных компонентов указаны: личность, государство и общество, система непрерывного образования, наука.

Таким образом, обсуждение особенностей сути непрерывного образования, его признаков и параметров позволяет определить непрерывное образование как целостный процесс, обеспечивающий создание условий для обучения личности в течение всей жизни,

стимулирующий развитие ее творческого потенциала с учетом социально-демографических и мотивационно-ценностных особенностей человека и требующий постоянного развития, наша задача состоит в выработке набора рекомендаций для его дальнейшего совершенствования.

*Рахимова Нигина Хайруллаевна,
"Ижтимоий фикр" республика жамоатчилиқ
фикрини ўрганиш Маркази директори,
иқтисодиёт фанлари доктори*

ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАРНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРЪ МАСАЛАЛАРИ

Мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ҳаёти ва давлат бошқарувида ёшларнинг иштирокини фаоллаштириш, ёшларнинг интеллектуал ва инновацион салоҳиятидан фойдаланиш, ташаббускор ёшлар ҳамжамиятини шакллантириш Ўзбекистон учун, шубҳасиз, муҳим аҳамиятга эга, чунки мамлакат ёшлари бугунги шароитда жамиятнинг келажакдаги сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий интилишларини кўп жиҳатдан белгилаб берадиган, иқтисодий ва инновацион ривожланиш манбаи бўлиб хизмат қиладиган драйвер ҳисобланади.

2024 йилнинг "Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили" деб эълон қилиниши мамлакатимизда ёшлар муаммолари долзарблигининг эътирофи бўлиши баробарида, давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида ёшлар ролининг кучайиши, давлат ва жамият ишларида уларнинг фаол иштирок этиши нафақат давр нафаси, балки мамлакатимиз раҳбариятининг стратегик курси эканлигидан яна бир бор далолат беради.

Янгиланган Конституция ва ёшларга дахлдор 100дан ортиқ қонунчилик ҳужжатлари ёш авлоднинг ҳуқуқ ва манфаатларига оид аниқ моддаларни ўзида мужассам этади ва қонунчилик базасини мустаҳкамлади ҳамда ёшлар сиёсати соҳасидаги амалий ишларни сифат жиҳатидан янги босқичга чиқаришга хизмат қилмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистонда ёшлар етакчилари фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида фаол иштирок этишмоқда, бу эса ёшларнинг долзарб масалаларини жойларда тезкор ва самарали ҳал этишга кўмаклашмоқда. Ташкил этилган "Ёшлар дафтари" институти мураккаб ҳаётий вазиятга тушиб қолган ёшларга манзилли ёрдам кўрсатиш ва уларни қўллаб-қувватлаш имконини беради.

Таълим соҳасида узлуксиз ўзгаришлар амалга оширилиб, олий таълим муассасалари сонининг ортиб бораётгани ёшларнинг замонавий билим ва кўникмаларни пухта эгаллашлари учун кенг имкониятлар очмоқда. Ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратилмоқда.

Замонавий таълим хизматларини тақдим этиш жараёни олий ва касб-ҳунар таълимини олишда кенг хилма-хилликни, шунингдек, таълим сифатини изчил яхшилаш ва профессор-ўқитувчилар таркибини тайёрлаш даражасини оширишни назарда тутишини тушуниш жуда муҳим.

Жамият томонидан ёшларнинг ижтимоий ва иқтисодий салоҳиятини тушуниш, унинг қадриятлари йўналишларининг мослашувчан ўзгаришини ҳисобга олиш ёшларнинг ижтимоий кайфиятини чуқур ўрганишни талаб қилади, бу эса ижтимоий-сиёсий жараёнларда ёшларнинг роли тобора ортиб бораётганини тушуниш ва илмий-амалий жиҳатдан асослаш, ижтимоий-иқтисодий фаоллашув ва давлат тузилмалари, ёшлар ташкилотлари ҳамда бевосита ёшлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг самарали механизмларини яратишга ёрдам беради.

Юқорида баён этилган мулоҳазалар контекстида замонавий Ўзбекистон социологиясини ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан бири ёшларнинг назарий-методологик ва амалий характердаги муаммоларини ўрганиш, социология доирасида ёшларнинг замонавий жамиятдаги ролини, ёш авлоднинг ижтимоийлашуви ва Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид сиёсатнинг амалга оширилиши жараёнининг ўзига хос хусусиятларини тадқиқ этиш ҳисобланади.

«Ижтимоий фикр» РЖФЎМ мамлакат ёшлари ўртасида ёш авлодни бугунги воқелик жараёнида, хусусан, уларнинг турмуш тарзи,

қарашлари ва қадриятлари, ўзини ўзи идентификациялаш ва бағрикенглик даражаси, кайфият ва интилишлари, сиёсатга ва мамлакатда олиб борилаётган ислохотларга бўлган муносабатини ўрганишга қаратилган сўровларни мониторинг тартибида ўтказиб келмоқда.

Ўзбекистоннинг бугунги ёшлари мамлакатимиз мустақиллиги даврида, Ўзбекистон жамиятида сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий ўзгаришлар, хўжалик комплекси ва хизмат кўрсатиш соҳасининг барча тармоқлари ривожланишидаги кескин технологик юксалиш натижасида юз берган тектоник ўзгаришлар даврида туғилиб ўсган авлоддир.

Замонавий Ўзбекистон жамияти ўз ҳаёти фаолиятининг барча соҳаларида ислохотларни бошдан кечирмоқда, уларнинг кўлами чуқур модернизация жараёнларидан далолат беради. Замонавий ёшлар глобал ўзгаришлар жараёнига жалб қилинган бўлиб, бунда улар даъватларга жавобан мақбул танловни талаб этаётган зиддиятли қадриятлар ва йўналишлар билан доимий равишда тўқнаш келмоқдалар. Дунёда қадриятлар ва меъёрларнинг қайта баҳоланиши тобора кучайиб бораётган бир пайтда, ёшларга ҳаётини истиқболлари, устуворликлари, мақсадлари ва ҳаётлари мазмунига тааллуқли масалаларда энг мақбул йўлни топиш мураккаб кечмоқда.

Шуниси шубҳасизки, Ўзбекистон ёшларининг ҳаётини қадриятлари тузилмасида таълим олиш муҳим ўрин тутди. Шу билан бирга, таълим фақат ўзича айри ҳолда қимматли бўлибгина қолмай, балки жамиятда моддий фаровонлик, ижтимоий мақом ва турмуш даражаси билан боғлиқ юқорида мавқеларга эришиш воситасига айланмоқда. Сўнгги йилларда ёшларнинг мақсадли йўналишларида таълимнинг қийматини шахсий фаровонлик ва муваффақият вазифаларига бўйсундириш билан боғлиқ сезиларли ўзгаришлар кузатилмоқда. Бошқача қилиб айтганда, таълим ўзи даромад келтирадиган ва мақомни оширадиган даражада баҳоланмоқда.

Шу муносабат билан социологик илмий ҳамжамият учун жамият ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг замонавий босқичида ижтимоий гуруҳ сифатида ёшларни ўрганишнинг муҳим йўналиши – бу уларнинг қадриятлари йўналишларини таҳлил қилиш ҳисобланади,

унинг асосини эса ёшларнинг ўзини ўзи идентификациялаши ташкил этади. Мазкур жараён ижтимоийлаштириш институтларининг ривожланганлиги ва ижтимоий пирамиданинг хусусиятларидан тортиб, то ёшларни ўраб турган ахборот майдонининг ўзига хос жиҳатларигача бўлган бир қатор турли ички ва ташқи омилларга боғлиқдир. Ўзини ўзи идентификациялашнинг инқирози аксарият мамлакатларда ҳали ҳамон асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Кўплаб мамлакатларда ўзини ўзи идентификациялашнинг шаклланишида қайси: этник, фуқаролик ёки диний таркиб устунлик қилиши лозимлиги ҳақидаги мунозаралар давом этмоқда. Шуниси равшанки, ушбу контекстда ёшларга оид сиёсатни амалга ошириш учун масъул бўлган органларнинг асосий вазифалари мамлакат ёшларининг ўзини ўзи фуқаролик жиҳатидан юқори даражада идентификациялашини шакллантиришга қаратилган саъй-ҳаракатлар бўлиши керак, бунда ёш инсон ўзини, энг аввало, Ўзбекистон фуқароси сифатида англаши лозим, унинг асосида ўзбекистонликлар учун умумий бўлган қадриятлар, Ватанга муҳаббат ва ватанпарварлик ҳисси, фуқаролик масъулияти ва ўз мамлакатининг тақдирига дахлдорлик ётади.

*Рахимова Нигина Хайруллаевна,
Директор Республиканского Центра изучения
общественного мнения «Ижтимоий фикр»,
доктор экономических наук*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Активизация участия молодежи в общественно-политической жизни страны, государственном управлении, использование интеллектуального и инновационного потенциала молодежи, формирование инициативного молодежного сообщества бесспорно важно для Узбекистана, поскольку молодежь страны является тем драйвером, который в условиях сегодняшнего дня в значительной степени определяет политические, экономические и социальные

устремления общества в будущем и выступает как источник экономического и инновационного развития.

Объявление 2024 года Годом поддержки молодежи и бизнеса служит подтверждением актуальности молодежной проблематики в стране и в очередной раз свидетельствует, что усиление роли молодежи в социально-экономическом развитии государства, ее активное участие в делах государства и общества является не просто веянием времени, а стратегическим курсом нашего руководства страны.

Обновленная Конституция и более чем 100 актов законодательства, касающихся молодежи, содержат конкретные статьи о правах и интересах молодого поколения, укрепляют правовую базу и способствуют выведению практической работы в сфере молодежной политики на качественно новый уровень.

Сегодня в Узбекистане в органах самоуправления граждан реально участвуют молодежные лидеры, что способствует более оперативному и эффективному решению актуальных вопросов молодежи на местах. Созданный институт «Молодежной тетради» позволяет оказывать адресную помощь и поддержку молодым людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Перманентно осуществляются изменения в сфере образования, увеличивается число высших учебных, что открывает перед молодежью широкие возможности для овладения современными знаниями и навыками. Создаются благоприятные условия для развития молодежного предпринимательства.

Важно понимать, что процесс предоставления современных образовательных услуг предусматривает большую вариативность в получении высшего и профессионального образования, а также поступательное улучшение качества образования и повышение уровня подготовки профессорско-преподавательского состава.

Понимание обществом социального и экономического потенциала молодежи, учет гибкой трансформации ее ценностных ориентиров требует глубокого изучения социального самочувствия молодежи, что поможет пониманию и научно-практическому обоснованию повышения роли молодых людей в социально-политических процессах, созданию эффективных механизмов

социально-экономической активизации и взаимодействия между государственными структурами, молодежными организациями и непосредственно молодежью.

В контексте вышеизложенного одним из важных направлений в развитии современной узбекистанской социологии является изучение молодежной проблематики, как теоретико-методологического, так и прикладного характера - исследование в рамках социологии роли молодежи в современном обществе, особенностей процесса социализации молодого поколения и реализации молодежной политики в Республике Узбекистан.

РЦИОМ «Ижтимоий фикр» в режиме мониторинга проводит опросы среди молодежи страны, направленные на изучение молодого поколения в сегодняшней действительности: образа жизни, взглядов и ценностных установок, уровня самоидентификации и толерантности, настроений и стремлений, отношения к политике и проводимым в стране реформам.

Нынешняя молодежь Узбекистана — поколение, родившееся и выросшее в период независимости нашей страны, в эпоху тектонических изменений узбекистанского общества, обусловленных политическими, социальными и экономическими трансформациями, резким технологическим скачком в развитии всех отраслей хозяйственного комплекса и сферы услуг.

Современное узбекистанское общество проходит реформирование всех сфер жизнедеятельности, масштабность которых свидетельствуют о глубоких процессах модернизации. Современная молодежь вовлечена в глобальный процесс перемен, где перманентно сталкиваются противоположные ценности и ориентации, бросающие вызов и требующие адекватного выбора. В период, когда в мире набирает обороты переоценка ценностей и норм, молодежи сложно ориентироваться в вопросах, касающихся ее жизненной перспектив, приоритетов, целей и смысла бытия.

Несомненно, что важное место в иерархии жизненных ценностей узбекистанской молодежи занимает получение образования. При этом образование перестает быть ценным само по себе, трансформировавшись в средство для достижения более высоких

позиций в обществе, связанных с материальным благосостоянием, социальным статусом, уровнем жизни. В последние годы наблюдается заметный сдвиг в целевых ориентациях молодежи, связанный с подчинением ценности образования задачам личного благополучия и успеха. Иными словами, образование ценится в той мере, в какой оно приносит доход и повышает статус.

В этой связи для социологического научного сообщества на современном этапе социально-экономического развития общества важным направлением изучения молодежи, как социальной группы представляется анализ ее ценностных ориентиров, на базе которых выстраивается конструкция самоидентификации молодежи. Данный процесс зависит от ряда разнообразных внутренних и внешних факторов: от развитости институтов социализации и особенностей социальной пирамиды до специфики информационного поля, который окружает молодых людей. Кризис самоидентификации до сих пор является одной из ключевых проблем в большинстве стран. Во многих странах продолжаются дискуссии о том, какая составляющая должна доминировать при формировании самоидентификации: этническая, гражданская или религиозная? Очевидно, что основными задачами органов, ответственных за реализацию молодежной политики в данном контексте должны стать усилия, направленные на формирование высокого уровня гражданской самоидентификации молодежи страны, когда молодой человек, прежде всего, должен осознавать себя гражданином Узбекистана, в основе которого заложены общие для узбекистанцев ценности, чувство любви к Родине и патриотическое сознание, гражданская ответственность и сопричастность к судьбе своей страны.

Ў БЎЛИМ. ГЛОБАЛЛАШТИРИШ ДАВРИДА ЁШЛАР ВА ҚАДРИЯТЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

РАЗДЕЛ I. МОЛОДЕЖЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Алексеева В.С.

*Заместитель директора по научной работе и инновациям,
республиканского Центра изучения общественного мнения
«Ижтимоий фикр», доктор философии по социологическим
наукам PhD., и.о.профессор кафедры социальной работы
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека*

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

В социологической науке сформировалось отдельное понимание перемещений индивида, социальных групп, которые могут переходить из одной социальной позиции в другую, рассматриваемых теорией социальной мобильности. В ряду данных теорий одно из основополагающих направлений – классификация социальной мобильности, разработанная П.Сорокиным, который впервые обратился к вопросу мобильности в социологической мысли П. Сорокин определял социальную мобильность как «любой переход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую» [1]. При этом, социальная мобильность предполагает логичное изменение социальных ролей личности при перемещении.

Социолог П. Сорокин анализирует в своих работах базис социальных изменений и перемещений с точки зрения изменения социокультурных систем. Он делает вывод о первопричине изменения системы, которая кроется в изменении в самой системе. В свою очередь изменение системы зависит и от окружающей среды, состоящей из систем, также подвергающихся изменениями. Изменения окружающей среды приводят к определенным

последствиям, изменяющая как систему, так и окружающую среду, то есть данный процесс является двусторонним и взаимодополняемым.

Связь изменений окружающей среды и системы обнаруживается в перспективе социальной динамики, которая в связи с глобальной повесткой, изменениями политических ориентиров и миграцией. Социальная мобильность в динамике подразумевает векторную направленность в виде горизонтальной и вертикальной мобильности. Горизонтальная мобильность подразумевает территориальную или географические перемещения. Вертикальная мобильность включает изменения позиции личности на более осязаемом уровне – нисходящей или восходящей, в первом случае связан с потерей социального статуса, во втором случае с его повышением.

П. Сорокин отмечал, что «в зависимости от направления перемещения существует два типа вертикальной мобильности: восходящая и нисходящая, то есть социальный подъем и социальный спуск. В соответствии с природой стратификации есть нисходящие и восходящие течения экономической, политической и профессиональной мобильности, не говоря уж о других менее важных типах». Согласно его классификации, восходящая мобильность позволяет изменение позиции личности в социальной структуре в более высокий пласт, нисходящие же изменения могут быть двух форм – падение индивида с более высокой социальной позиции, если смотреть с позиции социальной группы – то это включает в себя понижение статуса социальной группы в условиях социального единства» [2].

П.Сорокин средством социальной мобильности определял социальные лифты – армия, семья, церковь. В современных условиях появляется все больше лифтов, которые позволяют оптимизировать условия для обеспечения возможностей подниматься вверх по социальной лестнице. Следует отметить, что каждый исторический этап развития общества видоизменяет социальные лифты и механизмы спуска и подъема. К примеру, до периода выхода из СССР общеидеологической основой общества была нематериальная идея строительства коммунизма, и социальными лифтами в этот период служили армия, политическая партия, образование.

В литературе представлен анализ влияния механизма работы социальных лифтов, чья неэффективность влияет на возникновение проблем в обществе – низкий уровень жизни, протестные настроения, девиантное поведение. В свою очередь, неработающие социальные лифты приводят к доминированию горизонтальной мобильности в перемещениях нежели вертикальной, так как предполагают смену места жительства, а не повышение социального статуса. Исследования социальной мобильности в Западноевропейских странах показывают, что социальные лифты базируются на равенстве стартовых возможностей для граждан, определяемых сильной нормативной базой верховенства закона во всех сферах. Сильной стороной эффективно работающих социальных лифтов является сокращение экономического неравенства и рост уровня жизни большей прослойки населения, что ярко выражено в странах, пытающихся преодолеть «сырьевую экономику». В этой связи оправдывает себя модернизация экономических систем, предполагающих создание условий для улучшения социального статуса и движения по восходящей для каждого гражданина.

Американский ученый выделял подвижные и неподвижные формы стратифицированных обществ, первые предполагают подвижность границ внутри социальной стратификацией, создающих возможности для движения индивидов, вторые же отличаются тем, что социальная стратификация разных обществ может характеризоваться строгой системой контроля за передвижениями индивидов, не позволяющих проникновение из одной позиции в другую по вертикальному направлению. На этом основании различают закрытые и открытые общества, анализируемые посредством проницаемости слоев и вертикальной мобильности, каналов циркуляции.

Тенденция рассмотрения мобильности в двадцатом веке характеризуется основными признаками изменения социального статуса в сфере занятости, включающий в себя переход с одной позиции на другую, на другое предприятие или социальную группу. Логикой данного анализа служат исторические условия, которые в этот период времени характеризовались отмиранием сословных

границ, когда наиболее значимыми линиями разграничений становилась позиция в производственных или управленческих иерархиях.

Ключевой идеей объяснения социальной мобильности является изменение не только структурных изменений, но и культурных, включающих изменение ценностных ориентаций в обществе. Культурная мобильность в этом процессе, может быть, как движущей силой структурных изменений, так и следствием данных изменений, что также определяет статичные и динамичные фазы мобильности. В статичной фазе мобильности регулируется системой ценностных ориентаций, перемещения в которых определяются траекториями, в динамичной фазе происходит изменение ценностных ориентаций, мобильность в таких условиях становится неопределенной.

Одним из ведущих направлений в научной повестке социальной мобильности является исследование процессов социальной мобильности в США, проведенным С.Липсетом и Р.Бендиксом, изучившими социально-профессиональную мобильность и влияние на стабильность и устойчивость индустриального общества. С. Липсет и Р. Бендикс разработали ряд индикаторов профессиональной мобильности: первую группу показателей включали в себя перемещения поколения «детей» по линии физического и нефизического труда по сравнению с поколением «отцов», вторая группа включала в себя оценку наследования престижных и непрестижных видов занятости, третья группа – показатели интенсивности восходящей, нисходящей и общей вертикальной мобильности [3].

Липсет отмечает в своем исследовании, что «из тех лиц, относящихся к нефермерскому населению в США, которые были сыновьями отцов, занимавшихся нефермерскими профессиями, 30 процентов либо перешли на должность ручного труда из нефизических должностей своих отцов, либо поднялись из профессий своего отца из рабочего класса в профессию среднего класса. Хотя это очень точный показатель, он должен дать четкое представление о нестабильности городской структуры занятости. Он выражает долю коренных жителей городов, которые так или иначе относятся к

“изменённому” классу». Таким образом, Липсет отмечает динамику социальной мобильности исходя из поколенческих характеристик, отмечая прямое влияние профессионального статуса родителей на детей, при этом вертикальная мобильность не является структурой, которая не подвергается динамике и изменениям.

В исследованиях 50-х гг. мобильность рассматривалась как функционально необходимый обществу механизм, позволяющий способным и честолюбивым людям покидать низшие социальные слои и пополнять ряды элиты. Ряд исследователей пришел к выводу, что структурные сдвиги в развитых индустриальных экономиках (особенно рост численности позиций менеджеров, специалистов и администраторов) создают больше «пространства наверху», и таким образом, расширяют возможности для восходящей социальной мобильности людей из рабочего класса [4].

Понятие мобильности постоянно пересматривается и отходит от традиционного понимания П. Сорокина. К таким исследователям относится исследование ведущего британского социального теоретика Джона Урри, который в своем труде «Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия» отмечал, что «различные виды мобильности, понимаемой и как метафора, и как процесс, составляют ядро социальной жизни и потому должны находиться в центре социологического анализа». Урри обосновывает значимость мобильности тогда, когда люди, объекты, образы и информации перемещаются и тем самым производят и воспроизводят социальную жизнь и культурные формы. Сами по себе культуры мобильны вследствие мобильностей, которые поддерживают различные паттерны социальности» [5]. Джон Урри подчеркивает, что социальные науки должны перманентно изучать процессы мобильности, так как «необходимо отражать, запечатлевать, отслеживать и исследовать движение на различные расстояния, потому что это показывает, как осуществляются, организуются и мобилизуются социальные явления» [6]. Примечательность его изысканий заключается в изучении новых технологий 21 века как средств мобильности, в том числе социальной, обеспечивающих изменения и перемещения посредством путешествий, туризма,

автомобилей и в целом технологического прогресса. В условиях активного развития информационных технологий меняется содержание социальной мобильности в ее классическом социологическом понимании.

Влияние экономического развития на социальную мобильность и как фактор достижения социальной справедливости обнаруживается в исследовании Ричарда Брина, американского исследователя, который отмечал, что идея социальной мобильности тесно связана с концепцией равенства возможностей: широко распространено мнение, что если бы было обеспечено большее равенство возможностей, то и, соответственно, выше уровень социальной мобильности и, наоборот, больше социальной мобильности указывает на большее равенство возможностей [7]. В этом смысле социальная мобильность объясняется изменениями в профессиональной структуре. Повышение равенства возможностей, влияя на социальную мобильность, осуществляется за счет социальной изменчивости, что в историческом ракурсе выглядит не всегда значимым [8].

Ричард Брин обосновывает социальную мобильность как ключевой индикатор открытости общества и созданных в них условий для проявления своего потенциала, возможностей преодоления объективных ограничений в обществе, которые могут препятствовать реализации своих способностей. Брин акцентирует, что понимание данных условий и характеристик общества позволяет получить общую картину результативности мер, предпринимаемых для снижения социального неравенства и успеха достижения полноценной реализации принципов социальной справедливости. Данный вывод представляется ценным для анализа современных процессов социальной мобильности в контексте широкомасштабных реформ в Новом Узбекистане, ознаменованными принятием новой редакции Конституции Республики Узбекистан, закрепившей фундаментальное устройство страны в виде социального государства.

В теории французского социолога Пьера Бурдьё мобильность рассматривается в контексте социального пространства, которое Бурдьё определял как «место и площади овеществленного социального пространства или присвоенного физического

пространства обязаны своей дефицитностью и своей ценностью тому, что они суть цели борьбы, происходящей в различных полях, в той мере, в какой они обозначают или обеспечивают более или менее решительное преимущество в этой борьбе» [9]. Борьба, которую упоминает Бурдьё, может принимать индивидуальные формы: пространственная мобильность, внутри и межпоколенная мобильность – перемещения в обоих направлениях, например, между центром и столицей или между последовательными адресами внутри иерархически организованного пространства. При этом, Бурдьё отмечает, что в этом проявляется показатель, характеризующий успех или поражение. Бурдьё приводит пример борьбы за пространство не только на уровне индивидом, но и на коллективном уровне, которая может затрагивать государственный уровень. Кроме того, борьба может быть направлена на социальную сегрегацию, которая выражена в пространственном господстве – «одной из привилегированных форм осуществления господства, а манипулирование распределением групп в пространстве всегда служило манипулированию группами» [10]. Таким образом, теория социального пространства Бурдьё достаточно сложная и в тоже время критически осмысляющая вопросы политического, экономического и культурного господства.

Социальные лифты в теориях социальной мобильности является одним из ключевых понятий, так как является каналом передвижения. Под этим понятием традиционно понимают социальные институты и сферы жизни, посредством которых возможно вертикальное перемещение индивидов. В литературе наиболее популярными видами социальных лифтов являются – образование, семья, собственность, армия, политика, общественные организации и гражданская активность, власть, религия.

Современные условия формируют определенные приоритеты личности в выборе тех или иных путей достижения вертикальной мобильности, при этом видоизменяется роль традиционных социальных лифтов. Традиционно высокой остается роль образования в передвижении индивидов, так как высококвалифицированные специалисты сохраняют свою востребованность в условиях рыночных отношений и росту

конкуренции квалифицированных. Не изменилась значимость и карьерного роста, поскольку высококвалифицированные специалисты по-прежнему остаются востребованными.

Так, в исследовании, проведенном в рамках диссертационной работы «Соотношение стратификационных изменений социальной мобильности уязвимой молодежи Узбекистана», образование выступает фактором, который участники исследования, обозначают как один из главных социальных лифтов продвижения и роста социального статуса (табл.1.). 26,0% участников опроса считают, что изменить их социальный статус поможет получение образования, вторым по значимости фактором является повышение квалификации, что также связано с получением дополнительного образования – на это указали 16,4% респондентов.

При этом, значимым социальным лифтом обозначена была поддержка государства – 39,9% респондентов считают, что изменить свой социальный статус можно с помощью условий, создаваемых государством в виде обеспечения равенства возможностей.

Рис.1. Что, по Вашему мнению, может помочь Вам изменить свой социальный статус?, %

В исследовании выявлены возрастные особенности понимания возможностей и путей изменения своего социального статуса. Так, респонденты молодого возраста 18-24 лет в большей степени уверены, что изменить социальный статус возможно с помощью получения образования. Вместе с тем, поддержка государством как средство вертикальной мобильности характерна для респондентов старшего возраста и чем старше респонденты, тем более склонны они

утверждать, что именно поддержка государства и создание определенных условий помогает индивиду изменить свой социальный статус.

Таблица 1. Что, по Вашему мнению, может помочь Вам изменить свой социальный статус?, %

Варианты ответов	18 - 24 лет	25 - 34 лет	35 - 44 лет	45 - 54 лет	55 лет и старше
Получение образования	65,5%	37,0%	16,4%	8,3%	4,1%
Повышение своей квалификации	9,1%	17,4%	22,7%	15,0%	10,2%
Хорошие знакомства	3,6%	5,4%	3,6%	-	8,2%
Помощь влиятельных родственников	-	3,6%	-	1,8%	2,0%
Поддержка государства	14,5%	30,4%	44,5%	58,3%	53,1%
Деньги	-	-	1,1%	1,7%	2,0%
Я сам должен действовать	-	-	-	1,8%	3,3%
Здоровье	-	-	0,9%	-	-
Затрудняюсь ответить	3,6%	8,7%	8,2%	13,3%	20,4%

Суждения о социальной мобильности сегодня основаны на функционировании различных институтов. В исследовании ставилась задача изучить установки о факторах успеха, связанных с различными социальными институтами. Наиболее важными для достижения успеха в жизни респонденты считают образование родителей, в этом можно проследить справедливость теорий мобильности, обосновывающих поколенческую мобильность, которая сопровождается не только передачей опыта поколений в вертикальной мобильности, но и передачей определенных ценностей и культуры.

Поколенческий аспект в передвижении проявился посредством такого социального лифта как получение образования, но с точки зрения уровня дохода семьи не представляется респондентам как значимый фактор.

При этом позиция такого социального лифта как определенное окружение характеризуется как значимая. 48,2% участников опроса

считают, что важным является окружение, которое может в силу различных обстоятельств и ресурсов способствовать росту социального статуса.

Таблица 2. По Вашему мнению, какие из перечисленных факторов и в какой степени являются важными для достижения успеха в жизни?, %

Варианты	Очень важно	Важно	Важно в определённой степени	Не важно	Вообще не важно	98.3/0
Быть выходцем из обеспеченной семьи	2,3	9,0	9,7	65,3	11,9	1,8
Иметь хорошо образованных родителей	14,0	41,9	10,3	26,0	6,0	1,8
Знать нужных людей	10,8	48,2	10,6	19,8	8,1	2,5
Жить в столице	5,6	25,6	7,1	46,6	13,2	1,9

В целом, современные преобразования в социально-экономической, экономической сферах влекут за собой изменения социальной структуры общества, изменения характера социальной мобильности и отношения к изменению позиций социальных лифтов, иерархии социальных групп и индивидов. С этой позиции социальные лифты следует рассматривать в контексте преобразований и их влияния в перспективе передвижений и достижения социального статуса в условиях становления социального государства.

Список использованной литературы

1. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – Москва: Политиздат, 1992 – с.2.
2. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – Москва: Политиздат, 1992 – с.2.
3. Lipset, S., Bendix R. Social mobility in industrial society. - London: William Heinemann Ltd., 1959. -P. 26.

4. Маршалл Г. Оксфордский словарь социологии. - М., 1996. - Режим доступа к изд.: <http://www.socnet.narod.ru/library/authors/llymg/hrest/Marshall.htm>. - Систем, требования: IBM PC; Internet Explorer.
5. Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С.76.
6. Там же. С. 3.
7. Breen R. Social Mobility and Equality of Opportunity// The Economic and Social Review, Vol. 41, No. 4, Winter, 2010, pp. 413–428.
8. Breen R. Social Mobility and Equality of Opportunity// The Economic and Social Review, Vol. 41, No. 4, Winter, 2010, pp. 413–428
9. Бурдые П. Социология социального пространства / Пер. с франц. ; отв. ред. перевода Н. А. Шматко. — Москва: Институт экспериментальной социологии ; Санкт-Петербург : Алетейя, 2007. С.57
10. Там же

ХАЙРИЯ ФОНДЛАРИ - ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ТИЗИМИДА НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТ СИФАТИДА

Бобоев Ш.Н.

***“Ижтимоий фикр” республика жамоатчилиқ
фикрини ўрганиш Маркази етакчи мутахассиси***

“Ижтимоий ҳимоя” атамасининг маъносини тўлиқ тушунишда баъзи номувофиқликлар мавжуд. Кўпинча, илмий нашрлар ва адабиётларда, асосан аҳолининг энг кам ижтимоий ҳимояланган қатламларига нисбатан ижтимоий ҳимоя молиявий шаклдаги ёрдам кўринишида тавсифланади [1.38-42]. Шу билан биргаликда, ижтимоий ҳимоя самарали эканлигига етарлича эътибор берилмайди, хусусан, агар у нафақат моддий фаровонликни, балки иқтисодий мустақилликни, шахсининг ижтимоий мавқеини, соғлиғини ва руҳий қулайлигини таъминлаши лозимдир. Юқоридагилардан келиб чиқиб, хулоса қилиш мумкинки, ижтимоий ҳимоя кўп қиррали тушунчадир, молиявий ёрдам ва қўллаб-қувватлашга ижтимоий ҳимоя шаклларида бири сифатида қаралади. Ижтимоий ҳимоя тушунчасини бир нечта

тадқиқотлар нуқтаи назаридан кўриб чиқиш мумкин - социологлар ижтимоий ҳимояни муносиб ҳаёт ва эркин инсон тараққиётини таъминлаш тизими деб билишади; - демографлар буни мамлакатдаги демографик вазиятни сақлашга, миллатнинг зарур фаровонлиги ва соғлиғини таъминлашга ҳисса қўшадиган тизим деб билишади; - иқтисодиётда ижтимоий ҳимоя аҳолини таъминлаш нуқтаи назаридан ўрганилади ҳамда моддий ресурслар билан, камбағалликнинг олдини олиш, шунингдек, инсонни қўллаб-қувватлаш ҳуқуқи унга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ишсизлик, ногиронлик ёки бошқа тирикчиликни йўқотиш ҳолати дея баҳолашади. Ижтимоий ҳимоя турмуш даражаси билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, БМТ тавсиясига кўра, қуйидаги таърифларни ўз ичига олади:

- демографик шароитлар;
- миллат саломатлиги;
- истеъмол ва жамғарма фондлари;
- бандлик ва меҳнатни ташкил этиш шартлари;
- таълим;
- уй-жой, яхшиланиш даражаси билан;
- ижтимоий хавфсизлик.

Ижтимоий ҳимояга бўлган объектив эҳтиёж, биринчи навбатда, инсоннинг биологик тур сифатидаги табиати билан боғлиқ. Жамиятнинг иқтисодий ривожланишининг шартларидан бири бўлган ижтимоий-иқтисодий муносабатларни давлат томонидан тартибга солиш ва бошқарувнинг махсус шакли давлатнинг иқтисодий сиёсатининг муҳим таркибий қисми бўлиб хизмат қилади. Шунинг учун бу борада ижтимоий соҳанинг аҳамиятини инобатга олмасликнинг иложи йўқ. Кўпгина мамлакатларда иқтисодий инқироз таъсири остида ижтимоий сиёсат янги ижтимоий-иқтисодий воқеликка ўтмоқда. Ўзгаришлар ўнлаб йиллар давомида ўрнатилган давлат ва шахс ўртасидаги қадриятлар ва муносабатлар тизими остида юзага келади. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ижтимоий сиёсатнинг асосий йўналишларини амалга ошириш бўйича эмпирик фаолиятдир. У тегишли норматив - ҳуқуқий ҳужжатлар, пул ва моддий ресурслар асосида амалга оширилади ва тўғридан-тўғри ташкилий ишларни ўз

ичига олади. Ижтимоий ҳимояни икки жиҳатдан кўриб чиқиш лозим: кенг маънода у аҳолининг турмуш даражаси соҳасида шахснинг ҳуқуқлари ва кафолатларини таъминловчи давлатнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсати сифатида тавсифланади. Шунингдек, мувофиқлаштириш жараёни сифатида жамият ва давлат манфаатлари уйғунлашади. Тор ёндашув. Ижтимоий ҳимоя - бу аҳолининг меҳнатга лаёқатли қатламларини эмас, балки аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини ижтимоий ҳимоя қилишни таъминлайдиган чора-тадбирлар тизими. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг концепцияси қуйидагиларни акс эттиради:

- * Одамларнинг ижтимоий ҳуқуқлари;
- * Ижтимоий ҳимоя тизими;
- * Давлат ижтимоий стандарти;
- * Ижтимоий давлат;
- * Ижтимоий кафолатлар;
- * Ижтимоий ҳуқуқ;
- * Ижтимоий хизматлар

Шу билан бирга, ижтимоий ҳимояда бир-бирини истисно қиладиган иккита ёндашув чегараларини аниқ тартибга лозим. Биринчи ёндашув - давлат инсонни ҳимоя қилишга мажбурдир; иккинчи ёндашув - инсон ўзини ўзи ҳимоя қилиши керак. Фақатгина ушбу ёндашувларга устувор аҳамият бериш орқали, "Давлат ва инсон" тизимидаги масъулият ва масъулият даражасини аниқлашимиз ва ижтимоий ҳимоянинг конституциявий асослари назариясини, шунингдек, уни амалда қўллаш шакллари ва тартибини ишлаб чиқишимиз мумкин [2.150-155]. Давлат ижтимоий ҳимоя тизимининг асосий вазифаси ижтимоий ҳимояга муҳтож барча меҳнатга лаёқатли фуқаролар учун мустақил равишда даромад олиш (меҳнат қилиш ҳуқуқини таъминлаш), меҳнатга лаёқатсиз эҳтиёжманд, кам таъминланган, боқувчисини йўқотган, ногиронлиги бўлган ва шу каби бошқа турдаги ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли қатламини эса ижтимоий ҳимоялаш тизимини мунтазам равишда янада такомиллаштириб боришдан иборатдир. Бу борада эса нодавлат нотижорат ташкилотларининг аҳамияти юқори ўринларда туради.

Мавжуд маълумотлар таҳлилига кўра, бугунги кунда ННТлар республикада турли соҳалар бўйича фаолият олиб бормоқдалар. Бироқ ННТларнинг асосий қисми ўз фаолиятини вилоят марказларида олиб бораётгани, чекка ҳудудларда ННТлар етарли даражада ташкил этилмагани кузатилган. Хусусан, Қорақалпоғистон Республикасида 300га яқин ННТлар фаолият юритаётган бўлиб, шундан 150дан ортиғи биргина Нукус шаҳрига тўғри келмоқда. Қолган ҳудудларда эса уларнинг сони 10-15тадан ошмайди. Худди шундай ҳолат Бухоро ва Самарқанд вилоятларида ҳам кузатилган бўлиб, марказий маъмурий бирикларда 80-89% ННТлар жойлашган. Айни пайтда мутахассислар томонидан бугунги кунга қадар давлат бошқаруви органлари ва ННТлар ўртасидаги муносабатларнинг аниқ механизмлари ишлаб чиқилмаганлиги қайд этилмоқда. Бундан ташқари, кўпгина ННТларнинг самарали фаолият олиб боролмаётганига уларнинг давлат томонидан бирламчи молиявий қўллаб-қувватлаш натижасида ташкил этилган жамоат бирлашмаларида кекса ёшли ва янгилик учун курашиш истаги бўлмаган шахслар раҳбарлик қилаётганлигини сабаб қилиб кўрсатиш мумкин. Жамоат бирлашмалари ва улар фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, бу соҳада ҳам айрим муаммолар мавжуд. Жумладан, бу турдаги муаммо “Жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги ва “Нодавлат ноижорат ташкилотлари тўғрисида”ги қонунлар таққосланганда кўзга ташланади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 56-моддасига мувофиқ, “Жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги Қонун шу тизимга кирувчи қонунлар учун умумий асос саналади. Лекин “Нодавлат ноижорат ташкилотлари тўғрисида”ги Қонуннинг 10,11-моддаларида эса [3.76] жамоат бирлашмаси нодавлат ноижорат ташкилотларининг бир тури эканлиги кўрсатилган. Шунингдек, ННТларнинг ўз фаолиятларини юзага чиқаришини қийинлаштириб қўяётган жиҳатлардан бири молиявий маблағларнинг етишмаслик ҳолатларидир. Ижтимоий ҳимоя тизимида фаолият олиб бораётган ННТларнинг аксарияти мана шундай муаммоларга дуч келмаслик учун фақатгина давлат кўмаги билангина чекланиб қолмай, балки ўз-ўзини турли ҳомийлар, грантлар ва хайрия маблағлари эвазига

молиялаштириш тизимига катта эътибор қаратиб келмоқда. Хайрия - бу мухтожларга ихтиёрий ва бепул ёрдам ҳисобланиб, кўпинча нотижорат ташкилотлар фондлари томонидан мувофиқлаштирилади, аммо бу борада ҳар қандай шахс ёки компаниялар ҳам ёрдам бериши мумкин [4.539]. Хайриянинг асосий хусусияти ҳақида гапирилганда, ихтиёрий турдаги, вақт ва жойни, шунингдек, (мақсадли) ёрдамнинг мазмунини танлашдир. Кўшнига раҳм-шафқатнинг намоён бўлиши ва камбағаллар ҳамда мухтожларга ёрдам беришга шошилишнинг ахлоқий бурчи ўртасида фарқ бор. Хайрия ёрдами одатда бепул ёки катта чегирма билан амалга оширилади. Одамлар ўз нарсаларини бепул бериш ёки хайрия фондларига ўз ҳиссаларини қўшиш ёки заиф тоифалар вакиллари: қариялар, ёлғиз ота-оналар ёки ногиронлиги бўлган шахсларга турли чегирмалар бериш орқали хайрия фаолиятини амалга оширадилар.

Кўп сонли илмий тадқиқотларга кўра, хайрия ишларига ундовчи асосий сабаблардан бири одамларнинг табиатан алтруистик характерга эга бўлиб, бошқаларга ёрдам бериш истаги билан бошқарилиши ҳисобланади.

Мамлакатимизда аҳолининг ижтимоий ҳимоя тизимини янада такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси аҳолисини ижтимоий ҳимоя қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 2022 йил 25 июлдаги ПФ-175-сон [5] Фармони эълон қилинди. Ўзбекистон Республикаси аҳолисини ижтимоий ҳимоя қилиш стратегиясининг асосий мақсади 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида белгиланган мақсадлардан келиб чиқиб, ижтимоий ҳимоя соҳасида тизимли ислоҳотларни изчил давом эттириш ва янада такомиллаштириш, аҳолининг ижтимоий ҳимоя олиш ҳуқуқларини таъминлаш, давлат ижтимоий ёрдами ва хизматларини кўрсатишда идоралараро мувофиқлаштирувчи самарали тизимни яратишдан иборатдир.

Дарҳақиқат, сўнгги йилларда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш, ижтимоий ҳимоя соҳасига Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан ажратиладиган маблағлар миқдорини ошириш ва қўшимча ресурсларни жалб қилиш, ижтимоий ҳимоя дастурлари

қамровини кенгайтириш ва оилаларни оғир ҳаётӣ вазиятлардан олиб чиқишга қаратилган қўшимча механизмларни жорий этиш йўналишларида изчил ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Хусусан:

- кам таъминланган оилаларни аниқлаш ва уларга манзилли ёрдам кўрсатиш мақсадида “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизими жорий қилинди;

- нафақа олувчи кам таъминланган оилалар сони охириги уч йилда тўрт баробарга ошди, яъни 1,9 миллионга етди;

- кам таъминланган оилалардаги болаларни парваришlash учун тўланадиган нафақа қамрови кенгайиб, нафақа тайинлашда инobatга олинадиган болалар ёши 14 ёшдан 18 ёшгача оширилди, мазкур тўлов муддати 6 ойдан 12 ойгача ҳамда нафақа миқдори ўртача 1,5 баробарга оширилди;

- ишсизлик нафақаларининг энг кам миқдорлари 3,2 бараварга оширилди, аҳоли бандлигини таъминлашга қаратилган 20дан ортик янги инструментлар жорий этилди.

Ўзбекистонда норасмий ижтимоий ёрдам турлари ҳам мавжуд: уларга қариндошларнинг ўзаро ёрдами, миллий ва диний урф-одатлар асосида қилинадиган ёрдам (маҳалла ёки қўшнилар); корхона ва ташкилотларнинг пенсионерларга, кам таъминланган, кўп болали оилаларга, бева-бечораларга ёрдам пули бериши киради [6]. Шу ўринда ногиронлиги бўлган шахсларга ёрдам бериш ва уларнинг оилаларини қўллаб-қувватлаш мақсадида ташкил этилган турли хил хайрия фондларининг фаолияти ҳам одамларга ёрдам беришнинг асосий йўналишларидан биридир. Ҳозирги кунда хайрия фондларининг давлат ва нодавлат хизматлари мавжуд бўлиб, улар орасида **"Вақф"** хайрия жамоат фонди алоҳида аҳамият касб этади. Мазкур хайрия жамоат фонди Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” [7] 2018 йил 16 апрелдаги ПФ-5416-сон Фармонида асосан ташкил этилган бўлиб, фонднинг асосий мақсади кўп асрлик миллий ва диний қадриятларимизни асраб-авайлаш, дунё илм-фани ва маданияти ривожига улкан ҳисса қўшган аждодларимизнинг бебаҳо меросини

ўрганиш, халқимизга азал-азалдан хос бўлган маърифатпарварлик, бағрикенглик, меҳр-мурувват, бунёдкорлик каби эзгу фазилат ва қадриятларни давом эттиришга кўмаклашишдир. Ушбу мақсад йўлида фонд ўз олдига бир нечта вазифаларни қўйган. Улардан бири аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлари, шу жумладан, имконияти чекланган шахсларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлашдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Пронина Л.И. Повышение эффективности социального обеспечения / Л.И. Пронина. М.: Экономика, 1990. – С. 38 – 42.
2. Бессчетнова О.В. Социальная политика и социальная защита в России сущность и перспективы развития / О.В. Бессчетнова // Вестник Челябинского государственного ун-та. 2007. № 16. С. 150 – 155
3. Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида” 2007 йил 3 январдаги ЎРҚ-76-сон Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Аҳолининг ижтимоий ҳимоя олиш ҳуқуқларини таъминлаш ҳамда давлат ижтимоий ёрдами ва хизматларини кўрсатишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2023 йил 14 октябрдаги 539-сон Қарори, <https://lex.uz/docs/>
5. <https://lex.uz/mact/42231>
6. <https://uza.uz/uz/posts/uzbekiston-respublikasi->
7. <https://vaqf.uz/ru>
8. <https://nrm.uz/products?folder>
9. <https://ihma.uz/oz/agency>

O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BANDLIGINI TA’MINLASH DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO‘NALISHLARIDAN BIRI SIFATIDA

Jabborov J.B.

*Guliston davlat universiteti
“Ijtimoiy fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi*

Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi
farzandlarimiz qanday inson bo‘lib
kamolga yetishi bilan bog‘liq.
Bizning asosiy vazifamiz yoshlarning
o‘z salohiyatini namoyon qilishi
uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat. [1]

Yoshlar jahon mamlakatlarining va xususan, yurtimiz O‘zbekistonning e‘tibori markazidagi aholi qatlami hisoblanadi. 2024-yil “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili” deb nomlanishi va uning maqbul dasturining ham e‘lon qilinishi ham alohida ahamiyatliki, yoshlar masalasi davlatimizning bosh strategik siyosati darajasida ekanligidan dalolat beradi. Yoshlar qatlamining o‘ziga xos xususiyatlari ish bilan bandlik sohasida tajribaning yetishmasligi va shaxdam qadamlik xususiyatining mavjud bo‘lishi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun ham yoshlar bugun nafaqat davlatning, balki muhim bo‘lgan siyosiy, iqtisodiy, sotsiologik va ijtimoiy hayotning diqqat markazidir. Xususan, ular bandligini ta‘minlash va ishsizligini oldini olish masalasini ham bu boradagi mazmunga qo‘shib o‘tsak maqsadga muvofiqdir. O‘zbekiston qonunchiligi bo‘yicha 14 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan aholi qatlami “yoshlar” deb nomlanadi [2]. Yevropa mamlakatlarining ko‘p davlatlarida esa bu ko‘rsatkich 14 yoshdan 35 yoshgacha etib belgilangan. Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkilotining ma'lumotlarga ko'ra, O‘zbekistonda, 29 yoshgacha bo‘lgan yoshlar 18 millionni tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich Yevropa va Markaziy Osiyoda birinchi raqamli ekanligini ko‘rsatadi. Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi qatlami 12% ga ko‘payib, bu boradagi ko‘rsatkich 2045-yilga borib maksimal ko‘rsatkichga ko‘tarilishi kutilmoqda. Hozirda

dunyoning 30% aholisi ayni 14 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan ana shunday qatlamni o‘zida mujassam etadi [3]. O‘zbekistonda ishsizlik darajasi 9,6%, yoshlar kesimida esa 17%, ya’ni, 844 mingni tashkil etmoqda. Ma’lumotlarga qaraganda, bugungi kunda O‘zbekistonda 900 mingdan oshiq nogironligi bor insonlar istiqomat qilishadi. Ya’ni, jami aholining 2,3% qismi. Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligining ma’lumotlariga qaraganda, 2019-yilda ro‘yxatga olingan 630 mingdan ortiq 18 yoshdan oshgan nogironlardan faqat 162 200 kishi (26%) “ayrim turdagi ishlarni bajarishga qodir” toifasiga kirganligi, ular muammolarining nechog‘lik dolzarbligini ko‘rsatadi. Bu bo‘yicha Prezidentimizning tashabbuslari bilan nogironligi bor shaxslar va yoshlarga oid moddalar yangilangan Konstitutsiyamizda alohida moddalar (57-,79-moddalar) bilan qomusiy kuchga aylantirildi. “Davlat aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarining turmush sifatini oshirishga, jamiyat va davlat hayotida to‘laqonli ishtirok etishi uchun ularga shart-sharoitlar yaratishga hamda ularning asosiy hayotiy ehtiyojlarini mustaqil ravishda ta‘minlash imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan choralarni ko‘radi”[4].

Ayni damda yoshlar yer yuzining siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy jihatlariga o‘z ta‘sirini o‘tkazuvchi va undan ham andaza oluvchi aholi qatlami hisoblanadi. Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyevning o‘z o‘rnida birinchi navbatdagi tashabbuskorligi aynan “Yoshlarga oid davlat siyosati” qonunining qabul qilinishi, Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligi amalga oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab – quvvatlash to‘g‘risida”gi Prezident Farmoni, qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Oliy majlis qarorlari, ishlab chiqilayotgan qonunlari, Yoshlar ishlari agentligi faoliyati, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyati, Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, ular tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar, bu boradagi asosiy qonunlar qabul qilinishi va uning amaliy ahamiyati tarixan, bugun ham va kelajakda ham muhim o‘rin kasb etadi.

O‘z navbatida bu ko‘rsatkich ehtiyojmand yoshlar – ularning bandligini ta‘minlash, jahon mamlakatlarining va o‘z navbatida O‘zbekistonning ham dolzarb muammosi deb biz baralla ayta olamiz. O‘z o‘rnida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning “Yoshlarni ishga joylashtirish

va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish”[5] kabi maqsadlarni o‘zlarining qabul qilgan farmon va qarorlari bu masalaga huquqiy va qonuniy tus va amaliy yechimlarni bera olgan desak mubolag’a qilmagan bo‘lamiz.

Shu boisdan bugungi kunda ehtiyojmand yoshlar ishsiz, kam ta’minlangan, bandligi va ularning bugungi kundagi mehnat bozoriga integratsiyasini tizimli o‘rganib, bandlik hodisasining amaliy va hayotiy, tajribaviy, ijtimoiy, sotsiologik, psixologik yechimini topish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy munosabatlarning integratsiyalashuvi va globallashuvi bosqichida ish bilan band bo‘lish masalasi strukturasi tarkibiy o‘zgarishlar dinamikasi uning yangi yo‘nalishlarini vujudga keltirmoqda. Ijtimoiy ish va sotsiologiya nazariyalarida ehtiyojmand yoshlar bandligini o‘rganishning yangi yo‘nalishlarini ishlab chiqish doirasida tizimli yondashuv keng tarqalmoqda, bunda yoshlar va ehtiyojmand yoshlar bandligi jarayonlari kishilarning individual qarorlar qabul qilishining ijtimoiy (mahalla, oila, muhit, ta’lim-tarbiya, mehnat, kasb-hunarga yo‘naltirish) omillarga bog‘liq natijasi deb qaralsa, boshqa tomondan xalqaro va davlatimiz ichki iqtisodiyoti miqyosda kapital va tovarlar oqimi, mintaqaviy va global siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy omillarning harakati oqibati sifatida baholanmoqda. Binobarin, BMT darajasida “Barqaror rivojlanish maqsadlari”ning 8-bandida “Keng qamrovli va barqaror iqtisodiy o‘shish hamda barcha uchun bandlik va munosib mehnat qilish imkoniyatlarini ta’minlashga ko‘maklashish” deb nomalanib, 2030 yilgacha davom etadigan dastur bo‘lib xizmat qiladi, ehtiyojmand yoshlar bandligining negativ jihatlarini jilovlash, ijobiy jihatlarini rag‘batlantirishga doir davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan yuritilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni takomillashtirish, samarali boshqarish, nazorat qilish, uning normativ-regulyativ asoslari hamda hududiy-ma’muriy, ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy geografik xususiyatlariga differentsial yondashishlar namoyon bo‘lmoqda. O‘zbekistonda yoshlar va ehtiyojmand yoshlar bilan ijtimoiy ish olib borish xususiyatlari, uning jahon tajribasini qo‘llash kabilar va ularning bugungi kun mehnat bozoriga integratsiyalashuvi dinamikasi, ijtimoiy demografik va etnik tarkibini o‘rganish so‘nggi yillarda bu jabhada

olib borilayotgan islohotlar bilan chambarchas bog'liq. «Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanih huquqiga ega..»[6]. Bu borada fuqarolarning gorizontal va vertikal ijtimoiy mobilligi, shuningdek, yoshlar bandligi jarayonlaridagi faolliklarini tartibga solishning kontseptual asoslarini ishlab chiqishni taqozo qiladi. Bugun Yangi O'zbekistonni barpo qilish, Uchinchi Rennessansni amalga oshirishda mamlakatimiz yoshlariga alohida e'tibor, qolaversa, qo'llov choralari ham alohida ahamiyatli amaliy harakatlarni talab qiladi. Bunda faqatgina qonunlar qabul qilishgina emas, balki shu qonunlarning amalda to'liq va samarali ishlashi uchun davlat va nodavlat tashkilotlari, ularning xizmatchilari, jamiyat va uning a'zolari birdek mas'uldirlar. “Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi. Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi”[7]. Haqiqatan ham Bosh Qomusimizning XIV bobi “Oila, yoshlar va va bolalar” deb nom olib, yoshlar uchun alohida moddalarning shakllanishi ijtimoiy davlatning va yangicha talqindagi Uyg'onish davrida yuksalayotgan davlatdan darak beradi. Aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalari — ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan va ish topishda qiynalayotgan hamda mehnat bozorida teng sharoitlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslar [7], ehtiyojmand yoshlar esa ijtimoiy daftarlarda ro'yxatda turuvchi (“Yoshlar daftari”, “Mehr daftari”) ishsiz va ish topishda muammolarga ega bo'lganlarni nazarda tutamiz. Bola tug'ilganidan boshlab, 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topishi uchun ko'mak beradigan, yaxlit va uzluksiz tizim yaratiladi. Yosh avlodni har tomonlama barkamol etib voyaga yetkazish uchun sarflangan sarmoya jamiyatga o'n,

yuz barobar ko‘p foyda keltiradi. Haqiqatan ham yurtboshimizning ushbu ta‘kidlarida jon bor, albatta. Kapitallarning eng yaxshisi farzandlarga tikilgan, ularning bilim va kasb-hunariga qaratilgan sarmoyalar eng oqil va maqbul tanlovdir. Bugun farzandlarimiz kasb va hunarli bo‘lishsa, ilmi va ziyoli bo‘lib, ta‘lim-tarbiya olsalar, bu albatta kelajakda o‘z samarasini beradi. Bundan tashqari yurtboshimizning 2016-yilda ilk bora imzo chekkan “Yoshlarga oid davlat siyosati” Qonunimiz ham yoshlarga qanchalar e‘tibor va ko‘mak berilishini ko‘rsatib, fikrimizni dalillaydi. O‘zbekiston Respublikasidagi yoshlar bandligi jarayonining, rivojlanish tendensiyalarini, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi rolini aniqlashda uning istiqbolini prognozlashtirish va modellashtirish yo‘nalishlarida ilmiy izlanishlarni amalga oshirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. 2020-yil 20-oktabrda qabul qilingan “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi Qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kambag‘al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o‘qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta‘minlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020-yil 11-avgustdagi PQ-4804-son Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida» 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni va «O‘zbekiston Respublikasining tashqi mehnat migratsiya tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» 2018-yil 5-iyuldagi PQ-3839-son Qarorlari Adliya vazirligi tomonidan ro‘yxatga olingan 799-, 762-, 763-sonli nizomlar hamda mavzuga oid boshqa normativ-huquqiy hujjatlar ushbu vazifalarni amalga oshirishga munosib xizmat qilmoqda.

Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ularni ijodiy, jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishga jalb qilish davlatning strategik resurslarini rivojlantirishga qo‘yilgan sarmoyadir. Yoshlarning ijtimoiy guruh sifatidagi o‘ziga xosligi quyidagilardan iborat:

- birinchidan, o‘zlarining ijtimoiy mavqeiga ega bo‘lmagan va o‘tmishdagi ijtimoiy mavqei - ota-ona oilasining ijtimoiy mavqei bilan ajralib turadigan yoshlar yoki kasbiy tayyorgarlik bilan bog‘liq kelajakdagi maqomiga ko‘ra (talabalar) katta qismi mavjudligi;

- ikkinchidan, yoshlarning turli toifalarining ijtimoiy xususiyatlari ularning jamiyatning turli tuzilmalariga rasmiy mansubligi bilangina emas, balki ommaviy harakatlardagi bevosita ishtiroki bilan ham belgilanadi. Shu tarzda shakllangan yoshlarning ongi va xulq-atvorining sotsial-madaniy modellari (norasmiy, siyosiy) sezilarli darajada farqlanadi.

Bu, bir tomondan, yosh avlodning jamoat munosabatlariga integratsiyalashuviga, uning manfaatlarini davlat darajasida ifodalanishiga yordam beradi. Boshqa tomondan, bu eng iqtidorli va tashabbuskorlardan iborat yangi avlod boshqaruv kadrlarini yaratishga yordam beradi va shu orqali siyosat va menejment sohasida uzluksizlikni ta'minlaydi.

Sotsiolog olimlar K.Marks va F.Engelslarning fikricha, yoshlar - bu keksa avlod an'analarini meros qilib oladigan va davom ettiruvchi har bir yangi avloddir. Bu avlodlarning har biri nafaqat avvalgi avlodlardan meros bo'lib qolgan faoliyatni butunlay o'zgargan sharoitlarda davom ettiribgina qolmay, balki tubdan yangi, o'zgargan faoliyat orqali eski sharoit va an'analarni ham o'zgartiradi. T.V.Lisovski yoshlarni 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan, sotsializatsiya bosqichidan o'tuvchi, ular asosiy ijtimoiy funksiyalarni egallagan avlod deb ta'riflagan. V. T. Lisovski yoshlarni ijtimoiy guruh sifatida aniqlashning asosiy mezonini sotsializatsiya jarayoni ekanligi haqidagi g'oyani ishlab chiqib, keyinchalik yoshlarning ijtimoiy xususiyatlarining asosiy mezonini ularning ijtimoiy bo'linish tizimidagi mavqei va o'rni bo'lishi mumkin degan fikrni ilgari suradi. Bunda ular bandligi va ishsizligi muammolari va istiqbollari alohida ta'kidlanadi.

Binobarin, yoshlarning guruh sifatidagi o'ziga xos xususiyati ijtimoiy maqom va rollarni tanlash va qabul qilishning ma'lum erkinligidir. Yosh avlodni o'rganishga alohida e'tibor bergan I. S. Konning fikricha, uni alohida ijtimoiy-demografik guruh sifatida belgilab, yoshlar yosh va ijtimoiy mavqe xususiyatlariga ko'ra guruh sifatida ajralib turadi. Va V.I.Dobrynina o'z tadqiqotida yoshlar jamiyatning eng harakatchan va rivojlanayotgan qismi bo'lib, uning a'zolari tananing jismoniy shakllanishi, psixikaning rivojlanishi bosqichidan o'tadi va jismoniy va ma'naviy jihatdan mustahkamlanmagan yosh guruhiga kiradi. Shuning uchun "yoshlik" tushunchasini aniqlash uchun nafaqat yoshni, balki boshqa turli mezonlarni ham hisobga olish kerak: iqtisodiy, ijtimoiy, psixologik.

Shunday qilib, ko'pchilik tadqiqotchilar yoshlarni alohida ijtimoiy guruh sifatida aniqlash zarurligiga qo'shiladilar.

Aholi tarkibida yoshlarni mustaqil ijtimoiy-demografik guruh sifatida belgilashga turlicha yondashuvlar mavjud:

a) hayot siklining muayyan bosqichini qamrab olish nuqtai nazaridan; shu bilan birga, yoshlikning muhim xususiyati sifatida ko'pincha tarbiya, ta'lim va ijtimoiylashuvning eng faol davriga e'tibor qaratiladi, garchi bu ma'noda "yoshlik" tushunchasi ko'proq qabul qilinadi;

b) "yosh avlod" atamasi yil bo'yicha belgilangan ijtimoiy mavqeni anglatadi; kimdir yoshlarning asosiy mehnat turlari (o'qish, faol, ikkinchi darajali ish) bilan bevosita bog'liq, shaxsning roli bilan, shuningdek, dunyoda shakllangan tushunchalar va standartlar bilan munosabatlarga ko'ra;

c) yoshlik tushunchasi yoshlar submadaniyati ma'nosida qo'llaniladi, shu bilan birga yoshlarni tashkil etishning alohida shaklini ta'kidlaydi, ularning turmush tarzi va fikrlash tarzini belgilaydi, o'ziga xos qadriyatlar va xatti-harakatlar namunalari bilan ajralib turadi;

d) yosh avlodning ijtimoiy mohiyati uning ijtimoiy takror ishlab chiqarishdagi ahamiyati va zonasi nuqtai nazaridan belgilanadi. Yoshlar alohida ijtimoiy yoshdagi toifa ekanligi yuqoridagi ma'lumotlar doirasida keng tadqiq etiladi.

Yuqoridagi umumfaktorlarga asoslangan holda, bugun O'zbekistondagi yoshlar ishsizligi muammolari va bunga yechimlar haqida so'z yuritsak:

Birinchiidan, yoshlarning o'ziga xos beqarorligi, tajriba yetishmasligi, shaxs bo'lib shakllanishidagi muammolari (ta'lim, kasb va h.k.);

Ikkinchiidan, ular mehnati borasidagi alohida ish o'rinlarining kvotasi yoki ish ro'yxatlarining mavjud emasligi (yoshlar bandligiga doir platformalar kabi);

Uchinchiidan, mahalladagi yoshlar yetakchilari faolligining sustligi;

To'rtinchiidan, o'lis va chekka hududlar yoshlarining muammolari (ish o'rinlari yetishmasligi, ularning aksariyati qishloq xo'jaligida norasmiy band ekanligi);

Hududiy bandlik markazlarining ish samaradorligining past darajasi;

Yoshlarning ta'lim va kasb o'rganish borasidagi muammolari (abituriyentlik, oliy ta'lim va h.k.);

Nogironligi bor yoshlarda ana shunday muammolar darajasining yuqori va aniq kuzatilishi kabilar.

Vatanimizda bugun barcha sohalar kabi yoshlar bandligi masalasi tadqiq etilgan va bu tendensiya davomiylik xususiyatiga ega. Ammo adabiyotlar tahlili va kuzatuvlar, emperik, sotsiologik tadqiqotlar va rasmiy manbalarga tayangan holda, shuni ayta olamizki, bugun yoshlarga qo'shimcha ravishda quyidagi amaliyotlar joriy etilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi:

-Birinchiidan, yoshlar bilan ishlash tizimida keys menejment va superviziya bilimlariga ega ijtimoiy xodim va ijtimoiy ishchilarning jalb etilishi;

-Ikkinchiidan, yoshlar ish o'rinlarini sezilarli ko'paytirishda xususiy sektorning ulushini sezilarli oshirish;

-Uchinchiidan, yoshlarga oid ijtimoiy dasturlarning keng ko'lamli formatda joriy etilishi;

-To'rtinchiidan, bandlik soha tizimida alohida yoshlar ish o'rinlarini joriy qilish;

-Beshinchiidan, har bir yosh bilan oilaviy holati hisobga olingan holda yondashuv va "Kuchli tomonlar nazariyasi" ga asosan ularning kuchli jihatidan foydalana olishlik;

-Oltinchiidan, har bir ishsiz yoshning kamida 2 ta kasb-hunarga jalb qilish, albatta ular shaxsiy potentsiali hisobga olingan holda, bu borada ot-onalar rolini ham oshirish chora-tadbirlari;

-Yettinchiidan, ishsiz yoshlar bandligini ta'minlagan ish beruvchilarni rag'batlantirish tizimini joriy qilish.

Sakkizinchiidan, chet el tajribasini qo'llash, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida NEETs nomli harakat "ishda, ta'limda, kasbda band bo'lmagan yoshlar" bilan keng ko'lamli ish olib boradi, harakat a'zolarining birinchi vazifasi yoshlarni qiziqqan sohasi bo'yicha ijtimoiy hayotga yo'naltirish, yoshlar bandligini ta'minlash borasida o'zlarining ishtirokida ishsiz yoshlarni korxonalar va tashkilotlarga ishga joylashtirish kabilarni biz ta'kidlashimiz o'rinli bo'ladi, albatta.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bugun barchamiz yoshlarga mas’ul, ular bizning ertangi kunimiz, yurtimiz suyanchidirlar. Ularning ijtimoiy faolligi bizni har jabhada o‘ylantirmog’i lozim. Ana shunda bugungi kundagi yaratilgan qonunlarimiz to‘laqonli ravishda o‘z samarasini ko‘rsata oladi. Xalqimizda “Qars ikki qo‘ldan chiqadi”, “Kuch birdamlikda” kabi naqllarda yuksak ma’no borki, barchamizni bu borada birdamlikka va jibslikka chorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so‘zlagan nutqidan.
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, Yoshlarga oid davlat siyosati, 3-modda.
3. «Социальная работа с молодёжью» – учебное пособие, под редакцией проф. Н.Ф. Басова, стр 8., Москва 2009.
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son).
5. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida, Toshkent sh.,2022-yil 28-yanvar, PF-60-son.
6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 1.05.2023 yil// <https://uza.uz/oz/politics/konstitutsiya-va-onun-ustuvorligi-u-u-iydemokratik-davlat-v-30.04.2023> yil.
7. Jahongir Jabborov - Yangi O‘zbekiston – ehtiyojmand yoshlar bandligini ta’minlashning keng imkoniyatlari maskani, maqola UDK:324, O‘zbekiston Milliy universiteti xabarleri, 2024, [1/7/1] ISSN 2181-7324.

Internet saytlari:

1. www.ziyonet.uz
2. www.natlib.uz
3. www.gazeta.uz
4. www.xabar.uz

MAHALLA YOSH AVLODNI TARBIYALASHNING O‘ZIGA XOS IJTIMOIIY INSTITUTI SIFATIDA

Zaitov E.X.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy Universiteti “Sotsiologiya”
kafedrasi mudiri, dotsent, sotsiologiya
fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

Mahalla – bu o‘zbek xalqining qadriyatlarini, an‘analari, urf-odatlarini, qonun-qoidalarini asosida shakllangan ijtimoiy institut bo‘lib, uning asosiy vazifalaridan biri jamiyatda hamjihatlikni ta‘minlash, ayniqsa, yoshlarni ma‘naviy va axloqiy tarbiyasi bilan shug‘ullanishdan iborat.

O‘zbekistonda mahallaning yoshlar hayotidagi o‘rni juda katta ahamiyatga ega bo‘lib, davlat ham ushbu institutni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratadi. Mahalla yoshlar uchun, ularning kelajagi uchun alohida tarbiya o‘chog‘i sifatida xizmat qiladi, chunki bu yerda ular oilaviy va jamiyat qadriyatlarini, urf-odatlarini, an‘analarini o‘rganishadi, yoshi ulug‘ va hayotning pastu-balandliklarini ko‘rgan insonlarning nasihatlarini tinglab, ijtimoiy hayotda o‘z o‘rnini topishni o‘rganishadi. Mahalla yoshlarni jamiyatning faol a‘zolariga aylantirishda, ularni sog‘lom va to‘g‘ri yo‘lga boshlashda katta yordam beradi.

Mamlakatimizning ijtimoiy hayotida mahallaning o‘rini o‘rganish uchun albatta, biz tarixiy adabiyotlarga murojat qilamiz va u manbalarda mahallarning paydo bo‘lishi va o‘zbeklar jamoaviy hayotida tutgan o‘rnini tahlil qilishga xarakat qilimiz. Shu o‘rinda jamoaviy hayotda oila va uning munosabatlarni, qo‘ni-qo‘shnichilik munosabatlari va boshqa ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda bu ijtimoiy institutning ahamiyatini o‘rganish biz tadqiqotchilarda hamisha qiziqish uyg‘otadi. Shu o‘rinda tarixiy manbalarga e‘tibor qaratsak.

Tarixiy manbalarda qayd etilganidek, zardo‘shiylik davridagi jamoaviy hayot tarziga ko‘ra, oilalarning dastlabki birlashmasi “nmana” deb atalgan. Katta oila jamoasining rahbari “nmanapati” bo‘lgan, urug‘ jamoasi boshlig‘i “vis”, katta qishloqning oqsoqoli “vispati”, qabila boshlig‘i “zantupati”, viloyat hokimi esa “daxyupati” deb nomlangan. Shuningdek, bir necha viloyatlarning boshlig‘i va harbiy rahbar “daxyu” atamasi bilan

atalgan, qonun chiqaruvchi organ yoki oqsoqollar kengashi esa “varzanapati” nomini olgan [1]. Bunday tuzilmalar o’sha davrlarda “mahalla” deb atalmagan bo’lsa-da, ularda kishilarning ma’lum hududiy va etnik asosdagi yaqin aloqalari muhim ahamiyat kasb etgan. Bunday munosabatlar jamiyatning ijtimoiy to’qimasini shakllantirishda va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda muhim rol o’ynagan.

VIII-IX asrlarda islom dinining O’rta Osiyoda keng tarqalishi natijasida mahalliy xalqlar o’rtasida shahar aholisiga nisbatan “mahalla” atamasi qo’llanila boshlangan [2]. Keyinchalik, o’zbeklarning an’anaviy jamoaviy hayoti asosida, o’zaro etnik, hududiy, ijtimoiy va oilaviy yaqin qon-qarindoshlikka asoslangan birlashma sifatida bu atama qishloq aholisi o’rtasida ham ishlatiladigan bo’lgan, chunki ularning turmush tarzida umumiylik mavjud edi.

Endi bir nechta mahallalarni birlashtirgan “daha” lar haqida to’xtalsak. Aslida, o’rta asrlarda daha mahalladon yirikroq ma’muriy birlik bo’lib, har bir daha bir nechta mahallalarni o’z ichiga olgan [3]. A.Muxamadjonovning ma’lumotlariga ko’ra, XVIII asrning ikkinchi yarmida Toshkent shahrining dahalarida bir nechta masjid-madrasalar, hammomlar va bozorlar mavjud bo’lib, dahalar shaharning ma’lum qismini ifoda etuvchi ma’muriy bo’linmalar sifatida xizmat qilgan [4].

Bunday dahalar O’rta Osiyoning Toshkent, Samarqand, Qo’qon, Buxoro, Termiz, Xo’jand, Farg’ona, Karmana, Nurota kabi shaharlarida mavjud bo’lgan. Masalan, Toshkent shahrida aholi sonining ko’payishi va shahar hududining kengayishi bilan dahalar ham kengayib borgan. XIX asrning o’rtalariga kelib, Toshkentda Beshyog’och (Zangiota), Sebzor (Qaffol Shoshiy), Ko’kcha (Shayx Zayniddin) va Shayxontohur kabi dahalar shakllangan, ular ko’plab mahallalarni birlashtirib, ijtimoiy va iqtisodiy hayotning muhim markazlari bo’lib xizmat qilgan. Bu dahalar, o’z navbatida, shaharning ijtimoiy tuzilmasini mustahkamlashga va aholining madaniy hayotini rivojlantirishga yordam bergan [5].

Dahalar nafaqat yirik shaharlarda, balki kichik shaharlarda ham bir nechta mahallalarni birlashtirgan ma’muriy va hududiy birlik yoki uyushma sifatida faoliyat yuritgan. Masalan, Zarafshon vohasidagi ayrim shaharlarda ham shunday tuzilmalar mavjud bo’lgan. XX asr boshlariga oid statistik

ma'lumotlarga ko'ra, "Yangiqo'rg'on shahri Janub qishloq jamoasi tarkibida Galarobot, Azizobod, Qarluqota, Tashqozi, Sarbozor, Bozorjoy dahalari mavjud bo'lgan. U yerda 240 ta hovli, 7 ta paxta tozalash zavodi, 7 ta moyjuvoz, 3 ta un tegirmoni va 1 ta objuvoz bo'lgan. Aholi soni esa jami 1094 kishini tashkil etgan, ulardan 606 nafari erkaklar va 488 nafari ayollar bo'lgan [6].

Manbalarga ko'ra, XX asr boshlariga kelib Turkiston o'lkasi shaharlarida dahalar soni ortib, o'ziga xos rivojlanish yo'lidan borgan. Dahalar ko'plab mahallalar, hovlilar, savdo rastalari, bozorlar va ishlab chiqarish obyektlarini birlashtirgan ma'muriy, iqtisodiy va madaniy markazlar sifatida faoliyat yuritgan. Turkiston o'lkasining boshqa shaharlari bilan solishtirganda, bu dahalar kichik bir mavze sifatida ko'rilgan bo'lsa-da, ular o'zlarining ma'muriy boshqaruv tizimi va mahalliy xususiyatlariga ega bo'lib, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim rol o'ynagan. Bu dahalar jamoa aloqalari, madaniy meros va iqtisodiy faoliyatni mustahkamlashga hissa qo'shgan.

Mahallada yashovchi oilalar va ularning qarindosh jamoalari azaldan qavm va qarindoshchilik aloqalari bilan birlashgan. Oila a'zolari o'rtasidagi yaqinlik moddiy va ma'naviy manfaatlarning uyg'unligini ta'minlagan. Mahallada joylashgan oilalar soni va obro'si qancha bo'lishidan qat'i nazar, ular ijtimoiy-ma'naviy va etnik prinsiplarga asoslangan mushtaraklikni yaratgan. Bu esa mahallaning, ya'ni an'anaviy o'zbek jamoasining mohiyatini yanada kengroq tushunishga zamin yaratadi.

Mahallaning funksiyalari quyidagi ijtimoiy omillarni o'z ichiga oladi: amalga oshirilishi ixtiyoriy va bajarilishi mumkin bo'lgan jarayonlarni ta'minlash; jamiyatning ma'lum guruh va shaxslariga erkinlik yaratish; jamoadagi yoki obyektidagi guruh va shaxslar o'rtasida tinchlik tuyg'usini kafolatlash; jamiyatdagi boshqa sotsial institut, tizim va muassasalarga nisbatan sodda, sifatli hamda amaliy ishlarni tezkorlik bilan tatbiq qilish; kishilarda intilish, faoliyat ko'rsatish, integratsiya va shaxslararo munosabatlarni tashkil qilish, shuningdek, jamoadagi ichki uyushqoqlikni ta'minlash.

Azaldan, mahallada insonparvarlik, mehr-oqibat, saxovatpeshalik kabi fazilatlar xalqning milliy mentalitetining ajralmas qismi sifatida

shakllangan. Oila va mahallada inson tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan. O'zbeklarda inson oila muhitini tark etgach, jamoaga qo'shiladi va mahallada, qo'ni-qo'shnilar orasida rivojlanib, kamol topadi. Shu sababli, har davrda ham mahalla faoliyatini mustahkamlashga alohida ahamiyat berilgan. Bu esa fuqarolar ongida vatanparvarlik, milliy g'urur va iftixor hissini shakllantirishga yordam bergan, ularni yagona ezgu g'oya va mafkura atrofida birlashtirgan.

Sobiq Ittifoq davrida esa mahalla o'z asl mohiyatini yo'qotdi. XX asrning 20-30-yillarida u o'sha davr mafkurasini targ'ib qilish maqsadida "qizil choyxona"larga aylantirildi. Har bir "qizil choyxona" da turli tildagi kitob va jurnallardan tashkil topgan "burchaklar" faoliyat yuritib, ular orqali hukumron mafkura fuqarolar ongiga singdirilgan. Bunday burchaklarga o'qituvchilar, agronomlar va boshqa kasbiy xodimlar jalb qilinib, ommaviy targ'ibot va tashviqot ishlariga yo'naltirilgan [7].

Keyinchalik Sovet hokimiyati mahallalarni boshqarish va ular ustidan nazorat o'rnatish maqsadida har bir shaharda ijroiya komitetlarini tashkil etib, mahallalarni ular tasarrufiga o'tkazdi. Hukumat mahallalarning ijtimoiy ahamiyatini cheklab, ulardan o'z manfaatlari yo'lida foydalandi. Ammo mahalla xalq tomonidan qo'llab-quvvatlanganligi sababli, hukumat bu mahalliy tuzilmani yo'q qilishga qaror qilmadi. Mahallalardan diniy qarashlarga qarshi targ'ibot, sotsialistik tadbirlarni qo'llab-quvvatlash va Sovet Ittifoqi mafkurasini yoyish uchun foydalanildi. Shunga qaramay, ko'p asrlik tarixiy tajribaga ega bo'lgan mahalla instituti jamiyatda o'z mavqegini saqlab qoldi. U o'zini o'zi rivojlantirish borasida boy tajribaga va an'anaviy demokratik boshqaruvning maqbul shakli sifatida, totalitar tuzum davrida ham o'z ahamiyatini yo'qotmadi.

"Biz faoliyatimizning ilk kunidanoq barcha ishlarimizni mahallada amalga oshiryapmiz. Chunki mahalla insonga eng yaqin tizimdir. Mahallangizdagi obodlik bunga yaqqol misoldir. Bunday ishlar faqat Toshkentda emas, balki Qoraqalpog'iston, Xorazm, Qashqadaryo va boshqa barcha joylarda ham amalga oshirilmoqda. Xalqimiz – adolatli hakam. Bugun yurtimizdagi har bir inson ijobiy o'zgarishlarni his qilmoqda. Endilikda bu ishlarni davom ettirib, moliya, soliq, bandlik kabi idoralarning kamida 30 foiz vakolatlarini mahalla darajasiga tushirishni

rejalashtirmoqdamiz. Bu tizim odamlarning ishini yengillashtiradi va ularga sifatli xizmat ko‘rsatadigan xalqchil tuzilma bo‘ladi” [8].

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng an’anaviy qo‘shnichilik jamoasi barcha shahar va qishloqlarda yana o‘zining azaliy nomi – “mahalla” atamasi bilan yuritila boshladi. Bugungi demokratik o‘zgarishlar nuqtai nazaridan mahallaning mazmun va mohiyatini o‘rganishda ayrim olimlar uning ijtimoiy ahamiyatiga alohida e‘tibor qaratadilar, va bu to‘g‘ri yondashuv hisoblanadi. Chunki, mahalla tuzilmasining mohiyati uning ijtimoiy ahamiyatiga bog‘liqdir. Mahalla, jamiyat uchun muhim demokratik qadriyatlar, azaliy urf-odatlar va an’analar maskani bo‘lib, ijtimoiy-ma’naviy muhit barqarorligini ta’minlovchi omil hisoblanadi. Olim I. Ergashev buni shunday ta’kidlaydi: “Mahallaning ahamiyati undagi xonadonlar soni yoki miqdorida emas, balki undagi jamoaviy tartib-qoidalar, qo‘shnichilik an’analari, milliy qadriyatlar, urf-odatlar va marosimlar vaqtida ko‘rsatiladigan mehr-shafqat, o‘zaro yordam, ta’lim-tarbiya, madaniy-ma’rifiy jarayonlar orqali namoyon bo‘ladi” [9].

Hozirgi vaqtda oila institutiga milliy va madaniy manfaatlarimizni himoya qilish nuqtai nazaridan yondashsak, milliy ma’naviy tizimni muhofaza qilishni ta’minlash uchun uni boshqarish zaruriyati tug‘iladi. Bu esa yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish, maslahat berish, qo‘llab-quvvatlash va o‘qitishni talab etadi. Shuning uchun yurtimizda Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi tashkil etildi [10].

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning 2024 yil 5 fevraldagi videosektor yig‘ilishidagi tashabbuslari asosida ota-onalar va mahalla faollari ishtirokidagi “maktab – ota-ona – mahalla” hamkorligi yangicha ko‘rinishda tashkil etildi. Amalga oshirilayotgan, tizim tashkilotlari va mahalla fuqarolar yig‘inlari o‘rtasida uzviy hamkorlik yo‘lga qo‘yilishi ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mahallalarda hokim yordamchisi, ayollar faoli, yoshlar agentligi vakili, mahalla profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliqchi kabi yangi lavozimlar joriy etildi. Bu choralar 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga

oshirishga qaratilgan [11]. Qabul qilingan me'yoriy hujjatlarda belgilangan dolzarb masalalarni hal qila oladigan, hushmuomala va barcha insonga xos ijobiy fazilatlarga ega mutaxassislarni tayyorlash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir.

Bugungi kunda mahalla jamiyatimizda tarbiya o'chog'i bo'lib, fuqarolarni g'oyaviy va mafkuraviy jihatdan birlashtiradigan muhim maskan sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Hozirgi global o'zgarishlar va mafkuraviy tahdidlar sharoitida mahalla xalqimizni turli mafkuraviy xurujlardan asrash, jamiyatda mafkuraviy immunitetni shakllantirishda yosh avlodni, ayniqsa, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratadi.

Shuningdek, bugungi tezkor o'zgarishlar mahallaning boshqaruv tizimi, ijtimoiy-huquqiy faoliyatini yangicha mezonlar asosida ko'rib chiqishni, zamon talablariga mos bo'lgan o'zini o'zi boshqarish organining yangicha tuzilmasini shakllantirish va uning samarali faoliyat yuritishini ta'minlashni talab etmoqda.

“Barchamizga ayonki, 2020 yil aholini ijtimoiy himoya qilish borasida tub burilish yili bo'ldi, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Avvalo, aholining muayyan qatlami o'rtasida kambag'allik mavjudligini birinchi marta tan olib, uni qisqartirish bo'yicha keng qamrovli ishlarni boshladik. Barcha tuman va shaharlarda, har bir mahallada ehtiyojmand oilalar, ayollar va yoshlar bilan manzilli ishlash bo'yicha mutlaqo yangi – “temir daftar” tizimi joriy etildi” [12].

Xulosa sifatida, mahalla o'zbeklar jamoaviy hayotining o'ziga xos mazmuni va mohiyatiga ega bo'lib, azaldan o'zini o'zi boshqarishning unikal shakli sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Uning mahalliy sharoitlar bilan bog'liq konkret vazifalari mavjud, bo'lsa-da, bu vazifalar oqsoqollar tomonidan boshqarilishi bilan birga, jamoatchilik asosida amalga oshiriladi. Mahalla o'zining yozilmagan ichki qoidalariga ega bo'lib, bu qoidalar barcha a'zolar tomonidan birdek qabul qilingan. Demak, bu an'anaviy tuzilma nafaqat ma'muriy-hududiy birlik, balki aholining turmush tarzi, urf-odatlar va marosimlari asosida tashkil etilgan ijtimoiy uyushma sifatida ham namoyon bo'ladi. Bunday uyushqoqlik odamlarning moddiy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan birgalikda hayot kechirishlarini ta'minlaydi. Shu

ma'noda, jamiyatimizda amalga oshirilayotgan chuqur islohotlar sharoitida o'z-o'zini boshqarish tuzilmasining o'zbeklar turmush tarzi, oila va jamiyat hayotidagi ahamiyatining ortib borayotganini alohida ta'kidlash kerak.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ishkuvatov V, Tolipov F. Mahalla: o'tmishda va bugun. – T., 2014. – B. 20. Bu xususda yana ma'lumotlar olish uchun qarang: Mahmudov T. Avesto haqida. – Toshkent: Sharq, 2000. – B. 13; Tohir Karim. Muqaddas Avesto izidan. – T., 2000; Homidov H. Avesto fayzlari. – T., 2001. - B. 57-61; Avesto yasht kitobi / Isxoqov M. tarjiması. – Toshkent: Sharq, 2001; Avesto - tarixiy badiiy yodgorlik / Asqar Mahkam tarjiması. – Toshkent: Sharq, 2001.
2. Толипов Ф. Нурота воҳаси аҳолиси оилавий турмуш тарзида жамоа анъаналари (XIX аср охири - XX аср бошлари) Тарих фан. номз. - диссертация. - Тошкент, 2006. – Б. 54.
3. Маев Н. Азиатский Ташкент // Туркестанский сборник. – Спб.: Типография В.С.Балашева. 1876. – С. 269-273.
4. Мухамадjonov А. Qadimgi Toshkent. – Toshkent: Sharq, 2002. – B. 19-65.
5. Маев Н. Азиатский Ташкент // Туркестанский сборник. - Спб.: Типография В.С.Балашева. 1876-Ташкент: – С. 260-271.
6. Список населенных мест Самаркандской области (по свед. 1904-1905гг) // Издание Самаркандского областного статистического комитета, Самарканд, 1906. – С. 48-49.
7. О'z МА, F-86, yig'ma jild -1, ro'yxat-4106, varaq-37-38.; Raxmonov N, Umaraliyev A. Sovet O'zbekistoni madaniyati tarixi ocherklari. - Toshkent: O'qituvchi, 1984. – B. 144-145.
8. <https://murojaat.gov.uz/news/view/1874>
9. Ergashev I. Taraqqiyot falsafasi. – Toshkent: Akademiya, 2000. – B. 79.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni Mahalla va oilani qo'llab-quvatlash vazirligini faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi Qarori 18.02.2020. <http://lex.uz>
11. <https://lex.uz/docs/5841063>
12. Altan Ş., 2006; Türkiye'de Eko-Turizm Uygulamaları ve Ekonomiye Katkıları, Niğde Üniversitesi SBE, İktisat ABD, Yüksek Lisans Tezi.

ГЕНДЕР ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ХОТИН-ҚИЗЛАР МУАММОСИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ

Зияева Х. О.

*Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон
Миллий университети “Ижтимоий иш”
кафедраси доценти, социология фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)*

Кириш. Дунё миқёсида кечаётган глобаллашув жараёнлари нафақат иқтисодий, балки ижтимоий муносабатларга ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Маълумотларга кўра, «дунё аҳолиси 7,6 миллиарддан ортиқ, улардан 49,7% хотин-қизлардан иборат бўлиб, 35% хотин-қизлар ҳаёти мобайнида камситилишга учрамоқда. Яъни, ҳар уч аёлдан бири зўравонликка учраганини кўриш мумкин» [1]. Хотин-қизларнинг жамиятга интеграциялашуви, ижтимоий-сиёсий маданиятининг ўсиши маиший зўравонликка учраган хотин-қизлар билан ишлашда самарали механизмлар жорий этилишига бевосита боғлиқлиги боис, уларни ижтимоий ҳимоялаш долзарб аҳамият касб этади.

Жаҳонда маиший зўравонликка учраган хотин-қизларни ижтимоий ҳимоялаш, маиший зўравонликка учраган хотин-қизлар профилактикаси, хотин-қизларнинг жамиятда гендер тенгликни таъминлашга оид конструктив механизмлар тизимини такомиллаштириш учун ижтимоий ҳаётда аёлларга нисбатан маиший зўравонликни батамом тугатиш, гендер камситилишларга барҳам бериш, камбағалликни қисқартириш, хавфсиз ҳаёт тарзи, миграция, тиббий хизмат кўрсатишда барчага тенглик принципи мустаҳкамланиши ҳамда аёлларнинг иқтисодий, сиёсий имкониятларини таъминлаш зарурати жаҳоннинг йирик илмий марказлари томонидан олиб борилаётган тадқиқотларда илгари сурилмоқда [2].

Асосий қисм. Халқаро ҳужжатларда жинсларнинг тенглиги принципларини мустаҳкамлаш амалда хотин-қизларнинг тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш учун катта аҳамиятга эга. XX асрнинг

иккинчи ярмида бу йўналишда доимий тараққиёт кузатилмоқда, мана шу тараққиёт давомида хотин-қизларнинг ҳуқуқлари халқаро ҳуқуқда инсон ҳуқуқлари концепциясининг ажралмас таркибий қисми сифатида қараладиган бўлди. «Аёл инсон ҳуқуқлари» тушунчаси пайдо бўлди, бу тушунча инсон ҳуқуқлари ҳам аёлга, ҳам эркакка мажбурий тартибда тааллуқли эканини билдиради.

Хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрни, уларнинг эркаклар билан муносабати ҳақида инсоният қадимги даврлардан бошлаб фикр юрита бошлаган. Зардуштийликнинг муқаддас китоби «Авесто»да оиланикоҳ муносабатлари, аёлларга муносабат хусусида бир қатор фикрлар баён қилинган. Унда қариндошларнинг ўзаро оила қуриши қатъий ман этилган[3]. Муқаддас Қуръони каримнинг «Нисо» сурасида хотин-қизларга нисбатан муносабатларнинг хусусиятлари батафсил белгилаб берилган [4].

«Гендер» тушунчасининг киритилиши, умумий маънода, икки тушунча – «биологик» ва «ижтимоий жинс» тушунчаларини фарқлашга ёрдам беради. Гендер (инглиз. gender – «зот»дан) «жинс» тушунчасини физиологик воқелик устқурмаси бўлган ижтимоий конструкция сифатида белгилайди [5].

«Гендер» тушунчасини таҳлил қилишда биологик ва ижтимоий хусусиятлар ўз таъсирини кўрсатади. Жинснинг биологик хусусиятидан фарқли ўлароқ, ижтимоий ва маданий рамзий хусусиятларда «эркакларга хос», деб ҳисобланадиган ёки унга ўхшатиладиган барча тушунчаларда ижобий, аҳамиятли ва устун деб белгиланадиган қадриятли йўналишлар мужассам бўлади. «Аёлларга хос» деб ҳисобланган хусусиятлар эса салбий, иккиламчи ва бўйсунувчан деб қаралади [6].

Гендер зўравонликни фанлараро тадқиқотларда «маиший зўравонлик», «оиладаги зўравонлик», «эр-хотин ўртасидаги зўравонлик», «аёлларга қарши қаратилган зўравонлик» тушунчаларидан чегаралаш керак. «Гендер зўравонлик» тушунчаси билан бир қаторда «spouse abuse» – эр ва хотин муносабатларини суистеъмол қилиш; «wife bettering» – хотинини калтаклаш, «marial

гаре» – никоҳда жинсий тажовуз қилиш каби атамаларни адабиётларда ҳам учратамиз.

Гендер зўравонликнинг таъсири, айниқса, психологик ва жисмоний ҳолларда комплекс аҳамият касб этади. Гендер зўравонликдан етган шикаст таъсири кескин бўлиши, бироқ зўравонлик натижасида такрорланиши ва доимийлиги туфайли унинг оқибатлари чуқурлашиб, сурункали бўлиб қолиши мумкин, баъзи ҳолларда фожиали ҳодисаларга ёки жиддий патологияга олиб келади [7].

Гендернинг ижтимоий ташкил топиши назариясида учта асосий тушунча фарқланади: жинс, жинсий мансублик ва гендер. 1970 йиллар бошигача жинс хусусида бу анатомик, физиологик ўзгармас катталиқ (константа), индивидга берилган мақом, деган аниқ тасаввур мавжуд бўлган. Гендер эса феминист тадқиқотчилар томонидан «психологик, маданий ва ижтимоий воситалар билан эришиладиган мақом» сифатида кўриб чиқилади[8]. Бироқ, шахснинг гендер идентификацияси кичиклигиданоқ, 5 ёшларга келиб (К. Миллер эса 18 ойлик ёш ҳақидафикр билдиради) шаклланиши, кейинчалик эса жамланадиган тажрибада мустаҳкамланиб бориши гендер эришиш мумкин бўлган мақом эканлигини кўрсатади[9].

«Жинс» ва «гендер» тушунчаларини фарқлаш борасидаги биринчи ҳаракат 1968 йили Калифорния университети профессори Роберт Столлер томонидан амалга оширилди. Транссексуаллар муаммосини ўрганиш шундай хулосага олиб келдики, гендер ўзни англашни ўзгартиришдан кўра жарроҳлик йўли билан жинсни ўзгартириш осонроқ. Фандаги янги кашфиётлар уларни назарий жиҳатдан англаш билан бирга тадқиқотчиларни шундай хулосага олиб келдики, жинс бу – биологик хусусиятларнинг бирлиги бўлиб, индивидни муайян биологик жинсга тегишли деб билиш учун дастлабки асос. «Бироқ фақат роль эмас, балки жинсга дахлдорликнинг ўзи ўзаро алоқалар жараёнида индивидларга боғлаб қўйилади» [10].

Ҳозирги вақтда гендернинг бир неча йўналишлари тадқиқотчи олимлар томонидан очиб берилган:

а) биоижтимоий, инсоннинг биологик ва ижтимоий алоқаларини жинсий томондан тегишлилиги;

б) маданий, жинсларнинг ижтимоий-маданий детерминацияси, оммавий стереотиплар, эркак ва аёл хулқидаги ахлоқий талаблар;

в) сиёсий-ҳуқуқий, эркаклар томонидан ижтимоий ҳимоясизларга қаратилган ижтимоий институтлар;

г) ижтимоий-иқтисодий, оиланинг иқтисодини ўрганувчи, аёл фаолиятини камситиш, аёлнинг фарзанд тарбияси ҳамда бошқаришда моддий таъминламаслик;

д) никоҳ-оилавий, оилада патриархат тизим, маиший зўрлик ва уни бартараф этиш, замонавий оилада аёл ва эркакнинг мавқеини ўрганиш;

е) психологик, аёл психологияси, унинг психологик касалликлари сабабларини ўрганувчи;

ж) лингвистик, аёл ва эркакларнинг ишлатмайдиган сўз ва ибораларни, инсонни камситадиган сўз ва иборалар таъсирини ҳамда аёлнинг жамиятдаги ролини ўрганувчи [11].

Яқин даврларда ҳам зўравонлик ҳақида ошкора гапирилмас эди. Эндиликда ушбу муаммо кўплаб мамлакатларда ижтимоий даражада намоён бўлмоқда. Халқаро даражада зўравонликнинг шаклларида бири – хотин-қизларга нисбатан зўравонликни инсон ҳуқуқларини бузиш деб тан олинishi, тегишли равишда қатор мамлакатларнинг қонунчилигида, ижтимоий-психологик, тиббиёт ва юридик амалиётида ўзгартиришлар киритилишига эришилди. Зўравонликнинг қатор илдизлари ва манбалари бўлгани туфайли унинг шакллари ҳам кўп, уларни шартли равишда уч тоифага ажратиш мумкин [12].

I. Айрим давлатлар томонидан қўлланиладиган зўравонлик.

II. Гендер зўравонлик.

III. Уйда содир этиладиган маиший зўравонлик.

Биринчи тоифа айрим давлатлар томонидан қўлланиладиган зўравонлик (этник зўравонлик: этник можаролар, этник урушлар, депортация, мажбурий миграция).

Иккинчи тоифа Гендер зўравонликдир. Зўравонликнинг бу тури жинсий хусусиятига кўра камситишга асосланган бўлиб, одатда, хотин-қизларга нисбатан зўравонлик сифатида изоҳланади.

Гендер зўравонлик – ижтимоий-маданий феномен, тушунча бўлиб, у жинсга нисбатан қаратилган қарамликни ифодалайди. Россиялик тадқиқотчи В.Я.Ядовнинг ёзишича, «Индивидуалнинг жинс ва ёши» ҳақидаги тавсифлар биологик тушунчалардир. Лекин бу масала чуқурроқ қараб чиқилса, у ижтимоий маданий эквивалентга эгаллигини, эркак ёки аёл бўлиш учун турли ижтимоий тизимда турли вазифаларни бажаришларини кўришимиз мумкин. XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб «Гендер зўравонлик» тушунчаси бир неча ижтимоий фанларда қўлланила бошлади.

Маиший зўравонликнинг тарихий сабабларини ўрганувчилар эркак аёлни жазолаши ҳақида қонун-қоидалар мавжудлигини, эркак – эр «аёлни тартибга чақириш» ҳуқуқига эга эканлигини кўриб чиқадилар. Гендольф ва Фишерлар XX аср қонунчилигига кўра, «аёлни уриш учун мўлжалланган таёқ бош бармоқ йўғонлигида бўлиши керак», фикрига асосландилар. АҚШда 1824 йил қонунга кўра, эркак аёлини жисмоний, у жазодан озод этилган. Бундан кўришимиз мумкинки, маиший зўравонликка учраган хотин-қизларни камситишнинг гендер асослари ўша даврдаёқ баҳс ва мунозара, муаммога айлана бошлаган [13].

Ижтимоий муносабатлар замирида гендер зўравонликка эркакнинг аёл жинсига нисбатан мажбурий таъсир, шафқатсиз муносабат қўллаши, деб қараш мумкин. Шунингдек, гендер зўравонликнинг ижтимоий-маданий моҳиятини, ижтимоий маданий тушунча эканлигини, унга социологик ёндашувда бу тушунчанинг хусусиятларини англаш зарур.

Хотин-қизларга қаратилган зўравонлик нафақат инсон ҳуқуқини поймол этиб қолмай, балки миллионлаб хотин-қизлар ҳаётини барбод этиб, ривожланишнинг йўлини тўсиб, хавфсизликка эришишга тўсқинлик қилади.

Биринчи гуруҳга ижтимоий объективизм нуқтаи назаридаги зўравонлик феноменини ўрганувчи тадқиқотлар киради. Бу жамиятни

ягона ижтимоий тизим, бирлик деб ҳисоблаб, зўравонлик унинг ташкилий қисми деб қаровчи тадқиқотдир. Иккинчи гуруҳга шахс фаолиятининг мотивлари, инсон ахлоқи талқинига урғу берувчи субъективизм ёндашувида бажарилган тадқиқотлар киради. Учинчи гуруҳга метапарадигмал ёндашувда тадқиқот олиб борувчи гуруҳ аъзолари мансуб.

Виктимнологик ёндашувга кўра, аёл ўз хулки билан зўравонликка ўзи сабабчи бўлиб ҳисобланади. Немис тадқиқотчиси Шнайдер фикрича, қурбон ва зўравон ўртасида алоқа боғланади. Бу алоқанинг биринчи босқичида зўравон хатти-ҳаракатлари қурбон томонидан назоратга олинади, иккинчи босқичда зўравонлик амалга оширилади. Учинчи босқичда қурбоннинг зўравонга қарамлиги аниқланиб, зўравонни жазодан сақлаб қолади бу жараён такрорланади [14].

Фикримизча, зўравонликка нафақат аёлнинг ўзи, балки уни ўраб турган ижтимоий муҳит, социал муносабатлар ва жамиятнинг ўзи ҳам сабабчи бўлиши мумкин.

Ижтимоий уқиш назариясига кўра, эркакни ўраб турган муҳит ҳам унинг зўравонлиги ортиб боришига сабабчидир. М.Кауфманнинг ҳисоблашича, инсон зоти (жинсидан қатъи назар) зўравонликка мойил эмас. У инсон ўзига бўлган эътиборга эришиш учун жамият уни ҳужумкор қилади, деб ҳисоблайди. Дастлаб зўравонлик унинг ўзига нисбатан кўрсатилган зўрлик сабабли вужудга келади (ёш болалик чоғида ўз туйғуларини кўрсатишга монелик), кейинчалик аёлларга бўлган муносабат, ниҳоят, жамиятга нисбатан бўлган зўрликка олиб келишини таъкидлаган [16]. Демак, юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда айтишимиз мумкинки, зўравонлик – эркакнинг ўзига нисбатан қўлланган зўравонликка жавобан аёлини ўз ҳукмига бўйсундиришга уриниши, унинг устидан ҳар қандай йўллар орқали назорат ўрнатишга ҳаракат қилиши.

Интерактив назария марказида зўравонлик муносабатлари мулоқотнинг турлари, деб ҳисобланади. М.Киммелнинг кузатишлари бўйича, эркакнинг аёлга бўлган зўравонлиги эркакнинг ижтимоийлашиши– болаликдан ота-она ва яқинлари томонидан куч

ишлатиш билан мулоқот қилиш мумкин деб ўрганганлиги сабаб, деб ҳисоблайди.

Куч ишлатиш алоҳида, шахсий, жинсий алоқа воситаси бўлиши мумкин. Оиладаги эркакнинг зўравонлиги, шунингдек, аёлнинг ҳам хатти-ҳаракатига, оиладаги ҳукмронлик муҳитига боғлиқ, чунки аксарият муаммоларнинг ҳал этилиши эркак томонидан бўлади, бунинг натижасида зўравонлик келиб чиқади. М.Киммель эркак ва аёлнинг зўравонлик ишлатиши турли шаклга эга, деб таснифлайди.

Юқоридаги назарияни кенгроқ таҳлил қилар эканмиз, эркаклар аёлларнинг тобелигини ошириш учун, аёллар эса ўз умидсизликларини акс эттириш ёки қаҳр-ғазабларини ифода этиш учун куч ишлатадилар, деган хулосага келишимиз мумкин.

Л.Берковиц ўзининг маиший зўравонликка учраган хотин-қизларни камситишда гендернинг таъсирига қаратилган тадқиқотларида оиладаги зўравонликнинг ижтимоий ва маданий илдизларига аҳамият берди. Л.Берковиц қурбон билан зўравоннинг ўзаро боғлиқлигига эътибор бериб, «Бир томоннинг ҳужумкорлиги иккинчи томоннинг ҳужумкорлигига сабаб, қўполлик янада қўпроқ қўполликни келтириб чиқаради», деган фикрни илгари сурди [15].

Жамиятдаги патриархал тизим қолдиқларининг маиший зўравонлик билан боғлиқлиги Россия - Америка олимлари кўшма тадқиқотларида ўз аксини топди. «Рус шахсий ҳаётига назар» монографияси зўравонликнинг асосий сабабчиси гендер тенгсизлик, яъни эркак оиладаги молиявий масалалар ва асосий қарашларни қабул қилувчи, аёл эса ҳеч қандай ҳуқуқларга эга эмаслигида, деб қаралади. Патриархал тизимда эркак томонидан қилинган зўравонлик яққол кўринади, чунки эркакнинг ресурслари аёлникидан паст. Шу шароитда эркак эркаклигини кўрсатиш учун зўравонлик ишлатади.

Хулоса ва таклифлар. БМТнинг халқаро шартномавий қарорларида, айнан хотин-қизларни камситиш, уларни жинс томонидан ҳуқуқларини чегаралаш инсон ҳуқуқлари ва уларнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, фуқаролик эркинликларини йўққа чиқаришдир, деб белгиланади. Хотин-қизларга нисбатан зўравонлик, гендер зўравонлик, хотин-қизларга жисмоний,

психологик ва жинсий характерда зарар етказиб, уларнинг бошқа турдаги эркинликларига тўсқинлик қилади .

Хотин-қизларнинг ҳуқуқларини халқаро даражада илгари суришда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ҳамда хотин-қизларнинг тенг ҳуқуқчилигини таъминлаш борасида иш олиб бораётган унинг муассасалари катта роль ўйнади. 1990 йиллардан бошлаб халқаро ҳужжатларда «аёлларнинг эркеклар билан тенг ҳуқуқчилиги» тушунчасидан ўтиб кетиш кузатилмоқда, бу эса «гендер тенглик» тушунчасига аёлларни эркеклар мақомига қадар «тортиш» деб талқин қилинади, аёллар ва эркеклар учун халқаро тенг ҳуқуқлар стандартларини тан олиш ва яратишни англатади.

Хуллас, республикада олиб борилаётган гендер сиёсатининг асосий ютуқлари сифатида аёлларнинг таълим даражаси ҳамда ижтимоий ҳаётда иштирок этиш улуши юқори эканлигини таъкидлаб ўтиш мумкин. «Хотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида» 2019 йил 2 сентябрдаги Қонун, «Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида» 2019 йил 2 сентябрдаги Қонун мана шу устувор мақсадларга эришишда дастуриламал бўлмоқда. Зеро, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий соҳанинг барча жабҳаларида эркеклар ва аёлларнинг юридик жиҳатдан тенглиги мустаҳкамлаб қўйилар экан, давлатимиз имтиёз ва устуворликлар, кафолатлар тизими орқали уларнинг меҳнати ҳамда саломатлигини муҳофаза қилиш учун қўшимча шароитлар яратмоқда.

Ўзбекистон Республикаси «Хотин-қизлар ҳуқуқлари камситилишининг барча шакллариغا барҳам бериш тўғрисида»ги Конвенцияга қўшилган, ўз зиммасига эркеклар ва аёллар ҳуқуқ-атворининг ижтимоий ва маданий моделини ўзгартириш, бир жинснинг бошқа жинсга нисбатан ожизлиги ғоясига асосланган ақида ва урф-одатларни бартараф этиш учун барча чораларни кўриш вазифасини олган. Мазкур Конвенция ва бошқа халқаро ҳужжатларга мувофиқ, давлат хотин-қизлар ҳуқуқлари ва кадр-қимматига мос бўлмаган тажриба ва урф-одатларни аниқлаб, бартараф этиши керак.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, маиший зўравонликка учраган хотин-қизларнинг камситилиш ҳолатлари таҳлилининг гендер асослари бугунги куннинг мунозара талаб ва янада чуқурроқ ўрганилиши лозим бўлган масаладир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Gender-based Violence Area of Responsibility. <https://www.unfpa.org/gender-based-violence>.10.02.2021
2. Лелеков Л. А. Авеста в современной науке. Москва: 1992. С.13
3. Шайх Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржимаси. – Тошкент: Тошкент Ислом университети нашриёти, 2007. – Б .77
4. Бу ерда Маргарет Миднинг куйидаги асари назарда тутилади: Mead M. Sex and Temperament three Primitive Societies. 1935. N.Y.
5. Воронина О.А. Гендерная экспертиза законодательства Российской Федерации о СМИ.МЦГИ, 2001
6. Hasselbacher, Lee. State Obligations Regarding Domestic Violence: The European Court of Human Rights, Due Diligence, and International Legal Minimums of Protection / Lee Hasselbacher // Northwestern Journal of International human rights – Volume 8. – Issue 2, 2010
7. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социальное конструирование гендера: феминистская теория. Введение в гендерные исследования. Часть 1. Учебное пособие. Под ред. Жеребкиной. Харьков. ХЦГИ. «АЛЕТЕЙЯ», Санкт-Петербург: 2001
8. Введение в гендерные исследования. Часть 1. Часть 2. Учебное пособие. Под ред. Жеребкиной. Харьков. ХЦГИ. «АЛЕТЕЙЯ», СПб.,2001. (Гендер тадқиқотларга кириш. 1-қисм. 2-қисм. Ўқув қўлланма.Жеребкина таҳрири остида. Харьков. ХЦГИ. «Алетейя», Санкт Петербург.,2001.)
9. Права человека: изложение фактов. №22. Дискриминация в отношении женщин: конвенция и комитет. ООН, Женева, 1995. (Инсон ҳуқуқлари: фактлар баёни. №22. Хотин-қизларга нисбатан камситиш. ООН, Женева, 1995.)
10. Мир свободный от насилия». Бишкек: 1999. С.22
11. Аристова М.В.Компонент насилия в гендерных взаимодействиях: социально-философский анализ: афтореф. дис. кафедры филос.наук. Москва., 2009. С.21
12. Тевлюкова О. Ю. Социологические аспекты проблемы насилия / О Ю. Тевлюкова // Сибирский социологический вестник. – Барнаул:Новосибирск, 2002.-№ 2.-С. 244-254

13. Аристова М.В. Компонент насилия в гендерных взаимодействиях: социально-философский анализ: автореф. дис. кафедры филос.наук. Москва: 2009. С.21
14. Окно в русскую частную жизнь / Римашевская Н. [и др.].Москва: 2001. С.39
15. Берковиц Л. Агрессия: причины,последствия и контроль.СПб. Москва: 2001. С.31

GLOBALLASHUV DAVRIDA YOSH OILA SOTSIOLOGIK TAHLIL OB'YEKTI SIFATIDA (MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR)

Imomnazarov H. I.

*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi qoshidagi Yoshlar
muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni
tayyorlash instituti mustaqil izlanuvchisi*

Kirish. Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy institutlardan muhimi bu oila instituti bo'lib, aytish mumkinki, u ijtimoiy institutlar doirasidagi ijtimoiy munosabatlarni shakllantiradigan va bolani bo'lajak shaxsning ijtimoiylashtirish jarayonini o'tkazadigan o'ziga xos qo'rg'ondir. Jamiyatni tashkil etuvchi shaxslarning o'sishi, kamol topishi va ularning farovonligini ta'minlash mas'uliyati ham aynan oila institutidadir. Oila - nikohdan, qarindoshlikdan, farzand asrab olishdan yoki bolalarni tarbiyalashning boshqa shakllaridan kelib chiqadigan, oilaviy munosabatlarni mustahkamlash va rivojlantirishga yordam beradigan mulkiy va nomulkiy, shaxsiy huquqlar bilan bog'langan shaxslar guruhidir. Oila - bu shaxsiy hayotni tashkil etishning muhim shakli bo'lib, kichik ijtimoiy guruh sifatida oilaviy birlik va oilaviy aloqalar, turmush o'rtoqlar, ota-onalar va bolalar, aka-uka, opa-singillar va birgalikda yashaydigan va birgalikda xo'jalik yurituvchi boshqa qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarni oila deb aytishimiz mumkin.

Asosiy qism. Oila instituti sotsiologiyada eng qadimiy va muhim ijtimoiy institutlardan biri hisoblanadi. U jamiyatning barqarorligi va

ijtimoiy tartibini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi. Oila sotsiologik tahlil uchun juda muhim jamiyatni rivojlanishiga katta hissa qo'shadigan ijtimoiy institutdir, chunki u jamiyatning asosiy tayanchi bo'lib hisoblanadi. Jamiyatda kishi oila orqali ijtimoiylashadi, ya'ni ijtimoiy qadriyatlar, me'yorlar va an'analarni o'zlashtiradi. Oila sotsiologiyada turli ijtimoiy jihatlar bilan o'rganiladi. Jumladan: ijtimoiy rol taqsimoti, iqtisodiy vazifalari, madaniy va ma'naviy vazifalari, ijtimoiy reproduksiya, ta'lim va tarbiya berish funksiyalari, hamda jinsiy, avlodlararo almashinuv hamda nikoh munosabatlari kabi jihatlar bilan o'rganiladi.

Oila institutining asosiy vazifalari sifatida quyidagilarni aytib o'tishimiz mumkin:

1. Ijtimoiylashuv: Oila insonlarni ijtimoiy me'yor va qadriyatlar bilan tanishtiruvchi birinchi muhitdir. Bu jarayonda bolalar oilada ma'naviy, axloqiy, madaniy ko'nikmalarni egallaydilar va jamiyatning faol a'zolari bo'lib shakllanadilar.

2. Reproduktiv vazifa: Oila yangi avlodni dunyoga keltiradi va tarbiyalaydi. Bu jarayon jamiyatning davomiyligini ta'minlaydi va uning barqarorligini saqlashga xizmat qiladi.

3. Iqtisodiy qo'llab-quvvatlash: Oila iqtisodiy jihatdan ham muhimdir, chunki ko'p hollarda oilaning a'zolari bir-birlarini moddiy jihatdan ta'minlashadi va qo'llab-quvvatlaydilar. Yangi avlodning iqtisodiy farovonligi ham oilaning ichki iqtisodiy barqarorligiga bog'liq.

4. Emotsional qo'llab-quvvatlash: Oila insonlarga sevgi, mehr va himoya beruvchi asosiy muhitdir. Oila a'zolar o'rtasidagi yaqinlik va qo'llab-quvvatlash psixologik barqarorlik va emotsional salomatlikni ta'minlaydi.

5. Ijtimoiy maqomni belgilash: Oilaning ijtimoiy holati va maqomi ko'p jihatdan uning a'zolarining jamiyatdagi o'rnini belgilaydi. Kishi o'zi tug'ilgan oila orqali insonlar ma'lum bir ijtimoiy guruhga tegishli bo'ladilar va bu ularning kelajakdagi imkoniyatlari, ijtimoiy munosabatlari va resurslariga ta'sir qiladi.

Ma'lumki, har qanday hodisa va jarayonning boshlanishi tabiiy va ijtimoiy qonuniyatdan iboratdir. Nikohdan kelib chiqqan oila institutining

dastlabki davrini yosh oila davriga ajratamiz. Nikoh oilani yaratishning asosi, birdan-bir manbayi bo‘lib hisoblanadi.

Nikoh — ikki jins vakillari ning o‘zaro roziligi asosida tuzilgan ittifoq. Nikoh - bu mamlakat qonunchiligida belgilangan tartibda, har ikki tomonning erkin va to‘liq roziligi sharoitida turmush o‘rtog‘ini tanlash maqsadida tuzilgan erkak va ayol o‘rtasidagi teng huquqli birlikdir [1]. Tarixan olib qaraganda kishilar boshidanoq oilani tashkil etibgina qolmay, uning ma’naviy pokligiga, oilani qonuniylashtiradigan urf-odat va an’analarga rioya qilishga alohida e’tibor bergan.

Keling endi yosh oila haqida berilgan ta’riflarni ko‘rib chiqsak. Olimlar yosh oila haqida turlicha ta’rif berganlar, jumladan, Rossiyalik olim D.Pavlenok yosh oilaga quyidagi ta’rifni beradi: ”Yosh oila - bu nikohdan keyingi dastlabki uch yildagi oila. Turmush o‘rtoqlarning yoshi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan oilalardir” – deya ta’rif bergan [2].

Yana bir olim Mustaeva F.A. “Yosh oila o‘z rivojlanishining dastlabki bosqichida, nikoh tanlovini amalga oshirish bosqichi o‘ziga xos holat hisoblanib, Oiladagi muloqot er-xotinning oila uchun muhim bo‘lgan ma’lum maqsadlarga erishish, shuningdek, yaqin kishi bilan ma’naviy yaqinlikdagi shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun sa’y-harakatlarining izchilligi va yo‘naltirilganligini ta’minlaydi” – deya o‘z fikrlarini bayon etgan [3].

Sotsiologlardan Y.M.Zuykova va N.V.Kuznesovalarning fikriga ko‘ra, ”Yosh oilada har ikkalasi ham o‘ttiz yoshga to‘lmagan bo‘lsa, birinchi nikohda bo‘lgan uch yilgacha bo‘lgan oilalarni o‘z ichiga olishi kerak” – deya fikr bildirishgan [4].

Sotsiolog T.A.Gurko, M.S.Maskovskiy bilan hamkorlikda, bir oz boshqacha ta’rif berishadi, bunda yuqoridagi olimlarga qaraganda, ”Nikoh muddati – 5 yil bo‘lishi, chunki odatda bu vaqtga kelib, er-xotinlar kamida bitta farzandli bo‘lishi va oilani shakllantirish bosqichlaridan biri tugagan davridir” – deya o‘z qarashlarini bayon etgan [5].

Yuqoridagi barcha fikrlarga asoslanib, biz yosh oilani nikoh yoki qarindoshlik munosabatlari bilan bog‘langan, quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lgan shaxslar guruhi, deb tushunamiz:

- er-xotinlarning yoshi 30 yoshdan oshmasligi;

- nikohning davomiyligi besh yildan ortiq bo‘lmasligi;
- har ikkala er va xotin uchun birinchi nikoh bo‘lishi kerak deya asoslay olamiz.

Sotsiologiyada yosh oila (yangi tuzilgan oila) tahlili jamiyatning muhim tadqiqot sohalaridan biridir. Yosh oila jamiyatning dinamik tarkibiy qismi sifatida qaraladi, chunki u ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlarga tezda moslashadi va bu jarayonlarni o‘zida aks ettiradi. Yosh oilaning ijtimoiy portreti quyidagi ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanadi: yosh oilalarni shakllantirishning demografik shartlari, oilaviy qadriyatlar, funksiyalar, nikoh va oilaviy munosabatlar, reproduktiv salomatlik va ijtimoiy munosabatlar, turmush darajasi kabilarni kiritishimiz mumkin. Biz, ulardan ba’zilarining xususiyatlariga batafsil to‘xtalib o‘tamiz.

1. *Oilaviy tuzilish va roli:* Yosh oila ikki yangi turmush qurgan odamning yangi ijtimoiy birlik hosil qilishi bilan bog‘liq. Bu bosqichda oila tuzilishi va undagi ijtimoiy rollarning taqsimlanishi katta ahamiyatga ega. Yosh oila hayotida turmush o‘rtog‘i sifatida yangi rollarni qabul qilish va muvozanatni topish zarurati paydo bo‘ladi. Sotsiologik jihatdan, oilaviy rollar taqsimoti (er va xotin o‘rtasidagi mas’uliyatlar, qaror qabul qilish jarayoni va hokazo) jamiyatdagi gender munosabatlariga ham bog‘liq.

2. *Iqtisodiy vaziyat va moslashuv:* Yosh oilalar ko‘pincha iqtisodiy jihatdan mustaqillik yo‘lini izlaydilar. Bu davrda iqtisodiy barqarorlikka erishish, uy-joy xarid qilish, moddiy imkoniyatlar yaratish kabi masalalar muhimdir. Ayniqsa, sotsiologlar yosh oilalar iqtisodiy muammolarni qanday yengishlarini va bu muammolarning oila ichidagi munosabatlarga qanday ta’sir qilishini tahlil qiladilar.

3. *Avlodlararo munosabatlar:* Yosh oilalar ko‘pincha katta avlod (otanonalar va qarindoshlar) bilan mustahkam aloqalarga ega bo‘ladilar. Bunda, yoshi kattalar yosh oilaga maslahat va yordam ko‘rsatadilar. Sotsiologiyada bu holat avlodlararo munosabatlar va oila tizimidagi ijtimoiy yordam shakllarini o‘rganishda ahamiyatlidir.

4. *Nikoh va ajralishlar:* Yosh oilalardagi nikoh barqarorligi yoki ajralishlar darajasi jamiyatdagi sotsiologik tahlillar uchun qiziqarli mavzu bo‘lib, ajralish omillari va sabablari, oiladagi nizolar va ularni boshqarish usullari tadqiq qilinadi. Yosh oilalardagi nizolar ko‘pincha moliyaviy

qiyinchiliklar, muloqotdagi nomuvofiqlik yoki umidlarning bajarilmasligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

5. *Madaniy va ijtimoiy qadriyatlar*: Yosh oila jamiyatdagi umumiy madaniy va ijtimoiy qadriyatlar bilan chambarchas bog‘liq. Yosh oilalar turli ijtimoiy qadriyatlarni qabul qilish yoki rad etish orqali yangi munosabatlar yaratadilar. Masalan, an’anaviy va zamonaviy oilaviy qadriyatlarning to‘qnashuvi, gender tengligi masalalari, oilaviy mehnatning taqsimlanishi bu jarayonlarga ta’sir ko‘rsatadi.

Zamonaviy jamiyatda oilaviy munosabatlarning o‘zgarishi – masalan, ajralish darajasining oshishi yoki farzandsiz oilalarning ko‘payishi, nikoh yoshining o‘zgarishi – jamiyatning umumiy rivojlanishi va qadriyatlar tizimidagi o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lishi tabiiy. Shu ma’noda, sotsiologiyada jamiyatni tayanchi bo‘lgan oilani o‘rganishda asosiy rol o‘ynaydi. Biz sotsiologik tadqiqotlar orqali yosh oilalarning zamonaviy jamiyatdagi ijtimoiy muhitga qanday moslashayotganini, ularning qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganini va jamiyatdagi o‘zgarishlar qanday qilib yosh oilalarning xulq-atvori va munosabatlariga ta’sir ko‘rsatayotganini ko‘rib chiqdik.

Birinchidan, yosh er-xotinning madaniyati va axloqiy saviyasi barchada ham to‘liq qoniqarli darajada shakllanmagan; ikkinchidan, ular ota-onalarning fikri va maslahatlarini shaxsiy hayotiga tajovuz sifatida qabul qilish holatlari uchramoqda; uchinchidan, er-xotinning oilani yaxshi tushunmasligi va o‘ta yuqori darajada shakllangan shaxsiy ”men”i ko‘pincha ajralishning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi va to‘rtinchidan, muammolarga duch kelgan yoshlar o‘zlarini emas, balki boshqalarni ayblashni boshlaydilar. Yosh oilalarning bugungi kundagi qiyinchiliklari ushbu muammolarning ijtimoiy-iqtisodiy va psixologik sabablarini o‘rganish va tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Mutaxassislarining fikricha, yosh oilalarga oid ijtimoiy siyosat, birinchi navbatda, uy-joy muammolarini hal etish, bog‘chalar tizimini takomillashtirish, yoshlarda mustahkam, ijtimoiy sog‘lom oila qurishga munosabatini shakllantirishga qaratilishi kerak.[6] Shuning uchun men yosh oilalarning muammolarini muayyan qiyinchiliklar va manfaatlar bilan turli toifadagi xizmatlarga bo‘linishni targ‘ib qilish orqali hal qilish mumkin, degan xulosaga kelishim mumkin. Shu bilan birga, oilaga xos bo‘lgan turli faoliyat turlarini, oilaning vazifalarini, oilani o‘rganishni

qamrab oluvchi bilim sohalari o'zida mujassamlashtirgan jarayonlar ham oila shaxsning shaxsga aylanishining boshlang'ich bosqichi ekanligini tasdiqlaydi.

Biz ham oila institutining asosiy tamoyilini aks ettirgan holda, uning vazifalari jamiyat va shaxs talablari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan xulosaga kelishimiz mumkin. Bundan tashqari, oilaning funksiyalari tarixiy xususiyatga ega. Ular jamiyat hayotining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari bilan bog'liq. Vaqt o'tishi bilan oila instituti bajaradigan funksiyalarning tabiati ma'lum darajada o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Barcha qadriyatlar tanazzulga yuz tutayotgani, oilaviy hayot va ijtimoiy qadriyatlar shaxs shakllanishi va fuqaro mavqeini mustahkamlashga ta'sir etuvchi ijobiy o'zgarishlarning asosiy omillari hisoblanadi. Shunday qilib, yakunda shunday xulosaga kelish mumkinki, jamiyat taraqqiyoti jarayoni, urf-odatlardagi yangiliklar, ijtimoiy, ma'naviy, iqtisodiy, demografik va boshqa omillar oila tarkibiga, oila a'zolarining o'zaro munosabatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, oilalarni jumladan yosh oilalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning maqsadli dasturlarini (loyihalarini) shakllantirish, ularni moddiy, ma'naviy va boshqa xizmatlar bilan ta'minlash hamda ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-maishiy muammolarni hal etishda ko'maklashish, yosh oila a'zolarini ish bilan ta'minlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, reproduktiv salomatlik masalalari bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish, shuningdek, bobo-buvilar bolalarni tarbiyalash va rivojlantirish bo'yicha o'z bilimlarini ulashishlari, yosh oila egalari bo'lmish er va xotinning ta'tillarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Yana shuni alohida ta'kidlash joizki, yurtimizda yosh oilalarni mustahkamlash borasida juda ko'p ishlar qilinmog'i zarur, deb hisoblab, quyidagi taklif-tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Respublikamizda yosh oilalar masalalari bo'yicha ijtimoiy monitoring o'tkazish;
- Yosh oilalar uchun uy-joy qurish va sotib olishda (subsidiyalar, maqsadli imtiyozli kreditlar, ipoteka kreditlari, davlat va munitsipal uy-joylarni ijaraga berish mexanizmlarini joriy etish va bu yo'nalishda berilayotgan imtiyozlarni jadallashtirish), kam ta'minlangan yosh oilalar uchun uy-joy sharoitlarini yaxshilash, davlat qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish;

- Yosh mutaxassislarining mehnat huquqlarini himoya qilishning samarali tizimini yaratish;
- Yosh oilalarga ko‘rsatilayotgan xizmatlar ko‘lamini kengaytirish maqsadida ijtimoiy xizmatlar tizimini shakllantirish, ta’lim, ijtimoiy-tibbiy, ijtimoiy-huquqiy, psixologik-pedagogik, axborot, maslahat va boshqa xizmatlarni takomillashtirish;
- Yosh oilalar uchun oilaviy tadbirkorlikni tashkil etish va rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoit yaratish kabilarni kiritishimiz mumkin.

So‘nggi so‘z o‘rnida yosh er-xotinlar hayot yo‘lida ko‘plab muammolar va qiyinchiliklarga duch kelishlari tabiiy hol. Ularning aksariyatini yosh oilalar har doim mustaqil ravishda hal qila olmaydilar va ular davlat tomonidan ko‘rsatilishini kutadilar. Shu bois hozirgi ijtimoiy o‘zgarishlar sharoitida yosh oilalar masalalari kundan-kunga dolzarb bo‘lib, zarur ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va yordam ko‘rsatishda davlatning roli muttasil ortib bormoqda. Respublikamizda oila institutini yanada mustahkamlash va rivojlantirishga, yosh oilalarni moddiy ko‘maklashishga, pirovardida oilaning farovonligini ta‘minlashga doimiy e‘tibor qaratib, davlatimizning dasturiy maqsad va vazifalarini amalga oshirish, aholini, jumladan, yosh oilalarni ijtimoiy himoya qilish kun tartibidagi dolzarb bo‘lgan mavzudir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi – N. 234-bet, Davlat ilmiy nashriyoti; TOSHKENT-2007
2. Pavlenok P.D. “Ijtimoiy ish asoslari” darsligi, Moskva/; 125-bet.
3. Mustaeva F.A. "Zamonaviy jamiyatda oila" maqolasi. 8-10-bet
4. Zuikova E.M., Kuznetsova N.V. “Yangi turmush qurganlar: amalga oshmagan orzular”. M: Infra-M, 2014. B.49
5. Gurko T.A., Matskovskiy M.S. “O‘zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarda ota-ona” – M: EKSMO-PRESS, 2017. B. 221
6. “Oila va jamiyat: ma’naviy va axloqiy dunyo”. Jamoat fikri so‘rovi natijalari bo‘yicha axborot-tahliliy ma’ruza. “Ijtimoiy fikr” markazi, 2018

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕФОРМАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ

*Исламбаев Р. И.
Ведущий специалист Республиканского центра
изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр»,
соискатель кафедры «Социология» Национального
университета имени М. Улугбека*

Проблема неформальной занятости и ее особенности на рынке труда стали изучаться сравнительно недавно. Экономисты из разных стран утверждали, что неформальной занятости на соответствующем рынке труда не существует, но с постепенным расширением анализа этого явления стало ясно, что неформальные трудовые отношения существуют на всех уровнях управления. Проблема неформальной занятости во второй половине XX в. стала изучаться как явление, которое не отражено ни в одном из экономических показателей. Сегодня в мире на неформальную экономику приходится более 90% малого и среднего бизнеса и более 50% мировых трудовых ресурсов.

Занятость в неформальном секторе характеризуется особенностями, общими для всех стран с рыночной экономикой:

- неформальная занятость не полностью регистрируется официальной статистикой, а неформально занятые не признаются и не поддерживаются государственными органами;
- большинство занятых в неформальных секторах имеют небольшой капитал, низкую производительность труда и дохода;
- большинство занятых в неформальных секторах сталкивается с ограничениями на доступ к организованным рынкам, к кредитным услугам и к современным технологиям;
- неформальная занятость обычно выходит за рамки системы социальной защиты, трудового законодательства и стандартов охраны труда.

Наличие этих обстоятельств делает необходимым формализовать деятельность работников соответствующих секторов и использовать имеющиеся возможности. Изложенное показывает актуальность теоретического и практического исследования неформальной

занятости в национальной экономике. В статье рассматриваются состояние и характеристики неформальной занятости на национальном рынке труда. В последние годы многие ученые проводят исследования в области политики занятости, в том числе и неформальной. Вопросы неформальной занятости изучены, в частности, в работах [1. 27–63].

Типы, особенности, социально-экономическая природа, составляющие элементы, ключевые признаки и функции занятости на рынке труда подробно изучены К.Х. Абдурахмановым [2. 576]. Исследователи М. Мирзакаримова и Ш. Олимжонова исследовали сущность, особенности, пути решения проблемы неформальной занятости на основе результатов анкетирования, анализа ее состояния и структуры на рынке труда [3. 52–53].

В методологии данной статьи используются методы наблюдения, обобщения, теоретического толкования. Кроме того, научную основу статьи составляют международные стандарты и нормативные документы, информация из исследований ученых в отечественных и зарубежных научных изданиях. В исследовании выявлен уровень неформальной занятости как элемента неформальной экономики. На основе официальной статистики по Республике Узбекистан оценены тенденции ее изменения и степень корреляции основных социально-экономических показателей неформальной занятости, сгруппированных по регионам.

В процессе исследования рынка труда и его изменений выявлено несколько подходов к неформальной экономической деятельности и неформальной занятости. Наиболее распространенными из них являются структуралистский подход Международной организации труда (МОТ) и легалистский подход [4. 8]. По подходу МОТ, возникновение неформальной занятости является результатом сочетания избыточной рабочей силы с низким спросом на нее. Небольшой размер предпринимательских структур (в основном самозанятые или семейные фирмы) неформального сектора характеризуется простотой используемых технологий и легкостью доступа к рынку. Отдельный подход к изучению неформальной

экономики предложен перуанским экономистом Э. де Сото [5. 320]. Основой концепции де Сото является тезис о чрезмерной бюрократизации легального сектора экономики, что является основной причиной развития неформального сектора. По мнению некоторых исследователей, уровень неформальной занятости в развивающихся странах вырос в последние годы на 20–35%. Исходя из этих соображений, важно понять особенности неформальной занятости, оказывающие существенное влияние на рынок труда [6. 130–135].

Сложность оценки факторов, влияющих на склонность хозяйствующего субъекта к неформальной занятости, объясняется следующим [7. 264–266]: во-первых, исследуемый объект скрыт от глаз; во-вторых, сложно определить границы неформальной занятости [8. 160–176]; в-третьих, трудно определить масштабы и значение неформальной занятости из-за отсутствия надежных данных и различий между результатами, полученными различными методами оценки; в-четвертых, нет четких критериев и параметров, позволяющих оценить уровень развития исследуемого объекта. Исходя из этих соображений, изучим и оценим ситуацию с занятостью в Узбекистане на основе официальной статистики (табл. 1).

Сегодня официальная статистика Республики Узбекистан представляет следующие показатели рынка труда: численность трудоспособного населения, в том числе численность экономически активного населения; численность трудовых ресурсов; численность занятых в экономике; численность безработных [9. 73–74]. Официальная статистика не признает неформальную занятость в качестве отдельного показателя, поэтому в системе статистических показателей существует значительный разрыв.

Таблица 1. Доля занятых в разрезе областей, в % от общего числа трудоустроенных

Коды	Регионы	Период													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1700	Республика Узбекистан	66.9	66.2	66.6	67.1	67.7	68.2	68.7	69.2	67.4	68.1	66	67	67.2	67.9
1735	Республика Каракалпакстан	57.3	57	57.4	57.7	57.9	58.1	58.1	58.3	62.9	62.9	62	61.1	61.6	62.9
1703	Андижанская область	69.3	68.6	69	69.9	70.8	71.5	72.3	73	69.6	70.1	66.5	68.2	69.5	70.6
1706	Бухарская область	74.5	73.5	74.1	74.4	74	73.4	72.9	72.5	70.7	69.3	68.3	67.2	67.2	68.7
1708	Джизакская область	56.8	56	56	56.5	57.3	58.1	59.1	60	61.6	67.1	66.2	67.5	66.2	66.3
1710	Кашкадарьинская область	61.7	61.1	61.2	61.8	62.5	63.3	64.3	65.4	64.8	63.9	60.9	62.2	61.9	61.9
1712	Навоийская область	75.3	74.6	74.7	74.1	73.6	73.2	72.8	72.4	69.2	69.5	66.8	68.3	67.7	69.8
1714	Наманганская область	57.4	56.6	57.2	58.1	59.3	60.5	61.9	63.4	63.8	66.4	65	65.5	64.8	65.9
1718	Самаркандская область	64.7	64	64.7	65.4	66.5	67.6	68.7	69.7	66.3	65.3	63.2	63.7	64.7	65
1722	Сурхандарьинская область	62.5	62.2	62.3	62.7	63.4	64.3	65.4	66.6	65.2	67	63.9	64.5	64.2	63.8
1724	Сырдарьинская область	72	72.1	72.2	72.5	72.9	72.2	71.7	71.1	70.5	68.9	64.8	64.5	64	63.8
1727	Ташкентская область	71.5	71.8	72.9	74	75.1	75.3	75.4	75.2	71.4	71.4	68.2	72.4	71	72.2
1730	Ферганская область	69.4	67.9	68	68.3	68.8	69.1	69.6	69.9	66	67.5	65.1	66.2	67.1	68.4
1733	Хорезмская область	63.2	63.3	63.9	64.3	65	65.6	66.3	66.9	64.6	66.1	63.7	64	64.7	66.9
1726	город Ташкент	81.6	80.7	80.7	80.7	80.9	81.1	81	80.8	77.5	80.1	81.7	81.3	82.5	82.3

В Узбекистане 15 млн. молодых людей в возрасте до 24 лет и 18 млн. молодых людей до 29 лет. Эта группа лиц одновременно представляет собой возможности и вызовы для экономического развития страны.

Молодежь сталкивается с большими проблемами в процессе трудоустройства. В свою очередь, это приводит к высокой безработице и апатии среди этой группы населения.

Молодые люди, которые не учатся и не работают, составляют 24% молодежи в возрасте 16-24 лет и 26,4% молодежи в возрасте 16-29 лет. Особенно высока безработица среди девушек - в 4 раза выше, чем среди юношей [9. 73–74].

В исследовании, проводимого Всемирным банком в 2023 году показало, что основными проблемами молодых респондентов являются:

— нехватка рабочих мест и слабый спрос на рабочую силу в сельских районах страны. Большинство молодых людей принимаются на работу без официальной регистрации и без открытия трудовой книжки;

— низкий уровень заработной платы по сравнению с ее ожидаемым уровнем.

Кроме того, большинство из респондентов отмечали факторы, которые могут влиять на трудоустройство молодежи: молодежь и работодатели заявляют о больших несоответствиях навыков требуемому уровню профессиональной подготовки, а также о пробелах в образовании; - немногие компании предоставляют возможность обучения для своих молодых сотрудников, чтобы восполнить пробелы в их квалификации; - спрос на выпускников высших учебных заведений высок. Однако доступ к высшему образованию все еще остается ограниченным. Молодые респонденты также отмечали, что информация о рынке труда не всегда доступна студентам и соискателям для принятия решения о выборе своей профессиональной деятельности. Девушки, помимо прочего, сталкиваются с давлением из-за культурных норм и стереотипов. Традиции раннего создания семьи и возложения домашнего быта на девушек фактически лишает их доступа к трудоустройству.

Неформальная занятость является общей чертой всех стран с рыночной экономикой, что доказывает важность использования существующих возможностей и обязательств для придания занятости официального статуса. Сложность оценки факторов, влияющих на склонность предпринимателя к неформальной занятости, объясняется тем, что она скрыта от глаз, трудно определить ее границы; более того, отсутствуют официальные данные и конкретные критерии.

К проведенному исследованию Всемирный банк выдвинул ряд предложений. Среди них:

- переоценка эффективности мер, направленных на занятость молодежи, их реформа и расширение охвата;

- доступ к стартовому капиталу и навыкам для развития молодежного предпринимательства;

- уделение первостепенного внимания цифровым навыкам в

школах и на курсах профподготовки;

- расширение доступа к информации об образовании и рынке труда для студентов и искателей работы, а также улучшение механизмов профориентации;

- поощрение занятости (в том числе самозанятости) девушек - информационные кампании, гибкое регулирование, помощь с уходом за детьми;

- обновление законодательства, направленное на устранение барьеров профессиональной мобильности как между секторами, так и между регионами;

- содействие организованной и безопасной трудовой миграции за рубеж;

- распространение информации о госпрограммах содействия занятости.

Уровень неформальной занятости в Узбекистане был значительно снижен в 2019–2024 гг. в результате структурных реформ, направленных на обеспечение стабильности рынка труда, развитие ведущих секторов национальной экономики, малого бизнеса и в целом предпринимательства.

Список использованной литературы

1. Зудина А.А. Неформальная занятость и субъективный социальный статус: пример России // Экономическая социология. 2013. Т. 14. № 3. С. 27–63.

2. Абдурахманов К.Х. Экономика труда: учебное пособие. Ч. 2. Ташкент: ТГЭУ, 2011. 576 с

3. Мирзакаримова М., Олимжонова Ш. Проблемы неформальной занятости и ее легализация // Экономика и финансы. 2014. № 12. С. 52–53.

4. Akhmadeev D.R. [Evolution of theoretical approaches to the study of informal employment]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami, 2014, no. 8. (In Russ.) URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/evolyutsiya-teoreticheskikh-podhodov-k-izucheniyuneformalnoy-zanyatosti>

5. Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catallaxy, 1995. 320 с.

6. Варшавская Е.Я., Донова И.В. Неформальная занятость по найму: грани явления // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2012. № 6. С. 130–135. URL:

7. Перфилов В.А. Сущность и типы устойчивости развития региональных социально-экономических систем // Проблемы современной экономики. 2012. № 2. С. 264–266. URL:

8. Кубишин Е.С. Неформальная занятость населения России // ЭКО. 2003. Т. 3. № 2. С. 160–176. URL:

9. Мирзакаримова М., Хайдаров М. Социальное партнерство и эффективная занятость. Ташкент: Кухинур, 2014. С. 73–74.

интернет-сайты

1. <https://cyberleninka.ru/article/v/neformalnaya-zanyatost-po-naumu-grani-yavleniya>

2. <https://cyberleninka.ru/article/v/suschnost-i-tipy-ustoychivosti-razvitiyaregionalnyh-sotsialno-ekonomicheskikh-sistem>

3. <https://ecotrends.ru/index.php/eco/issue/view/290/showToc>

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF THE MANIFESTATION OF COMMUNICATION IN BICARRIER FAMILIES IN THE CONTEXT OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS

Ishboboeva G. R.

Teacher of the department

«Psychology and pedagogy» of the Institute of

«International School of Finance Technology and Science»

Introduction. The problems of interpersonal relationships have been raised many times by researchers in different contexts. They represent an important research field for educators, psychologists, and sociologists in the comprehensive study of personality. This is due to the fact that determining the foundations of the formation of certain qualities of an individual is impossible without considering it in the context of various interpersonal relationships: family, labor, ethnic, etc. The most significant mechanism of personality formation is the family, which represents the closest environment of the individual and from early childhood lays the foundations of the mentality and spirit of the family, its traditions, values and way of life. The family is an environment in which the conditions of physical, mental, emotional, and intellectual development of a person are directly formed, the first group of a child that directly affects the formation of his

habits and attitudes. The experience of interpersonal interaction, including positive and negative sides, is also laid in the family. When studying this phenomenon, it is important to identify factors affecting the interpersonal relationships of children and parents in order to establish certain patterns of parental influence on the socialization and development of personal qualities of a child [11].

The family plays a decisive role in determining the direction of the child's behavior, it is in it that self-awareness, personal characteristics are formed in the process of interpersonal relations between spouses, parents and children, the foundations of norms and rules of morality, value orientations, etc. are laid. Depending on how these relationships and communication develop, what is the potential of the family (family structure, educational, cultural level of parents, social and living conditions of the family, psychological microclimate, distribution of functional responsibilities between family members, etc.), the personality of the child is formed.

The attention of scientists to the family as one of the most important factors in personality formation manifested itself already in the 20s and early 30s. The works of Shatsky S.T. (1925), A.S.Zaluzhny (1929), P.P.Blonsky (1929) are devoted to the study of the influence of household and social conditions of the family on the physical and intellectual development of children [5].

The works of another famous Russian psychologist V.N.Myasishchev were devoted to the problem of studying personality relations. The scientist dealt with the problem of relationships and formulated one of the most important principles of personality theory in Russian psychology (Myasishchev V.N., 1995). He emphasized that the system of social relations, in which a person is included from the time of his birth to death, forms his subjective attitudes to all sides of reality. This system of human relations to the outside world and to oneself is the most specific characteristic of a personality, more specific than, for example, a number of its other components, such as character, temperament, abilities. According to his theory, V.N.Myasishchev defines personality as a system of relations between an individual and the environment, an integrated organized system

of active connections with reality. He noted the importance of comprehensive consideration in the study of communication, not only the features of reflection, but mainly the relationships of those communicating with each other, as well as the ways of behavior that they practice. Personality manifests itself in various ways. The characteristics of a personality's attitude indicate the presence of a three-component structure in it, including cognitive, emotional and behavioral aspects. Mentioning the importance of the innate basis in the formation of a person's attitude towards people, he specifically and persistently emphasizes the role of his emotional contacts, the attitude of close people towards him. He identifies classes or subsystems of relations: attitude to the world of phenomena and objects, attitude to other people, attitude to oneself (V.N.Myasishchev, 1970).

Communication is one of the few means that spouses can use to create and maintain intimacy, belonging and understanding between themselves. According to V.M.Tseluiko, the basis of the culture of spiritual communication between spouses is the attitude towards a partner as an equal. L.D.Stolyarenko and S.I.Samygin note that effective communication is characterized by the achievement of mutual understanding between partners, a better understanding of the situation and the subject of communication. The following methods of mutual understanding are mainly used: a) formation of a new common language; b) concessions to the partner; c) dialogue of independent partners. Let's look at the main problems in the relationship between parents and children. There are several zones around which the main child-parent communications are built and which are conflict-prone, within which problems in relationships may arise: social life and habits (choosing friends, leisure, hobbies, daily routine, appearance), responsibility (doing housework, attitude to things, spending pocket money, punctuality, etc.), social institutions - kindergarten and school (academic performance and diligence, attitude to study, relationships in the school team, etc.), family relationships (interaction with family members, family leisure, etc.). In addition, intergenerational conflicts can be singled out as a separate block, the cause of which is the discrepancy in the life positions of parents and younger children - a conservative and modern vision of the world. This problem has not lost its relevance for many years, however, in

the conditions of modern rapid technological and information development of society, it is becoming increasingly acute. There are different approaches to understanding this phenomenon: some researchers consider changing the family and interpersonal relationships of children and parents as a natural positive development of family relations, others see destructive processes in this problem. Such conflicts are transmitted through a lack of respect on the part of children, which manifests itself in the loss of authority of the parents' opinion; the lack of constant communication, which becomes a problem for both children and parents, and leads to mutual misunderstanding, resentment, a sense of misunderstanding; the moral and physical pressure of parents on children and vice versa [3].

The predominance of one or another technique determines the appropriate strategy of mutual understanding. At the very beginning, at the stage of formation of a married couple, the path to mutual understanding and consent lies through a dialogue of independent partners. Partners look closely at each other, are sensitive and receptive to an unfamiliar style of communication, lifestyle in general. In this way, young people seem to be making an exciting journey through the mysterious and distant world of another person. At the next stages of family life, one of the features of communication in a young family is a more vivid manifestation of emotions than during courtship, which often becomes a source of interpersonal conflicts. Violations of interpersonal communication are one of the most pressing problems of family functioning. Korotkova, as one of the reasons for the disintegration of the family, cites the reason for the inability to build relationships, which is due to ignorance of ways to communicate effectively, including listening and listening to a partner, receiving and giving feedback, communicating their feelings and desires, reflecting the feelings of a partner, etc. [1].

Main part. One of the possible classifications is based on the dependence of interpersonal communication on the various motives and goals of its participants. If the purpose of communication is psychological contact, psychological relationships of the interlocutors, then they talk about the motives of communication that lie within the communication itself, or about modal communication: people enjoy the very process of

communication or are engaged in “clarifying relationships”. If the goals of communication are different – transmitting information, encouraging the communication partner to take some action, the desire to change his views, the desire to provide emotional support – in these cases, they talk about the motives of communication that lie beyond it. This is typical for so-called dictal communication, that is, communication related to a particular subject interaction [11].

Scientists identify four types of interpersonal relationships: a couple; a family that includes complex intergenerational and intragenerational interactions; relationships between colleagues and friendship. A person is able to form, develop, and enrich his spiritual world only by interacting with other people. In other words, due to interpersonal communication and the social environment, the process of socialization takes place - the acceptance and assimilation of a certain system of values and norms that allows an individual to function in a given society. Among the theories dealing with the problems of the relationship between individuals and society, one can single out the psychoanalytic theory of Z.Freud, the theory of exchange by J.Homans and P.Blau, the cognitive approach of F. Haider and T. Newcomb, the theory of impression management by E. Goffman, the theory of symbolic interactionism by J. The Ministry of Foreign Affairs and G.Bloomer. Z.Freud saw the enormous influence of childhood impressions on the child’s future relationships: this is expressed in ideas about what behavior his father and mother demonstrated [5]. The family is the social system that has the greatest impact on the formation and development of personality. An individual learns social interaction and develops certain communicative patterns of behavior precisely during communication with family members. Therefore, the process of socialization largely depends on the specifics of communication between parents and the child [10].

According to Dj. According to Watson, an individual has a minimum of biological innate qualities, and his formation and development depend more on the social environment [6]. At an early stage, the child's immediate environment is the parents and other adult family members. This environment provides a certain stimulus that encourages the child to take certain actions, i.e. stimuli are a kind of “stimuli”. These stimuli are the main

factors influencing the development of the child. The theory of exchange by Dj.Homans and P.Blau was originally developed to study the motives and stimuli that determine the interaction of individuals in economic relations. This approach considers the interaction of children and parents as subjects of spiritual and material exchange. According to Dj. According to Homans, interpersonal relationships are interactions individuals determined by the desire to balance rewards and costs, and the social communication of an individual is predetermined by certain patterns that are universal in nature [7]. According to the humanistic theory of A.Adler, the result of education is important not only for the parents themselves, but also for society as a whole. The specifics of the relationship between spouses, based on solidarity and mutual respect, are especially significant, and the equality of parents and children in the field of rights and responsibilities is emphasized in intra-family relationships. Thus, humanistic theory emphasizes the need to form in children important social qualities inherent in adults - responsibility, respect for others and fulfillment of duties. In order to further describe the state of interpersonal relations between children and parents, let's consider the theories of symbolic interactionism by J. The Ministry of Foreign Affairs and E.Goffman's Impression management [15]. Let's also consider the dramatic concept of E. Goffman, which is based on impression management techniques and largely complements the theory of J. The Ministry of Foreign Affairs, helping to explain the problem of interpersonal relations in more detail. The family is a small social group, where each member also "plays a certain role", uses various psychological techniques of manipulation and maneuvering. Accordingly, all the methods of this theory can be transferred to the analysis of intra-family relations. It attaches great importance to symbolic forms of role behavior, the awareness of which is extremely important for the analysis of family relations: the roles of each family member are perceived differently by people, and the implementation of role functions depends on this perception, and therefore the relationships themselves in the family. E.Hofmann saw interpersonal relationships as a theatrical performance where individuals - these are actors who perform certain roles [9]. The scientist compares the everyday actions and deeds of people with a theatrical performance, where the real subjects of the

relationship act as actors. The family is a small social group, where each member also “plays a certain role”, uses various psychological techniques of manipulation and maneuvering. Hence his main method is observation. In theory, great importance is attached to symbolic forms of role behavior. The peculiarity of this approach is the distraction from the personal qualities of the individual, the emphasis is on a set of unrelated roles. The scientist also analyzes the factors that influence the creation of a good impression among family members. According to the theory, in order to prevent family intergenerational conflicts, it is important that a person is able not only to look at himself through the eyes of another, but also to adjust his actions in accordance with established family rules and norms [14].

According to the humanistic theory of A. Adler, the result of education is important not only for the parents themselves, but also for society as a whole. The specifics of the relationship between spouses, based on solidarity and mutual respect, are especially significant, and the equality of parents and children in the field of rights and responsibilities is emphasized in intra-family relationships. Thus, humanistic theory emphasizes the need to form in children important social qualities inherent in adults - responsibility, respect for others and fulfillment of duties. In order to further describe the state of interpersonal relations between children and parents, let's consider the theories of symbolic interactionism by J. The Ministry of Foreign Affairs and E. Goffman's Impression management. Symbolic interactionism [8] as a scientific concept was formed on the basis of influential psychological trends, one of which is behaviorism [12]. Symbolic interactionism is based on the position that any form of individual communication is reduced to communication. Individuals do not just react to certain social symbols, but attach certain meanings to them, thereby interpreting these symbols. It follows from this that a person reacts not only to the actions of others, but also to their intentions [9]. Thus, in the course of communication, people attach importance not only to the actions of the interlocutor, but also to their intentions, which are the main task of communication. To achieve successful communication, an individual must be able to put himself in the place of others.

Conclusion. Thus, the concept of “interpersonal relations between children and parents” is complex and includes such components as interpersonal relationships, interactions, identity, children, parents, emotional connections, roles, responsibilities and rights. Let's define the listed concepts: interpersonal relations - a stable relationship between two or more individuals, having an emotional basis and related to the inner world of the individual; identity - the subjective awareness and acceptance of an individual's role, determined by social norms accepted in society; children are individuals who are in the period of childhood, the age boundaries of which differ depending on the culture of society; parents are the closest relatives of the individual, representing the basis of the family; family role is the way of human behavior corresponding to the norms accepted in the family, depending on the position they occupy in the system of family relations. Based on the considered theories and these definitions, we come to the conclusion that interpersonal relations between children and parents are a stable relationship between parents and children who form each other's immediate environment and represent the basis of the family, based on a single family-wide activity, having an emotional coloring, connected with the inner world of the individual and determined by social norms accepted in society. So, the study of relations and interactions within the family, the problems around which the main child-parent communications are formed, is based on the formulation of the conceptual apparatus, the analysis of classical and modern sociological, psychological, socio-pedagogical theories, the definition of sectors of interaction between family members and family-wide activities, which is the key to the qualitative construction of sociological research in the future [14].

Literature

1. Шавалеева А.Р., Айдаров В.И. особенности общения и межличностных отношений супругов в современной молодой семье // научное обозрение. Педагогические науки. – 2017. – № 6-1. – С. 143-145; URL: <https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1709> (дата обращения: 06.10.2024).

2. Захарова Е. И., Карбанова О. А., Старостина Ю. А., Долгих А. Г. Представления о будущем родительстве в подростковом и юношеском возрасте

// Российский психологический журнал. - 2019. - Т. 16. - № 2. - С. 103-122. doi: 10.21702/2019.2.6

3. Карабанова О. А. Детско-родительские отношения как фактор профессионального самоопределения личности в подростковом и юношеском возрасте // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. - 2016. - № 3 - С. 54-62

4. Безрукова О.Н. Ценности родительства: структура, типы, ресурсы // Социологические исследования. 2016. № 3. С. 118-127

5. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. История, современность, взгляд в будущее. М., 1982. 204 с.

6. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. Размышления о семейной политике, о возможности противодействия упадку семьи и депопуляции. М., 2000. 414 с.

7. Bracken В.А., Newman V.L. Child and Adolescent Interpersonal Relations with Parents, Peers, and Teachers: A Factor Analytic Investigation // Canadian Journal of School Psychology. 2017. Vol. 10, iss. 2. P. 108-122. <https://doi.org/10.1177/082957359501000203>.

8. Фрейд З. Введение в психоанализ. М., 2014. 606 с.

9. Уотсон Дж. Психология как наука о поведении. М.; Л., 1926. 384 с.; Modern Perspectives on John B. Watson and Classical Behaviorism / ed. by J.T. Todd, E.K. Morris. Westport, CT, 1994.

10. Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен // Современная зарубежная социальная психология. 1984. № 4. С. 89-91.

11. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб., 2002. 688 с.

12. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология. СПб., 2003. 555 с.

13. Фотев Г., Герберт Блумер: символический интеракционизм // Современная американская социология / ред. В.И. Добренъков. М., 1994.

14. Бухтиярова Ирина Николаевна Межличностные отношения детей и родителей: теоретико-методологический анализ Текст научной статьи по специальности «Социологические науки» текст научной работы на тему «Межличностные отношения детей и родителей: теоретико-методологический анализ» УДК 316.472.4-055.52-055.62

15. Багдасарьян И.С. Межличностные отношения в семье, имеющей умственно отсталого ребенка Дис. канд. психол. наук: 19.00.10: Красноярск, 2000 175 с. РГБ ОД, 61:01-19/197-2

ЗАМОНАВИЙ ИҚТИСОДИЙ ШАРОИТЛАРДА ЁШЛАР БАНДЛИГИНИНГ ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ

*Камалова Н. Ш.
Ўзбекистон Республикаси Камбагалликни
қисқартириш ва бандлик вазирлиги,
ХМТ ва ХСТ билан ишлаш бўлими бошлиги
социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

Ёшлар бандлигининг ижтимоий жиҳатларини ўрганиш учун муҳим йўналиш ҳисобланади, чунки улар ёшларнинг иш билан таъминланиши ва жамиятга интеграциялашувига таъсир қилувчи ижтимоий, иқтисодий ва маданий омиллар мажмуасини акс эттиради. Глобаллашув ва технологик ўзгаришлар шароитида меҳнат бозори сезиларли ўзгаришларни бошдан кечирмоқда, бу айниқса, янги муаммолар ва имкониятларга дуч келаётган ёш авлодга таъсир қилади. Ёшларнинг меҳнатга интеграциялашув жараёнига таъсир этувчи ижтимоий жиҳатларни ҳисобга олиш зарур. Ёшлар меҳнат бозорининг энг заиф қатламларидан бири бўлиб, уларнинг бандлиги ижтимоий, иқтисодий ва институционал омилларнинг комбинацияси билан белгиланади. Мазкур муаммога социологик ёндашсак ресурслардан фойдаланишдаги тенгсизлик, таркибий тўсиқлар ва ижтимоий тармоқлар ёшларнинг касбий ижтимоийлашуви ва бандлигига таъсирини кўриб чиқишни ўз ичига олади, бу ҳар томонлама ва фанлараро таҳлилни талаб қилади.

Ёшлар бандлигининг асосий ижтимоий жиҳатларидан бири бу ижтимоий тенгсизликдир. Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ, 2023)[1] маълумотларига кўра, 15 ёшдан 24 ёшгача бўлган ёшлар ўртасидаги ишсизлик даражаси тахминан 15 фоизни ташкил этади, бу бошқа ёш гуруҳларига нисбатан сезиларли даражада юқоридир. Кам таъминланган оилалар ёшлари сифатли таълим олишлари учун катта тўсиқларга дуч келишади, бу эса уларнинг иш билан таъминланиш имкониятларига салбий таъсир қилади. Кам таъминланган оилалар ва аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларидан бўлган

ёшларнинг таълим олиш ва сифатли таълим имкониятлари кўпинча камроқ бўлади, бу эса уларнинг ишга жойлашиш имкониятларига бевосита таъсир қилади. Ижтимоий капитал, яъни ижтимоий алоқалар тармоғи ва маълумотга эга бўлиш ҳам бандлик имкониятларини белгилашда муҳим рол ўйнайди. Кучли ижтимоий капиталга ва қўллаб-қувватлашга эга бўлган ёшлар ўз соҳаси бўйича иш топишда осонроқ бўлади.

Иқтисодчи олим Гари Беккер[2] томонидан ишлаб чиқилган инсон капитали назарияси ёшларнинг меҳнат бозорида рақобатбардошлигини оширишнинг асосий омиллари сифатида таълим ва кўникмаларга сармоя киритиш зарурлигини таъкидлайди. Инсон капитали даражаси юқори бўлган ёшларнинг бандлиги ва касбий ўсиши учун кўпроқ имкониятлар мавжуддир.

Майкл Пиоре ва Питер Дорингер[3] томонидан таклиф қилинган меҳнат бозорини сегментациялаш назарияси икки сегментнинг мавжудлигини таклиф қилади: бирламчи ва иккиламчи меҳнат бозорлари, бу ёшлар дуч келадиган иш шароитларидаги фарқларни тушунтиради. Ёшлар, айниқса, етарли даражада маълумот ва тажрибага эга бўлмаганлар, кўпинча кам маошли ва беқарор ишлар устунлик қиладиган иккиламчи меҳнат бозорида ўзларини топадилар. Бу уларнинг касбий ўсиши ва иш барқарорлиги учун жиддий тўсиқларни келтириб чиқаради.

Ижтимоий сиёсат ёшлар бандлигига таъсирининг яна бир муҳим жиҳатлардан бири ҳисобланади. Ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган давлат дастурлари, жумладан, касб-ҳунарга ўргатиш дастурлари, субсидияли бандлик ва ёшлар тадбиркорлиги учун грантлар аҳоли бандлиги учун шарт-шароит яратишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Жаҳон банки ҳисоботига кўра (2022 йил)[4], ёшларнинг қарийб 25 фоизи ҳукуматнинг бундай ташаббуслари орқали касбий ресурслар ва амалиёт ўташ имкониятига эга бўлиб, уларнинг муваффақиятли ишга жойлашиш имкониятларини оширади. Бундай дастурларда ижтимоий ва маданий фарқлар, шунингдек, ёшларнинг турли гуруҳлари хусусиятларини ҳисобга олиш, шу орқали касбий ресурслардан тенг фойдаланишни таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Бундан ташқари, Самуел Стоуффернинг нисбий маҳрумлик назарияси [5] ёшлар бандлиги муаммосини яхшироқ тушунишга ёрдам беради. Бу назария шуни тушунтирадики, ёшлар ўзларини умидлари ҳақиқатга тўғри келмаса, айниқса афзалроқ гуруҳларга нисбатан ўзларини маҳрум ҳис қилишлари мумкин. Бу маҳрумлик ҳисси кўпинча уларнинг мотивацияси ва касбий ривожланиш истагига таъсир қилади.

Питирим Сорокиннинг ижтимоий ҳаракатчанлик назариясига кўра[6], ижтимоий ҳаракатчанлик ёшларнинг таълим олиш ва иш билан таъминлаш орқали ижтимоий-иқтисодий мавқеини ошириши мумкин бўлган жараёндир. Бироқ, ижтимоий ҳаракатчанлик даражаси ресурслар ва ёрдамнинг мавжудлигига боғлиқ бўлади.

Шунингдек, Конфликтлар назарияси[7] ёшлар бандлигини ресурслар ва имтиёزلардан фойдаланиш учун кенгроқ ижтимоий курашнинг бир қисми сифатида кўради. Айниқса, меҳнаткашлар синфи ва кам таъминланган жамоалар ёшлари сифатли таълим олиш имконияти йўқлиги ва камситишлар туфайли меҳнат бозорида кўпинча чекловларга дуч келишади. Мазкур назарияга кўра, таълим ва малакага сармоя киритиш меҳнат бозорида рақобатбардошликни оширишнинг асосий омили ҳисобланади. Инсон капитали даражаси юқори бўлган ёшларнинг ишга жойлашиш ва касбий ўсиш имкониятлари кўпроқ бўлади.

Ёшларни иш билан таъминлаш муаммосини ўрганиш шуни кўрсатадики, кўплаб тадқиқотлар меҳнат бозорида ёшларнинг ижтимоий ва иқтисодий заифлигига эътибор қаратилади. ХМТ ҳисоботида кўра 2023 йил[1], ёшлар ўртасидаги ишсизликнинг юқори даражаси доимий тенденция бўлиб, уни камайтириш ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чораларини жорий этишни талаб қилади. Бундан ташқари, Европа Иттифоқи мамлакатларида олиб борилган тадқиқотлар ёш мутахассислар учун касбий мослашиш ва мураббийлик дастурларини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда, бу уларнинг иш муҳитига интеграциялашувига ва кадрлар алмашинуви даражасини пасайтиришга ёрдам беради. Замонавий изланишлар, шунингдек, рақамли кўникмаларнинг аҳамияти ва

замонавий меҳнат бозорига муваффақиятли интеграциялашувининг асосий омили бўлган ёшларнинг автоматлаштириш ва рақамлаштириш шароитида ишлашга тайёрлигига эътибор қаратмоқда. Вебер таъкидлаганидек, синф ва ресурсларга кириш меҳнат бозорида муваффақиятга эришиш имкониятларини белгилайди. Бурдьё, ўз навбатида, профессионал интеграция жараёнида ижтимоий алоқалар ва маданий капиталнинг аҳамиятига эътибор қаратади. Таълим, ижтимоий тармоқлар ва маданий кўникмалар каби ресурсларга эга бўлган ёшлар муваффақиятли ижтимоийлашув ва ишга жойлашиш учун кўпроқ имкониятларга эга.

Сунъий интеллект, маълумотлар таҳлили ва замонавий технологиялар билан боғлиқ кўникмаларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратган ҳолда, ёшлар учун мослашувчанликни ўргатиш ва ўқитиш ҳамда қайта тайёрлаш дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. Ушбу дастурлар меҳнат бозорининг тез ўзгарувчан талабларини ҳисобга олиши шу билан бирга онлайн курслар ва масофавий ўқитиш модуллари форматида мавжуд бўлиши керак. Бу дастурлар ёш мутахассисларнинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида иқтисодиётнинг турли тармоқлари талабларига мослаштирилиши керак.

Ижтимоий тармоқларни, мутахассислар ҳамжамиятларни ва ўзаро ҳамкорлик платформаларини, масалан, тажриба алмашиш учун рақамли платформалар ва профессионал манфаатларнинг онлайн ҳамжамиятларини сақлаб қолиш ва ривожлантириш. Бу ресурслардан фойдаланиш, бандлик имкониятларини таъминлайди ва ёшларга тенгдошлари ҳамда профессионал мураббийлар билан ҳамкорликда иш фаолиятларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.ХМТ. Халқаро меҳнат ташкилоти: Ёшлар бандлиги ҳисоботи.2023
- 2.Жаҳон банки. Ёшлар бандлигини қўллаб-қувватлаш дастурлари.2022
3. Becker, Gary S. Human Capital. — N.Y.: Columbia University Press, 1964
4. Doeringer P. B. and Piore M. J. Internal Labour Markets and Manpower Analysis, Lexington, Massachusetts: DC Heath and Company, 1971.

5. Stouffer S., Suchman E. et al. The American Soldier: adjustment during army life. Princeton, 1949.

6. <https://pitirim.org/index.php/theories-pitirim-sorokin/social-mobility>

7. Маркс, К. Капитал: сиёсий иқтисод танқиди.

ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЁШЛАР МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМИ

Куанишова Д. Т.

Тошкент давлат техника университети

“Фалсафа ва миллий зоя”

кафедраси катта ўқитувчиси

“Глобаллашув” тушунчаси ХХ асрнинг охирларида илмий муомалага киритилди ва ушбу тушунчадан нафақат социолог олимлар, балки сиёсатчилардан тортиб оммавий ахборот воситалари каби барча соҳаларда кенг фойдалана бошланди. Бугунги кунда замонавий дунёнинг глобаллашув феномени нафақат иқтисодиёт ва тадбиркорлик фаолиятини, балки дунёнинг деярли барча давлатларининг сиёсий ва ижтимоий соҳаларини ҳам қамраб олди. Шунингдек глобаллашув жараёни ҳозирги даврда постиндустриал яъни ахборотлашган жамиятга ўтишни тўлиқ таъминлаб бермоқда. Шундай қилиб, глобаллашув деганда турли мамлакатлар ва миллатларни бирлаштирувчи ижтимоий муносабатларнинг кучайишини тушунимиз керак. Бунинг натижасида бутун дунёда глобалистик дунёқараш шаклланмоқда ва ушбу жараён бошқа демографик гуруҳларга қараганда, айниқса ёшлар дунёқарашига фаолроқ таъсир кўрсатмоқда.

Умуман олганда, глобаллашувнинг баъзи дастлабки белгилари антик даврда пайдо бўлган деб таъкидлашимиз мумкин. Чунки Рим империяси биринчилардан бўлиб Ўрта ер денгизи устидан ўз ҳукмронлигини мустаҳкамлаб қўйиши натижасида турли маданиятларнинг ўзаро тўқнашуви ва ушбу улкан ҳудудда минтақалараро меҳнат тақсимотининг пайдо бўлишига олиб келди. Кейинчалик ушбу жараён XII–XIII асрлардан бошлаб Ғарбий Европада капиталистик бозор муносабатларининг муносабатларининг

ривожланиши, XVI-XVII асрлар давомида Европада барқарор иқтисодий ўсиш денгизда савдо кемаларининг қатнови ва географик кашфиётлар муваффақияти натижасида давом эттирилди. XIX-XX асрларда эса дунёнинг кўпгина мамлакатларида саноатлаштиришнинг жадаллашуви глобаллашув жараёнларининг пайдо бўлишига замин яратди. Ушбу жараёнга денгиз, темир йўл ва ҳаво транспорти технологияларининг такомиллаштириши, ҳамда халқаро телефон алоқаларининг ривожланиши катта таъсир кўрсатди [1].

XXI асрда юзага келган илмий-техник инқилоб эса инсон фаолиятининг энг муҳим соҳаларига таъсир кўрсата оладиган жадал ривожланаётган глобаллашув жараёнларига олиб келди. Ҳозирги кунда “таълимнинг глобаллашуви”, “иқтисодиётнинг глобаллашуви”, “сиёсий глобаллашув” каби тушунчалар кўп қўлланилмоқда. Жаҳон, иқтисодий, сиёсий ва маданий интеграция жараёни сифатида таҳлил қилинадиган глобаллашувни замонавий жамиятнинг барча жабҳаларига таъсир кўрсатадиган халқаро миқёсдаги жараён дейиш мумкин.

Глобаллашув жараёни инсоният тарихидаги муқаррар ҳодиса бўлиб, албатта, ушбу жараён бир қатор ҳам ижобий ҳам салбий жиҳатларга эга. Масалан, ушбу жараённинг ижобий жиҳатларидан бири – бу замонавий дунёда халқаро меҳнат тақсимоти, меҳнат миграцияси, турли мамлакатларнинг қонунчилик базасининг стандартлаштирилиши ва бирлаштирилиши, бир нечта давлатлар учун умумий бозор маконларининг шаклланишидир. Бозорларнинг глобаллашуви эса кўпчилик мамлакатларга бутун дунё бўйлаб янги ва кенгроқ бозорларга чиқиш учун қўшимча имкониятлар очади, бу эса уларнинг технология, арзонроқ импорт ва кенгроқ экспорт бозорларига кириш имкониятларини оширишни англатади.

Албатта, глобаллашув жараёни ўз навбатида таълим соҳасига ижобий таъсирини кўрсатмоқда. Мисол учун Трансмиллий таълим халқаро иттифоқи, ЮНЕСКО, Таълимни баҳолаш халқаро ассоциацияси, Халқаро университетлар ассоциацияси, Европа университетлари ассоциацияси, Олий таълим сифатини таъминлаш органларининг халқаро тармоғи ва бошқа шу каби халқаро

ташкilotлар иштирокчи давлатларнинг таълим соҳасидаги миллий сиёсатини шакллантириш ва ишлаб чиқишда ҳар томонлама қўллаб-қувватламоқда.

Бугунги кунда глобаллашув жараёни ва давлатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар шарофати билан мамлакатимиз ёшларининг таълим ва тарбиясига жуда ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Мисол учун, 2020 йил 23 сентябрда Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси билан бирга “Таълим тўғрисида”ги қонун янги таҳрирда қабул қилинди. Бунинг натижасида олий, ўрта махсус, касб-ҳунар таълимини ислоҳ қилиш, таълим муассасаларининг ваколат ва ҳуқуқларини кенгайтириш бўйича қонунчилик базаси яратилди. Шунингдек, олий таълим соҳасида қамров даражаси 2016 йилдаги 9 фоиздан 2023 йилга келиб 42 фоиздан ошди. Ҳозирги кунда 210 та олий таълим муассасаси, жумладан, 114 та давлат университети, 67 та хусусий университет ва 29 та хорижий университетнинг филиаллари мавжуд. Бундан ташқари олий ўқув юртларига илмий, ташкилий-бошқарув ва молиявий масалаларда мустақиллик берилиб, бу илмий ижодкорликдаги эркинликни таъминлаб, педагоглар мақомини юксалтирмоқда [2].

Глобаллашув даврининг яна бир ижобий жиҳатларидан бири - бу бутун дунё ва, шу жумладан, мамлакатимиз аҳолиси, айниқса, ёшлари учун глобал интернет тармоғидан фойдаланиш имкониятини яратди. Интернет - бу 1969 йилда АҚШда Мудофаа вазирлигининг ресурси сифатида яратилган ва 1990 йилларнинг бошларида бутун дунё бўйлаб кириш учун мўлжалланган бутун дунё бўйлаб компьютер тармоғидир. Бугунги кунда ёшлар интернетнинг асосий фойдаланувчи сифатида ушбу тармоқни энг муҳим ахборот манбаи сифатида тан оладилар. Чунки асосан ёшлар ҳар хил техник янгиликларни энг яхши қабул қилади ва осон ўзлаштиради. Улар учун интернетдан фойдаланиш автомобилга эга бўлиш ёки чет элга саёҳат қилиш билан бир хил "рамзий истеъмол" ва "ҳаёт қулайлиги" белгисидир. Ёшлар интернет тармоғига 65% ҳолларда когнитив ёки касбий эҳтиёжларни қондириш, шунингдек, дам олиш мақсадида мурожаат қилишади [3].

Шунингдек, «Ижтимоий фикр» республика жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази 2022 йилнинг январь-март ойларида “Ёшлар Интернет-макон кўзгусида” мавзусида контент-таҳлил тадқиқотини ўтказди. Ушбу тадқиқот натижаларига кўра, ҳисобот даврида умумий ҳажм ҳисобидан **90,4%** мақолалар ижобий руҳдаги, салбий факт ва воқеалар ҳақидаги материаллар улуши эса **9,6%**ни ташкил этди. Ҳисобот даврида ОАВда ёшлар таълими ва ёш олимлар масалаларига бағишланган мақолалар классификаторнинг “Ёшлар, фан ва таълим” йўналиши бўйича ёритилган - (42%). Унча аҳамиятли бўлмаган қолган қисми классификаторнинг «Саломатлик, ёшлар ва спорт» (13,8%), «Ёшлар, сиёсат ва давлат органлари» (12,5%) ва «Ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш» (8,3%) каби йўналишлари ҳиссасига тўғри келади [4]. Ушбу тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики, мамлакатимиз ёшлари интернет макондан асосан ижобий мақсадда фойдаланишмоқда.

Бундан ташқари глобаллашув жараёни туфайли оммавий коммуникацияларнинг ривожланиши бутун дунё бўйлаб омманинг онгига таъсир ўтказиш имкониятини яратади. XX аср испан файласуфи Х.Ортега-и-Гассет томонидан “Омма кўзғолони” деб аталган ўзига хос феноменни ишлаб чиқди. Унинг моҳияти шундан иборатки, жамиятнинг нисбатан тартибли ҳаёти ўрнига оммалашув жараёни кириб келади. Бундай оммавий жамиятда аҳолининг аксарияти оммавий ахборот воситалари томонидан қўйилган стандартлар, имтиёзлар ва стереотипларни қабул қилади, бунинг натижасида тарихий майдонга "оммавий шахс" чиқади. Айнан оммавий онгни манипуляция қилиш, одамларнинг анъанавий қадриятларини йўқотиш, тарихий илдизлардан ажралиш тўлқинларида энг ишонувчан, иродасиз одамлар экстремизм ва терроризм йўлига ўтиши мумкин [5].

Шунинг учун XXI асрнинг бошларида экстремизм ва терроризм кенг молиявий базаси мавжудлиги ва энг янги технологиялардан фойдаланиши натижасида глобал хусусиятга эга бўла бошлади. Бугунги кунда жаҳон ҳамжамияти халқаро терроризмга қарши курашиши учун мавжуд қонунларни кучайтирмоқда ва барча мамлакатлар биргаликда кураш олиб бормоқда. Лекин афсуски, ушбу

ҳаракатлар террористик ташкилотларнинг бутунлай йўқ қилинишига олиб келгани йўқ. Терроризм ва экстремизм тарғиботи биринчи навбатда, айниқса ёшларга таъсир қилиши биз учун сир эмас. Чунки террористик ташкилотлар айнан ўз мустақил фикрига ва фаол фуқаролик позициясига эга бўлмаган ёшлардан фойдаланишади, шунинг учун айнан улар тажовузкор экстремистик ҳаракатларга мойил бўлган хавф гуруҳини ифодалайди.

Ушбу салбий оқибатларнинг олдини олиш мақсадида мамлакатимизда Ўзбекистон Республикасининг “Экстремизмга қарши курашиш тўғрисида” 30.07.2018 йилдаги ЎРҚ-489-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги 2021 йил 21 апрелдаги ЎРҚ-683-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 01.07.2021 йилдаги ПФ-6255-сон “Экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича 2021-2026 йилларга мўлжалланган Миллий стратегияси” [6] қабул қилинди ва ушбу соҳада давлатимиз томонидан зарур чора-тадбирлар кўрилмоқда.

Глобаллашув жараёнининг яна бир салбий жиҳатларидан бири, у жамият, айниқса ёшлар ўртасида шахсий ўзига хосликни шакллантиришга таъсир қилади. Чунки турли давлатларга ғарб мусиқаси, телекўрсатув ва фильмлари каби турли оммавий маданиятларнинг кириб келиши ёшларнинг ташқи кўриниш, кийим-кечак, ва умуман бошқа одамлар ҳақидаги фикрларга таъсир қилади. Глобаллашув умумий турмуш тарзи ва истеъмол одатларининг ривожланишига олиб келди. Маданиятдаги глобаллашув оммавий ахборот воситаларининг ёритилишига ҳам таъсир қилади, чунки биз инсоният фожеаларидан дарҳол хабардор бўламиз ва глобал онг одамларнинг оммавий оқими орқали бирлашади. Шунингдек глобаллашув жараёнлари этник гуруҳнинг маданий инқирозини келтириб чиқаради, бу эски маданий урф-одатлар, мафкуравий стереотиплар, маънавий қадриятларнинг бузилиши, бир вақтнинг ўзида олдинги дунёқарашга хос бўлмаган янги "қадриятлар" нинг пайдо бўлиши билан боғлиқ.

Глобаллашув таъсирида анъанавий турмуш тарзи, урф-одатлари ва маданий ўзига хосликларининг хилма-хиллигини йўқ қиладиган

маълум бир умумий, ягона маданий стандарт ёки намуна шаклланмоқда. Бунинг натижасида ёшларда максимализм ва нигилизм, радикализм ва мурасасизлик, лоқайдлик, мафкуравий беқарорлик ва ўз-ўзини англашдаги муваффақиятсизликлар каби салбий психологик хусусиятлар шаклланмоқда. Глобаллашув даври замонавий ёшлар учун ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, интернетга қарамлик, жиноятчилик, чекиш, психотроп моддаларни қабул қилиш, субмаданиятлар, секталар, хавфли ўйинлар каби асосий муаммоларни ҳам келтириб чиқармоқда.

Бундан келиб чиқадики, глобаллашувнинг ҳам ижобий, ҳам салбий омиллари, биринчи навбатда, жамиятнинг ташқи таъсирларга энг заиф қатлами бўлган ёшларга таъсир қилади. Ёшлар ҳар бир давлат, миллат ёки жамиятнинг келажагидир. Чунки хатто буюк юнон мутафаккири Аристотель ҳам бундан 350 йил аввал “Империялар тақдири ёшлар тарбиясига боғлиқ” деб бежиз айтмаган. Шунингдек мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев таъбири билан айтганда: “Ривожланган мамлакатларда таълимнинг тўлиқ циклига инвестиция киритишга, яъни бола 3 ёшдан 22 ёшгача бўлган даврда унинг тарбиясига сармоя сарфлашга катта эътибор берилади. Чунки ана шу сармоя жамиятга 15-17 баробар миқдорда фойда келтиради. Бизда эса бу кўрсаткич атиги 4 баробарни ташкил этади. Бинобарин, инсон капиталига эътиборни кучайтиришимиз, бунинг учун барча имкониятларимизни сафарбар этишимиз керак” [7].

Шундай қилиб, глобаллашув ёшлар кадриятларидаги ўзгаришларга турли йўллар билан таъсир қилади ва ҳар доим ҳам ижобий эмас. Аммо глобаллашувнинг ижобий томонлари ҳали ҳам мавжуд. У ёшларни жаҳон тизимини ўзгартириш жараёнига фаол жалб этишга кўмаклашмоқда, ягона сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий-маданий маконни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Чунки глобаллашув янги технологиялардан фойдаланган ҳолда олий таълимга ҳам сезиларли ижобий таъсир кўрсатмоқда. Масалан, трансмиллий таълимнинг яратилиши ва олий таълимда кўплаб алтернативалар мавжудлиги виртуал маконда талабалар ва ўқитувчиларнинг ҳаракатчанлигини кескин оширмоқда [8].

Бироқ университет таълимини ривожлантириш учун ғоялар, маданиятлар, билимлар, илғор академик тажрибалар, шунингдек, ўқитувчилар, тадқиқотчилар ва талабалар алмашинуви йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш нуқтаи назаридан оладиган бўлсак глобаллашув жуда фойдали ҳодисадир. Инглиз социологи Э.Гидденснинг фикрига кўра: “Таълимнинг кенг тарқалиши ҳамisha демократия масалалари билан узвий боғлиқ бўлган. Реформаторлар таълимга шахснинг қобилияти ва қизиқишини ривожлантирувчи восита сифатида қарайдилар. Бундан ташқари, универсал таълимга ижтимоий тенгликни қарор топтирувчи, ёшларни билим билан қурооллантирувчи, жамиятда эътиборли ўринларни эгаллашга ёрдам берувчи, ижтимоий ўринларни нуфузлаштирувчи, турмуш даражасини кўтарувчи восита деб қаралади” [9].

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, глобаллашув жуда зиддиятли ва бир вақтнинг ўзида жуда ижобий ҳодисадир. Чунки технологик инқилобнинг қийинчиликларини ўз зиммасига олган замонавий ёшлар нафақат иқтисодий ҳаётда муҳим роль ўйнайди, балки цивилизация ва ижтимоий-маданий муҳитнинг хусусиятларини ҳам ўзгартиради. Глобаллашув шарофати билан ижтимоий онгнинг сиёсий либераллашуви, ижтимоий бағрикенглик ва сиёсий-ижтимоий қарашлар плюрализми доираларининг кенгайиши ёшлар ўртасида кучайиб бормоқда. Глобаллашув жараёнини қандай томондан баҳоласак ҳам, барибир у замонавий борлиқ ҳақиқати, ҳамда қайтариб бўлмайдиган жараён, жаҳон тараққиётининг муқаррар тақдиридир.

Шундай экан ҳозирги глобаллашув даврида Янги Ўзбекистонда “Ёшларга оид давлат сиёсати”ни амалга ошириш учун “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида қуйидаги йўналишдаги энг муҳим мақсадлар қилиб белгилаб қўйилган:

- ҳар бир вилоятда 1 тадан “Креатив парк”лар фаолиятини ташкил этиш, уларга йилига камида 40 минг нафар ёшларни жалб қилиш;
- мактаб битирувчиларининг камида 2 та хорижий тил ва 1 та касб эгаллашини таъминлаш;

- ҳар йили 500 нафар истеъдодли ёшларни хорижнинг нуфузли олийгоҳларига ўқишга юбориш;
- 400 минг нафар ёшларнинг бандлигини таъминлаш ва муаммоларини ҳал этишга эришиш;
- Ёшларнинг ишсизлик даражасини 14 фоиздан 11 фоизга камайтириш;
- IT соҳасида 300 минг нафар ёшларни иш билан таъминлаш [10].

Умуман олганда Янги Ўзбекистон ёшлари учун глобаллашув даврининг салбий оқибатларини камайтириш ҳамда мамлакатимиз учун аниқ фуқаролик позициясига эга бўлган, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоя қиладиган, ҳамда мамлакатимиз ҳаётидаги ўзгариш ва ислохотларида фаол қатнашадиган, дунёқараши кенг ва замонавий фикр юрита оладиган ёшлар авлодини шакллантириш учун қуйидаги таклифлар келтирмоқчимиз:

- Ёшлар таълим-тарбиясида ахборотлашув давр талабидан келиб чиқиб, маҳоратли аудиовизуал асарларни кўпайтириш;
- Миллий кинематографиямизда халқ маънавиятини бойитишга хизмат қиладиган асарлар яратиш;
- Умуминсоний кадриятлар, улуғвор ғоялар, миллий ўзига хослик анъаналари, шахс камолоти, миллий мафкура акс этган кинофильмлар суратга олиш;
- Ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказиши учун турли бепул тўғарак ва спорт секцияларини кўпайтириш;
- Ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш учун уларни турли волонтерлик ва ижтимоий ҳаракатларга жалб қилиш;
- Ёшлар масалалари билан шуғулланувчи нодавлат ноижорат ташкилотлар фаолиятини қўллаб-қувватлаш;
- Ёшларда ватанпарварлик ғоясини кучайтириш учун ОАВларда мамлакатимиз барча фуқароларига намуна бўлувчи етакчи шахс ва мутахассислар тўғрисида қизиқарли маълумотлар бериб бориш каби қатор вазифаларни олдимизга қўйсақ мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. История глобализации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.labex.ru>.
2. Туляков Э. “Ўзбекистон: сиёсий ислохотлар ва сайлов - 2024” “Тараққиёт стратегияси” маркази./ -Т.: Credo Print. 2024. 61-б.
3. Головатый Н. Ф. Социология молодежи: курс лекций. К.: МАУП, 1999. С. 12.
4. <https://www.jtimoiyfikr.uz/tadqiqotlar/barcha-tadiotlar/izhtimoiy-fikr-respublika-zhamoatchilik-fikrini-rganish-markazi-eshlar-internet-makon-kzgsida-mavzusida-kontent-talil-tadioti-tkazidi.htm> интернет сайти.
5. Косиченко А. Г. Национальные культуры в процессе глобализации / А. Г. Косиченко // Электронный информационно-аналитический бюллетень. – № 8, 9. – URL: www.orda.kz.
6. <https://www.lex.uz/acts/29526> интернет сайти.
7. Мирзиёев Ш.М. “Янги Ўзбекистон стратегияси” Т.: Ўзбекистон. 2021. – 224-б.
8. Леднев В.С. Государственные образовательные стандарты в системе общего образования: теория и практика / В.С. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков. М.: Московский психолого-социальный институт, НПО «МОДЭК», 2002. 384 с.
9. Гидденс Э. “Социология” Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма./ Тарж. Н.Маматов ва Ж.Бегматов, - Т.: Шарқ. 2002. 468-б.
10. Туляков Э. “Ўзбекистон – 2030” стратегияси. “Тараққиёт стратегияси” маркази./ -Т.: Credo Print. 2023. 14-б.

ЁШЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ ОНГИ-СОЦИОЛОГИК ТАЛҚИН

*Мамасолиев С.
Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси
Меҳнат ва ижтимоий муносабатлар Академияси
талабаси, мустақил тадқиқотчи*

Рус фалсафий луғатида «социология» атамасига “социал системаларнинг ҳам глобал (умуман жамият) ҳам хусусий системалар сифатида ривожланиши ва амал қилиш қонуниятлари ҳақидаги фан”

[1] деб изоҳланади. Шу маънода ёшлар жамиятдаги хусусий системаларнинг ячейкаси сифатида кўрилади. Шундан келиб чиқиб, социология ёшларнинг социумнинг бир бўлаги сифатида тадқиқ этади, ривожланиши қонуниятларини ўрганиб келади. Ҳуқуқ ижтимоий муносабатлар жараёнида вужудга келса, социология буни назарий таҳлил қилади. Ёшлар қатлами деганда, дунёнинг турли мамлакатларида турли ёшдаги кишилар тушунилади. Масалан:

- АҚШ ва Японияда 13-14 ёшдан 29-30 ёшгача бўлган шахслар;
- Болгарияда 15 ёшдан 29 ёшгача;
- Россияда 15 ёшдан 30 ёшгача бўлган шахслар;
- мамлакатимизда эса 14 ёшга тўлган 30 ёшдан ошмаган шахслар ёшлар тоифасини ташкил этади [2]. Ёшлар нега жамиятнинг бир бўлаги бўлиши керак?

Бугун замон тезликда шакилланиб бормоқдаки, бу шакилланиши ёшларнинг интеллектуал салоҳиятига тўртки бермоқда. Росманасига Ўзбекистонда 65 % аҳолидан ёшлар ташкил этмоқда. Ёшлар-янги давр одамлари, уларда фикр янгича тафаккур уйғоқ равишда ривожланади. Мавзуга қайтсак, ўзи ҳуқуқий онг нима ? Уни социология қай даражада ўрганади? Онг - фақат инсонга хос воқеалик формаси “Инсоннинг воқеалликка муносабат усули унинг бевосита жисмоний тузилиши билан эмас, балки фақат бошқа кишилар билан алоқа қилиш орқали ортирилган билим ва кўникмалар тушунилади [3]. Юридик Фанлар номзоди, доцент Н. Сабуровнинг фикрича “Ҳуқуқий онг –эса– бу ижтимоий онгнинг шакиллари билан бири бўлиб, кишиларда ҳуқуқга, қонунчиликка, ҳуқуқ тартибот ва бошқа ҳуқуқий ҳодисаларга нисбатан бўлган ғоялар, хис-туйғулар, тасавурлар йиғиндиси” [4]. Чўқроқ таҳлил қилганимизда “ҳуқуқий онг” ни ўрганишда икки ҳил ёндашув бор. Бири гнесеологик, (билиш назарияси) иккинчиси социологик. “Гнесеологик ёндашилганда ҳуқуқий онг, инъикоси, жамиятни билиш шакиллари билан бири сифатида, социологик ёндашилганда эса ижтимоий ҳодисалар орасида унинг ўрни ва умуман, ижтимоий тараққиёт нуқтаий назаридан ўрганади” [5]. Ушбу фикр бундан салкам 25 йил аввал билдирилган бўлса, Ўзбек жамияти тараққиётнинг қай даврида эди? Эндигина ХХІ асрни кутиб олган

одамлар тассавурида замонавий технологиялар бормиди? Бугунчалик техноген дунё тассавур қилинмаган. Одамлар фақат моддий жиҳатдан яшаб қолишини ўйлаган. Тарихга назар ташласак, “Шарқ кишиси қадриятлар мустаҳкам қарор топган ижтимоий маконда яшашга ўрганган“ дейди Конфуций. Бу аслида шарқга хос барқарорлик, ворисийлик тамойилининг ўзгинаси. Кейинчалик Хан Фей томонидан Конфуцийни инкор этувчи “хуқуқий қадриятлар” пайдо бўла бошлаган эди. Бу тарих. Ёшлар масаласи ўзбек жамиятида ҳам олдиндан қарор топган. Германияга ўқишга юборилган талабалар тақдири ҳам онг билан боғлиқ жараён эди. Замон руhini олиб кирмоқчи бўлганлар отилди. Шукрки, бугун истиқлол. Қай маҳал кўрингки, ёшларга эътибор йилдан-йилга ортиб бормоқда. Ҳаттоки, янгиланган Конституциямизнинг 79 -моддасида; *“Давлат ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди, уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантиради. Давлат ёшларнинг интеллектуал, ижодий, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан шаклланиши ҳамда ривожланиши учун, уларнинг таълим олишга, соғлигини сақлашга, уй-жойга, ишга жойлашишга, бандлик ва дам олишга бўлган ҳуқуқларини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратади“* - деган сўзлар билан ёшларнинг камолотли шахс бўлиб етиши учун бутун бир давлат хизмат қилиши таъкидланади. Социологик олиб қараганда, бу энг катта қўллаб-қувватлов аслида. Назаримизда ижтимоий тараққиёт шундан келиб чиқиб ривожланади. Хулоса ўрнида Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг қуйидаги фикрлари билан яқунламоқчиман; “Бугун жонажон Ўзбекистонимизда эркин ва обод, фаровон ҳаёт қуриш йўлида биз бошлаган улкан ишларни давом эттиришга қодир бўлган авлод шакилланмоқда. Азиз ўғил-қизларим, ҳеч қачон унутманг, халқимиз Ватанимиз сизлардан буюк ишларни кутмоқда” [6].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Философия луғати/фалсафа фанлари доктори, профессор М.М.Хайруллаев таҳрири асосида-Т:”Ўзбекистон”нашриёти-1976 йил 336 бет
2. Ёшларнинг ҳуқуқий онгина оширишнинг йўллари/С.С.Мамасолиев //”Адолат кўзгуси” ҳуқуқий-маърифий газетаси-2022 йил 5 май сони
3. Философия луғати/фалсафа фанлари доктори, профессор М.М.Хайруллаев таҳрири асосида-Т:”Ўзбекистон”нашриёти-1976 йил 441 бет
4. Юқоридаги мақола
5. Давлат ва ҳуқуқ назарияси// Саидов А,Тожихонов.2жилд-Т:Адолат,2001.560 б
6. Мирзиеёв Ш.М. Миллий тикланишдан-миллий юксалиш сари-Т: “Ўзбекистон” НМИУ,2020.444-445-бет

ЁШЛАРНИНГ ЎЗ ИМКОНИЯТЛАРИНИ НАМОЁН ҚИЛИШЛАРИДА ХАРИЗМАТИК ФАЗИЛАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Саидова М. У.

*Ўзбекистон Республикаси Президенти
ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси
“Бошқарув социологияси ва психологияси
кафедраси” таянч докторанти*

Замонавий жамият ҳаётида ёшларнинг ўрни ва роли жуда кенг қиррали ҳисобланади. Улар жамиятнинг келажаги, янги ғоялар ва технологиялар манбаи, шунингдек, ижтимоий ва иқтисодий ривожланишга ҳисса қўшадиган фаол кучдир. Ёшларнинг қарашлари, ғоялари ва ҳаракатлари жамият келажагини шаклланишида муҳим рол ўйнайди.

Ёшларнинг бугунги кун ўзгаришларига оптимистик қарашлари, истиқбол режаларининг барқарорлиги уларнинг иқтисодиёт, маърифат, маънавият борасидаги ислоҳотларга муносабатларида айниқса ёрқин намоён бўлмоқда. Ёшлар орасида илм-фанга қизиқиш даражаси, турли касбларни ўзлаштиришдаги интилувчанлик фазилатлари жиҳатидан аҳолининг бошқа ёшдаги вакиллариغا нисбатан сезиларли нисбатларда

устунлик қилмоқдалар [1]. Ёшларнинг мақсадлар сар олға ҳаракат қилишларида уларга харизматик етакчилик қобилиятлари ёрдам беради.

Шу ўринда шахсдаги етакчиликка оид концепцияларни таҳлил қилиб, етакчилик одамлар орасида пайдо бўлишига, таъсир қилишни англатиши ва мақсадларга эришиш учун ишлатилишини кўриб чиқдик. Таъсир одамлар ўртасидаги муносабатлар пассив эмаслигини англатади. Бундан ташқари у маълум мақсадлар учун амалга оширилади.

Етакчилик шахснинг ўйланган мақсадларга эришиш учун бошқа одамларга таъсир ўтказиш қобилиятларини англатади. Шахсдаги етакчилик қобилиятини ўрганишга бўлган интилиш қадимги даврлардан мавжуд бўлган. Ҳозирги вақтда “харизма”, “харизматик шахс” тушунчалари жамият ҳаётининг турли жабҳаларида кенг қўлланила бошлади [2].

ХАРИЗМА (юн. charisma — мурувват, илоҳий қобилият) — бирор шахснинг бошқаларга нисбатан алоҳида хусусиятларга эгаллиги (донолиги, қаҳрамонлиги, авлиёлиги) ва шу хусусият ёрдамида халқни бошқаришга ҳақли эканлигини ифодалайдиган тушунча. Харизма тушунчасини илк бор италиялик руҳоний Ст. Паул мўъжизавий қобилиятга эга бўлган Исо пайғамбарга нисбатан ишлатган. Аммо харизмани илмий тушунча сифатида М. Вебер чуқур тадқиқ қилиб, уни «Худо берган неъмат» деб номлаган. Қадимги даврларда фақат илоҳий мазмунга эга бўлган тушунча вақт ўтиши билан олимлар томонидан реал ҳаётга татбиқ этила бориб, илоҳий қобилиятга эга бўлмаган, аммо алоҳида хусусиятларга, юксак фазилатларга эга бўлган етакчи тарихий шахсларга нисбатан ҳам ишлатила бошланган [3].

Жамиятдаги ҳеч бир шахс ёки инсон ўз-ўзича, бошқалар босиб ўтган йўллاردан юрмай туриб яшаши мумкин эмас. Мазкур табиий жараёнда кимдир бошқарувчи, кимдир эса бошқарилувчи вазифасини бажаради. Бу вазиятда бошқарувчи исталган шахс ёки гуруҳ тафаккури, эътиқоди ҳамда қадриятларига ошкора ёки яширин босим ўтказиш, баландпарвоз сўзлар билан уни муайян ғояга оғдириш турли мақсадларни амалга ошириш учун кенг имконият эшикларини очади.

Шахслараро муносабатнинг асосида муомала маданияти ётар экан, яхши сўз билан кишиларнинг ишончи ва қалбини эгаллаш жуда осон.

Лидер эл қатори инсон эмас, у доимо бошқалардан бир икки қадам олдинда юрадиган, улардан меҳнаткашроқ, фидойироқ, садоқатлироқ, билимлироқ ва ақллироқ шахсдир. Шу боисдан ҳам, лидер шахсга баҳо берганда уни бир қадар мавҳумлаштириш, оддий одамлардан ажратиб кўрсатиш, илоҳийлаштиришга бўлган мойилликни кузатамиз. Аслида эса шахсда лидерликни шакллантириш катта меҳнат, фидокорлик, ғайратчанлик, билмаган нарсаларни ўзлаштиришга бўлган кучли интилиш, садоқат ва чексиз ватанпарварликни тақозо этади [4].

Шахс ўзининг интилиши ва иштиёқи натижасида лидерга айланади. Лидер шахслар атрофида доим кичик бўлса ҳам жамоа мавжуд бўлади ва у атрофдагиларни ҳаракатга ундовчи драйвер вазифасини бажаради.

Харизма муҳим ижтимоий – сиёсий феномен сифатида жамиятни бир мақсад сари жипслаштирувчи, демократик тузимнинг қарор топиши учун хизмат қилувчи ва жамият тараққиётида муҳим ўрин тутадиган институтсионал омил сифатида намоён бўлади.

Эрнест Трелч (1865-1923) ва Максимилиан Карл Емил Вебер (Макс Вебер) (1864-1920) “Харизма” тушунчасини илмий муомалага киритдилар. М. Вебер ўзининг “Хўжалик ва жамият”^[5] асарини ҳокимият ва ҳукмронлик муаммоларига бағишлаб шахслараро “Доминантлик” тушунчасини киритган.

Ҳар бир ёш инсоннинг ичида улкан имкониятлар ва салоҳият яширинган. Уларни тўғри шакллантириш ва намоён қилиш учун кўплаб омиллар зарур, шулардан бири шахсий харизма саналади.

Харизма – шахснинг атрофдагиларга таъсир ўтказа олиш, илҳомлантириш ва ўз фикрини таъсирли тарзда етказиш қобилиятидир. У инсоннинг табиий фазилати бўлиши мумкин ёки вақт давомида ривожлантириладиган кўникма сифатида шаклланади. Шундай экан, ёшлар ўз имкониятларини тўлиқ намоён этишларида харизматик фазилатларнинг аҳамияти каттадир. Шунингдек М.Вебер шахсда харизматик қобилият намоён бўлишининг сабаблари ва оқибатларини, жамият аъзоларининг қолган қисми билан

муносабатларни ўрганган. Вебернинг таърифига кўра, харизма ўрнатилган буйруқлар, анъаналар, меъёрлар, ва қоидаларни парчалаб юбориш хусусиятига эга.

Замонавий ёшларга хос ва зарурий харизматик фазилатлар қандай компонентларни ўз ичига олиши хусусида тўхталиб ўтсак:

Шахснинг ўз-ўзига бўлган ишончи. Харизматик шахслар ўзларига нисбатан ишончли ва мустаҳкам дунёқарашга эга. Ёшлар ўзларига бўлган ишончни ривожлантирганлари сари, ўз имкониятларини кенгроқ намоён қила олишади. Ҳар қандай вазиятда, ҳатто оғир ёки ноқулай шароитларда ҳам, ўзини ишончли тутиш ёшларнинг бошқаларнинг эътиборини тортиб, уларни илҳомлантирувчи лидер сифатида тан олинишига сабаб бўлади.

Таъсирли мулоқот олиб бориш кўникмаси. Харизматик инсонлар одамлар билан тўғри ва самарали мулоқот олиб боради. Улар ўз фикрларини таъсирли тарзда етказа олади ва атрофдагиларнинг эҳтиёжлари ва ҳис-туйғуларини тушуниш қобилиятига эга бўлади. Ёшлар учун бу кўникма муҳим аҳамиятга эга, чунки улар ўз ғояларини ёрқин ва таъсирли тарзда билдириш орқали жамиятда ўз ўрнини мустаҳкамлашлари мумкин.

Илҳомлантириш ва мотивация бериш. Харизматик шахслар атрофдагиларни илҳомлантириш қобилиятига эга. Ёшлар ўз орзуларини амалга оширишга интилиб, атрофдагиларга ҳам шундай таъсир кўрсатишлари мумкин. Бошқаларга таъсир ўтказиб, уларни ҳаракатга ундаш ёки ёрдам бериш ёшлар орасида ҳамкорлик ва биргаликдаги ривожланиш учун катта имкониятлар яратади.

Эмпатия ва бошқаларни тушуниш. Харизма фақатгина таъсир ўтказиш эмас, балки одамларни тинглаш, уларнинг муаммоларини ҳис қилиш, ва ёрдам бериш истагини ҳам ўз ичига олади. Ёшлар эмпатия қобилиятини ривожлантирган ҳолда, нафақат ўзларини, балки жамиятнинг бошқа аъзоларини ҳам тушуна олишлари, улар билан самарали ҳамкорлик қилишлари мумкин.

Мақсад сари интилиш ва қатъият. Харизматик шахслар ўз мақсадларига қатъий эргашадилар ва бу жараёнда кучли интилиш ва сабрлиликни намоён қиладилар. Ёшлар ўз имкониятларини намоён қилишларида мақсадга етишишдаги қатъият ва ироданинг аҳамиятини

тушуниб, уларни ҳар бир қийинчиликка қарши туришда ривожлантиришлари керак.

Янги Ўзбекистон кадрлар сиёсатида харизматик лидерлар ислохотларнинг олдинги қаторида туради. Ўзининг маҳорати, таъсирчанлиги ва қатъиятлиги билан ажралиб турадиган раҳбарлар давлатнинг узоқ муддатли стратегик мақсадларига эришиш учун танланмоқда. Бундай лидерлар давлатнинг ички ва ташқи сиёсатида, иқтисодий ривожланишда ва ижтимоий ўзгаришларни амалга оширишда асосий роль ўйнайди.

Давлат хизматларида харизматик лидерларни тайёрлаш ва ривожлантиришнинг аҳамияти: Янги Ўзбекистон даврида давлат бошқарувида харизматик лидерларни тарбиялаш ва ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Бунда махсус дастурлар ва таълим муассасалари орқали давлат хизматчиларининг лидерлик қобилиятларини оширишга қаратилган тадбирлар амалга оширилмоқда. Давлат хизматида юқори малакали, ўзининг лидерлик қобилиятлари билан ажралиб турадиган кадрларга талаб ошиб бормоқда. Қуйида ёшларнинг ҳаётида муҳим бўлган харизматик кўникмалар хусусида фикр билдирсак:

Лидерликни ривожлантириш: Харизматик ёшлар табиий равишда лидерлик позицияларига интиладилар. Лидерликда харизматик хусусиятлар ёшларга жамоатдаги ўрнини белгилаш, бошқаларни ривожлантириш ва илҳомлантириш имконини беради. Ёшлар ўз доираларида бошқаларга намуна бўлиб, уларни янги ғоя ва ташаббусларга илҳомлантиради.

Мулоқотдаги самарадорлик: Ёшлар муваффақиятга эришишлари учун яхши мулоқот кўникмаларига эга бўлишлари зарур. Харизма ёшларга ўз фикрларини тўғри етказиш, янги муносабатлар ўрнатиш ва бошқалар билан самарали ишлашда ёрдам беради.

Жамиятдаги ўзгаришларга таъсир қилиш: Ёшлар ўзларининг харизматик фазилатларидан фойдаланиб, жамиятдаги ижтимоий ўзгаришларга таъсир кўрсатишлари мумкин. Улар ўзларининг ижобий ва самарали иштиёқлари орқали янги ғоялар ва ташаббусларни илгари сурадилар.

Фикрларимизга **хулоса** қилиб айтадиган бўлсак, харизматик фазилатлар ёшларга ўз имкониятларини тўлиқ намоён этиш, лидерлик қилиш, ва бошқаларга илҳом бериш имконини яратади. Ёшлик – бу ижтимоий ва шахсий ривожланишнинг муҳим босқичи бўлиб, ушбу даврда харизма каби шахсий фазилатларни ривожлантириш ёшлар келажагини белгилайди. Тўғри йўналтирилган харизматик хусусиятлар ёшларга ўз имкониятларини тўлиқ рўёбга чиқаришда катта ёрдам беради.

Янги Ўзбекистон даврида давлат бошқарувида харизматик кадрларга бўлган муносабат сезиларли равишда эволюцияга учради. Раҳбарлардан нафақат билим ва малака, балки халқ билан самарали мулоқот, лидерлик қобилиятлари ва таъсирчанлик талаб қилинмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. М.Бекмуродов, Ўзбек менталитети. Республика маънавият ва маърифат кенгаши миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази. –Т.: 2011йил 31 бет.
2. Saidova M.U. Shaxsda xarizma xususiyatlari va xarizmatik boshqaruv nazariyalari. Ijtimoiy tadqiqotlar jurnali. 6-jild, 3-son.2023 y, 99-105 б.
3. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Тошкент. Давлат илмий нашриёти-74-бет
4. Бекмуродов М.Б. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2020. – Б.181.
5. Вебер М. «Хозяйство и общество». Очерки понимающей социологии. М, 2016

МОЛОДЕЖЬ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сеитов М. Ш.
руководитель отдела экспресс исследований
Республиканского центра изучения
общественного мнения «Ижтимоий фикр»,
доктор философии по социологическим наукам PhD

Формирование устойчивых тенденций изменения ценностных ориентаций в мировом сообществе оказывает существенное влияние и на узбекистанское общество, в особенности молодежи. В этом

контексте стабильность подходов к поддержке молодежи в развитии, содействие в формировании морально-нравственных, профессиональных качеств, устойчивости жизненных позиций и активности, противодействия вызовам и угрозам влияния на сознание молодежи деструктивных идей являются определяющим фактором повышения качества и уровня жизни данной группы населения.

Основными направлениями зарубежных исследований ценностей молодежи ведущих научно-исследовательских институтов, научных центров, международных лабораторий развитых стран являются особенности использования инновационных методов исследования жизненных позиций молодежи, вопросов развития молодежи, различных форм общественной и профессиональной деятельности, социальной и профессиональной интеграции молодежи, определение тенденций изменений молодежных ценностей, анализ межпоколенческих отношений, перспектив развития общества в условиях его эволюционного развития и способствует изучению влияния цифровизации на восприятие социальной реальности молодым поколением, изучению влияния на качество жизни, реализации прав человека [1].

В условиях развития Нового Узбекистана особое внимание уделяется вопросам государственной молодежной политики, целью которой является развитие потенциала молодежи во всех сферах жизнедеятельности общества, а также формирование ценностных ориентаций молодежи в соответствии с конструктивными целями реформ. Достижение высокого качества жизни и благосостояния граждан, в особенности, молодежи, является основополагающей целью проводимых реформ. Растет социальная активность молодежи, увеличивается количество молодых людей, которые достигают серьезных высот в карьере, образовании, технологиях и науке, реализуются реформы, направленные на молодое поколение. Их цель – построение государства на основе уже реализуемого принципа «Новый Узбекистан — социальное государство», построение демократического государства и справедливого общества, где приоритетом является реализация простого и ясного принципа «Молодежь — созидатели Нового Узбекистана». В современных

условиях активной цифровизации во всех сферах актуальным становится социологический анализ с использованием современных информационных технологий жизненных позиций и ценностных установок молодого поколения узбекистанского общества. Данный подход позволяет сравнить результаты традиционных социологических исследований и сетевого анализа больших данных в контексте жизненных позиций и ценностных установок молодежи. Социологический и сетевой анализ ценностных ориентиров и жизненных позиций позволяет анализировать перспективы изменений модели поведения молодежи, а в силу того, что молодежь представляется ресурсом государства в перспективном развитии в стране уделяется внимание социокультурным особенностям формирования ценностных ориентаций узбекистанской молодежи. В стране, где растут ряды представителей возрастной категории 14-30 лет, реализуются эффективные меры для приобретения знаний, работы и реализации их потенциала. Объявляя 2024 год "Годом молодежи и поддержки бизнеса", руководство страны приняло решение еще больше усилить роль молодежи в поддержке социально-экономического развития и предпринимательства. В связи с этим планируется внедрение новых образовательных программ, направленных на развитие у молодежи навыков, необходимых для современной экономики и предпринимательства, в рамках реализации программных документов на текущий и предстоящий годы, создание малых промышленных зон, которые станут площадками для реализации молодежных предпринимательских проектов [2].

В Стратегии «Узбекистан – 2030», направленной на достижение устойчивого развития экономики, повышение доходов населения и социальной защиты граждан, а также решение актуальных проблем молодежи, в том числе создание условий для изучения современных профессий и иностранных языков, повышение интеллектуального потенциала юношей и девушек, особое внимание уделяется стимулированию научной деятельности, усилению социальной защиты молодежи и снижению уровня безработицы, популяризации сферы информационных технологий, расширению сфер физического воспитания и спорта молодежи люди [3].

В 2024 году РЦИОМ “Ижтимоий Фикр” провел социологическое исследование на тему “Молодежь Узбекистана – 2024: ценности, проблемы и ожидания”, целью которого было определение мнения молодежи о социально-экономическом развитии страны, уровне удовлетворенности молодежи результатами реализуемой молодежной политики, выявление актуальных проблем, с которыми сталкиваются юноши и девушки в процессе обучения и взросления. В ходе опроса были опрошены респонденты в возрасте от 18 до 35 лет, из них 57,6% проживают в городах, 42,4% - в сельской местности.

В целом результаты опроса показывают, что большинство молодых людей положительно оценивают нынешнюю социально-экономическую ситуацию в стране, а благодаря мерам, принимаемым руководством страны. Молодежь уверена, что в Узбекистане обеспечивается экономическая и социальная стабильность общества, совершенствуется система государственного управления, развивается инвестиционный потенциал страны, укрепляются международные связи, развиваются многие отрасли промышленности и сельское хозяйство, что способствуют устойчивому росту благосостояния граждан. Согласно полученным данным, молодежь нашей страны полностью поддерживает масштабные социально-экономические реформы, направленные на усиление роли молодежи в социально-экономическом развитии страны, развитие потенциала молодых людей и девушек, создание условий для получения ими достойного образования, поддержку молодежного предпринимательства и создание новых рабочих мест в 2024 году, о чем объявил наш президент.

Опрос свидетельствует, что для большинства молодых респондентов характерна оптимистичная оценка реализуемой в стране молодежной политики: 85,7% молодых людей считают, что эта политика помогает молодым людям иметь еще больше возможностей благодаря созданным в стране условиям для развития и реализации молодежного потенциала. В то же время следует отметить, что молодые люди стали более критично оценивать принимаемые в нашей стране меры по оказанию социальной поддержки молодежи, защите и реализации личных, политических, экономических, социальных и

культурных прав, свобод и законных интересов молодых граждан, повышению их роли и активности в жизни общества, создать необходимые условия. Участники исследования подчеркнули эффективность реформ в создании благоприятных условий в сфере предпринимательства для молодежи нашей страны и уточнили свои ответы. Молодежь также положительно оценила реформы, реализуемые в сфере образования, в том числе увеличение количества высших учебных заведений.

Опрос позволил выявить наиболее актуальные проблемы молодежи, которые, по мнению респондентов, должны быть в центре внимания. В вопросах трудоустройства у молодежи возникают сложности с поиском и трудоустройством на постоянную работу с достойной зарплатой. Также, по мнению респондентов, необходимо усилить поддержку молодежи, особенно молодежи, которая хочет создать семью, в приобретении частного жилья. В ходе исследования его участники подчеркивали необходимость выделения финансовой поддержки и субсидий молодым людям на обучение востребованным профессиям.

Одной из задач проведенного исследования было прояснение вопросов, касающихся настоящего и будущего страны, что предполагает учет мнений молодых людей, связанных с их мировоззрением, ценностями, поведением и жизненными приоритетами.

По мнению молодых людей, для решения проблем с трудоустройством необходимо оказывать молодым людям больше помощи в реализации их стартапов, оказывать как финансовую, так и юридическую помощь при открытии их личного бизнеса. Проблема дискриминации молодежи в сфере занятости актуальна, поскольку работодатели игнорируют потенциал молодых людей, предпочитая им опытных сотрудников с опытом работы. Респонденты утверждают, что крайне важно создавать больше рабочих мест для молодежи, создавать условия, которые помогают работодателям делать наем молодежи выгодным. Участники опроса внесли предложения по созданию открытой платформы для подбора персонала, Бюро вакансий и

проведению торговых ярмарок, чтобы молодые люди и работодатели могли выбирать.

Среди жизненных целей молодежи страны приоритет также отдается семейным ценностям, стремлению достичь гармонии в семейных отношениях, родить детей и вырастить их достойными членами общества.

Также участники опроса указали среди своих жизненных целей желание увидеть мир; получить от жизни как можно больше ярких эмоций и впечатлений; посвятить себя служению обществу и Родине; завоевать высокий социальный статус и высоты в профессиональной сфере, быть материально обеспеченным.

Проведенное исследование показало, что у большинства молодых узбекистанцев есть свои цели, мечты, жизненные планы. Опрос показал, что для большинства молодых людей главной целью в жизни является самореализация в профессиональном плане, достижение карьерных высот.

Результаты опроса позволяют сделать вывод, что у узбекской молодежи нет завышенных требований к государству и обществу, а есть понимание того, что их будущее зависит от них самих. Большинство молодых людей намерены самостоятельно приобретать знания, добиваться успехов в карьере и финансовом плане, строить крепкую и счастливую семью.

Меры, реализуемые руководством страны в рамках поддержания молодежной политики, с учетом положительной оценки предпринимаемых шагов большинством молодых людей, являются подтверждением доверия молодежи к государству, в то время как стремление к независимости напрямую связано с патриотизмом молодежи и ее желанием внести достойный вклад в развитие страны.

Список использованной литературы

1. <https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 21.02.2024 г. № УП-37. «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан — 2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса»» Интернет ресурсы: <https://lex.uz/docs/6811938?ONDATE=08.05.2024>

3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030». Интернет ресурсы: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>

МОЛОДЕЖЬ УЗБЕКИСТАНА: САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, ПОДДЕРЖКА И ПРИОРИТЕТЫ

*Таджибаев А. Б.
ведущий специалист Республиканского
центра изучения общественного
мнения «Ижтимоий фикр»*

Введение. Исследование молодёжи Узбекистана, проведённое РЦИОМ «Ижтимоий фикр» в июне 2024 года, охватило различные аспекты жизни, ценностей и приоритетов молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Исследование проводилось с целью выявления потребностей и проблем молодёжи в Узбекистане, понимания их ценностей и ожиданий, а также изучения восприятия молодёжной политики и социальной поддержки.

Народ и государство, в котором дети талантливы, образованны, уверены в своих силах и потенциале, стремятся к познанию нового, ждёт прекрасное будущее, заявил президент Узбекистана на поздравлении молодёжи с Днём молодёжи. Глава государства напомнил, что «обеспечение прав и интересов молодых людей, воспитание подрастающего поколения гармонично развитыми личностями находится в центре нашего внимания как одно из приоритетных направлений государственной политики». Он отметил, что в последние годы в стране была создана «уникальная вертикальная система управления в работе с молодёжью. Она даёт возможность через молодёжных лидеров — представителей президента в махаллях — на уровне нижнего звена решать многие вопросы молодёжи, связанные с обучением профессии, занятостью, содержательным досугом и социальной поддержкой». Говоря о молодёжи, занимающейся предпринимательством, успешно выступающей на международных олимпиадах, а также выходе олимпийской сборной

Узбекистана впервые в истории на Олимпиаду, Шавкат Мирзиёев отметил: «Вот такая у нас талантливая, образованная и смелая молодёжь! Эти юноши и девушки — достойные представители Нового Узбекистана, наше бесценное богатство и золотой фонд». «Всегда помните, если вы будете дорожить каждым вашим мгновением, жить творчеством и созиданием, безгранично любить свою Родину, то обязательно достигнете высоких рубежей», — отметил он [1].

Основные результаты. Возможности для самореализации. Самореализация — это процесс достижения личных целей и раскрытия потенциала, удовлетворяющий внутренние потребности человека [2]. Для молодёжи этот процесс часто определяет их дальнейшую жизнь, профессиональное развитие и уровень счастья. В условиях современных вызовов и постоянных изменений на рынке труда, самореализация молодёжи становится не только индивидуальной задачей, но и социально значимым процессом, влияющим на общее развитие общества.

Основные аспекты самореализации:

- Образование и профессиональное развитие;
- Финансовая независимость и поддержка предпринимательства;
- Психологическая поддержка и ментальное здоровье;
- Социальная поддержка и наставничество;
- Цифровые и технологические навыки [3].

Самореализация молодёжи — это сложный, многогранный процесс, требующий комплексной поддержки от государства, общества и самого человека. Молодёжь, которая имеет возможности для самореализации, становится основой для будущего общества, поскольку они более мотивированы, активны и готовы к изменениям. Инвестиции в молодёжное развитие и поддержка их в реализации потенциала являются залогом устойчивого и успешного будущего для страны.

Таблица 1. Как Вы можете оценить возможности, созданные в нашей стране для развития и самореализации молодежи?, %

Очень высокие	7,2
---------------	-----

Высокие	32,3
Средние	48,7
Низкие	8,7
Затруднились ответить	3,1

Источник: Справка о результатах опроса РЦИОМ «Ижтимоий фикр» на тему: Молодёжь Узбекистана 2024: о ценностях, проблемах и ожиданиях

Результаты опроса показывают, что большинство респондентов (48,7%) оценивают возможности для самореализации как «средние», но значительная часть (32,3%) отметила их как «высокие». Это говорит о постепенном улучшении доступных возможностей, хотя немалая доля молодёжи (8,7%) всё же считает их недостаточными.

Государственная поддержка и её формы. Государственная поддержка молодёжи представляет собой комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для их социального, экономического и культурного развития. Такая поддержка помогает молодым людям реализовать свои идеи, строить карьеру и развиваться как личности, что, в свою очередь, способствует развитию общества в целом. Вот ключевые формы государственной поддержки молодёжи:

1. Образовательная поддержка;
2. Поддержка трудоустройства;
3. Поддержка предпринимательства;
4. Поддержка жилищных условий;
5. Поддержка ментального и физического здоровья;
6. Социальная и культурная поддержка;
7. Информационная поддержка [4]

Государственная поддержка молодёжи играет важную роль в становлении нового поколения активных и успешных граждан. Обеспечивая молодым людям доступ к образованию, работе, жилью и культурному развитию, государство создаёт условия для их полной самореализации и успешной интеграции в общественную и экономическую жизнь.

Таблица 2. Считаете ли Вы, что государство достаточно поддерживает молодёжь нашей страны? %

Да, в полной мере	61,9
Да, но недостаточно	27,4%

Нет, совсем не поддерживает	6,3
Затруднились ответить	4,4

Источник: Справка о результатах опроса РЦИОМ «Ижтимоий фикр» на тему: Молодёжь Узбекистана 2024: о ценностях, проблемах и ожиданиях

Подавляющее большинство (61,9%) уверено, что государство поддерживает молодёжь, хотя 27,4% отмечают, что этой поддержки недостаточно, а 10,7% испытывают трудности в получении прямой помощи от государства. Это предполагает, что улучшения могут быть более значимыми в отдельных регионах, в то время как другие группы молодёжи остаются менее охваченными. Наиболее востребованными мерами поддержки молодёжь назвала образовательные программы (28,8%), программы трудоустройства (19,8%) и финансовую помощь (14,7%). Это подчёркивает актуальность помощи в развитии навыков и повышении уровня трудовой занятости среди молодёжи, что свидетельствует о значении обеспечения стабильного образования и работы для молодых людей.

Основные проблемы и повседневные потребности молодёжи, социальное и экономическое благополучие. Проблемы, с которыми сталкивается современная молодёжь, и их повседневные потребности многосложны и требуют всестороннего анализа для разработки эффективных мер поддержки. Вопросы социального и экономического благополучия молодых людей, такие как доступ к образованию, работе, жилью и здоровью, играют ключевую роль в их успешной интеграции в общество и построении самостоятельной жизни. Около половины респондентов (50,9%) выражают обеспокоенность по поводу социальных и экономических проблем.

Таблица 3. Ощущаете ли Вы переживания или тревогу из-за социальных или экономических проблем в нашей стране?, %

Да	50,9 %
Нет	48,0 %
Затруднились ответить	1,1 %

Источник: Справка о результатах опроса РЦИОМ «Ижтимоий фикр» на тему: Молодёжь Узбекистана 2024: о ценностях, проблемах и ожиданиях

Проблемы с финансами и заработной платой назвали главной сложностью 14,7% респондентов. Многим молодым людям не хватает

средств для достижения поставленных целей, будь то образование, жильё или открытие бизнеса.

Вопрос трудоустройства беспокоит 14,1% респондентов. Молодые люди сообщают, что им сложно найти подходящую работу, особенно в сельских районах и малых городах. 12,5% считают, что низкая заработная плата — одна из причин финансовой нестабильности.

Эти результаты подчёркивают необходимость реализации программ, направленных на обеспечение достойных рабочих мест и поддержку экономической стабильности среди молодых граждан.

Жизненные цели и планы. Жизненные цели и планы современной молодёжи разнообразны и зависят от множества факторов, включая экономические, культурные и социальные условия, а также личные интересы и стремления. Молодёжь сегодня сталкивается с быстро меняющимися реалиями и ищет возможности для самореализации, профессионального роста и социальной активности. Рассмотрим основные цели и направления, в которых молодёжь стремится развиваться.

Основные жизненные цели современной молодёжи:

1. Финансовая независимость и материальная стабильность;
2. Карьерное развитие и профессиональная реализация;
3. Самореализация и личностное развитие;
4. Образование и непрерывное обучение;
5. Создание и поддержание семьи;
6. Участие в общественной жизни и социальная активность;
7. Здоровье и физическое развитие;
8. Экологическое сознание и устойчивое развитие;
9. Путешествия и культурное обогащение [5]

Жизненные цели и планы современной молодёжи многогранны и охватывают разнообразные аспекты: от карьеры и финансов до личностного развития и общественной активности. Молодёжь стремится к гармонии между личной и профессиональной жизнью, видя её в самореализации, независимости и возможности позитивно влиять на общество. Поддержка этих стремлений со стороны

государства и общества может стать важным фактором для успешного достижения их целей и построения гармоничной жизни.

Таблица 4. Как часто Вы задумываетесь о своём будущем и строите долгосрочные планы?, %

Очень часто	78,0 %
Иногда	12,6 %
Редко	7,4 %
Никогда	2,0 %

Источник: Справка о результатах опроса РЦИОМ «Ижтимоий фикр» на тему: Молодёжь Узбекистана 2024: о ценностях, проблемах и ожиданиях

Самыми значимыми целями респонденты назвали воспитание детей (26,2%), получение высшего образования (15%), найти и устроиться на работу с хорошей заработной платой (11,4%), стать успешным предпринимателем (10,5%). При этом 78% молодых людей регулярно задумываются о будущем и строят долгосрочные планы, что свидетельствует об их стремлении к саморазвитию и ответственности за своё будущее.

Выводы. Проведённое исследование выявило ключевые факторы, влияющие на жизнь узбекистанской молодёжи: важность поддержки в сфере образования, трудоустройства и финансовой стабильности. Молодёжь Узбекистана стремится к самореализации, финансовой независимости и высокому уровню образования. Исследование демонстрирует, что молодёжь Узбекистана нацелена на личностное и профессиональное развитие, но сталкивается с рядом проблем, связанных с финансовой стабильностью и трудоустройством. Реализация вышеперечисленных рекомендаций позволит не только улучшить условия для молодёжи, но и повысить их социальную вовлечённость, доверие к государству и перспективы успешной самореализации.

Рекомендации. На основании проведённого исследования можно выделить несколько приоритетных направлений для развития молодёжной политики в Узбекистане:

1. Развитие образовательных программ и программ по трудоустройству. Повышенный спрос на образовательные инициативы

и программы трудоустройства указывает на необходимость расширения доступности высшего образования, а также создания практико-ориентированных учебных программ. Поддержка предпринимательства и программы наставничества также могут усилить конкурентоспособность молодёжи на рынке труда.

2. Финансовая поддержка и улучшение условий труда. Значительная часть молодёжи испытывает потребность в экономической поддержке, особенно в виде субсидий для бизнеса и повышения уровня заработных плат. Поддержка финансовой независимости молодёжи могла бы снизить уровень тревожности и улучшить общее отношение к экономической ситуации в стране.

3. Социальная поддержка и психоэмоциональная помощь. Выраженная тревожность и стресс у молодых людей создают потребность в психологической поддержке и консультационных услугах. Расширение доступности медицинских услуг, особенно психологической помощи, может повысить уровень удовлетворённости жизнью и снизить уровень социального давления на молодёжь.

4. Программы для сельской молодежи и инициативы для улучшения городской инфраструктуры. Молодые люди в сельских районах отмечают трудности в доступе к качественным условиям труда и образования. Специальные программы, направленные на поддержание равных возможностей для молодёжи в сельских и городских местностях, могут способствовать росту профессиональной активности.

5. Повышение качества интернет-сервиса и развитие цифровых навыков. Учитывая популярность социальных сетей и интернета среди молодёжи, важно развивать доступность высокоскоростного интернета и цифровой грамотности. Это будет способствовать не только образовательному развитию, но и возможности для удалённой работы и доступа к информации.

Список использованной литературы

1. Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан. Праздничное поздравление молодежи Узбекистана. 30.06.2024

2. Андреевкова Н.В. Проблемы социализации личности. //Социальные исследования. М. 1970. Вып.3
3. Кузнецова В.Н. Социология молодежи. Учебник. М.: Гардарики, 2007.
4. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике»
5. Ганиева М.Х. д.с.н., проф. Социальная активность современной узбекистанской молодежи. Социологические науки. Статья. Т. 2018.

IJTIMOIIY INSTITUTLAR TIZIMIDA OILANING O‘RNI VA VAZIFALARI

Teshayev D. M.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy universiteti tayanch doktoranti*

Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir [1]. Bosh qomusimizning 76-moddasida oilaga berilgan ta’rifdan bilishimiz mumkinki, barcha kishilik jamiyati oila institutida tashkil topgan hisoblanib, har bir davlat oilani mustahkamlash, uni asrash va saqlab qolish davlat siyosatining muhim ustuvor yo‘nalishi ekanligini ko‘rsatadi. Xususan mamlakatimizda ham davlat tomonidan oilaning to‘laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratilishi konstitutsiya bilan belgilangan [2].

Oila - bu jamiyatning ijtimoiy instituti, shaxsiy hayotni tashkil etishning eng muhim shakli bo‘lib, nikoh birlashmasi va oilaviy aloqalarga asoslangan, ya’ni er va xotin, ota-onalar va bolalar, aka-uka va opa-singillar, shuningdek, birgalikda yashovchi, umumiy xonadonni boshqaradigan boshqa qarindoshlar o‘rtasidagi munosabatlar hisoblanadi.

Oilada inson insonlar bilan muloqot ko‘nikmasi va qoidalarini o‘rganadi. Har bir oila umumiy milliy, diniy, davlat doirasida o‘z madaniy muhitini yaratadi. Oila o‘z a’zolariga ma’lum bir o‘ziga xoslikni beradi. Oila ijtimoiy ishning muhim sohalaridan biri va asosiy ob’yektlaridan biridir. Oilani ijtimoiy ish ob’yekti sifatida qabul qilishda uning tuzilishi, muhiti, faoliyati va urf-odatlarini hisobga olish maqsadga muvofiq.

Oila hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga, kelajak avlodlar qanday inson bo'lib yetishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i bo'lib, har bir oilaning kelajagi va istiqboli, uning mustahkamligiga, sog'lom turmush tarziga bog'liqdir. Bu o'z navbatida xalqning, jamiyatning istiqbolini belgilaydi.

Oila jamiyatning ijtimoiy va ma'naviy-axloqiy tayanchi hisoblanadi. Inson oilada dunyoga keladi, undagi urf-odat, an'analarni, umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtiradi va dunyoqarashi shakllanadi. Nikoh va oila munosabatlari ijtimoiy masala sifatida hamma davrlarda olimlar diqqat markazida bo'lib kelgan.

Oila turli o'ziga xos qator xarakteristikalar (tarkibning geterogenligi, insonni oilaga kiritilganligining totalligi, polifunksionallik va hokazo)ni egallovchi kichik guruhning alohida turi sifatida bola shaxsini shakllantiradigan birlamchi ijtimoiy tizim sifatida ijtimoiy tajriba, ijtimoiy xulq-atvor ko'nikmalariga ega bo'ladigan ilk ijtimoiy institut hisoblanadi [3].

Oila nafaqat individ xulq-atvorini shakllantiradi va belgilaydi, balki hayot davomida sezilarli darajada saqlanib qoladigan xulq-atvorning emotsional rejasini va tuzilishini to'playdi, shu bilan birga har bir aniq davrda xulq-atvorga o'zgaruvchan ta'sir ko'rsatadi [4].

“Oila” tushunchasi ko'plab fanlar: sotsiologiya, psixologiya, pedagogika, demografiya, axloqshunoslik, tarix va boshqalarning o'rganish ob'yekti hisoblanadi. Shuning uchun ushbu tushunchaning turli xil ta'riflari mavjud.

Bir qator olimlarning fikriga ko'ra, oila - bu turmush o'rtoqlar o'rtasidagi munosabatlarning tarixiy o'ziga xos tizimi sifatida ta'riflanishi mumkin, ularning a'zolari nikoh yoki oilaviy munosabatlar, hayot birligi, hissiy aloqalar va o'zaro axloqiy majburiyatlar bilan bog'langan.

S.I.Golod oilaning 3 ta tarixiy tipini ajratib ko'rsatadi: patriarxal (an'anaviy), detotsentrik (zamonaviy), er-xotinlik (zamonaviydan keyingi) [5]. Oilaning patriarxal tipi 2 ta asosiy tamoyilga asoslanadi: qat'iy jins – yosh subordinatsiyasi hamda oila hayotiy faoliyati tsiklining barcha bosqichlarida shaxsiy tanlash xususiyatining yo'qligi. Patriarxal oila

hukmronlik (bo‘ysunish) munosabatlariga: erning avtoritar hukmronligi, xotinning eriga va bolalarining ota-onalariga qaramligi, mutlaq ota-ona hukmronligi hamda tarbiyaning avtoritar tizimiga asoslanadi. Farzand va ota-ona munosabatlari haqida gap ketganda N.I.Kostomarov fikrlariga e‘tibor qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Unga ko‘ra, farzand va ota-ona o‘rtasidagi munosabatlarda qullik kayfiyati hukm surgan hamda bu patriarxal munosabatlarning muqaddasligi bilan izohlanadi.

Oilaning detotsentrik tipi esa tarbiyachilik vazifasining ustunligi, er-xotinning nisbatan teng huquqliligi, ota-ona, bolalar munosabatlarining yaqinligiga asoslanadi. Shaxsiy sirdoshlik, bir-birini tushunish va ishonch er-xotin munosabatlarining yadrosi hisoblanadi. Farzand ko‘rish va ularni tarbiyalash – oila hayotining bosh mazmunidir. Detotsentrik oila – kam bolalikdir. Tug‘ish vaqti va bolalar soni er-xotin tomonidan rejalashtiriladi, reproduktiv davr kichik muddat (5-10 yil) bilan cheklanadi. Ota-ona sevgisi va sadoqati farzand-ota-ona munosabatlarining zaruriy xarakteristikasini tashkil qiladi.

Kundalik hayotimizda “oila” va “nikoh” tushunchalari bir umumiy ma’noda ishlatiladi. Shunday bo‘lsada, ular sinonim emasligini, nikoh – oila mavjud bo‘lishining boshlang‘ich nuqtasi hisoblanishi ta’kidlash joiz. Nikoh - ikki jins vakillarining o‘zaro roziligi asosida tuzilgan ittifoq bo‘lib, oilaning vujudga kelishida birdan-bir asos bo‘lgani bois u faqat axloq normalari bilan emas, balki maxsus qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi oila va nikoh munosabatlarini tartibga soluvchi eng muhim huquqiy hujjat hisoblanadi.

Ijtimoiy munosabat sifatida nikoh turli jamiyat va tuzumlarda turlicha ko‘rinishda bo‘lgan. Nikohni qayd qilish tartibi, nikoh yoshiga qo‘yiladigan talablar turli mamlakatlarda bir-biridan farq qiladi.

Bir qator mamlakatlarda nikoh fuqaroviy-huquqiy bitim hisoblanib, uni rasmiylashtirish tartibi oila qonunchiligi bilan emas, fuqaro qonunchiligi bilan belgilanadi. Fransiyada nikoh yoshi ayollar uchun 15, erkaklar uchun 18, Italiyada tegishlicha 14 va 16, Germaniyada esa 16 va 21, AQShda (turli shtatlarida turlicha) 14—18 va 15—21 yosh qilib belgilangan. Nikohdan o‘tishda bo‘lajak er-xotinning mol-mulki to‘g‘risidagi masala katta ahamiyatga ega. Buning uchun nikoh shartnomalari tuziladi [6].

Mamlakatimizda esa nikoh yoshi Oila kodeksining 15-moddasiga muvofiq, erkaklar va ayollar uchun oʻn sakkiz yosh etib belgilangan [7]. **Oilaviy funksiyalarni quyidagicha tasniflash mumkin:**

1. Reproduktiv funksiya, yaʼni insoniyat naslining kengayishida. Bu oila va bolalarga boʻlgan shaxsiy ehtiyoj, hayotni davom ettirishning tabiiy biologik jarayoni, unda ayol va erkak ishtirok etadi. Tugʻilish ijtimoiy jihatdan shartli hisoblanadi, chunki u nafaqat oila, balki jamiyat bilan ham bogʻliqdir.

2. Regulyativ funksiyasi. Oilaning regulyativ vazifasi oila aʼzolari oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarni boshqarish tizimini, shuningdek, birlamchi ijtimoiy nazoratni, oilada ustunlik va obroʻni amalga oshirishni oʻz ichiga oladi. Bunda kattalar tomonidan yosh avlodni nazorat qilish va ularni moddiy hamda maʼnaviy jihatdan qoʻllab quvvatlash nazarda tutiladi. Shu bilan birga oilaning boshqaruv vazifasi oila aʼzolarining xulqi, masʼuliyati, majburiyati kabilarni oʻz ichiga oladi.

3. Bolalarni saqlash funksiyasi. Taʼminot, bolalarni parvarish qilish bolalarga munosabat va ularning tarbiyasi bilan uzviy bogʻliqdir. Ular ota-onalar tegishli boʻlgan qatlamning boyligi bilan toʻgʻridan-toʻgʻri mutanosibdir. Bolalarni qoʻllab-quvvatlash funksiyasi oilaviy hayotning asosidir. Iqtisodiy qiyinchiliklar yoki ota-onalarning ijtimoiy va moddiy ahvoli past boʻlgan davrlarda oilaning bu vazifasi katta ahamiyatga ega. Shunday qilib, bu bolalarning asosiy huquqlari buzilishiga, yetim va ota-ona qaramogʻisiz qolgan bolalar sonining koʻpayishiga olib keladi. Shu bilan birga, faqat oz sonli bolalarning ota-onalari yoʻq, qolgan ota-onalar esa oʻz avlodlarini tarbiyalashga qodir emaslar.

4. Jinsiy funksiya. Jinsiy munosabatlar madaniyati - bu shaxsning umumiy madaniyatining oʻziga xos qismi boʻlib, u yaqin munosabatlar sohasida namoyon boʻladi. Jinsiy xatti-harakatlarning asosiy omili asosan ota-ona oilasida shakllanadigan jinsiy munosabatlar madaniyati.

5. Iqtisodiy va maishiy funksiyalar. Iqtisodiy funksiyani ikkala ota-ona, agar u toʻliq oila boʻlsa yoki ayol tomonidan amalga oshirsa (koʻpincha toʻliq boʻlmagan oila mavjud boʻlganda). Ushbu funksiya oilani moddiy qoʻllab-quvvatlashga va uy ishlariga asoslangan. Uy xoʻjaligi funksiyasi - oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy, sogʻliqni tiklash, oila aʼzolarining

iste'mol tovarlari va xizmatlarini ishlab chiqarish yoki ularni alohida a'zolaridan olish bo'yicha birgalikdagi faoliyatiga bo'lgan ehtiyojni qondirish. Ushbu funksiya oila farovonligini oshirishga, a'zolarining sog'lig'ini saqlashga va ko'paytirishga yordam beradi.

6. Tarbiya vazifasi. Oila – bu bola muloqotga kirishadigan birinchi guruh. Uning doirasida bola asta-sekin muloqot, gigiyena, jamiyatdagi xatti-harakatlar va shu kabilarning asoslarini o'rganadi, boshqa oila a'zolari bilan muloqot qilish orqali bola asta-sekin qayta ishlanishi kerak bo'lgan turli xil ma'lumotlarni oladi. Oilada bola individual ijtimoiy rollarni bilish va tushunish, jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, diniy, axloqiy va boshqa munosabatlarni, ularning individual va barcha uchun ahamiyatini tushunishni tegishli tarzda o'rganadi. Oilada bola avlod munosabatlarining ahamiyatini, ota-onalar va bobo-buvilar bilan muloqot qilishning mos usulini tushunishni o'rganadi, keyinchalik u boshqa a'zolar bilan muloqotda qo'llaniladi. Shu bilan birga, ular o'zlarini, ehtiyojlarini tushunishni va o'z manfaatlarini munosib tarzda targ'ib qila olishni o'rganadilar.

7. Kommunikativ funksiya. Muloqot inson hayotida alohida o'rin tutadi. Aloqa - bu ehtiyojlar asosida vujudga keladigan aloqalarni o'rnatish va rivojlantirishning murakkab va ko'p qirrali jarayoni bo'lib, u bir nechta funksiyalarni o'z ichiga oladi: kommunikativ - axborot almashish, interaktiv - baholash va o'zaro ta'sir qilish, perseptual - odamlarni idrok etish va tushunish.

Oilaviy hayotning turli xil tarixiy davrlarida va davrlarida oila funksiyalari iyerarxiyasi o'zgaradi, u yoki bu ustunlik o'rnini egallaydi. Ilmiy dunyoda oila asosiy ijtimoiy institut bo'lib qoladimi yoki yo'qmi, degan savol munozara qilinmoqda. Darhaqiqat, bugungi kunda faqat oilada amalga oshiriladigan muayyan faoliyat turini ajratib ko'rsatish qiyin. Aslida, ilgari asosan oilaga tegishli bo'lgan barcha funksiyalar bugungi kunda uning tashqarisida amalga oshirilishi mumkin.

Hozirgi davrda insonlar hayotida yashash imkoniyatlarining oshib borishi, ijtimoiy-maishiy xizmat ko'rsatish qulayliklari oshib borishiga qaramasdan insonlar hayotida oilaga bo'lgan e'tibor, mas'uliyat va majburiyatning, oila a'zolari o'rtasida hissiy aloqalarning yo'qolib borishi kabi ko'plab holatlarning guvohi bo'lmoqdamiz. Xususan, insonlar diqqati

va vaqtini ko‘proq ijtimoiy tarmoqlarga va virtual olamdagi media kontentlarga ajratishi natijasida er-xotin va oilaning boshqa a‘zolari o‘rtasida munosabatlarning buzilishi kuzatilmoqda.

Internetga, virtual olamga, video o‘yinlarga qaramlik jamiyat ichida oshib ketmoqda. Jamiyatshunos Sherri Terkl “Ijtimoiy tarmoqlardagi suhbatlar insoniylikni barbod qilayotgan ahmoqlikning yangi shaklidir” – deydi [8]. Virtual olamdagi jismoniy uzoq “yaqin” do‘stlar bilan ko‘p vaqt oluvchi suhbatlashishlar, bahs-munozaralar o‘smirlarning haqiqiy hayotdagi do‘stlaridan hattoki oilasidan ham uzoqlashtirmoqda. Farzandlarining foydali ish bilan shug‘ullanish o‘rniga turli insonlar bilan chatlashib o‘tirishi, bahslashishi, aldanishlari, turli yomon so‘zlarni ishlata boshlaganlari, turli yomon qiliqlar qilib virtual olamga ularni chiqarishi ota-onalarni tashvishga solmoqda. Bu narsalar ba’zi oilalarda avlodlar o‘rtasida ziddiyatlar keltirib chiqarmoqda. Oilalarning parchalanishi, ular o‘rtasidagi tushunmovchilik yorig‘ini katta jarlikka aylanib ketishida virtual olamning o‘ziga xos o‘rni bor. Virtual olamda tanishuv saytlarining ko‘payishi, ularga bo‘lgan talabning yuqoriligi ham ko‘pchilik haqiqiy hayotdagi tanishuvlardan virtual tanishuvlarni afzal ko‘ra boshlaganini bildiradi. Xususan, Xitoyda virtual tanishuv orqali nikohlangan oilalarning ulushi yildan yilga ortib bormoqda [9].

Virtual olamdagi tanishuvlarga ko‘pchilik jiddiy munosabatda bo‘lmaydi va bu virtual olam orqali tanishib oila qurganlar yoki “sevishib” yurganlarning biri ikkinchisini oson tashlab ketishiga, ajrashishlarga olib kelmoqda. “Sankt-Peterburg tahlil markazi” mutaxassislari o‘tkazgan taqdiqoqt natijalariga ko‘ra, ajrashgan oilalarning 15 foizi ijtimoiy tarmoqlarni sabab qilib ko‘rsatmoqda [10].

Eng muhim yo‘qotishlardan yana biri farzandlar tarbiyasiga o‘z vaqtida e‘tibor qaratilmayapti va bu keyinchalik farzand voyaga yetganda er-xotinlik va ota-onaga bo‘lgan munosabatda yaqqol namoyon bo‘lmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М.: “Наука”, 1977. 380 с.
4. Анисимов О.С. Акмеология и методология: проблемы психотехники и мыслетехники. М.: РАГС, 1998
5. Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты / С.И. Голод. – Л.: ЛГУ, 2004. 190 с.
6. Internet ma'lumotlari: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Nikoh>
7. O'zbekiston Respubikasi Oila kodeksi 30.04.1998 yil.
8. Alone together” (Birgalikdagi yolg'izlik), Sherri Terkl;
9. B.Xatamov “Ijtimoiy tarmoqlarning oilaviy munosabatlarga ta'siri, avlodlar o'rtasidagi ziddiyatli munosabatlarni oldini olish.” ilmiy maqolasi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8432725>
10. Internetdagi tahdidlardan himoya, M.Amin Yahyo, 2016-y. T.: Movarounnahr. 162-b.

YOSHLAR FUQAROLIK JAMIYATINING KORRUPSIYAGA QARSHI HARAKATLANTIRUVCHI KUCHIDIR

Turdikulov Sh. X.

*Toshkent shahar hokimligi Korruptsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi boshlig'i,
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi tadqiqotchisi,
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Kirish. Bugun biz tarixiy bir davrda – xalqimiz o‘z oldiga ezgu va ulug‘ maqsadlar qo‘yib, tinch-osoyishta hayot kechirayotgan zamonda yashamoqdamiz.

Darhaqiqat, har bir millatning kelajagini yoshlar belgilaydi. Mamlakatimizda yoshlarga berilayotgan e'tibor miqyosi millat saviyasini, uning rivojlanish darajasi qanday bo'lishini ko'rsatadi.

Insoniyat hayotiga va jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishga ega bo'lgan illat bu korrupsiya ekanligi hammamizga ma'lum. Ushbu illatga qarshi kurashish hozirgi kunning dolzarb masalalardan biridir.

Korrupsiya bor joyda o'sish bo'lmaydi. Chunki u shaffoflikni yo'qotadi. Shaffoflik bo'lmagan joyda esa rivojlanish pasayib ketadi, firibgarlik avj oladi, tarraqiyot bo'lmaydi. Ta'lim tizimida ham korrupsiya

avj olishi, kelajakda jamiyatimiz uchun munosib kadrlar yetishib chiqishidan mahrum qiladi.

Asosiy qism. Yurtimizda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha bir qancha chora tadbirlar amalga oshirildi, qonunlar va Prezidentimizning farmon va qarorlari qabul qilindi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 3 yanvardagi, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni targ'ibotini yoshlar o'rtasida yo'lga qo'yish maqsadida joylarda "Korrupsiyaga qarshi kurashish – davr talabi" mavzusida huquqiy profilaktik tadbirlar o'tkazilib kelinyapti.

"Biz yoshlar uchun ularning sog'lom tug'ilishidan boshlab, toki mustaqil hayotga kirgunicha barcha zarur sharoitlarni yaratib berish maqsadida qanday katta ishlarni amalga oshirayotganimiz sizlarga yaxshi ma'lum" [1] - deb ta'kidlaydi, Shavkat Mirziyoyev.

Korrupsiya yosh avlodda ijtimoiy adolatga, haqiqatga, davlat organlari va mansabdor shaxslarga bo'lgan ishonchini susaytiradi, – deydi Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i X.Ochilov. – Eng yomon tomoni, bunday xavfli qilmish oxir-oqibat uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va boshqa hodisalar ildiz otib, gullab-yashnashi uchun sharoit yaratadi. Shu boisdan ta'lim muassasalarini bitirib, kasbiy faoliyat boshlash ostonasida turgan yoshlarga korrupsiyaning nechog'li xavfli illat ekani haqida kengroq ma'lumotlar berish bugungi kun talablaridan biridir. Chunki bugungi kun yoshlari ertangi mutaxassis, jamiyat va davlat boshqaruvining ishtirokchisidir [2].

Jamiyatimizda amalga oshirilayotgan davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri yoshlarimizni hech kimdan kam bo'lmagan insonlar etib tarbiyalash, ularning ma'naviyatini yuksaltirish, huquq va manfaatlarini himoya qilish, ta'lim-tarbiya berish, salomatligini mustahkamlash yo'lida g'amxo'rlik ko'rsatishga qaratilgandir.

Shu nuqtayi nazardan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2024 yil «Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili» deb e'lon qilinganligi yoshlarga berilgan alohida e'tibor desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz farmonida adashgan yoshlarni jamiyatga integratsiya qilish, ularning hayotda o'z o'rnini topishiga ko'maklashish maqsadida Yoshlar ittifoqi kafilligi asosida jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod

qilingan yoshlarni probatsiya hisobidan chiqarish amaliyotini joriy etish va ularni profilaktik hisobga olish asoslarini keskin qisqartirish ko‘zda tutilgan [3].

Shuningdek, o‘tgan yillarida mamlakatimizda demokratik prinsiplarning qaror topishi bilan birga yoshlarning qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, ularning huquq va erkinliklarini kafolatlashga va ijtimoiy ko‘mak yaratishga qaratilgan qonun hujjatlari tizimi izchillik bilan shakllantirildi. O‘zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasi va qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va davlat dasturlari kabi yoshlarga oid qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarning barchasi yoshlar masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nali-shiga aylanganidan dalolat beradi. Shuning uchun ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha ijobiy o‘zgarishlar zamirida har tomonlama barkamol – jismonan sog‘lom, aqlan yetuk, hozirgi davr talabiga daxldor kasb-hunarlarini egallagan, ayni paytda, mustaqil va ijodiy fikrlashga qodir, intellektual salohiyatli yuksak yosh avlod to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilishdek ezgu maqsad mujassamdir.

2016 yil 14 sentyabrda, Prezidentimiz faoliyatining dastlabki kunlaridayoq, O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinishi yurtimizda yosh avlodga oid siyosatni ishlab chiqish va uni amalga oshirishning huquqiy asosini yaratib berdi. Yigit-qizlarimizning qobiliyatini to‘la ro‘yobga chiqarish, ijtimoiy faolligini oshirish, ijodiy-intellektual salohiyatini rivojlantirish, turli ma‘naviy tahdidlarga qarshi immunitetini shakllantirishda muhim omil bo‘ldi. Muhimi, unda yoshlarga oid mustaqil davlat siyosatining maqsadi va vazifalari qat‘iy belgilab qo‘yildi [4].

2023 yil 19 dekabrda Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida yuksak xalqaro mukofotni topshirish marosimida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti - “Ongi va qalbi bolalikdan “halollik vaksinasi” bilan emlangan yangi avlodni kamolga yetkazish ustuvor vazifamizdir. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi ta‘lim va yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirish global resursi dasturini O‘zbekistonda keng joriy etishdan manfaatdormiz” [5] deb ta‘kidlab o‘tgan edi.

2021-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashishda ta'lim va yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirish rolini yanada oshirish maqsadida Korrupsiyaga qarshi ta'lim va yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha Global Resurs tashabbusi dasturini boshlagan edi. Global Resurs tashabbusi dasturi xalqaro hamjamiyatga korrupsiyaga mutlaqo toqat qilmaslik madaniyatini shakllantirish uchun pedagoglar, olimlar, yoshlar va korrupsiyaga qarshi kurash idoralari bilan ishlash bo'yicha bilim va tajribani taqdim etadi. Tashabbus dasturi missiyasi ta'lim va hamkorlikning o'zgartiruvchi kuchidan foydalangan holda bolalar va yoshlar o'rtasida korrupsiyaga mutlaqo toqat qilmaslik madaniyatini shakllantirishdan iborat. Dasturning asosiy komponentlar Boshlang'ich va o'rta ta'lim, oliy ta'lim va tadqiqotlar, yoshlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat [6].

Hozirgi vaqtda mamlakatimiz aholisining 60%ni tashkil etuvchi yoshlarning korrupsiyaga qarshi faolligini oshirish jamiyat oldida turgan muhim masalalardan biridir.

Korrupsiyaning oldini olish va halollikni yoshlar orasida izchil targ'ib qilish uchun ta'lim muassasalari muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun bolalar va yoshlarga hurmat, odob-axloq, halollik va qonun ustuvorligi kabi tushunchalarini har tomonlama singdirish jamiyat oldida turgan muammoni hal qilishning kalitidir. Agar biz Prezidentimiz ta'kidlab o'tganidek BMTning Global resursi dasturini O'zbekistonda keng joriy etsak, milliy o'quv dasturlarimizga kiritsak, albatta korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashishda, yoshlar ongiga korrupsiyaga nisbatan muhosasiz munosabatda bo'lish muhitini shakllantirishda juda katta yutuqlarga erishamiz [7].

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev alohida ta'kidlab o'tganidek, "Bugungi tez o'zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi, buyuk imkoniyatlar ochmoqda. Shu bilan birga, ularni ilgari ko'rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor qilmoqda. G'arazli kuchlar sodda, g'o'r bolalarni o'z ota-onasiga, o'z yurtiga qarshi qayrab, ularning hayotiga, umriga zomin bo'lmoqda.

Bunday keskin va tahlikali sharoitda biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahallako‘y bu masalada hushyorlik va ogohlikni yanada oshirishimiz kerak. Bolalarimizni birovlarining qo‘liga berib qo‘ymasdan, ularni o‘zimiz tarbiyalashimiz lozim” [8].

Demak, barchamiz voyaga yetib kelayotgan yoshlarning odob-axloqi, dunyoqarashi, ma’naviy olami uchun mas’ulmiz. To‘g‘ri tarbiya, ulug‘ ajdodlarimiz e’tirof etganidek, qurilgan imoratlar, yaratilgan bog‘lar singari aziz va mukarramdir. Xalqni xalq, millatni millat sifatida tutib turuvchi qadriyatlarni, dinu diyonatimizni bugungi va ertangi yoshlar qalbiga, ongu shuuriga, turmush tarziga singdirish, ular dunyoqarashini milliy va umuminsoniy qadriyatlar, an’analar bilan boyitish – biz daxldor bo‘lgan yana bir muhim va mas’uliyatli vazifa hisoblanadi.

Xalqni buyuk kelajak va ulug‘vor maqsadlar yo‘lida birlashtirish, mamlakatimizda yashaydigan, millati, tili, dinidan qat’i nazar, har bir fuqaroning yagona Vatan baxt-saodati uchun doimo mas’uliyatni his etib yashashga chorlash, ajdodlarimizning bebaho merosi, milliy qadriyat va an’analarimizga munosib bo‘lishga erishish, yuksak fazilatli komil insonlarni tarbiyalash, shu muqaddas zamin uchun fidoyilikni hayot mezoniga aylantirish zarur. Bunday vazifalarni amalga oshirish o‘z-o‘zidan bo‘lmaydi [9].

Yoshlar ongiga yopirilib kirib kelayotgan korrupsiya illatiga qarshi kurashni o‘zi bo‘larchilikka tashlab qo‘ymay, omilkorlik bilan tizimli ishlarni olib borish zarur. Shu bois, yangi avlod tarbiyasi bilan jamiyatning barcha faol qatlami shug‘ullanishlari davr talabiga aylandi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda jismoniy sog‘lom, ma’naviy yetuk, har tomonlama uyg‘un va barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, intellektual salohiyatga, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir bo‘lgan yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish uchun aniq maqsadga qaratilgan keng ko‘lamdagi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, shuningdek davlat va jamiyatning barcha kuch va imkoniyatlarini shu yo‘lda safarbar etish bo‘yicha sa’y-harakatlarni yangi bosqichga ko‘tarish – oldimizda turgan eng muhim vazifa hisoblanadi.

Korrupsiyaga qarshi kurashishda yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga murossasiz munosabatni shakllantirish, ta'lim muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurashish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Chunki huquqiy ongi va huquqiy madaniyati yuqori, huquqiy ta'lim va tarbiya jihatidan yetuk insonlar salbiy illat bo'lgan korrupsiyaga yo'l qo'ymaydi.

Globalashuv jarayonlari shiddat bilan kechayotgan davrda yoshlarni korrupsiya illatining zararli ta'siridan asrashga qaratilgan targ'ibot ishlarini kuchaytirishda ularni qiziqtiradigan, zamonaviy texnologiyalardan, internet tarmog'idan umumli foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir // “Xalq so‘zi”, gazetasi 2017 yil 8 dekabr.

2. O‘zbekiston Liberal demokratik partiyasi rasmiy veb sayti. <http://www.uzlidep.uz/news-of-party/1917>.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-37-son Farmoni. 2024 yil, Toshkent shahri.

4. O‘zbekiston Respublikasining O‘RQ-406-sonli qonuni. 2016 yil, Toshkent shahri.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida yuksak xalqaro mukofotni topshirish marosimidagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/6934>

6. Глобальный ресурс по вопросам антикоррупционного просвещения и повышения антикоррупционной активности молодежи (ГРЕЙС). Нью-Йорк. 2016. (<https://grace.unodc.org/grace/ru/index.html>)

7. “Zamonaviy dunyoning sotsiomadaniy manzarasi va ijtimoiy tizimlar transformatsiyasi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami. Toshkent sh., 2024 y.

8. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017. – 141 bet.

9. Matibayev T.B. O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati: «Korrupsiya –ijtimoiy xavf». Darslik. Toshkent. 2019

10. Turdikulov Sh.X «Korrupsiyaga qarshi kurash jamiyat muammosi» Monografiya. Toshkent. 2022

ЎЗГАРИБ БОРУВЧИ ДУНЁ: ГЛОБАЛЛАШУВ ЁШЛАРНИНГ ҲАЁТИНИ ҚАНДАЙ ЎЗГАРТИРИШГА ҚОДИР

(хатар, оқибатлар категорияси)

Файзиева Ф. Б.

*Алишер Навоий номидаги Тошкент
давлат ўзбек тили ва адабиёти
университети доцент в.б., социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),*

Кириш. Янги даврни бошидан кечираётган дунё мамлакатларида глобаллашув феномени сиёсий ва иқтисодий соҳаларда ўз таъсирини кўрсатиш билан бирга ижтимоий йўналишларда ҳам туб бурилишларга олиб келмоқда. Бу эса албатта инсоният келажагига ўз таъсирини ўтказмай қўймайди. Тарихга назар соладиган бўлсак, ушбу жараён асрлар давомида ҳам, худди ҳозирги жараён каби барча инсонларни ўйлантиришга олиб келганини, Э.Гидденснинг «Ўзгариб борувчи дунё: глобаллашув ҳаётимизни қандай ўзгартирмоқда» (англ. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives), номли китоби мазмунидан асослашимиз мумкин. Инглиз социологи Э.Гидденс глобаллашув феноменини ва жамиятга унинг таъсирини тадқиқ этади. Глобаллашув жараёни ҳар бир даврнинг ўтиш даври билан боғлиқ жараён ҳисобланади, дейишга асос бор. 1014 йилда Йоркда руҳоний Вульфстан ваъз қилаётганда «Дунё шиддат билан ҳаракатланмоқда, бу эса дунё поёнига етганини билдиради» [1], мазмунидаги мисолни келтириб ўтади инглиз социологи Гидденс.

Айнан жамият ривожланишининг ҳар бир босқичида глобаллашув каби жамият манзараси, инсонларнинг турмуш тарзи ўзгаришини, уларнинг қадриятларидаги ўзгаришлар оммавий кўринишга эга бўлишини кузатиш мумкин. Э.Гидденс, глобаллашувни бир текис кечувчи ягона жараён эмас, балки, у бир қанча мураккаб жараёнларни қамраб олувчи феномен. Унинг мураккаблиги шундаки, глобаллашув жараёнида соҳалар қарама-қарши йўналишларда ривожланади, суверен давлатлар эгалик қилган баъзи иқтисодий ваколатлар йўқотилиши мумкин,[2] деб ёзади.

Глобаллашув жараёнини талқин қиладиган бўлсак, энг авалло унинг луғовий маъносига юзланамиз. Фалсафа қисқача изоҳли луғотида, «Глобал (умумбашарий) муаммолар» [3], деб таъриф берилади. Кўплаб луғовий адабиётларда, глобаллашувни лотин тилида «globus» – шар маъносини бериши, француз тилида эса «global» – энг умумий, деган маънони англантилиши айтиб ўтилади.

Албатта глобаллашув маъносидан келиб чиқиб, глобаллашувни, жамиятнинг ҳаракатланиши, яъни жамият ҳаракати бутун дунё бўйлаб содир этилишидир, дейиш мумкин. Бу қандай кечади, ахборотлар кўлами кенгайиши эвазига, инсонларнинг ахборот эҳтиёжлари ортиб бориши билан боғлиқ жараён ҳисобланади.

Инсоният ҳар бир даврда дунёни англашга интилади, дунёни англаш йўлида турли манбаларни излайди, табиат ўзгариш сабабларини, инсонни дунёга келиш мақсадини. Умуман яшашдаги мақсадларни ўрганишга ҳаракат қилинади ва ушбу йўлларда изланишлар асосида турли манбаларни ўрганади, янги манбаларни яратади. Бу жараёнда эса, инсонларда янги фикрлар, дунёга бўлган қарашларда ўзгаришлар намоён бўлади. Айнан бу каби жараён таъсирида дунёда таракқиёт вужудга келади, ушбу таракқиётнинг дунё бўйлаб таъсир қилиши глобаллашув ҳисобланади. Глобаллашув дунё ривожланиши жараёнидаги бир қисми ҳисобланади.

Ушбу жараён, энг аввало ижтимоий жараёнлар ўзгаришлари ва бу ўзгаришлар жамиятнинг ҳар бир соҳасини қамраб олади. Бу бўлсин ривожланиш, ривожланишдаги ижобий ўзгаришлар ва шу билан бирга салбий ўзгаришларни ҳам келтириб чиқариши бундан мустасно эмас. Глобаллашув жараёни энг авалло ижтимоий жараён ўзгаришларини келтириб чиқаришини бежизга айтмадик, чунки ушбу жараён инсонлар ва табиий жараённинг мувозанатидаги ўзгаришлар билан боғлиқ жараёндир.

Асосий қисм. Мақолада, глобаллашув жараёнининг ёшлар қадриятларига қандай таъсирини, унинг оқибатларини таҳлил қилиб кўрамиз. Бугунги кунда инсонлар умри давомида дунё мамлакатларини, бутун ер шари бўйича, дунёни айланиб чиқиш имкониятлари мавжуд. Дунёнинг бир чеккасида яшаётган инсон,

умуман қарама қарши томонида яшаётган инсонларнинг турмуш тарзини, уларнинг ҳозир нима иш билан машғул эканликларини кузатиш имконияти туғилди. Ҳар бир инсон ахборот манбасига эга, ахборот эҳтиёжлар тобора ортиб бормоқда ва ушбу ахборотларни ҳар ким ўз талқини асосида ҳазм қилмоқда.

Э.Гидденс, глобаллашувнинг ривожланиш даврининг авж олиши, радио, телевидениянинг оммалашган вақтига тенглаштиради.

Айниқса бугунги кунда инсонларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжлари жуда юқори. Мақоламиз бошида келтирилган, “Дунё шиддатли ҳаракатланмоқда ва дунё ниҳоясига етмоқда”, деган иборани 1014 йилларда руҳоний томонидан айтилгани келтирилган эди. Бу каби иборани ота-оналаримиздан, кекса инсонлардан кўп эшитамиз, уларнинг ота-оналари томонидан ҳам ушбу иборани қайта-қайта айтилганини, барча кекса авлод вакиллари уғитларидан эшитган. 60 йилларда ёшлар учун калта кўйлақлар, клёш шимлар урф бўлганини кўриш мумкин. Бизгача етиб келган асарларда, фильмларда “замон ўзгариб борапти, ёшлар ажнабий кийимлар киймоқда, замон охирига етмоқда”, деган ибораларни ишлатилганини кузатиш мумкин. Ғофур Ғуломнинг “Шум бола” асарида, Саид Аҳмаднинг “Келинлар кўзғалони” спектаклида ва яна кўплаб асарларда “дунёнинг манзараси ўзгариб бораётгани, дунё тезлашгани, ёшлар қадриятларни унутаятгани, бу эса дунёни охирлаб бораётгани”, каби иборалар ишлатилганини келтириш мумкин.

Дарҳақиқат, дунё манзараси ўзгариши ва бу ўзгаришларнинг инсонларга таъсир қилиши, уларнинг турмуш тарзида уйғунлашиши, қадриятлардаги ўзгаришлар, ва кейинги авлодлар алмашинувидаги яна ушбу жараённинг такроран бўлиши, бу глобаллашув жараёни бўлиб, дунёнинг янада ривожланиб бораётганини айтиш мумкин. Дунё ривожланишида инсонлар ҳам тараққий этади, имкониятлар янада кегаяди, инсонлар ҳаётларидаги қийинчиликларни енгиллаштиришга мияссар бўладилар. Автомобиллар ихтироси, компьютер, кир ювувчи автомат машинаси, автопилотли автомобил бошқаруви ва ҳ.к. Инсонларнинг ҳаётини янада енгиллаштирувчи мосламалар тобора кўпайиб бормоқда.

Лекин бунинг иккинчи томони, яъни қарама қарши оқибатлари ҳам мавжуд, ҳавф томонлари ҳам мавжуд бўлиб, бугунги кунда ёшларнинг қадриятлар йўналишларидаги ўзгаришларини айтиб ўтиш мумкин.

Янги даврда глобаллашув мавзуси барча соҳа мутахассислари учун жуда долзарб бўлиб, энг аввало ушбу мавзу социологлар учун асосий ўрганиш объектига айланиб бормоқда. Чунки янгиланиб бораётган жамиятимизда турли масалалар айнан глобаллашув билан ўзвий боғлиқ бўлмоқда. Глобаллашув қандай кечмоқда, глобаллашув муаммоси қандай ҳудудларни қамраб олмоқда ва унинг оқибатлари жамиятга қандай таъсир қилмоқда, деган саволлар барча мутахассисларни ўрганиш объектига айланган.

Гидденс глобаллашувнинг икки ҳавфи, ташқи ва инсон фаолияти билан боғлиқ бўлган ҳавфлар ҳақида айтиб ўтади. Ташқи ҳавф биз билан боғлиқ жараёнлар эмас, у табиат билан боғлиқ ҳодисалар, сув тошқини, эпидемия, очарчилик каби ҳодисалар бўлса, иккинчи ҳавф эса, инсон фаолияти билан боғлиқ бўлиб, глобаллашув жараёнида дунёни ўрганиш, янгидан барпо этилаётган дунёга кириб бориш билан боғлиқ жараён ҳисобланади,[4] деб айтиб ўтади.

Айнан шу ҳавфлар, айниқса иккинчи ҳавф ёшлар қадриятлар йўналишларида катта бурилишлар ясамоқда. Ёшлар қадриятлари, энг аввало оилада, мактаб даврида ва кейинги ўринларда оммавий ахборот манбалари таъсири асосида шаклланади. Айниқса, бугунги кунда ахборотга бўлган эҳтиёжлар тобора ортиб бораётган даврда, ёшлар онгида “исён” ҳолатлари рўй беради. Глобаллашув ёшларнинг ижтимоий йўналишларини тубдан ўзгартириб юборишга қодир бўлмоқда, улар онгидаги исён, йиллар давомида шаклланган қадриятлар билан ҳозирги давр муносабатлар, қарашларнинг бир бирига зид келишларидадир. Бу эса уларнинг дунёга ўз ғоялари билан кириб боришида қийинчиликлар ва шу билан бирга имкониятлар эшигини ҳам очмоқда. Бу ерда яна бир муҳим жиҳатлари бу ҳолат келажак авлодга, яъни ҳозирги ёшлардан кейинги авлодга қандай таъсир қилади.

Биз томонимиздан, “Замонавий ёшларнинг қадрият йўналишлари” мавзусида ўтказилган социологик сўровноманинг асосий бўлимидаги

саволларнинг бирида, ёшларга, “Сиз ҳаётингизда энг кўп нималарни қадрлайсиз?”, деган савол берилди. Ушбу саволга ёшлар қуйидагича жавоб олинди:

Расм. 1. “Замонавий ёшларнинг қадрият йўналишлари” мавзусидаги социологик тадқиқот

Ёшларнинг жавобларида, 17% бойлик, 16% оила, 12% саломатлик, 11% ижтимоий мавқе ва севги, 8% ва обрўли бўлиш, таниқли бўлиш, 7% фаол ҳаёт, эркинлик, 6% ижодкорлик ва 5% дўстлик, деган жавобларни кўриш мумкин. Ёшлар фикри бўйича бойлик энг муҳим қадрият бўлиб, ҳаётда инсон ўз ўрнини топишда бойлик, бой, бадавлат бўлиш муҳим эканлиги ва ўз навбатида инсоннинг яхши яшашида, бахтли оила қуришда, моддийликнинг ўрни катта эканлиги айтиб ўтилган. Дўстликни қадрли деб билувчи ёшлар камчиликни ташкил қилган. Бугуннинг ёшларида реал ҳаётда дўст тутинишдан кўра нореал, вертуал дўстлик муҳим бўлиб бормоқда. Ёшларда дўстлик тушунчаси янгича талқин бўлмоқда. Илгаридан бизга маълум бўлган дўстлик ҳақидаги мақол, ҳозирги кунда ёшлар тилида бошқача талқин қилинади, яъни “Сенинг яхши кунингда, сенинг ютуқларингда сенинг ёнингда бўла оладиган дўст, ҳақийқий дўст”, деб талқин қилади. Ёшлардан, ушбу мақолнинг мазмунини билишга ҳаракат қилинди, нима учун айнан яхши кунда. “Ёмон кунингда шундоқ ҳам қарашувчилар бўлади, ўз яқинларинг ёнингда бўлади, лекин яхши кунингда, дўст бўлса, у яхши кунингни ҳам кўра олиши керак, ёнингда бўлиш керак”, деган фикрлар бўлди. Ушбу фикрларда, инсоннинг ёмон кунларида ёнида ҳамроҳ бўлиш туйғуси эмас, кўпроқ инсоннинг ютуқларга эришишидаги унинг мақтовга сазовор бўлиши кераклиги муҳим бўлмоқда.

Глобаллашувнинг асосий кўринишларидан бири ахборот ҳажмининг кўплиги ва унинг инсонлар томонидан ҳазм қилиш имкониятлари. Бу ҳолат эса, маданият намуналарининг англолмаган ҳолда тезкорий ўзгаришига олиб келади. Маданиятлар уйғунлашуви, турли қадриятлар ва маданиятларнинг, сўзлашувнинг, инсонларнинг бир бирига бўлган муносабатларнинг англолмаган ҳолда, тезликда ўзгариб бориши, ёшларнинг қадрият йўналишларининг ўзгаришига сабаб бўлади. Бунинг оқибатида, анъанавий қадриятлар, маданий муносабатлар, ўз ўрнини янги талқиндаги қадриятлар, хулқ-атвор моделларига бўшатиб беради.

Машҳур актер Жеки Чан, ўзининг ва ўғлининг тарбияси ҳақида шундай дейди, “Биз отамизни кўрганда, ўрнимиздан турамыз ва таъзим қилиб салом берар эдик. Отамни олдида хаттоки қаттиқ гапирмас эдик, бу бизга тарбия билан кирган, бизнинг ёшимиздаги инсонлар мен каби тарбия кўришган. кўчадан уйга кирганимиздан оёқ кийимларимизни тартибга келтириб қуяр эдик, кийимларимизни жавонга тартиб билан жойлаштирадик, ундан кейин кўлимизни ювиб столга овқатланиш учун ўтирар эдик. Ота билан дастурхон атрофида ўтирганда, ота овқатга қўл ўзатмасдан, биз фарзандлар қўл ўзатмас эдик. Бу биздаги тарбия эди. Менинг ўғлим эса, кўчадан кирганда оёқ кийимларини умуман таҳламайди, бир оёқ кийими кўчада қолса, иккинчиси уйни ичига киради. Саломлашгандаям, салом сўзини охиригача гапирмайди, қисқартириб куйган. Гапирганда қимирламасдан гапиролмайди, агар қимирлама тўхта десам, у тўхтаганда нутқиям тўхтайд...., балки бу ҳозирги ёшларга хос ҳаракатлардир, мен уни тушунмасдирман” [5].

Ҳозирги ёшларга хос хулқ-атвор модели. Янгиланиб бораётган Ўзбекистон ёшларига ҳам ушбу хулқ-атвор модели аллақачон сингиб бўлган, лекин ўзбек оилаларидаги ўзбекона тарбия жараёни ёшлардаги глобаллашув таъсиридаги хулқ-атвор моделини тартибга солишга қодир.

Ўзбек оилаларидаги ёши улуғ инсонларнинг ёш авлодга намуна бўлишида, ёши улуғ инсонларнинг оилада ва жамиятда ҳурматини янада юқорига кўтариш лозим.

Яна шуни айтиш мумкинки, бугунги кунда глобал фуқоролик, ёшларни ўз навбатида глобал оламнинг бир бўлаги сифатида хис қилишлари ва дунё муаммоларига бефарқ бўлмасликка ундайди. Бу эса ёшларда нафақат миллий ғурур, уларда глобал ғурур, бирдамлик, бағрикенглик тушунчаларининг янгича моделини шаклланишига олиб келмоқда.

Хулоса қиладиган бўлсак, глобаллашув замонавий ёшларда ўз тақдирини ўзи белгилаш, кадриятлар масаласида эркинлик тенденциялари, уларда янгича хулқ-атвор моделини шакллантирди.

Замонавий ёшлар ижтимоийлашувида рақамли идентиклик муҳим рол ўйнамоқда. Ёшлар ўзларини намоён қилишда, иқтисодий эркин бўлишда ахборот технологияларининг ўрни жуда катта. Замонавий ёшлар медиа истеъмолчиси сифатида ижобий ва салбий бурилишларга дуч келмоқдалар. Ижобий томонлари, ҳар бир ёшнинг реал ҳаётда ўзини намоён қила олмаган жиҳатларини медиа маконда намоён қила олиш имкониятлари кучаймоқда, шу билан бирга улада иқтисодий эркинлик эшиклари очилмоқда. Ёшлар медиа орқали турли тилларни ўрганмоқда, турли соҳаларда билимларни эгалламоқда, ўзини ижодий қирраларини намоён қилмоқда. Илгарилари йиллар давомида эгаллаш лозим бўлган билимларни тез фурсатларда ўрганишга муяссар бўлмоқдалар.

Салбий таъсири эса, ёшларни тобелик хиссини кучайишига олиб келиши, ахборот истеъмолчида саёзлик, ахборотларни моҳиятан талқин қила олмаслик, дўстлик ришталари реал воқеликдан кўра нореал, вертуал мулоқотларнинг устун бўлиши, чиройли, намунавий ҳаётни фақатгина вертуал мулоқотлар учунгина бўлиши каби ҳолатларни келтириб чиқариши билан боғлиқдир.

Ёшлар кадриятларида асосан “Биз” образи, анъана тарзда кўпчиликлар асосида шакланган, глобаллашув натижасида эса, замонавий ёшларда “Мен” образи устинлик қилиши, мен, индивидуаллик, мартабага эришиш, бойлик, мақсадга эришишда ҳар турдаги ижтимоий алоқаларни қўллаш каби хусусиятлар кириб бормоқда. Глобаллашув жараёни ёшлар кадриятларига мураккаб ва кўп қиррали таъсир кўрсатмоқда.

Таклифлар. Глобаллашувнинг салбий оқибатларини олдини олишда эса, аввало миллий кадриятларни ёшлар тарбиясида янада кучлироқ синдириш лозим. Ушбу жараёнларни ёшларнинг таълим тарбия, оилаларда миллий кадриятларнинг сингдирилишига эътиборни кучайтириш билан бирга, ижтимоий жараёнларда, ўзаро муносабатларда ёшларга миллий ғурур тушунчаларини янада кенгроқ сингдириб бориш муҳим.

Жамият тоборо шиддатли ривожланаётган даврда ахборот алмашинувининг таъсири жуда катта. Ёшлар энг аввало, турли хулқ – атвор моделларини вертуал олам орқали уйғунлаштирмоқда. Шундай экан, ёшларда миллий ғурур, миллий онгни ривожлантиришда вертуал олам имкониятларидан оқилона фойдаланиш зарур. Ёшлар ахборот кўламига тобелик даражаси ўсиб бораётган бир даврда, улардан ахборот кўламини тортиб олишга интилиш эмас, балки ахборотларни онгли филтёр қилиш кўникмасини сингдириш керак. Бунинг учун медиа ахборот манбаларига миллий ғурур, миллий қаҳрамонларни ёшларга қизиқарли контенти орқали шакллантириш лозим, бу миллий контент нафақат Ўзбекистон ёшлари учун, балки дунё ёшларини ҳам жалб қила оладиган бўлиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Э.Гидденс “Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь” 2004. М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. С. 23-36
2. Фалсафа (қомусий луғат). Т.: Шарқ, 2004. Б.496
3. Э.Гидденс “Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь” 2004. М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. С. 36-40
4. <https://idaprikol.ru/video/dzeki-can-o-molodezi-DBYOMs0o9>
5. Beck, U. (2000). What Is Globalization? Cambridge: Polity Press.
6. Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press.
7. Alikariev N.S., Alikarieva A.N. Oliy ta’lim sifati menejmenti tizimini rivojlantirish konsepsiyasi//“Sotsiologiya fanlari” (www.tadqiqot.uz\soci) elektron jurnali. №1. Toshkent, 2020. – В. 7-18. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1>.
8. Alikariyev N., Alikariyeva A. Complex factors of increasing the efficiency of human labor//Neuro Quantology. November 2022. Volume 20. Issue 18. Page 102-

107.doi: 10.14704/nq.2022.20.18.NQ880012.ww.neuroquantology.com. EISSN-1303-5150.

9. Тураев Б.О. Танланган асарлар 2 жилд. // Ijtimoiy falsafa, sotsiologiya, milliy g'oya va publitsistika. – Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти. 2015. Б. 278.

10. Fayzirva F. «O'zbekistonda amaliy sotsiologik tadqiqotlar samaradorligini oshirish mexanizmlari». disser. Uzbekistan.Tashkent. 2023 yil. DK:316.34:301.1:314.335.24(575.1)

11. Factors in American Civilization: Studies in Applied Sociology. Brooklyn Ethical Association Fb&c Limited, 2015 M07 2 P.442

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ

*Халикова С. Я.
студентка 4-курса
факультета социальных наук
кафедры социологии, Национальный
университет Узбекистана
имени М. Улугбека*

Современный мир трудно представить без цифровых технологий. Они прочно вошли в жизнь каждого человека, особенно молодых людей, которые с раннего возраста осваивают интернет, смартфоны и социальные сети. Цифровые технологии открывают возможности для обучения, общения, развлечений, доступа к информации и т.п. Однако их влияние на здоровье молодежи является предметом активных дискуссий. Современное поколение детей и молодежи воспринимает технологии как неотъемлемый атрибут своей жизни, позволяющей коммуницировать не только в реальном, но и в виртуальном пространстве, независимо от местоположения субъектов общения, их возраста, гендера, социального статуса, в любое время суток, посредством мобильных устройств, имеющих доступ к сети Интернет. В последние десятилетия цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни молодёжи. Однако с ростом использования технологий возникает множество вопросов о их влиянии на психическое здоровье

молодых людей. В этой статье мы рассмотрим как положительные, так и отрицательные аспекты этого влияния.

Одним из важных преимуществ является то, что цифровые технологии предоставляют молодым людям доступ к огромному объему информации. Это позволяет им находить ресурсы по вопросам касающихся их здоровья, находить поддержку. Кроме того, онлайн-платформы, такие как форумы и группы в социальных сетях, могут стать местом, где молодые люди могут делиться своими переживаниями и находить единомышленников. В частности, появляется возможность самовыражения, а именно социальные сети и блоги, которые могут быть полезными для развития их идентичности и уверенности в себе. Они могут делиться своими мыслями, творчеством и достижениями, что помогает укрепить чувство принадлежности.

Цифровые технологии играют немаловажную роль также в сфере образования, где открывается доступ к образовательным ресурсам, онлайн-курсам и тренингам. К примеру, Интернет помогает не только находить необходимую информацию, обмениваться ею, но и дает возможность дистанционного обучения, повышения квалификации, а также получения высшего профессионального образования. Молодёжь, тем самым, может развивать свои навыки и знания, что способствует повышению самооценки и уверенности в будущем. Кроме того, Интернет и приложения на мобильных устройствах могут способствовать развитию креативности, решению задач и обучению новым навыкам.

Так, проведенное в 2007 году в Великобритании исследование, охватившее 1500 человек в возрасте от 9 до 19 лет, показало, что в семьях с доходом выше среднего качество интернет-соединения, как правило, выше, что позволяет чаще пользоваться цифровыми устройствами и ведет к более высокому уровню владения ими. По итогам аналогичного исследования, проведенного в 2008 году в США среди молодых людей 18–26 лет, был сделан вывод о том, что для лиц с более высоким уровнем образования характерна такая сетевая активность, которая способствует их саморазвитию.

Помимо этого, технологии способны улучшить качество жизни молодежи, обеспечить доступ к медицинской информации и онлайн-консультациям, а также мотивировать к здоровому образу жизни с помощью мобильных приложений и фитнес-трекеров. Они помогают оптимизировать диету, отслеживать занятия фитнесом, напоминать о необходимости встать и подвигаться или принять лекарство. В интернете можно найти огромное количество надежной медицинской информации из достоверных источников, которая позволяет людям анализировать собственное состояние здоровья, хотя важно отметить, что также существует недостоверная информация и поиск информации о симптомах заболеваний в интернете иногда может стать причиной лишнего беспокойства.

В целом, технологии помогают медицинским организациям обеспечивать более качественный уход за пациентами, улучшать отношения с ними и доставлять медицинские результаты прямо на их телефоны. Например, медицинские-онлайн записи предоставляют пациентам доступ к результатам анализов, которые могут позволить получать лекарства по рецепту. Помимо этого, виртуальные приемы врачей, видео и телефонные консультации, которые стали очень актуальными во время и после пандемии Covid, продолжают широко использоваться сейчас.

Однако несмотря на то, что технологии позволяют поддерживать связь с друзьями и близкими, они также могут способствовать социальной изоляции.

Лишь малая часть молодого поколения задумывается о том, как правильно пользоваться плодами научно-технического прогресса. Остальные же молодые люди под воздействием информационных благ растут равнодушными, малоактивными и несамостоятельными. Молодые люди могут проводить слишком много времени в виртуальном пространстве, что приводит к недостатку реального общения и взаимодействия. Без привычного взаимодействия лицом к лицу и физического нахождения рядом друг с другом люди могут становиться более тревожными, депрессивными и менее энергичными, а именно ощущения солидарности друг с другом становится меньше.

Социальные сети также стали неотъемлемой частью жизни молодежи. Они дают возможность поддерживать связь с друзьями и семьей независимо от расстояния. Однако, виртуальная коммуникация может заменить реальные встречи и разговоры, что может привести к утрате глубоких и качественных отношений. В свою очередь, постоянное использование цифровых устройств может привести к зависимости, что может проявиться в форме навязчивого желания проверять уведомления, игротеки или чрезмерного использования социальных сетей. Зависимость от технологий может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье. Еще одним из факторов является ухудшение сна, вызванное избыточным использованием устройств перед сном. Экраны смартфонов и других устройств излучают синий цвет, который снижает выработку мелатонина, гормона, который отвечает за регуляцию цикла сна и бодрствования. Это приводит к снижению качества сна и увеличению уровня бодрствования, что, в свою очередь, влияет на психическое состояние.

Представители международного научного сообщества из разных областей знания выражают озабоченность по поводу влияния цифровых технологий на здоровье молодежи, приводящих к торможению развития поведенческой, когнитивной, эмоционально-волевой сфер, возникновению синдрома дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ), ожирению, нарушению сна.

СДВГ представляет собой неврологическо-поведенческое расстройство у детей и подростков, характеризующееся невнимательностью, низким самоконтролем, импульсивностью, повышенной двигательной активностью. Молодые люди с диагнозом СДВГ, злоупотребляющие времяпровождением онлайн, в большей степени демонстрируют склонность к формированию интернет-зависимости, антисоциальному поведению под влиянием агрессивного, жестокого телеконтента, проявлению противоправного/криминального поведения в настоящем и в будущем, возникновению диссоциального расстройства личности, нарушений привязанности.

Малоподвижный образ жизни, длительные перерывы между приемами пищи, переизбыток, связанные с погружением в виртуальную реальность, часто являются причинами ожирения. Помимо этого, время, проведенное пользователями онлайн, сокращает их физическую активность, провоцирует развитие гиподинамии, ожирения, увеличение продолжительности пассивного досуга как в финансово благополучных, так и в малообеспеченных семьях: во-первых, в связи с использованием более дорогих мощных устройств, их количества, безлимитного доступа в интернет, во-вторых, из-за увеличения времени просмотра телевизионных передач в ночное время, что приводит к нарушению сна. Это, в свою очередь, предшествует развитию депрессивных расстройств и склонности к самоубийству. Японские исследователи обращают внимание на взаимосвязь между недостатком сна и депрессией как одним из факторов суицидального поведения среди молодежи.

Молодое поколение начинает страдать от разных проблем: со зрением, учебой, психикой и др. Меняются циклы сна, механизмы и показатели памяти, внимания, а также показатели физического развития, осанка. Многие исследования показывают, что повышенные уровни показателей информатизации снижают умственную работоспособность, замедляют интеллектуальное развитие и повышают уровень тревожности у подростков. Несомненно, новые технологии делают нашу жизнь проще. Однако обработку информации и формирование аналитических выводов молодежь оставляет за поисковыми системами. Потребляя огромное количество информации, они не думают о ее содержании. Кроме этого, социальные сети часто создают нереалистичные стандарты жизни, внешности и успеха. Молодёжь может постоянно сравнивать себя с идеализированными образами других людей, что приводит к снижению самооценки и развитию чувства неполноценности.

На сегодняшний день мы редко видим молодежь, читающую газеты или внимательно просматривающую телевизионные выпуски новостей. Поэтому, наверняка скоро войдет в моду классическая форма общения, то есть знакомства и беседы в реальном мире.

Конечно, эта форма намного сложнее сетевой, требует больших усилий и порой приносит негативные эмоции, зато взамен мы получим общение с реальными, живыми людьми, которые могут помочь реальным делом, а не бессмысленными фразами у них в профиле очередной социальной сети.

В целом, цифровые технологии могут принести много проблем. Для решения этих проблем существуют несколько способов, которые помогут справиться с этим негативным влиянием и уравновесить наше отношение к цифровым устройствам. Одним из самых необходимых способов является ограничение времени, то есть важно установить для себя четкое время пользования социальными сетями. Кроме того, целесообразно найти альтернативные занятия, которые помогут уравновесить отношение к цифровым технологиям, а именно заниматься спортом, читать книги, заниматься хобби или просто наслаждаться общением с близкими.

В заключении следует подчеркнуть, что в современном мире преобладает визуальный канал потребления и передачи информации, чему способствует быстрое развитие цифровых медиа, а именно мобильных телефонов, компьютеров, планшетов с доступом в интернет, ежегодное увеличение количества пользователей социальных сетей, мессенджеров, значительную долю которых составляет молодежь. Цифровые технологии играют значительную роль в жизни молодого поколения, предоставляя как возможности, так и вызовы. Важно осознавать как положительное, так и отрицательное влияние технологий на психическое здоровье и принимать меры для минимизации негативных последствий. Создание сбалансированного подхода к использованию цифровых технологий может способствовать улучшению психического здоровья и общему благополучию молодых людей.

Подводя итоги важно отметить, что технологии являются неотъемлемым аспектом современной жизни. Принятие разумных мер, таких как установка ограничений на время использования устройства, правильная посадка, регулярные перерывы и поддержание физической активности могут помочь минимизировать негативное влияние

технологий на здоровье молодежи. Поэтому необходимо помнить об отрицательных сторонах использования технологий и корректно их применять.

Список использованной литературы

1. Влияние цифровых медиа на психическое здоровье детей и молодежи/The problems of social hygiene, public health and history of medicine. 2021; 29(3); [Электронный источник]
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovyyh-media-na-psiicheskoe-zdorovie-detey-i-molodezhi> [стр. 463-466]
3. Влияние цифровизации на здоровье детей и подростков [Электронный источник] <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovizatsii-na-zdorovie-detey-i-podrostkov> [стр. 62]
4. Психическое здоровье: влияние цифровых технологий на психическое здоровье молодёжи | Katarsis | Дзен [Электронный источник] <https://dzen.ru/a/Zu2Lt3SFWELud7I7>
5. Влияние технологий на здоровье [Электронный источник] <https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/impacts-of-technology-on-health>
6. Молодежь: цифровые гении по умолчанию? | Курьер ЮНЕСКО [Электронный источник] <https://courier.unesco.org/ru/articles/molodezh-cifrovye-genii-po-umolchaniyu>
7. Негативное влияние использования информационных технологий в образовательной деятельности [Электронный источник] <https://cyberleninka.ru/article/n/negativnoe-vliyanie-ispolzovaniya-informatsionnyh-tehnologiy-v-obrazovatelnoy-deyatelnosti/viewer>
8. Тяжелая ноша: 6 способов бороться с влиянием негативных новостей [Электронный источник] <https://siapress.ru/balagan/128140-tyagelaya-nosha-6-sposobov-borotsya-s-vliyaniem-negativnih-novostey>
9. Влияние информационных технологий на формирование ценностей современной молодежи [Электронный источник] <https://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-sovremennykh-obshchestvennykh-nauk-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodn/sektsiya-25-filosofiya-nauki-i-tehniki-spetsialnost-09-00-08/vliyanie-informatsionnykh-tehnologiy-na-formirovanie-tsennostey-sovremennoy-molodezhi/> [стр. 1039]
10. Влияние цифровых технологий на социальные взаимодействия [Электронный источник] https://phsreda.com/ru/article/102102/discussion_platform

11. Как технологии влияют на наше ментальное здоровье -
[Электронный источник] <https://healthprevention.ch/ru/news/mentalnoe-zdorove/>

YOSHLARNI DAVLAT XIZMATIGA JALB QILISH VA PROFESSIONAL MUHITGA MOSLASHUVINING SOTSIOLOGIK TAHLILI

Hojiyev Z.F.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi
Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),*

Bugungi kunda yoshlar mehnatga layoqatli aholi tarkibidagi keng imkoniyatga ega bo‘lgan guruh bo‘lib, ularda yuqori darajadagi ishchanlik, tez o‘rganadigan va jismonan sog‘lom ko‘rsatkichlar mujassamlashgan. Yoshlarning mehnat bozoriga muvaffaqiyatli kirib kelishi – ularning jamiyat hayotiga qo‘shilishi, ijtimoiylashuvi va rivojlanishiga ta’sirini belgilab beruvchi muhim jihat sifatida baholash mumkin. Ushbu holat zamonaviy mehnat bozorining ijtimoiy ahamiyatini, jamiyatning faol qatlami sifatidagi mehnat salohiyatini shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi holatini aniqlab beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida «Umuman, har qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta’minlaydigan yosh avlodning sog‘lom va barkamol bo‘lib voyaga yetishi hal qiluvchi o‘rin tutadi. Shu sababli, biz islohotlarimiz ko‘lami va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va hunarlarni puxta egallagan, azmu shijoatli, tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz», deb ta’kidlab o‘tgan [1].

Yoshlarni davlat xizmatiga jalb qilish muhim vazifalardan biri bo‘lib, shu orqali tashkilotlar oldida turgan turli masalalarni hal qilinishiga yordam beradi. Shu orqali davlat xizmatidagi kadrlar tarkibini yangilashga, davlat boshqaruvi tizimiga yangi yondashuvlarni joriy qilishga, o‘zgarishlarga nisbatan yuqori darajadagi motivatsiyalashga imkoniyat yaratiladi. Ekspertlarning fikriga ko‘ra, davlat xizmatiga kiruvchi yoshlar ortib borishi natijasida ushbu sohada raqobatning shakllanishiga va sifatning oshishiga xizmat qiladi.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti va yuqori raqobat sharoiti yoshlarga mehnat munosabatlarining asosiy sub'ekti va mehnat resurslarini to'ldirishning manbai sifatida qo'shimcha talablarni qo'yimoqda. Bugungi kundagi ijtimoiy jarayonlar va o'zgarishlar tezlashayotganligi bilan xarakterlanadi. Inson mazkur ijtimoiy mehnat munosabatlarining subyekt sifatida yangi ijtimoiy reallikka qisqa muddatda moslashishi, harakatchan va intizomli bo'lishni taqozo qilmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda mehnat bozori tez sur'atlarda o'zgarib bormoqda. Hozirgi kunda munosib yosh kadrlarni topish murakkab va uzoq jarayon hisoblanadi. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqot tahlillariga ko'ra, quyidagilar davlat xizmatiga kirishda asosiy mezon bo'lib qolmoqda: birinchisi – yuqori darajadagi ish haqi, ikkinchisi – moliyaviy barqarorlik, uchinchisi – barqaror ish faoliyati va rivojlanish imkoniyati; to'rtinchisi – jamoadagi sog'lom axloqiy-psixologik muhit. Ko'rsatib o'tilgan mezonlar asosida tashkilotlarda shart-sharoitlar yaratilmagan bo'lsa, ushbu idorada kadrlar qo'nimsizligi ortib boradi. Kadrlar qo'nimsizligini kamaytirish va xodimlarni ushlab turish, nafaqat inson resurslari bilan ishlashga mas'ul xodimlarning, balki tashkilotning barcha darajadagi rahbarlari uchun ham muhim masala hisoblanadi. Munosib kadrlarning yetishmasligi har qanday tashkilotning asosiy «og'riqli nuqtasi» bo'lib qolmoqda.

Mazkur masala yuzasidan amaldagi holatni o'rganish maqsadida o'tkazilgan tadqiqot natijalari tahliliga ko'ra, bugungi kunda davlat xizmatida kadrlar yetishmasligiga ish haqining yuqori darajada emasligi (67%), davlat xizmatchilarini yosh xodimlar bilan almashinuvining sekinligi (30%), davlat xizmatidagi cheklovlar (26,2%), ortiqcha byurokratiyaning mavjudligi (22,7%), karyera o'sishining shaffof emasligi (21,8%), ijtimoiy kafolatlarning cheklanganligi (17,4%), davlat fuqarolik xizmatining nufuzi yuqori emasligi (15,8%) va davlat xizmatida mehnat qilishning o'ziga xos boshqa jihatlari (14,9%) asosiy sabab sifatida ko'rsatib o'tildi. Tabiiyki, ekspert va anketali so'rovnomalarda munosib ish haqi

davlat fuqarolik xizmatini o‘tashdagi asosiy motivlardan biri bo‘lib qolayotganligini ko‘rsatmoqda ¹.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligining 2024-yil avgustdagi ma’lumotlariga ko‘ra, Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan vacancy.argos.uz portali orqali 68 ta davlat organlari hamda hokimliklardagi vakansiyalar bo‘yicha 1,4 mln nomzodlar o‘rtasida tanlovlar o‘tkazilib, ularning 56,2 ming nafari ishga qabul qilindi (o‘rtacha bir joyga 25 ta nomzod to‘g‘ri keldi) [2]. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ishga qabul qilingan nomzodlarning asosiy qismi yoshlardan iborat bo‘lib, bunda 25 yoshgacha bo‘lganlar – 48%, 30 yoshgacha bo‘lganlar – 30% ni tashkil qilmoqda [3].

Bu boradagi ijobiy natijalarga erishgan Buyuk Britaniyada 2024-2027-yillarda davlat xizmatchilarini rivojlantirish dasturi bo‘yicha davlat xizmatiga iqtidorli, tajribali va zamonaviy ko‘nikmalarga ega bo‘lgan yoshlarni jalb qilish belgilangan. Ushbu dastur doirasida davlat xizmatining yuqori darajasiga qabul qilingan bilimli va iqtidorli nomzodlarning har 5 tadan 1 tasi chet elliklar tashkil qilgan. Shu sababli, sifat va adolat mezonlariga ta’sir ko‘rsatmagan holda davlat xizmatiga nomzodlarni tanlash mexanizmlarini modernizatsiyalash (korporativ funksiya va kasblarni qo‘llab-quvvatlash uchun Fast Stream – islohotlar dasturi) maqsad qilib olingan [4].

Davlat xizmatchilarining professional rivojlanishiga turli omillar, ya’ni tajribali mutaxassislariga bo‘lgan ehtiyoj va davlat xizmatining nufuzi, zamonaviy davlat boshqaruv qarorlarini professional darajada hal qilish qobiliyati ta’sir ko‘rsatadi. Ijtimoiy moslashuv va adaptatsiya masalalari ham shu sohada muhim omillardan sanaladi. Ijtimoiylashuv masalasi yoshlarning davlat xizmatchisi sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Butunlay boshqacha bo‘lgan yangi ijtimoiy muhitga tushgan yosh xodim o‘zi uchun yangi bo‘lgan hayot normalariga va qadriyatlar tizimiga moslasha boshlaydi.

¹ Muallif tomonidan 2024-yilning 1-14-iyul kunlari respublikamiz ma’muriy hududlari kesimida sotsiologik so‘rov o‘tkazilib, tadqiqotda 3519 nafar respondent ishtirok etgan. Ishtirokchilarning deyarli barchasi (97,9%) davlat sektorida faoliyat olib boradi va ularning yarmidan ortig‘i (55,6%) 10 yildan ortiq ish stajiga ega, har oltinchi respondent (16,1%) rahbarlik lavozimlarida faoliyat ko‘rsatadi.

Yoshlarning mehnatga bo'lgan faolligi mehnat qadriyatlarining ta'sirida shakllanadi. Yosh xodimlarning yangi professional muhitga moslashish masalasi uzoq muddatga yo'naltirilgan va uzluksiz jarayon bo'lib, professional faoliyatida muvaffaqiyatli faoliyat olib borishi uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalar va shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Davlat xizmatida yosh mutaxassislarning moslashuvi va ijtimoiylashuvi orqali mehnat jamoasida o'z o'rnini topishi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Amerikalik olim Urie Bronfenbrenner fikriga ko'ra, ijtimoiylashuv jarayoni barcha ijtimoiy jarayonlarning yig'indisidan tashkil topgan bo'lib, u orqali shaxs jamiyat a'zosi sifatida faoliyat olib borishga imkon beradigan ma'lum darajadagi normalar va qadriyatlar tizimiga ega bo'ladi. Shu nuqtai nazardan professional ijtimoiylashuvni shaxsning kasbiy normalar, qadriyatlar va standartlarni o'zlashtirish orqali professional jamiyatga kirishi sifatida talqin qilish mumkin [5].

Sotsiolog olim E.Dyurkgeym o'z asarida moslashuvni ijtimoiy normalarning inson xulq-atvoriga ta'sirini tahlil qilib, moslashishni – shaxs tomonidan ikki tomonlama, mohiyati jihatidan ambivalent ixtiyoriy-majburiy xarakterga ega bo'lgan umumiy ijtimoiy normalarni amalga oshirish sifatida tavsiflaydi [6].

Shogirdning siyosiy ongi, mafkuraviy tayyorgarligi, tafakkur madaniyati qancha kuchli bo'lsa, uning kelgusida «ustozdan ham o'zib ketishi» ga mustahkam zamin yaratiladi. Buning uchun ustozning o'zi kuchli bilim va saviyaga ega bo'lishi lozim. Yunon olimi Aristotel «oldinga ketganlarni quvib yetadigan va ortda qolganlarni kutmaydigan shogird har narsaga ulguradi», deb bejiz aytmagan [7].

Albatta, professional jamiyatga kirishish o'z-o'zidan bo'lavermaydi. Davlat xizmatini barqaror faoliyat olib borishini ta'minlash maqsadida kadrlar tarkibini rivojlantirib borish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish zarur bo'ladi. Bugungi kunda amaliyotda davlat fuqarolik xizmatchisi sifatida faoliyatini tugatganlar orasida yangi qabul qilingan yosh xodimlar ham mavjud. Shu bilan birga, ishdan bo'shashning asosiy sabablari sifatida yosh xodimlarning professional muhitga moslashish va tashkilotdagi tashkiliy-madaniy qadriyatlarini qabul qila olmasligini ham

ko'rsatib o'tish mumkin. Bunday vaziyatda yosh xodimlarning ishga va korporativ muhitga muvaffaqiyatli moslashuvi tashkilotdagi tajribali xodimning yordami asosida amalga oshiriladi. Aksariyat mehnat jamoalarida adaptatsiya va professional shakllanish jarayoni ustoz-shogird instituti asosida amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktabrdagi PF-5843-son Farmoni bilan tasdiqlangan «O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosatini va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirishga oid birinchi navbatdagi chora-tadbirlar Dasturi»da yosh kadrlar uchun davlat organlari va tashkilotlaridagi tajribali rahbarlar va mutaxassislar tomonidan ustozlik institutini joriy qilish belgilangan [8].

Mamlakatimiz hududida ustoz-shogirdlik an'analari qadimdan rivojlanib kelgan bo'lib, ushbu munosabatlar umuminsoniy qadriyatlar sifatida qaraladi. Davlat xizmatida inson resurslarini rivojlantirish sohasida olib borilayotgan islohotlar ustoz-shogird an'alarini rasmiy va professional tartibda amalga oshirishni talab qiladi. Tajribali va yetakchi mutaxassislar tomonidan ustozlikning amalga oshirilishi yosh xodimlarning kasbiy iqtidorini rivojlanishiga, xizmat vazifalariga mas'uliyat bilan yondashish va mustaqil qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini oshishiga xizmat qiladi. To'g'ri tashkil etilgan bunday institut yosh xodimning ish joyini tanlashga ijobiy munosabatini shakllantiradi va kasbiy faoliyati bilan bog'liq vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish istagining rivojlanishiga zamin yaratadi.

Mavjud tartibga ko'ra, O'zbekiston davlat xizmatida ustozlik instituti davlat xizmatiga birinchi marta qabul qilingan, birinchi marta yuqori lavozimlarga tayinlangan; o'zi egallab turgan lavozimdan boshqa yo'nalishdagi lavozimga tayinlangan davlat xizmatchilariga nisbatan qo'llanadi. Ushbu tartibni qo'llashdan asosiy maqsad: davlat xizmatchilarining yangi ish sharoitlariga ko'nikishi va jamoaga kirishishida ko'maklashish, ularning professional rivojlanishiga yordam berish, lavozim vazifalarini vijdonan bajarishga va intizomli yondashishni o'rgatish. Ustozlikni amalga oshirish muddati ustozlik qo'llangan xizmatchining kasbiy tayyorgarligi va uning lavozim vazifalarining xususiyatlari hisobga olingan holda uch oydan bir yilgacha davrga belgilanadi.

O‘tkazilgan sotsiologik tadqiqot davomida mazkur masala yuzasidan respondentlarning fikrlari o‘rganildi va uning tahlilini quyidagi rasmda ko‘rib o‘tamiz.

1-rasm. Tashkilotingizda yosh xodimlarni ishga moslashuvi qanday amalga oshiriladi? %

Demak, mazkur savolning tahlili respondentlarning deyarli yarmi (45,6%) tashkilotlarda yoshlar bilan ishlash ustoz-shogird an'analari asosida amalga oshirilishini ko'rsatmoqda. 15% respondent yosh xodimlarning ishga moslashuvi rasmiy va professional tartibda, ya'ni mehnat faoliyatining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda rasmiy ravishda amalga oshiriladi, deb hisoblaydi. 16,1% ishtirokchi tashkilotlarida tajribali mutaxassislar yosh xodimlarga ustoz sifatida tayinlanishini, 12,5% respondent xizmat qilayotgan tashkilotda yosh xodimlar o'z vazifalarini mustaqil o'rganishlarini ma'lum qilgan. 7,9% ishtirokchi mehnat jamoasida ustoz-shogird instituti yo'lga qo'yilmaganligini ta'kidlagan.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari yuzasidan yosh xodimlarning davlat xizmatiga moslashuvi bo‘yicha quyidagi muammolarni hal qilish lozimligini ko‘rsatmoqda: yoshlarning davlat xizmatiga adaptatsiya bo‘lish mexanizmlarining yetarli darajada takomillashtirilmaganligi; ushbu sohada kadrlar salohiyati, professionallik darajasini oshirish bilan bog‘liq

masalalar; yosh xodimlarning davlat xizmatidagi faoliyati to'g'risida to'liq va real tasavvurga ega emasligi.

Yosh xodimlarning davlat xizmatiga moslashuvini yaxshilashni quyidagi mexanizmlarni amalga oshirish orqali erishish mumkin:

ustoz-shogirdlik institutini tashkil qilish va rivojlantirish – bunda yetarli tajribaga ega bo'lgan malakali xodim tomonidan ustozlik amalga oshirilib, shogirdga tajriba va ko'nikmalari bo'yicha fikr almashadi, mehnat faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini to'g'risidagi ma'lumotlarni tushuntirib boradi va kerakli maslahalar beradi. Mehnat faoliyatining normalari, qadriyatlari, tashkiiy-madaniy an'analarini o'rgatish orqali ustoz o'z shogirdining professional moslashuvini ta'minlaydi. Ustoz-shogirdlikning yosh xodimni ishga moslashuvi jarayonidagi asosiy vazifalari quyidagilar bo'lishi lozim: mehnat intizomi holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, kasbiy shakllanish va mehnat jarayoniga moslashuvni qisqa muddatlarda amalga oshirish, yosh xodimlarda mustaqil professional faoliyatga bo'lgan ko'nikmalarini rivojlantirish va ijobiy qadriyatlarni shakllantirish.

turli malaka oshirish kurslari, treninglar va seminarlar tashkil qilish. Bunday kurslarni tashkil qilishda asosiy e'tibor quyidagi yo'nalishlarga qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi: mehnat qobiliyati, harakatchanligi va diqqatini takomillashtirishga qaratilgan bo'lishi, muammoli va konflikt vaziyatlarda o'zini qanday tutishi kerakligi, shaxsiy va kasbiy sifatlarini namoyon qilish, yosh xodimlar bezovtalik va ruhiy bosimni yechish yo'llariga bag'ishlangan bo'lishi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, yoshlarni davlat xizmatiga jalb qilish samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish taklif qilinadi:

1. Oliy ta'lim muassasasalari talabalari va bitiruvchilarining davlat tashkilotlari va idoralarida stajirovkasini amalga oshirish dasturini ishlab chiqish. Ushbu dastur orqali yoshlar amaliy mehnat tajribasiga ega bo'ladilar va kelgusidagi kasbiy faoliyatni tanlash bilan bog'liq motivlarini mustahkamlab olinadi.

2. Davlat tashkilotlari va idoralarida ochiq eshiklar kunini tashkil qilish, tashkilot to'g'risida prezentatsiyalar namoyish qilish, mehnat

faoliyatining muhim jihatlari va kelgusidagi karyera o‘shish imkoniyatlari to‘g‘risida tushuntirishlar berish.

3. Davlat tashkilotlarining turli sohalari bo‘yicha o‘quv kurslari, konkurs va musobaqalar tashkil qilish orqali g‘olib bo‘lgan yoshlarga ushbu tashkilotda amaliyotni o‘tash yoki ma’lum yo‘nalish bo‘yicha ishga kirish imkoniyatini berish kerak bo‘ladi.

4. Jamiyatda davlat xizmatining imijini oshirishga e’tibor qaratish, bunda reklama targ‘ibot kampaniyalarini yo‘lga qo‘yish, maqolalar chop qilish va sohada muvaffaqiyatga erishgan xodimlarning intervyularini namoyish qilish maqsadga muvofiq.

5. Davlat xizmatida munosib ish haqi to‘lash tizimini yo‘lga qo‘yish, ijtimoiy kafolatlar tizimini mustahkamlash va karyera o‘shish istiqbollari shaffofligini taminlashga erishish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

2. Davlat fuqarolik xizmatini tashkil etish tizimini takomillashtirishga doir rrezident farmoni loyihasi ishlab chiqildi // <https://asr.gov.uz/news/12482>

3. 2024-yil 3-oktabrda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tashkil qilgan matbuot anjumani ma’lumotlari

4. Civil Service People Plan 2024-2027. 10.01.2024 y. // <https://www.gov.uk/government/publications/civil-service-people-plan-2024-2027/civil-service-people-plan-2024-2027-html>

5. Перинская Н.А. Профессиональная идентичность. Знание. Понимание. Умение. 2018. №2. // <http://dx.doi.org/10.17805/zpu.2018.2.19>.

6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Пер. с фр. А.Б. Гофмана, примечания В.В. Сапова – М.: Канон, 1996. С. 352-353.

7. Цитаты известных личностей // ru.citaty.net/tsitaty/645735-aristotel-na-vopros-kak-uchenikam-preuspet-on-otvetil-do/

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni // <https://lex.uz/docs/4549998>

YOSHLAR VA GLOBALLASHUV DAVRIDA QADRIYATLARNING RIVOJLANISHI

Xudayberdiyeva S. B.

*«International School of Finance Technology
and Science» “ISFT instituti, Pedagogika va psixologiya”
kafedrası o‘qituvchisi*

Kirish. Vatanimizning rivojlanishi va 116 islohotlarning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan xalqning huquqiy ongi hamda huquqiy madaniyati darajasiga bog‘liqdir. Yoshlar-kelajagimiz egalari, yurtimizning ishonchli vorislaridir. Har bir davr yoshlarining bilim darajasi, dunyoqarashi, o‘y-fikrlari, ma‘naviy qiyofasiga qarab shu jamiyatning ertangi kunini aniq tasavvur etish mumkin. Yoshlarga yaratilayotgan keng imkoniyatlardan yoshlar o‘zlarining ma‘naviyatini yanada boyitishga, dunyoqarashini kengaytirishga, huquqiy madaniyatini yanada yuksaltirishda, eng asosiysi ularda Vatan uchun, oilasi uchun ma‘sullik hissini oshirishda Vatan oldidagi yuksak vazifalarini sitqidildan bajarishga imkon berishlarida keng foydalanishadilar.

Bugungi yoshlarning mafkuraviy manzarasi ijtimoiy, texnologik va madaniy siljishlar ta‘sirida chuqur o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Mafkuraviy ongdagi bu metamorfoz juda katta ahamiyatga ega, chunki u kelajakdagi rahbarlar va jamiyatga hissa qo‘shuvchilarning istiqbollari, qadriyatlari va harakatlarini shakllantiradi. Ushbu maqola ushbu o‘zgarishlarning ko‘p qirrali mohiyatini o‘rganadi, u bilan bog‘liq asosiy muammolarni aniqlaydi va mavjud muammolarni hal qilish uchun samarali yechimlarni taklif qiladi. Mafkuraviy transformatsiyani tushunish: Bugungi yoshlar jadal globallashuv, raqamli ulanish va turli madaniy ta‘sirlar bilan ajralib turadigan dunyoni kezoqda. Bu omillar mafkuraviy e‘tiqodlarni qayta shakllantirishga, an‘anaviy me‘yorlarga qarshi chiqishga, yanada dinamik va murakkab dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradi. Mafkuraviy ongning o‘zgarishi o‘zlikni anglash, ijtimoiy adolat, ekologik barqarorlik, siyosiy faollik kabi masalalarga munosabatning o‘zgarishida yaqqol namoyon bo‘ladi. “Yashash huquqi har bir insonning ajralmas

huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinad [1]. Inson dunyoga keldimi uning eng oliy huquqi yashash huquqidir. Lekin bu hayotda qanday yashash uning yolg'iz o'ziga bog'liq. Bugungi zamonda ma'naviy tahdidlar va axborot xurujlari kuchaygan bir paytda yoshlarimizga mafkuraviy immunitetini shakllantirish, ularda milliy o'zlikni anglash tuyg'usini takomillashtirish davr talabidir. Yoshlarni ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishning bir qancha asosi va omillari, usul hamda vositalari mavjuddir. Asrlar davomida shakllangan va ajdodlarimiz tomonidan sayqallanib kelingan milliy qadriyatlarimiz yoshlar ma'naviy qiyofasini shakllantirishning eng muhim omillari hisoblanadi. Mutafakkir allomalarimizning aksariyati shaxs ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishga oid maxsus asarlar yaratib qoldirganlar. Bugungi kunda ushbu asarlar yoshlarimizning ma'naviy dunyosini boyitib, ularga xos voris sifatida shakllantirib boradi. Yusuf Xos Xojibning "Qutadg'u bilik", Kaykovusning "Qobusnoma", Alisher Navoiyning "Mahbub-ul qulub", "Hayrat ul-abror", Husayn Voiz Koshifiyning «Futuvvatnomai Sultoniy yoxud Javonmardlik tariqati» va «Axloqi muhsiniy» [2] asarlari Sharq xalqlari ma'naviy taraqqiyotida muhim o'rin egallab kelgan. Mazkur asarlarda shukr va sabr qilishlik va uning fazilatlari bayon etilib, hayo, pokizalik, oliyhimmatlik, sobitqadamlik, adolatli bo'lish, avf etish, shafqatli va marhamatli bo'lish kabi axloqiy fazilatlari targ'ib etiladi. Bu asarlarda kishi faoliyatida chiroyli xulq va muloyimlik fazilatlarining mohiyatini ochib beriladi. Ohistalik va shoshilmaslik, andishalilik kabi xislatlarni kishi axloq odobida tutgan o'rnini bayon etar ekanlar, shijoat, g'ayrat, fursatni g'animat bilish kishi uchun zarur fazilat ekanligiga alohida to'xtalib o'tadilar. Yoshlarimizni turli ma'naviy tahdidlardan himoya etish va ularda milliy o'zligini anglash tuyg'usini hamda ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishda milliy ma'naviy merosimiz, mutafakkir allomalarimizning ilmiy merosi muhim nazariy manbalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Milliy ma'naviy merosimiz yoshlarimizda milliy axloq-odob qoidalari va sharqona etiket talablarini singdirishda muhim tarbiyaviy asos bo'lib xizmat qiladi. Yoshlarimizni turli ma'naviy tahdidlardan, diniy ekstremistik va "soxta tariqatchilik" g'oyalaridan himoya etishda hamda tasavvuf ta'limotini asl mohiyatini ob'ektiv tushunib olishda mutafakkir allomalarimiz ilmiy

merosi muhim nazariy manbalardan biri boʻlib xizmat qiladi. Globallashtirish sharoitida maʼnaviy-axloqiy tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, taʼlim-tarbiya samaradorligini oshirish, yosh avlodning maʼnaviy immunitetini mustahkamlash, ularda internetdan foydalanish madaniyatini kuchaytirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Ana shunday sharoitda faqatgina oʻz fikri, tafakkuri, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar uygʻunligi asosida rivojlantirishga harakat qilgan inson, xalqgina oʻzini asrab qolishi mumkin. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti [3].

Shavkat Mirziyoyevning har bir maʼruzalari va aholi bilan uchrashuvlarida yoshlarning huquqiy taʼlim-tarbiyasi yuzasidan zarur tavsiyalarni berib kelmoqda. Davlatimiz rahbarining “Bosh Qonunimizni chuqur oʻrganish, anglash, hayotga joriy etish va unga soʻzsiz amal qilish – barchamizning sharafligi burchimizdir”, degan fikrlari yoshlarni huquqerkinliklarini oʻrganishlari uchun keng yoʻl ochib berdi. Konstitutsiya va qonunlarimiz xaqiqatdan ham qudratli kuchga ega huquqiy davlat va adolatli jamiyatni barpo etish uchun fuqarolarning huquqiy madaniyatini shakllantirish suv va havodek zarur. Yurtboshimizning “Oldimizga qoʻyilgan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai boʻladigan milliy gʻoyani rivojlantirishimiz zarur”, degan soʻzlari bugungi tahlikali zamonda nihoyatda zarur va hayotiy haqiqatdir. Milliy goʻya, avvalo, har bir oilada tarkib topadi. Farzandlariga toʻgʻri yurib, toʻgʻri turishni oʻrgatish huquqiy tarbiya bilan singdiriladi. Huquqiy tarbiyaning samaradorligi koʻp jihatdan taʼlim muassasalaridagi huquqiy bilimning chuqur oʻrgatilishiga bogʻliq. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi “Yoshlarni maʼnaviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga taʼlim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga koʻtarish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ3907-sonli qarori ham yoshlar uchun keng imkoniyatlarni ochib berdi. Vatanimizning ertangi kuni, rivojlanishi va olib borilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati koʻp jihatdan xalqimizning huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyati darajasiga bogʻliq. Maʼlumki, mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarga taʼlim-tarbiya berish, har tomonlama yetuk shaxsni voyaga etkazish davlat siyosatining ustuvor

yoʻnalishiga aylandi. Voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular orasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning oldini olish hamda yoshlarning huquqiy ongi va madaniyati darajasini oshirish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda.

Inson va insoniyat uchun ahamiyatli boʻlgan barcha narsalarga qadriyatlar deyiladi. Qadriyatlar- narsa va voqealar, jamiyat, moddiy va ma'naviy boyliklarning ahamiyatini ifodalash uchun qo'llanadigan tushuncha. Qadriyatlar G'arb mamlakatlarida "Aksiologiya" fani o'rganadi. Bu atama ilmiy bilimlar sohasiga XX asming ikkinchi yarmida nesim aksiologi Y. Gartman va frantsuz olimi P. Lapi tomonidan kiritilgan. Aksiologiyani qadriyatlar to'g'risidagi fan yoki to'g'ridan- to'g'ri "qadriyatshunoslik" deb atash ham mumkin. Har bir fanga o'z nomini bergan asosiy tushunchalar bo'lgani kabi "qadriyat" tushunchasi ham "qadriyatshunoslik" atamasi uchun shunday asos bo'la oladi. Farbda bu atama yunoncha "axio" (qadriyat) va "Logos" (fan, ta'limot) tushunchalaridan tashkil topgan. Qadriyat va qadriyatlar milliy g'oyaning muhim kategoriyalaridan biri, bo'lib, qadriyatlar axloqiy qoida va me'yorlar, ideallar va maqsadlardagi baholash mezoni va usullarini ham o'zida aks ettiradi. Ular halollik, poklik, o'zaro yordam, adolatlilik, haqiqatgo'ylik, ezgulik, tinchlik, shaxs erkinligi, mehr-muhabbat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi fazilatlar, burch, vijdon, or-nomus, mas'uliyat kabi axloqiy tushunchalar shaklida namoyon bo'ladi. Qadriyat o'z tabiatiga ko'ra, ijtimoiy-tarixiy xarakterga ega. Ijtimoiy taraqqiyot jarayonida u o'zgaradi va takomillashadi. SHuning uchun qadriyat to'g'risidagi ta'limotlar ham takomillashib, rivojlanib boradi. [4] Milliy ma'naviy qadriyatlar tushunchasi, uning ta'rifi va tavsifi. Demak, "Qadriyat" tushunchasi- juda keng tushuncha bo'lib, uning bir qismi- ma'naviy qadriyatlardir. Milliy- ma'naviy qadriyatlar" milliylik", "Ma'naviyat" va "qadriyat" tushunchalari kesishgan nuqtada jamlangan ijtimoiy hodisalarni o'z ichiga oladi. Qadriyatlar deyilganda inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan, millat, elat va ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini va maqsadlarini yo'lida xizmat qilishdagi erkinlik, ijtimoiy adolat, tenglik, xaqiqat, ma'rifat, go'zallik, yaxshilik, xalollik, burchga sadoqatli singari fazilatlar majmun tushuniladi. O'tmishdagi barcha falsafiy ta'limotlarda qadriyatlarining mohiyati va

ulaming jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni masalasiga katta e'tibor berilib, ular ijtimoiy-tarixiy taraqqiyotning maxsuli, jamiyat ma'naviy kamolotining muhim omili ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Qadriyatlar jamiyat taraqqiyotining, moddiy va ma'naviy boyliklar rivojining yakuni, inson kamolotining kelajak uchun ham katta ahamiyat kasb etadigan ijobiy maxsulidir. Insonning ob'ektiv olamiga nisbatan aktiv faoliyati, moddiy va ma'naviy muhit, yashash shart-sharoitlarining rivojlanishi vorislik asosida sodir bo'lib, yangi-yangi qadriyatlarning shakllanishiga, o'tmishdan meros bo'lib o'tganlari esa davr mxi, yangi ijtimoiy extiyoj talablari asosida rivojlanishiga olib keladi. Buning natijasida ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, manaviy taraqqiyotning imkoniyatlari xam kengayadi. Jamiyat taraqqiyoti jarayonida shakillangan xar qanday xodisa o'tmishda ijobiy axamiyat kasb etgani uchungina emas, balki kelajak istiqboli uchun yangi imkoniyatlar yaratib berishga qodir bo'lganligi sababli xam qadriyat deb ataladi. Qadriyatlar olamni bilish va uning amaliy o'zgartirishning muxim omilidir. Xar bir qadriyatning moxiyati taraqqiyot, jamiyat va ruxiy olam xodisalarini bilish, ilmiy umumlashtirish, ijtimoiy va mabnaviy taraqqiyot tabsir etish imkoniyatlari asosida belgilanadi. Qadriyatlarining ko'pligi, mavzuni, ularni aniqlash va ularga ebtiqod qilish insoning bilish qobiliyati va amaliy imkoniyatlaritakomilashib, chukirlashib, kengayib borayotganini ifodalaydi. Yangi qadriyatlarning yuzaga kelishi insoning ob'ektiv olam, mabnaviyatborasidagi bilimlari vorislik asosida davom etayotganining ifodasidir. Qadriyatlar inson an'anaviy kamolotining muhim omilidir. Xar bir millat rivojlanishdagi tarixiy voqealar, unga ijobiy xisa qo'shgan shaxslar xam milliy qadriyatlar jumlasiga kiradi. qadriyatlarda ular yuzaga kelgan davirning ruxi, imkoniyatlari, talab va extiyojlari o'zining yaqqol ifodasini topadi. Xar bir kadriyat mablum kankret davr, sharoit va extiyoj laming maxsuligina emas, balki uning ko'zgusi xamdir. qadriyatlarga baxo berishdan oldin ular yuzaga kelgan konkret tarixiy sharoitlar, usha davirlarga xos bo'lgan imkoniyat va extiyojlarni xam bilmoq kerak. Kechagi voqealarni bugungi talab bilan o'lchash mumkin bo'lmagani dek, xar bir qdriyatning ishtimoiy axamiyatini bilishda muayan tarixiy sharoitlami xisobga olib yondoshmoq kerak. Qadriyatlar kishilarning modiy turmush darajasi, sharoiti, imkoniyatlari asosida shakilanadi va rivojlanadi.

Bu qadriyatlamning obektiv zaminidir. Qadriyatlar ijtimoiy, modiy, manaviy, xodisa bo'lsa xam, ularning axamiyati va moxiyati kishitlamning ularga nisbatan bo'lgan munosabati asosida belgilanadi. Qadriyat degan tushunchani uzi xam qadr-qimmat degan manoni bildiradi. Xar bir ijtimoiy xodisaga kishilar o'z duny qarashi, taraqiyot va istiqbol muamolarining xisobga olib yondashadilar va baxo beradilar. Qadriyatlamning baholash turli xildagi manfaatlar bilan xam bog'liqdir. Muayan qadriyatlarga amal qilishiga, ulami baholashga shaxsiy, gumhiy, miliy va umuminsoniy manfaatlar ham bevosita tasir etishi shubxasizdir. Bular qadriyatlarga baxo berishning subektiv omili xisoblanadi. Qadriyatlarga baxo berishda jamiyat azolarining umumiy manaviy kamoloti ijtimoiy, miliy ongining etugligi xam kata axamiyatga ega. Ma'naviy jixatdan etuk shaxs, jamiyat miliy va umuminsoniy qadriyatlamning mazmuni va moxiyatini tug'ri baxolash imkoniyatiga egadir. Qadriyatlar va meros tushunchalari uzaro yaqin bo'lsa xam u bir xil manoni bildirmaydi. Qadriyat va meros bir-biriga uzviy bog'liq bo'lishiga qaramay, xar qanday meros qadriyat bo'la olmaydi. Meros tushunchasining moxiyati qadriyatga nisbatan kengdir bundan tashqari, qadriyat faqat o'tmishdan qolgan merosgina emas. Xozirgi kun talablari, yangi sharoit va imkoniyatlar asosida shakilanayotgan ijtimoiy, ma'naviy siyosiy xodisalar xam qadriyat xisoblanadi. Xozir O'zbekistonda miliy istiqbol mafkurasining rivojlantirishi uchun kata ishlar olib borilmoqda. Taraqiyotning xozirgi vazifalari va milat manfaatlariga mos keluvchi bunday mafkura yaratilmoqda. Bu mafkuraning yaratishda utmish merosidan unumli foydalanilsa xam u yangi davirda shakilangan qadriyat sifatida yuzaga kelmoqda. Meros o'tgan avlodlar tamonidan yaratilgan, bizgayaa etib kelgan ijtimoiy- ma'naviy xodisalar madaniy boyliklar, urf odatlar, marosimlar, axloq normalaridir. Meros taraqiyot uchun xam zarur omil bo'lgandagina qadriyat darajasiga kutarila oladi. Meros xozirgi kun uchun xam bo'lgan axamiyatini bilish- uni qadriyatlar jumlasiga kiritishdir. Ijtimoiy taraqqiyot-doim yangilanib, takomilashib turadigan uzluksiz jarayon ekan, buning negizida muayyan qadriyatlarni baxolash mezonlari xam o'zgarib boradi. Qadriyatlamning baxolashda taraqqiyotning muayyan bosqichida may donga chiqqan ijtimoiy kuchlarning manfaatlarini xam ma'lum axamiyat kasb etadi. Qadriyatlarga tor siyosiy guruxlarning

manfatlari asosida yondashish ularning axamiyati va imkoniyatlarini notug'ri tushunishga olib keladi. «Aksiologiya» fanining baxs mavzusini quyidagi masalalar tashkil etadi: milliy qadriyatlarning tiklanishi; milliy o'zligini anglash; milliy ong va tuyg'u; milliy madaniyat, til, urf-odat, udum va an'analar; ularning inson ma'naviy barkamolligini ta'minlashda va dunyoqarashini shakllantirishda hamda bunyodkorlik faolligini oshirishdagi o'rni; milliy, mintaqaviy va umuminsoniy qadriyatlarning mushtarakligi; ijtimoiy-siyosiy, moddiy va ma'naviyat qadriyatlarimizning jahon hamjamiyatiga O'zbekiston Respublikasining qo'shilishdagi vositachilik roli; yaqin o'tmishda, sovet tartibotlari xukm surgan davrda bu qadriyatlarning poymol etilganligi, yuzaga chiqarilmaganligi, o'qib-o'rganilmaganligi, faqatgina O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgandan so'nggina asrlar osha to'plangan qadriyatlarga xayot baxsh etilganligi, bu qadriyatlar ijtimoiy rivojlanishda, demokratik jamiyat qurishda muhim omil bo'lishi kabi dolzarb masalalar falsafiy nuqtai nazardan taxlil qilinadi. Bu fan xalqimizning boy madaniy merosi, yuksak qadriyatlarni chuqur o'rganib falsafa, tarix, siyosatshunoslik, siyosiy-huquqiy ta'limotlar tarixi, Sharq va Markaziy Osiyo ijtimoiy-falsafiy fikrlari tarixi va boshqa xususiy o'quv fanlar bilan o'zaro bog'liqlikda rivojlanadi, o'z oldida turgan vazifalarini bajaradi.

Mutafakkir allomalarimiz asarlarida islom dinining sof mohiyati ochib beriladi hamda har qanday zo'ravonlik va mutaassiblik, bosqinchilik, kishi joniga qasd qilish kabi johillik xislatlari qoralanadi, soxta pir va soxta tariqatchilarning asl qiyofasini fosh etadilar. Shuning uchun uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida, xususan maktabgacha ta'lim tizimidagi tarbiyalanuvchilarda milliy ma'naviy meros, milliy qadriyat va an'analarning ilk tushunchalarini qaror toptirish bo'yicha ta'lim-tarbiya, targ'ibot va tashviqot ishlari tizimini yaratish va bosqichma bosqich jadallashtirib borish lozim. Markaziy Osiyo mutafakkirlarining ilmiy-ma'naviy merosiga tayangan holda milliy ta'lim-tarbiya tizimi ijobiy natijalarga erishishga yordam beradi. Jahonda mafkuraviy, g'oyaviy va axborot kurashlari kuchayib borayotgan murakkab va tahlikali globallashuv jarayonida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni zamon talablari asosida tashkil etish, farzandlarimizni turli mafkuraviy xurujlar va ma'naviyatga qaratilgan

tahdidlardan himoya qilishga, har bir yosh avlodni mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar hamda dunyoda yuz berayotgan voqealarga daxldorlik hissini oshirishda milliy ma'naviy merosimiz muhim o'rin tutadi. Muxtasar qilib aytadigan bo'lsak, avvalo, hozirgi murakkab globallashuv jarayonida talaba yoshlarimizni ma'naviy tahdidlar va axborot xurujlaridan himoya qilish ta'lim-tarbiya tizimining eng dolzarb masalasi hisoblanadi.

Xulosa. Bugungi yoshlar jadal globallashuv, raqamli ulanish va turli madaniy ta'sirlar bilan ajralib turadigan dunyoni kezmoqda. Bu omillar mafkuraviy e'tiqodlarni qayta shakllantirishga, an'anaviy me'yorlarga qarshi chiqishga, yanada dinamik va murakkab dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradi. Mafkuraviy ongning o'zgarishi o'zlikni anglash, ijtimoiy adolat, ekologik barqarorlik, siyosiy faollik kabi masalalarga munosabatning o'zgarishida yaqqol namoyon bo'ladi. Meros hozirgi kun uchun xam bo'lgan axamiyatini bilish- uni qadriyatlar jumlasiga kiritishdir. Ijtimoiy taraqqiyot-doim yangilanib, takomilashib turadigan uzluksiz jarayon ekan, buning negizida muayyan qadriyatlarni baxolash mezonlari xam o'zgarib boradi. Qadriyatlarning baxolashda taraqqiyotning muayyan bosqichida may donga chiqqan ijtimoiy kuchlarning manfatlari xam ma'lum axamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. T.: "O'zbekiston". 2017. 488 b.
2. Sh. Mirziyoyev. Qonun ustivorligi va inson manfaatlari ta'minlash- yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. T.: "O'zbekiston". 2017. 50 b.
3. Sh. Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik o'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: "O'zbekiston". 2016. 59 b.
4. Sh. Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T.: "O'zbekiston". T.: "O'zbekiston". 2017. 107 b.

ЁШЛАР ВА ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ҚАДРИЯТЛАР ЎЗГАРИШИ

Эрйигитова Л.

ФАРҒОНА CENTRAL ASIAN

MEDICAL UNIVERSITY (халқаро тиббиёт университети)

Социология фанлари доктори, (PhD)

Инсоният ибтидосидан бошлаб токи бугунги кунгача тарихий тараққиёт йўлида қадриятларнинг ўрни алоҳида аҳамиятга эга бўлиб келган. Ҳар қандай қадриятлар ўзининг тарихий илдизларига эга. Инсонларни аксарияти ўзининг миллий ҳаёт тарзи, маданияти, ўз қадриятлари асосида яшашни истайди. Ҳар қандай халқнинг ўз анъана ва урф – одатлари турли байрамлар билан боғлиқ бўлиб уларни нишонланиши маълум бир ритуаллар асосида ўтказилади. Ўзига хос миллий кийимлари, қўшиқ ва мусикалари, қахрамонлик эпослари мавжудки, улар бундай байрамларида, ўз она тилларида баён этадилар. Аммо, қадриятлар ҳар бир миллатнинг нафақат турмуш тарзини балки, ўша миллат мавжуд жамиятининг гармониясини ҳамда авлодлараро алоқаларини ўзида акс эттиради [1]. бугунги кундаги мавжуд нигилизм анъанавий қадриятларни, ахлоқ меъёри даражасига чиқиб улгурган урф – одатларни ҳамда идеял даражадаги маданият билан, нафосат билан боғлиқ жиҳатларни инкор этмоқда. Инсон дегрегацияси ёки ахлоқ меъёрларидан чекиниш, қадриятларни билмаслик халқимиз қон – қонига сингиб кетган жамоавийлик тушунчасига, ёки ягона маслак асосида бирлашиш ҳолатига салбий таъсир қилади [2]. жамоавийлик ўрнига индивидуализм кучайиб бориши халқимиз ҳаётида ёзилмаган қонунлар даражасига чиқиб улгурган ахлоқ жиҳатлари трансформациясига таъсир қилмоқда. Айниқса мамлакатимиз эртанги куни ҳисобланган ёшлар ўртасида ҳам мазкур жараёнлар қай ҳолатда эканлиги бугунги кунда барчани қизиқтириши табиий. Шу мақсадда икки хил тоифадаги 15 – 20 ёшлилар ўртасида анкета сўрови ўтказилди. “сиз “қадрият” – деган тушунчасини қандай тушунасиз? “ – деган саволга 78% респондентлар қадриятларни қадимдан

аждодлардан авлодларга ўтиб келаётган ахлоқ ва қадриятлар, урф-одатлар деб тушунишларини билдирганлар. 18 фоиз респондентлар эса қадриятлар тўғрисида деярли билмасликларини билдирганлар. Сиз урф – одатларни қанчалик даражада биласиз ? – саволига сўралганларнинг 75 фоизи фақат тўй – маросимлар ва фасллар билан билан боғлиқ урф - одатларни яхши билишлигини билдирганлар. 25 фоиз респондентлар маҳаллий – яшаш ҳудудларига хос бўлган урф – одатлардангина бохабар эканликларини билдирганлар. “сиз бугунги кунда ўз оилангизда миллий урф – одатларга риоя қиласизми? – саволига 95 фоиз сўралганлар ижобий ва 5 фоиз респондентлар салбий жавоб қайтаришган. Сўралганларнинг аксарияти ўзи туғилиб вояга етган ҳудуддан гарчи чиқиб кетган бўлсаларда урф – одатларни бажариши ҳақида ўз фикрларини билдиришган. Респондентларнинг фикрича энг кўп улар билган анъаналар бу тўй маросимлари билан боғлиқ қадриятлар ҳисобланади. Шунингдек улар меҳнат ва фасллар ўзгариши, фарзанд кўриш билан боғлиқ урф – одатлар ва байрам қадриятлари ҳақида кенгроқ тушунчаларга эга эканлигини билдиришган. Ижтимоий сўровларда иштирок этганларнинг 95% нинг фикрича минг йиллар қаридан ривожланиб аждодлардан авлодларга етиб келаётган қадриятлар негизида халқ донишмандлиги, уларнинг индивидуал хусусиятлари ва шахсий тажрибаси билан боғлиқ жиҳатлар яшаб келмоқдаки, шунинг учун уни янги даврда замонавийлаштириш нотўғри бўлар эди. айнан шу йўналишда сўралганларнинг 5% қадриятларни янги даврга мослаб замонавийлаштириш зарур деб ҳисоблашган. Мазкур масала юзасидан ўтказилган ижтимоий тадқиқотлардан аниқланишича, мамлакатимзда ва ундан ташқари хорижда истиқомат қилаётган ватандошларимизнинг аксарияти ҳам қадриятларимизнинг ўз ҳаётларидаги ўрни ва аҳамияти хусусида ижобий фикр билдиришган. Шаҳар аҳолисига нисбатан қишлоқ аҳолиси қадриятларга ва миллий урф – одатларга кўпроқ амал қилиниши ҳам ўрганилди. Юқоридагиларга таяниб хулоса қилишимиз мумкинки, бугунги ёшларимизнинг аксарият катта қисми қадриятларнинг жамият ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятини яхши англаган ҳамда уларга ҳурмат

билан қарашади.қадриятларимиздаги меҳмондўстлилик, толирантлилик, хайр – саҳоватли бўлишлик, катталарга ҳурмат ва кичикларга иззатда бўлиш каби, ватанпарварлик ва жамоавийлик каби миллий этикетимиз билан боғлиқ барча бошқа фазилатларимизни жамият равнақидаги асосий омиллардан деб билишади.

Маънавиятимизнинг ўзаги миллий – анъаналаримиз оила бағрида, маҳалла остонасида шаклланиб камол топган бўлиб, асрлар давомида аждодларимиздан авлодларга мерос сифатида етиб келган урф одатларимиз, қадриятларимиз, анъаналаримиз ҳам миллийлигимиз рамзи бўлиб, катта қадрга эгадир. Ёшлар жамиятнинг энг катта ва ҳаракатчан қисми ҳисобланади. Шунинг учун ҳам уларни ҳар доим кузатиб, назорат қилиш замоннинг долзарб масалалари қаторига киради.ҳозирги даврда тараққиётимиз учун хавfli бўлган, ёшлар маънавиятига салбий таъсир этувчи, ёшларни душманлик руҳида тарбиялайдиган бузғунчи ғояларга кўшимча таъсирлар сифатида қуйидаги воситалардан ҳам фойдаланилмоқда, булар: интернет, спутник алоқалари, бадий адабиёт, газета ва журналлар, санъат (тасвирий санъат, ҳайкалтарошлик, кино, сериаллар, мусиқа, рақс) орқали салбий таъсир ўтказишдир. Бундай таҳдидларнинг турлари, уларнинг хусусиятлари баъзан ошқора ва баъзан ўта махфий, ички, яширин бўлади, бу мақсадларни билиш ва ўз вақтида англаш ҳамда унга қарши жавоб бериш учун, ёшлар юксак маънавиятли, ғоявий онгли, маънавий баркамол бўлишлари шарт. Фақат шундай ёшларгина бундай таъсирлардан ҳимояланишга қодир бўлади. Ҳозирги кундаги мавжуд бўлган мазкур мафкуравий ва маънавий хуружларнинг мақсад ва моҳиятини ўз вақтида англаб оладиган ва уларга қарши ўз фикри ва мустақил дунёқарашига эга бўлган баркамол авлодни тарбиялашда миллий қадриятларнинг ўрни беқиёсдир. Миллий қадриятлар инсонни ўз-ўзини англаши, миллий ғурурга эга бўлиши, ўз миллати ва унинг тарихи билан фахрланувчи, юксак идеалларга интилувчи ва меҳнатсевар, иймонли ва инсофли, ўтмиш аждодлар ва кексаларга нисбатан иззат-ҳурматли ҳамда юрт тақдирини ўз тақдири билан бир деб ҳисобловчи шахс бўлиб етишиши учун хизмат қилади.

Ёшлар фаоллигини таъминлашнинг яна бир муҳим йўналиши улар онгида миллий урф-одат ва анъаналарни шакллантиришдир. Миллий урф-одатлар ҳаётимизнинг ҳар бир соҳасига сингиб кетган бўлиб, бу урф-одатлар бизни айнан қайси халқ вакили эканлигимизни кўрсатувчи изоҳ, яъни, бизнинг ким эканлигимизни исботловчи далил ҳисобланади. Чунки, маънавий баркамол ёшларни ўзига хос бўлган миллий урф-одатлар хайр-саховат, меҳр-оқибат, мурувват, андиша, орномус, шарм-ҳаё, иффат, босиқлик, улуғворлик, сабрлилик каби маънавий фазилатлар, меҳмондўстлик, бағрикенглик, болажонлилик, оққўнгиллилик, меҳнаткашлик каби миллий қадриятлар айнан урф-одат анъаналарда қарор топади. Шундай экан, миллий қадриятларга ҳурмат билан қараш миллатнинг ўзига ҳурмат билан қарашнинг асосий белгисидир. Минг йиллар мобайнида шаклланган миллий қадриятларимиз ҳозирги даврда яратилган маданий-маънавий бойликлар билан қўшилиб, тараққиётимизни тезлатади, ғоявий ва маънавий покланишни таъминлашга кўмаклашади. Қадриятларнинг барча турлари инсоннинг айниқса, ёшларнинг фаровон ҳаёт кечириши, эркин яшаши, маънавий-ахлоқий камол топиши учун хизмат қиладиган воситалар бўлиб ҳисобланади. Ёшларимизнинг маънавий тарбиясида бепарволик ва ва лоқайдлик ҳукм сурса, энг долзарб масалалар ўзибўларчиликка ташлаб қўйилса, ўша ерда маънавият энг ожиз ва заиф нуқтага айланади. Ёки аксинча, қаерда хушёрлик ва жонқуярлик, юксак ақл-идрок ва тафаккур ҳукмрон бўлса, ўша ерда маънавият қудратли кучга айланади.

Олдимиздаги турган эзгу мақсадларимиз-мамлакатимизнинг буюк келажаги ҳам, эртанги кунимиз, эркин ва фаровон ҳаётимиз ҳам, ўзбекистон ххī асрда жаҳон ҳамжамиятидан қандай ўрин эгаллаши ҳам – буларнинг барчаси, авваламбор ёш авлод, униб – ўсиб келаётган фарзандларимиз қандай инсонлар бўлиб вояга етишига боғлиқдир. Ёшлар тарбиясида доимо огоҳ ва сергак бўлиш, ҳамда миллий қадриятларимизни уларнинг онгига сингдириш биз ота оналарнинг бурчимиздир. Бугунги куннинг глобаллашган муаммоларини ҳал этишда ёшлар асосий куч ҳисобланади. Замонавий ёшларимиз барқарор келажагимиз яратувчилари экан уларда қадриятларимиз

асосида шаклланадиган жиҳатларнинг аҳамияти ҳақида бмт бош ассамблеясининг 72 – сессиясига раислик қилган мирослав лайчак таъкидлаб ўтган эди. Мазкур халқаро йиғинда ёшлар ўзларининг новаторлик ғоялари қаторида экология муаммолари, қашшоқлик, ирқий дискриминация, уруш ва тинчликни таъминлаш билан боғлиқ муаммоларни хал этиш борасидаги ҳаракатлар, ҳамда янада адолатлироқ ва технологиялар ривож топган дунёни барпо этиш борасидаги ўн беш йиллик стратегик дастурни таклиф этишди. Мирослав лайчак таъкидлаб ўтганидек: “ ...ҳақиқат шундаки, бугунги кунда биз табиий бойликларни ўзлаштиришда табиат уларни яратишига сарфлайдиган вақтга нисбатан тезлаб кетдик. Қолаверса, она сайёрамиз биз бугунги замон инсонларни кўникиб қолган ҳаёт тарзимизни қўллаб қувватламайди. кейинги пайтдаги биохилма хилликнинг йўқолиб бориши ва атроф муҳитнинг деградацияси одамзоднинг фаровон ва барқарор ҳаёт кечиришига жиддий хавф солмоқда. Чуччик сув захираси тугаб бормоқда, флора ва фаунанинг хилма – хиллиги камайиб бормоқда, глобал исишни тўхтата олмаяпмиз, энергияга бўлган эҳтиёжимизни хали хануз табиий ресурсларимиз эвазига қондирмоқдамиз. Бундай муаммоларни биз ёшлар иштирокисиз ҳал қила олмаймиз. ёшларда инновацион ғоялар кўп. Шунинг учун ҳам ёшларга инвестиция тикиш – бу келажакка инвестиция тикишдир.” [3]

Бугун дунёда 2 миллиардга яқин аҳоли ёшлар вакиллари дир. Айнан ёшлар дуч келаятган муаммолар ҳам талайгина. Бундай муаммоларнинг энг каттаси бу меҳнат бозоридаги иш ўрни масаласидир. Ҳозирги кунда дунё миқёсида 100 миллионга яқин ёшлар ишсиз. муаммо бу билангина тугамайди. Меҳнат қилаётган ёшларнинг 40 % қийин шароитда қашшоқлик чегарасида яшашга мажбур бўлмоқда. Шунинг учун ҳам тараққиётнинг тенгсиз ресурси ҳисобланган ёшлар келажаги учун ҳам меҳнат шароити масалаларида янги ташаббусларни ишлаб чиқиб ҳаётга тадбиқ этиш лозимдир. ёшларни янги малака ва кўникмаларга ўргатиш учун таълимда инновацион ёндашувлар зарур эканлиги анжуманда алоҳида таъкидлаб ўтилди. 2012 йилдан буён дунё миқёсида мамлакатларнинг

ёшларга доир давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ҳаракати авж олган. Ўзбекистон республикасида ҳам 2016 йил сентябрда қабул қилинган “ёшларга доир давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 3 – моддасида мазкур сиёсат давлат томонидан амалга ошириладиган ҳамда ёшларни ижтимоий жиҳатдан шакллантириш ва уларнинг бошқа салоҳиятини камол топтириш учун шарт – шароитлар яратишни назарда тутадиган ижтимоий – иқтисодий ташкилий ва ҳуқуқий чора тадбирлар тизимини яратиш кўзда тутилган [4]. Юртбошимиз таъкидлаб ўтганларидек “биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан қатиъят билан нафақат давом эттирамиз, балки, бу сиёсатни энг устивор вазифамиз сифатида бугун замон талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз. Ёшлар мустақил фикрлайдиган юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлган дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз” [5].

Мамлакатимизда “ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш стратегияси: мавжуд вазият ва ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги халқаро конференция ўтказилди. Унда мамлакатимизда ёшларга оид давлат сиёсати соҳасидаги ишларни таҳлил қилиш, эришилган натижа ва йўл қўйилган камчиликларни баҳолаш, мазкур йўналишдаги замонавий механизм ва услублар билан танишиш имкониятини яратиши билан аҳамиятлидир. Маълумки, икки йил муқаддам ўзбекистон республикаси президенти Ш.Мирзиёев ташаббуси билан ўзбекистон ёшлар иттифоқи ташкил қилинди ҳамда 30 июнь санаси мамлакатимизда “ёшлар куни” деб эълон қилинди. Бундан ташқари, ўзбекистон амалиётида бутунлай янги тизим, яъни ёшларнинг турли долзарб муаммоларини ўрганиш билан шуғулланадиган махсус – ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институти ташкил этилди. Ушбу муассасанинг ўзбекистон республикаси президенти ҳузуридаги давлат бошқарув академияси қошида ташкил этилганлиги институтнинг илмий-методик ва таҳлилий-тадқиқот фаолиятини замон талаблари асосида шакллантирилиши учун асос бўлди. Шунингдек, давлат

бошқаруви соҳасидаги ёш раҳбар кадрларнинг ўрнини белгилаш, уларни тайёрлаш ва турли масъулиятли лавозимларга тайинлаш масаласига алоҳида урғу берилди. Бу мамлакатимиз раҳбари таъкидлаганидек, “социал лифт” тушунчасида ўз ифодасини топди. Ўтган йиллар давомида ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институти томонидан 4 ойлик қайта тайёрлов курсларида кўплаб иқтидорли ёшлар таҳсил олди ҳамда уларнинг аксарияти вазирлик, идора ва ташкилотларнинг юқори лавозимларига тайинланди. Ўтган давр мобайнида амалга оширилаётган ишларнинг ҳуқуқий асослари ҳам мустаҳкамланиб борди. Хусусан, ўзбекистон республикаси президентининг ташаббуси ва амалий кўмаги асосида ёшлар сиёсатига дахлдор 40 та қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилинди. Ёшлар сиёсати соҳасидаги муҳим йўналишлардан бири сифатида мухтарам президентимиз томонидан 2019 йил 19 март куни ёшларга эътиборни кучайтириш, уларни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, уларда ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш, ёшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотинқизлар бандлигини ошириш масалаларига янги тизим асосида ёндашиш бўйича 5 та муҳим ташаббус илгари сурилди. Бу орқали давлатимиз раҳбари “ёшларимизни маънавий баркамол қилиб тарбиялаш, уларни турли зарарли ва ёт ғоялар таъсиридан асрашга алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги”ни таъкидлаб ўтди. Қайд этиш керакки, бу каби ишлар ёшлар сиёсати соҳасида янгича механизмлар сирасига кириб, уларни санъат, муסיқа ва спортга жалб қилиш борасида катта тарбиявий аҳамиятга эгадир. Аммо бу борадаги ишларни янада такомиллаштириш, замон талаблари асосида янгича механизмларни тадқиқ этиш, хорижий давлатларнинг илғор тажрибаларини мунтазам ўрганиб бориш ва ўзбекистон шароитига мос, миллий хусусиятларимизга жавоб берадиган методларни тадбиқ этиш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Чунки, глобаллашув шароитида, ахборот хуружлари тезлашган, ёшларнинг онги ва қалби учун кураш кечаётган, энг асосийси уларнинг дунёқараши ўзгариб бораётган даврда ёшлар сиёсати соҳасида ҳам янгича услуб ва механизмларга табиий эҳтиёж

туғилади. Шу жиҳатдан олиб Қаралганда, “ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш стратегияси:мавжуд вазият ва ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги халқаро конференция ўзбекистон шароитида ёшлар билан ишлаш, ёшларнинг сиёсий, ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, уларни сиёсий жараёнларга фаол жалб қилиш, ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш, ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишнинг молиявий механизмларини такомиллаштириш юзасидан илмий-назарий қарашлар, услубларни амалиётга жорий этишнинг осон йўллари ишлаб чиқиш вазифаларини бажариши нуктаи назаридан ҳам.Бироқ замонавий трансмацион жараёнлар ҳозирги дунёда тобора жадаллашиб бормоқда ва мазкур жараёнларнинг ёшлар ҳаётига кўрсатадиган таъсири ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамият касб этиб маданиятнинг универсаллашувини кучайтирмоқда. Айниқса мамлакатлар ўртасидаги интеграцион жараён ҳамкорлик алоқаларининг кучайиши, хорижий инвестиция, кўплаб янги иш ўринларини яратиш, замонавий коммуникация ва ахборот технологиялари, илм–фан ютуқларини тезликда тарқалиши турли қадриятларнинг умуминсоний негизда уйғунлашуви, цивилизациялараро мулоқотнинг янгича сифат касб этиши, экологик офатлар пайтида ўзаро ёрдам кўрсатиш имкониятларининг ортиши-табиийки ёшлар масаласига жиддий эътибор беришни ва уларни турли таҳдидлардан ҳимоя қилиш ва дунё ҳам жамиятида муносиб муносиб ўз ўрнини топишга кўмаклашиши зарурлигини долзарб қилиб қўймоқда. Бу борада шарқ мутафаккирларининг пурмаъно фикрлари бор. Низомий ганжавий айтганларидек,: “қунинг кундан – кунга бўлсин десанг хуш, илм пайида бўл борида эс- хуш”. Бугун ёшлар янгича фикрлашга интилмоқда, ўз салоҳиятини, билим ва кўникмаларини ўстиришга,ҳаётнинг ҳамма жабҳасида дунё ёшларидан кам бўлмасликка интилар экан, аввало юксак маданият соҳиби бўлишга интилади. “биз бир ҳақиқатни ҳеч қачон эсдан чиқармаслигимиз керак, мамлакатимизда маданият ва саъят тараққий этмаса жамият ривожланмайди.Халқимизнинг ривожланиши даражаси аввало миллий маданиятимизга қараб баҳоланади. Шу маънода

маданият – бу халқимиз қиёфасидир. Биз Ўзбекистоннинг янги қиёфасини яратишга киришар эканмиз, буни аввало миллий маданиятни ривожлантиришдан бошлашимиз лозим”. [6]

Бугун катта ахборот дунёсида яшамокдамиз. Бугунги интернет қадриятлар ва маданий қарашларга таъсир кўрсатмоқда. Ҳамма нарсанинг ижобий ва салбий томонлари бўлганидек, интернетдан фойдаланишда ҳам баъзи салбий жиҳатлар мавжуд. Аввало бугунги кибер жиноятчилик билан боғлиқ муаммолар фикримиз далили. Ёшларимизнинг маънавий камол топишига халақит бераётган қусурларда қадриятларни билмаслик ёки уларга амал қилмаслик ҳолатлари афсуски учраб турибди. Таълимдаги қадриятлардаги ворисийлик тушунчаси бугунги авлодлар орқали келажак авлодларга етказилишида катта маданият, толерантлик ва ҳамкорлик, ўзаро муносабатлардаги бағрикенглик муҳимлиги алоҳида қайд этилган. Юксак технологиялар ривожини тезкор бўлган индустриал глобаллашган ва оммавий маданият тушунчаси кенг тарқалган ҳозирги даврда миллий қадриятларни сақлаб қолиш ҳамда уни янги шароитларда бойитиш ҳар биримизнинг вазифамиздир. Миллий қадриятларимиз таълим соҳасида катта ўрин тутиши аввало ёшларни ўз она тилига ҳурмат ва қадриятлар яшовчанлигига дахлдорлик туйғуларини берса, яна бир томондан ўз халқининг тарихий тараққиёт йўли ва бой маънавий меросимиз аҳамиятини ниҳоятда теран илдизларга эгаллигини, бугунги жаҳондаги ўрнимизни англаш шарафини беради. Яқинда ЮНИСЕФ ёшлар иттифоқи ҳамда “юксалиш” умумиллий ҳаракати “Ўзбекистон ёшлари: муаммо ва истиқболлар” деб номланган йирик тадқиқот натижаларини эълон қилди. Унда республиканинг барча ҳудудларида истиқомат қилувчи **14** ёшдан **30** ёшгача бўлган **4 минг 500 нафар**га яқин респондент иштирок этди. Қолаверса, бевосита мулоқот қилиш учун **24** та фокус-гурӯҳи шакллантирилган. Тадқиқот уч йил мобайнида замонавий методологиялар асосида олиб борилди. Лойиҳага етакчи маҳаллий ва хорижий экспертларнинг жалб этилгани ҳам алоҳида эътиборга моликдир. Социологик сўров натижалари асосида тайёрланган ҳисоботда айтилишича, 15-20 йилдан сўнг ўзбекистон ноёб

демографик дивидентни қўлга киритади. 2048 йилга бориб мамлакатда меҳнатга лаёқатли аҳоли сони тарихий пик даражасига етиши кутилмоқда. Табиийки, уларнинг салмоқли қисмини ёшлар ташкил қилади. Ҳозир давлат олдидаги асосий вазифа демографик дивидентни қўлдан бой бермаслик ҳамда ундан максимал равишда фойдаланишдан иборат. Бошқача айтганда, ҳукумат инсон капиталига, яъни ёшларнинг сифатли таълим олиши ва интеллектуал салоҳиятини рўёбга чиқаришига катта ҳажмда инвестиция киритиши зарур. Бу келажакда нафақат иқтисодиётни юксалтириш, балки ижтимоий вазиятни барқарорлаштириш - камбағаллик ва салоҳиятли кадрлар миграциясини қисқартириш, ишсизликни бартараф этиш, халқнинг турмуш даражасини ошириш имконини беради. Инсон капиталини ривожлантириш – бир кунлик иш эмас. Мазкур миссия комплекс ёндашув ва узоқ муддатли чора-тадбирларни талаб қилади. Бу борада тайёр ечимлар йўқ. Ҳар қайси мамлакат ўз йўли ва йўналишини мустақил тарзда белгилаб олмоғи даркор. Ўзбекистон учун ёшларга оид давлат сиёсатини аниқ рақамлар ва илмий хулосалар асосида амалга ошириш энг мақбул йўл ҳисобланади. Ёшлар масаласида самарали сиёсат олиб бориш учун давлат социологик тадқиқотларга доимий буюртмалар портфелини шакллантириши зарур. Шундагина ҳақиқий манзарани кўриш, оғриқли нуқталарни аниқлаш ва муаммолар динамикасини кузатиш имкони туғилади. Ҳозирча ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсати доирасидаги қарорлар ёшларнинг реал талаб-эҳтиёжлари эмас, балки кўпроқ сиёсий қарашлар ва умумий тахминлар асосида қабул қилинмоқда. Прагматик ёндашувсиз ҳар қандай стратегия кун келиб панд бериши аниқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Калякина Е.Р., Якунина Е.А., Ермолаева Е.В. Основные направления социальной политики в современной России // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1535.
2. ўша жойда , 1537 бет
3. 2017 йил 19-22 сентябрь БМТ Бош асамблеясининг 72 – сессияси материаллари.

4. lex. uz. <https://lex.uz>.
5. Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 30 июндаги мамлакат ёшларига байрам табригидан.
6. Президент Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил декабрдаги маданият ва санъат соҳасидаги долзарб масалалар муҳокамасига бағишланган йиғилишдаги нутқидан.
7. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2018 йил 28 декабрь.
8. Б.Жўраев, С.Турсунов. Маҳалла - мустақил юрт таянчи. Тошкент; “Мухаррир” нашриёти, 2012
9. Э. Бобомуродов. Идеологическая профилогическая защиты молодежи. Издательство Национального общества философов Узбекистана, 2022
10. Живайкина А.А., Ермолаева Е.В. роль культурологии в формировании личности специалиста в современном образовательном пространстве // актуальные проблемы реализации социального, профессионального и личностного ресурсов человека материалы всероссийской научно-практической конференции (заочной). Редактор: Харитоновна Е.В. 2013. С. 65-70.
11. Лесина И.И., Антонова О.Н., Ермолаева Е.В. факторы стабильности современной семьи// бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1526

**И БЎЛИМ. ЁШЛАР ВА ТАЪЛИМ:
ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР ИЗЛАШ**

**РАЗДЕЛ II. МОЛОДЕЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК РЕШЕНИЙ**

**YOSHLAR TA'LIMI VA GENDER MADANIYATINING
DOLZARB MUAMMOLARI VA ILMIY YECHIMLARI
TAHLILI**

Abduvalieva M.

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
universiteti, "Ijtimoiy ish" kafedrası dotsenti v.b.*

Ergasheva M.

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
universiteti, "Ijtimoiy ish" kafedrası magistranti*

Yoshlar haqida soʻz borar ekan, shaksiz bu oʻzining oʻta dolzarbligi bilan ijtimoiy doirada hamisha kun tartibining eng yuqorisida turadigan masalalarni oʻzida aks ettiradi. Buni davlat siyosatida ham koʻrish mumkin boʻlib, xususan amaldagi davlat rahbari Sh.M.Mirziyoyev davlat rahbari oʻlaroq oʻz faoliyatini boshlashi bilan dastlab aynan yoshlar masalalariga eʼtibor qaratdi.

Taʼbir joiz boʻlsa, 2016-yil 14-sentabrda “Yoshlarga oid davlat siyosati toʻgʻrisida” Oʻzbekiston Respublikasining Qonunining qabul qilinishi [1]. Oʻzbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan Oʻzbekiston “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining 2017-yil 30-iyun kuni boʻlib oʻtgan IV qurultoyi qaroriga muvofiq, Oʻzbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etilishi va ayni sananing mamlakatimizda “Yoshlar kuni” sifatida nishonlanishi fikrimizga yaqqol dalil boʻladi [2].

Bu yoshlarga oid davlat siyosatining qanchalik muhim ekanligini koʻrsatadi. Yoshlarga berilgan eʼtibor ularga ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy imkoniyatlar yaratishga qaratilgan boʻlib, jamiyatda faol oʻrin olishlari uchun keng koʻlamli imkoniyatlar yaratilgan.

Shu bilan birga, mamlakatimizda ham gender muammolarini bartaraf qilish, xotin-qizlar va erkaklar oʻrtasida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va

boshqa sohalardagi tengsizlikni bartaraf etish uchun gender strategiyasi amalga oshirilmoqda.

Gender strategiyasining asosiy maqsadi irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'iy nazar xotin-qizlar va erkaklarning tengligini ta'minlashdan iboratdir. Bu davlat siyosatining yana bir muhim tarkibiy qismi bo'lib, tenglikni ta'minlash uchun ko'plab chora-tadbirlar ko'rilmoqda [3].

Xususan, xotin-qizlarning gender kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida O'zbekiston Respublikasida Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya tashkil etildi. Komissiyaning asosiy vazifalari xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi yagona davlat siyosatini amalga oshirish, milliy harakatlar rejalarini va strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirishdir.

Yoshlarga qaratilgan e'tibor bilan bir qatorda gender tengligi ham davlat siyosatida katta o'rin tutadi. Yoshlar siyosati va gender strategiyasi bir-biriga bog'liq bo'lib, ikkalasi ham jamiyatda teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan.

Umuman olganda, O'zbekistonda yoshlar va gender tengligi siyosati davlatning strategik maqsadlaridan biridir. Har ikki siyosat jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta'minlashga va xalqaro maydondagi O'zbekiston imidjini oshirishga xizmat qiladi.

Gender tadqiqotlari rivojlanayotgan bilim sohasi bo'lib, unda yangi gender nazariyalari paydo bo'ladi va ular asoslanadi, eskilari tanqid qilinadi va shuning uchun jins toifasi, shuningdek, unga tegishli boshqa tushunchalar o'rnashgan tushuncha deb hisoblanmaydi. Ushbu tadqiqotlar dastlab feministik harakatlar va feministik nazariya bilan chambarchas bog'liq holda paydo bo'lgan, ammo 1990-yillardan mustaqil deb hisoblana boshladi. "Gender" so'zining asl mohiyatiga e'tiborni qaratish lozim.

Gender - bu "Jins" bo'lib, lotinchada "genus" so'zidan kelib chiqib, jamiyatda o'g'il yoki qiz qarashlarining tengligi bilan baholash mumkin. Boshqa bir manbalarda esa jins - bu subyektiv his-tuyg'ularga ishora qiluvchi psixologik va madaniy erkaklik va ayollik haqdagi atamadir. Gender, shuningdek, xulq-atvorni erkaklik yoki ayollik deb baholashdir. Gender madaniyatni bolalarga boshlang'ich sinfdayoq shakllantirish

o'quvchilar o'rtasida o'zidan kuchsiz bo'lganlarga nisbatan ham hurmatni yuksak darajada shakllanishiga turtki bo'ladi.

Bundan tashqari o'z tengdoshlariga nisbatan do'stona munosabatni shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gender madaniyat shakllangan bo'lsa o'g'il bolalarda ham qiz bolalarda ham tortinish, uyatchanlik holatlari kuzatilmaydi. Masalan, boshlang'ich sinflarda tikuvchilik kasbiga qiziqtirish faqat qiz bolalar uchun emas, balki o'g'il bolalar uchun ham yaxshi, sevimli kasb bo'lishi mumkin. O'g'il bolalardan ham mohir tikuvchilar chiqishi mumkin. Va aksincha qizlardan ham kelajakda o'g'il bolalar singari mard va jasur askarlar syetishishi mumkin. Zero bizning ajdodlarimizdan mohir sarkardalar To'marislari yetishib chiqqan.

Gender madaniyatni talaba-o'quvchi ongida rivojlantirishda 3 ta omilni keltirib o'tamiz:

1. Ustoz va murabbiylar.
2. Oila a'zolari (bobo-buvi, ota-ona va h)
3. Jamoa (o'rtoqlar, do'stlar, sinfdoshlar va h) [4].

Ta'limda gender stereotiplari va kamsitishlar bilan kurashish. Ta'lim jarayonida gender tengligini ta'minlash, stereotiplardan qochish va kamsitishlarga qarshi kurashish muhim ahamiyatga ega.

Buning uchun quyidagi yo'nalishlar ustida ishlash kerak:

- Stereotiplar haqida tushuncha: O'quvchilarga gender stereotiplar nima ekanligini va ularning ta'limdagi ta'siri haqida ma'lumot berish.
- Ta'lim dasturlarini takomillashtirish: Gender tengligini har tomonlama aks ettiruvchi ta'lim resurslarini yaratish va joriy etish.
- O'qituvchilarning rolini kuchaytirish: O'qituvchilarga gender muammolarini tushunish va ularga qarshi kurashish bo'yicha ta'lim berish.
- O'quvchilarni qo'llab-quvvatlash: O'quvchilar o'rtasida gender tengligini targ'ib qilish va ularning fikrlarini tinglash orqali muammo va yechimlarni birgalikda muhokama qilish.
- Ijtimoiy muhitni o'zgartirish: Ota-onalar va keng jamoatchilikni gender tengligi haqida xabardor qilish va bu borada birgalikda harakat qilish.

Bu yo'nalishlar orqali ta'limda gender tengligini ta'minlab, kamsitishlarga qarshi muvaffaqiyatli kurashish mumkin.

Gender yondashuvi ta'limdagi an'anaviy jinsiy roldagi asosiy g'oyasi jamiyatning barcha jabhalarida ishtirok etish, o'zini namoyon qilish va o'z taqdirini o'zi belgilash yo'llarini tanlashda ikkala jinsning asosiy tengligidir.

Bu qizlarni o'g'il bolalarga o'xshatib tarbiyalash kerak degani emas, lekin bu qizlar va o'g'il bolalarga o'zlarini barcha o'ziga xos xususiyatlari bilan to'liq qabul qilish, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, ehtiyojlarini qondirish va ambitsiyalar, o'ziga ishonch qozonish va baxtli insonlarga aylanish [5].

E. N. Kamenskaya ta'kidlaganidek, "hozirgi vaqtda o'g'il va qiz bolalarni tarbiyalashning zamonaviy ustuvor yo'nalishlari erkaklik va ayollikning qat'iy me'yorlarini birlashtirish emas, balki sheriklik munosabatlari imkoniyatlarini o'rganish, ayollar va erkaklarda insonparvarlikni tarbiyalashdir; gender repertuarini o'zlashtirishda o'zgaruvchanlik; samimiylukda, o'zaro tushunishda, bir-birini to'ldirishda" [6].

Shu munosabat bilan, gender yondashuvi doirasida gender pedagogikasi kabi yo'nalish ta'kidlangan - bu bolalarga maktabda o'zlarini qulay his qilishlariga va bolaning gender o'zini o'zi identifikatsiya qilish muammolarini hal qilishga yordam berishga qaratilgan yondashuvlar to'plamidir.

Gender tenglik jamiyat rivojida muhim bo'lgan ijtimoiy munosabatlarda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi bugungi kunda yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugun oilada, jamiyatda, ayniqsa, xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasida ijtimoiy munosabatlarda ham, qonunchilikda ham katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda [8].

Madaniyatdagi gender muammolarni faqat ayollarning madaniy jarayondagi ishtiroki bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Erkaklar va ayollarning o'zaro muloqoti, birgalikdagi ijodi xususida so'z yuritish maqsadga muvofiqdir. Bunday birgalikdagi ijod har doim ham uyg'un bo'lmisligi hamda o'zida raqobat va ziddiyat elementlarini mujassamlashtirgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda ijodiy jarayonda jinslarning o'zaro uyg'un munosabatiga ham erishish mumkin. Bunday munosabat ilmiy adabiyotda baz'an "gender birdamlik" (gender solidarity) deb ataladi. Bu borada yuzaga

keladigan o‘zaro munosabatlarning barcha jihatlarini “gender va madaniyat” muammosining mohiyatini tashkil etadi [9].

Gender tengsizligi va gender madaniyati zamonaviy dunyoda odamlar duch keladigan asosiy gender muammolaridan biridir. U hayotning turli jabhalarida namoyon bo‘lib, iqtisodiyot, siyosat, ta‘lim va sog‘liqni saqlash sohalariga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Iqtisodiyotda ayollar ko‘pincha ish haqi va martaba imkoniyatlarining noto‘g‘ri taqsimlanishiga duch kelishadi. Siyosat va boshqaruvda ayollar ko‘pincha qaror qabul qilishda tegishli vakillik va ta‘sirga ega emaslar. Ta‘lim sohasida tengsizlik oliy ta‘lim olish imkoniyatining yetarli emasligi va ayollar uchun kasb tanlashning cheklanganligida namoyon bo‘ladi.

Sog‘liqni saqlashga gender tengsizligi ham ta‘sir ko‘rsatadi, bu erkaklar va ayollar uchun tibbiy xizmatlarning mavjudligi va sifatidagi farqlarda namoyon bo‘ladi [10]. Hayotning turli sohalaridagi gender tengsizligi jamiyat va davlat darajasida zudlik bilan aralashuv va yechimlarni talab qiladigan muammodir. Shuningdek bugungi kunda genderning dolzarb muammolaridan yana biri har ikkala jinsning tengligi va rivojlanishiga to‘sqinlik qiladigan stereotiplar va noto‘g‘ri qarashlarning mavjudligi bilan uzviy bog‘liqdir. Madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy omillar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan bu stereotiplar odamlarning jinsiga qarab xatti-harakatlari va imkoniyatlarini belgilaydigan taxminlar va mulohazalarni shakllantiradi.

Biroq, bunday stereotiplar individual imkoniyatlarni cheklaydi va tenglik tamoyiliga zid keladi. Barcha jinslar uchun tenglik va adolatga erishish uchun bu noto‘g‘ri fikrlarni tan olish va yengish kerak. Oila muhitida ham stereotiplarning ta‘siri mavjud bo‘lib, qizlar va o‘g‘il bolalarning rivojlanishi va o‘zini o‘zi qadrlashiga ta‘sir qiladigan vaziyatlarni yuzaga ketiradi. Kelajakda esa ijtimoiy va iqtisodiy kamsitish xavfining oshishiga va imkoniyatlarning cheklanishiga olib kelishi tabiiydir. Gender muammolarini yengish bo‘yicha xalqaro sa‘y-harakatlar zamonaviy dunyoda mavjud bo‘lgan gender tengsizligi va kamsitishlarga qarshi kurashning muhim jihatini ifodalaydi. BMT va UNESCO kabi global tashkilotlar gender tengligiga erishishga qaratilgan.

Ta‘limda gender tengligi bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar o‘tkazilgan. Ushbu tadqiqotlar orqali ta‘lim tizimida gender

muammolarining aniqlanishi va yechimlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim jarayonida gender tengligini mustahkamlash va yoshlarning ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash ilmiy tadqiqotlar va xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan kompleks yondashuvni talab qiladi:

1. Tadqiqotlar olib borish: Ta'lim tizimida gender tengligini o'rganish, bu sohadagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish va gender tengsizligining sabablari hamda ularni bartaraf etish yo'llarini aniqlash.

2. Ta'lim dasturlarini takomillashtirish: Gender nuqtai nazaridan o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish va barcha talabalar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish, o'quv jarayonlarida kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik.

3. O'qituvchilarning malakasini oshirish: O'qituvchilar uchun gender tengligi bo'yicha maxsus treninglar o'tkazish, ularni gender kamsitish va stereotiplarni bartaraf etishga tayyorlash.

4. Moliyaviy yordam ko'rsatish: Qizlar va o'g'illarning ta'lim olish imkoniyatlarini oshirish uchun stipendiyalar, grantlar va boshqa moliyaviy yordam mexanizmlarini taklif etish, iqtisodiy to'siqlarni bartaraf etish.

5. Ijtimoiy xabardorlikni oshirish: Gender tengligi masalalariga jamiyat e'tiborini jalb qilish, ota-onalar va jamoatni gender tenglik haqida xabardor qilish va bu masalani keng ommaga targ'ib qilish.

6. Hamkorlikni rivojlantirish: Davlat va nodavlat tashkilotlari, shu jumladan xalqaro hamkorlar bilan ta'limda gender tengligini ta'minlash va qo'llab-quvvatlash bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish.

7. Mahalliy hamjamiyatlarni jalb qilish: Mahalliy tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, qizlar va o'g'illarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va ularning ijtimoiy hayotda ishtirokini oshirish.

8. Gender tengligini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari: Gender tengligi strategiyasi doirasida davlat dasturlari va milliy harakatlar rejalarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirishda faol ishtirok etish.

9. Talabalar uchun maxsus ta'lim dasturlari: Abituriyent va talabalar uchun gender tengligi bo'yicha maxsus ta'lim dasturlari, seminar va treninglar tashkil qilish orqali ularning xabardorlik darajasini oshirish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda gender tenglikni ta'minlash, nafaqat jamiyatda adolat va teng huquqlarni mustahkamlash,

balki ijtimoiy barqarorlik va rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, gender tenglikni ta'minlash jarayoni oila institutini mustahkamlash bilan bevosita bog'liq bo'lib, xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi teng huquqli hamkorlik orqali farzandlarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Bu mas'uliyat, xotin-qizlar va erkaklar orasida teng taqsimlanishi orqali ularning jamiyatdagi roli oshadi. Ayniqsa, farzandlarning tarbiyasi va rivojlanishida ikki jins vakillarining birdek faol ishtirok etishi kelajak avlodning yetuk va intellektual rivojlangan bo'lishini ta'minlashda amaliy ahamiyatga ega. Shu bilan birga, gender tengligi masalalari mamlakatimizning ijtimoiy siyosatida dolzarb bo'lib, bu nafaqat inson huquqlari nuqtayi nazaridan, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlik uchun ham zarurdir.

Xotin-qizlar va erkaklarning jamiyatda teng mas'uliyat va imkoniyatlarga ega bo'lishi, oilada va jamiyatda o'z o'rnini mustahkamlash orqali mamlakatimizning barqaror rivojlanishi uchun zarur poydevor hisoblanadi. Gender tengligi ta'minlangan jamiyatda oila qadriyatlari mustahkamlanadi, bu esa yosh avlodning barkamol shakllanishi, ta'lim va tarbiyasida asosiy ahamiyat kasb etadi. Shu bois, gender tengligini ta'minlash jamiyatning barcha sohalarida keng ko'lamli chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" 2016-yil 13-sentabr <https://lex.uz/docs/-3026246>
2. Gender tengligi. Oltinsoy tumani hokimligi rasmiy veb-sayti. 2023-05-19.
3. Попова Л. В. Что нужно знать воспитателям о том, как мальчики и девочки научаются быть мужчинами и женщинами \ Гендерный подход в дошкольной педагогике: теория и практика. Ч. 1. – Мурманск, 2001
4. Каменская Е.Н. Гендерный подход в педагогике: дисс.докт.пед.наук./ Ростов н/Д, 2006.
5. Gender and Music (Section 4). - In: The Garland Encyclopedia of World Music. Volume 6. The Middle East. New York and London, 2002, p.289

6. SOVA Today. (2023). Гендерные проблемы в современном мире: проблематика и перспективы.
7. Mualliflar jamoasi "Gender munosabatlari nazariyasi va amaliyotiga kirish" Toshkent-2007 2-bob "Gender huquq va boshqaruv sohasida" 183-bet.
8. G'oyimov U. Boshlangich ta'limda gender madaniyati ko'nikmasini shakllantirishning ahamiyati. "Экономика и социум" No10(89) 2021.
9. Muromtsev, A. V. (2022). Гендерное равенство в образовании: проблемы и перспективы. *IUPR*.
10. Civil.uz. (2024). O'zbekistonda gender tenglikka erishish strategiyasi: Bugungi holat va mavjud muammolar.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

*Жаббаров З. Р.
старший преподаватель
Военного центра учебной подготовки
Национального университета
Узбекистана, доцент, подполковник*

Введение. Одной из основных задач, стоящих перед Республикой Узбекистан, является укрепление научно-педагогического потенциала высших военных образовательных учреждений, их учебных и научных подразделений, обеспечение повышения качества подготовки и квалификации военных кадров. Ведь личность преподавателя, его методическая, педагогическая и психологическая подготовленность сегодня во многом определяют качество обучения [1]. Именно ему принадлежит стратегическая роль в развитии личности военнослужащего инженерных войск в ходе его подготовки к будущей профессиональной деятельности. Вот почему сегодня военнослужащий инженерных войск должен обладать не только фундаментальными знаниями, но и высокой культурой, быть готовым к разносторонней профессиональной деятельности, способным самостоятельно ставить и решать широкий круг задач в смежных областях профессии. В связи с этим деятельность современного

преподавателя высшего военного образовательного учреждения должна быть нацелена на формирование обобщенных понятий о механизмах применения полученных знаний и способов деятельности в разных ситуациях.

Основная часть. Тенденции развития современного образования связаны с созданием оптимальной обучающей среды, в которой основой образовательного процесса являются знания, умения, навыки и механизм формирования их отличен от механизма простого информационного обмена. Носителем знания является личность, в нашем случае – военнослужащий инженерных войск.

В процессе перевода образования в формализованную, контролируемую и управляемую технологию специфической деятельности активно создаётся и развивается технологическая основа обучающей среды. При этом не только преподаватель выступает в качестве источника и носителя знаний, а в этом качестве начинают выступать современные технические средства обучения.

Подготовка современных квалифицированных военных кадров, в их числе военнослужащих инженерных войск, является важной составляющей стратегии устойчивого социально-экономического развития страны, основанного на реализации национальной политики в военной сфере. К тому же, происходящие геополитические процессы, изменение внешнеполитической обстановки в регионе и на континенте, безусловно, требуют их учета при разработке концептуальных основ национальной безопасности, построении и развитии системы обеспечения военно-политической стратегии государства.

Вооруженные Силы нашей республики не только должны быть готовы к решению стоящих перед ними задач в конкретной обстановке, но и своевременно реагировать на все изменения и появление новых видов вызовов и угроз безопасности. Поскольку вооруженная сила продолжает играть существенную роль в международной политике, при этом происходит постоянное развитие теории современной гибридной войны, средств вооруженной борьбы и военного искусства. В этих условиях Вооруженные Силы Республики Узбекистан должны

постоянно совершенствоваться, а профессиональная подготовка личного состава, в первую очередь, военнослужащих инженерных войск, – должны соответствовать развитию военного искусства, вооружения и военной техники, учитывать опыт современных войн и военных конфликтов.

При этом, весьма важно и необходимо, чтобы военнослужащие инженерных войск, командиры и начальники различного уровня обладали высоким уровнем компетентности и профессионализма, нешаблонным мышлением, проявляли творческий подход, прежде всего, в области военного искусства. И самое главное – имели высокие морально-психологические качества, были патриотами своей Родины, понимающими национальные интересы своего государства и готовыми их добросовестно отстаивать. Подготовка именно таких военнослужащих инженерных войск является конечной целью деятельности системы подготовки военных кадров, и справиться с этим может только сильная национальная система военного образования.

Квинтэссенцией системы подготовки военнослужащих инженерных войск, их ключевым звеном выступает система подготовки офицерского состава Вооруженных Сил Республики Узбекистан, характерными отличительными чертами которой является интеграция в национальную систему образования, многоуровневость и многоступенчатость [2], основанная на непрерывной подготовке военнослужащих инженерных войск, сочетающая в себе довузовскую подготовку граждан к поступлению в высшие военные образовательные учреждения, непосредственное получение военно-профессионального образования в высших военных образовательных учреждениях, самопознание и самообразование военнослужащих инженерных войск в ходе профессиональной подготовки и непрерывное повышение квалификации в процессе прохождения военной службы.

Рассматривая вопросы подготовки военнослужащих инженерных войск в высших военных образовательных учреждениях, нельзя не остановиться на вопросах идеологической работы, в первую очередь,

воспитательной работы с военнослужащими, что вполне закономерно, поскольку социальная роль личности, защищающего свою Родину, остается неизменной, меняется лишь содержание и характер воинского труда, который становится все более интеллектуальным и насыщенным. При этом задачей системы военного образования является подготовка не просто военнослужащего инженерных войск, а именно такого военнослужащего, который соединяет в себе качества интеллектуала и высокие нравственные качества, преданность Родине, честь, достоинство, готовность к самореализации и самовыражению.

Развитие инновационных технологий в Вооруженных Силах Республики Узбекистан требует подготовки соответствующих квалифицированных военных кадров, в первую очередь, для поддержания боевого потенциала, включая боевую и мобилизационную готовность войск на уровне, обеспечивающем отражение нападения локального масштаба; обеспечения информационной безопасности своей деятельности; упреждающее вскрытие любых проявлений подготовки нападения на республику; охраны Государственной границы страны в воздушном пространстве; создания многофункциональных оборонительных систем с целью комплексного решения задач обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты республики; всесторонней подготовке к проведению войсковой мобилизации; содержания вооружения и военной техники в состоянии постоянной технической готовности к боевому применению; отражение нападения в любых условиях стратегической обстановки как самостоятельно, так и совместно с Вооруженными Силами союзных стран; нанесения поражения противнику и создание предпосылок для прекращения военных действий в виде заключения мира на условиях, не противоречащих интересам Узбекистана.

Каждому офицеру с первых дней службы в инженерных войсках приходится решать ответственные задачи по поддержанию высокого морального духа личного состава, его готовности к действиям по защите конституционного строя, суверенитета и независимости нашего государства в любых условиях, воспитывать военнослужащих

инженерных войск в духе преданности своему государству и народу, воспитывать у них чувство личной причастности к защите Родины. Вот почему исключительная роль в настоящее время отводится высшим военным образовательным учреждениям в контексте проведения в жизнь идеологии национальной независимости. Следует отметить, что сегодня они реально стали центром, основой и базой патриотического воспитания военнослужащих инженерных войск. Вместе с тем высшее военное образование чётко реагирует на сигналы своих внутренних компонентов и подвержено влиянию всевозможных процессов, лежащих в основе развития системы национальной безопасности и характера современной вооруженной борьбы, а также развития национальной системы высшего военного образования.

Интенсивно изменяющиеся задачи, структура и техническая оснащённость Вооружённых Сил Республики Узбекистан требуют совершенствования подходов к организации подготовки военнослужащих инженерных войск. В этой связи в Министерстве обороны Республики Узбекистан проводится работа по повышению эффективности деятельности каждого из компонентов системы подготовки офицерских кадров.

Высокий динамизм технического переоснащения Вооружённых Сил Республики Узбекистан и постоянно обновляющийся опыт боевой подготовки инженерных войск, усилия руководства высших военных образовательных учреждений по постоянному обновлению учебных планов и учебных программ направлены на поиск рационального соотношения между теоретическим и практическим обучением при безусловном сохранении высокого уровня фундаментальной теоретической подготовки как основы последующего непрерывного образования военнослужащих инженерных войск.

Вот почему содержание учебно-воспитательного процесса высшего военного образовательного учреждения должно быть направлено на формирование у военнослужащих инженерных войск более цельных взглядов на сложный характер боевых действий будущего и глубокое изучение ими самых перспективных форм и способов вооруженной борьбы, которые должны строиться на анализе

характера современных войн, форм и способов ведения боевых действий, непрерывно приводиться в соответствие с текущими и перспективными требованиями войск и развития военного искусства, опыта локальных войн и вооруженных конфликтов.

Основным условием успешной реализации новых образовательных стандартов должно стать обновленное учебно-методическое обеспечение, которое ориентировано на разработку и внедрение в учебный процесс инновационных образовательных систем и цифровых технологий, адекватных компетентностному подходу в подготовке военнослужащего инженерных войск – современных моделей организации самостоятельной работы военнослужащих, учебно-методических комплексов, модульных и рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций военнослужащих.

Для решения этой проблемы в высших военных образовательных учреждениях ведется работа по формированию систем управления качеством образования, основанных на использовании системного, личностно-ориентированного, комплексного, аксиологического, акмеологического, синергетического и интегративного подходов, теории обучения, принципов управления качеством, закрепленных в международных стандартах высшего военного образования.

Исходя из сказанного выше, в настоящее время в системе совершенствования качества образования созданы ее ключевые компоненты: отбор кандидатов на обучение, мониторинг образовательного процесса, оценка деятельности профессорско-преподавательского состава циклов, мониторинг служебной деятельности военнослужащих инженерных войск, которые успешно функционируют в системе высшего военного образования.

Огромное значение в этом вопросе играет налаживание должного взаимодействия командующих видами Вооруженных Сил, начальников структурных подразделений Министерства обороны Республики Узбекистан, как заказчиков на военнослужащих высших военных образовательных учреждений. Причем оно осуществляется по всему спектру учебно-воспитательного процесса высшего военного

образовательного учреждения, начиная от подготовки и отбора военнослужащих, заканчивая проведением государственной экзаменационной комиссии и распределением выпускников.

Для эффективного функционирования системы высшего военного образования как совокупности учреждений военного образования республики, обеспечивающих подготовку военнослужащих инженерных войск, органов управления военным образованием, участников образовательного процесса, образовательных стандартов, квалификационных требований, разработанных на их основе учебных планов и учебных программ, проводятся исследования по созданию системы мониторинга и управления качеством военного образования в целом. Ключевая роль в этой системе отводится учебно-методическому объединению высших военных образовательных учреждений по образованию. Вместе с тем совершенствование системы подготовки, как и сам процесс развития Вооруженных Сил Республики Узбекистан, происходит непрерывно.

Значит, вопрос совершенствования качества образования военнослужащих инженерных войск в Вооруженных Силах осуществляется с учетом требований к уровню их готовности к будущей профессиональной деятельности, что предполагает, что военнослужащий должен иметь необходимый уровень физической, мотивационной, нравственно-патриотической, психологической готовности, эффективно выполнять служебные обязанности, смело преодолевать возникающие трудности и препятствия.

Все эти навыки современный военнослужащий получает в ходе обучения в профессиональных образовательных организациях, которые сегодня своевременно внедряют эффективные инновационные методики и технологии физической и патриотической подготовки военнослужащих.

При этом, средства физической подготовки обладают широчайшими возможностями воспитательного воздействия на формирование положительного отношения к службе в рядах Вооруженных Сил. В связи с этим, необходимо формировать у военнослужащих компетенции по использованию средств физической

подготовки, поскольку они выступают в виде потребностей, которые стимулируют все направления военно-патриотического воспитания.

При организации опытно-экспериментальной работы мы определили опору на следующие педагогические аспекты подготовки военнослужащих:

1. Патриотическое воспитание, предполагающее развитие моральных качеств, готовности к преодолению тягот военной службы, жизни по уставу, идейной убежденности и преданности идеалам.

2. Общую физическую подготовку, способствующую развитию силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации, доведению до автоматизма действий, которые являются составной частью различных видов упражнений военно-спортивных многоборий.

3. Освоение элементов военно-спортивных многоборий, формирующих умения в преодолении препятствий, упражнения с элементами риска, способствующие преодолению страха, развитию самообладания, желанию стать сильнее и мужественнее.

Вывод. Вышеизложенное позволяет утверждать, что в совершенствовании качества образования военнослужащих инженерных войск проводится систематизированная работа по внедрению инновационных педагогических подходов использования военно-спортивных многоборий в практике воспитания способствует подготовке современных военнослужащих инженерных войск. Следует отметить, что в процессе совершенствования качества образования у военнослужащих инженерных войск экспериментальных групп значительная роль отводится развитию патриотизма, военно-профессиональных знаний, личностных качеств, необходимых для будущей профессиональной деятельности. С этой целью были организованы семинары для подготовки инструкторов качественного преподавания в области воспитания и качественного образования; обеспечено совместное партнерство с действующими или вновь созданными международными, общественными и иными организациями Республики Узбекистан, работающими непосредственно с прогрессивными образовательными программами; подготовлены буклеты, флайеры по визуализации учебного материала,

создано аудио и видео методическое обеспечение с участием высококвалифицированных специалистов военной сферы и преподавателей, отвечающих самым высоким требованиям современных международных стандартов в области воспитания и качественного образования в Республике Узбекистан. Естественно, что указанные требования будут проведены в жизнь с неуклонной твердостью.

В настоящее время целесообразно:

1. Планомерно осуществлять профессиональную образовательную и учебную деятельность по усовершенствованию модели совершенствования качества образования военнослужащих инженерных войск.

2. Создать методическое пособие для профессоров и преподавателей высших военных образовательных учреждений под названием «Совершенствование качества образования военнослужащих инженерных войск».

3. Разработать учебно-методические комплексы по совершенствованию качества образования военнослужащих инженерных войск.

4. Проводить встречи с участием военнослужащих, награжденных медалями «Жасорат», «Шухрат», орденами «Амир Темур», «Джалалуддин Мангуберди» и «Мард углон», широко пропагандировать их успешные результаты среди военнослужащих инженерных войск.

Список использованной литературы

1. <https://lex.uz> – O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 1-fevraldagi O‘RQ-901-son “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi qonuni.

2. Ибраимов Х., Куронов М. Умумий педагогика: Дарслик. Т.: Шаффоф, 2022. 415 б.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Латинова Н. М.

*доктор социологических наук, профессор
заведующая кафедрой Социальная работа
Национальный Университет Узбекистана*

имени М. Улугбека

Кара Ш. Р.

*магистр 1 курса
по специальности Социальная работа
Национальный Университет Узбекистана
имени М. Улугбека*

Введение. В современном мире существуют значительные проблемы, связанные с подрастающим поколением. В социальной практике наблюдается увеличение социальных проблем, влияющих на личность подростка. В свою очередь этот процесс требует применения технологий, конструктивно решать сложные жизненные ситуации и осуществлять превентивно-профилактическую деятельность. Специалисты отмечают важность использования различных технологий в практике социальной работы. И в данном случае подходы к практике социальной работы с подростками подчеркивали риски, связанные с интеграцией технологии в практикоориентированную деятельность учитывая при этом проблемы, связанные с конфиденциальностью, доверием клиентов и деперсонализацией.

Государства уделяют повышенное внимание этим проблемам, поэтому большую роль в этом процессе играет развитие социальной работы. Необходимо отметить, что в Конвенции ООН о правах детей установлен важный правовой стандарт – значимость взаимодействия социальных работников с молодыми людьми. Статья 12 устанавливает право ребенка выражать свои взгляды по всем вопросам, которые влияют на его жизнь [1].

Основная часть. Подростковый возраст занимает важное место в развитии человека, и представляет собой фазу перехода от детства к взрослости. Подростковый возраст происходит от латинского слова

«adolescere», что означает «взрослеть». Это время, когда молодые люди переживают бурное развитие как в эмоциональной, так и физической, социальной и интеллектуальной сферах. Это период сопровождается большими переменами, чем в любое другое время жизни. Для подростков это время физических и психологических изменений, в это время он осознает, как он может вписаться в общество. Это стадия конфликтов и непонимания между взрослыми, связанная с пробелами авторитета и контроля. Родители теряют контроль над ними беспокоятся, что подростки имеют склонность к употреблению наркотических средств или проявлению других видов девиаций. В целом подростковый период является кризисным, периодом становления характера, и соответственно имеет свои особенности и подвержен определенным факторам риска [2, С. 87].

Большинство молодых людей способны успешно пройти эти подростковые годы при поддержке заботливых семей и сообществ. Однако слишком много молодых людей сталкиваются со значительными трудностями в это время, которые мешают им успешно перейти во взрослую жизнь. При этом это может быть временем серьезных потребностей и адаптации подростков, чьи жизненные [3] обстоятельства не позволяют справиться с проблемами, в связи с чем они вынуждены обратиться в социальные службы.

Социальные работники предоставляют основные услуги в сообществах и социальных системах, которые влияют на жизнь молодежи. Чтобы удовлетворить потребности молодых людей, социальным работникам важно продемонстрировать фундаментальные знания и понимание развития подростков и критической роли биопсихосоциальных систем. Используются такие технологии как онлайн-консультирование, веб-интервенции, видеоконференции с социальным работником, социальные сети, электронную почту и т.д.

Социальная работа с молодежью в первую очередь, ориентирована на молодежь в возрасте от 15-35 лет этот возрастной диапазон варьируется в зависимости от страны. В частности, в Республике Узбекистан – это молодые люди от 14-30 лет. Их

численность составляет более 9,5 млн., что составляет 26,8% от общего количества населения Узбекистана.

С учетом демографического состава молодежи Узбекистана можно выделить следующие его социально-возрастные категории [4, С. 68]:

1. 0-6 лет - дошкольный возраст;
2. 7-10 лет – младший школьный возраст;
3. 10-17 лет – школьный возраст;
4. 11-13 лет – средний школьный возраст;
5. 14-17 лет – старший школьный возраст;
6. 18-20 лет – младший гражданский возраст;
7. 18-30 лет – гражданский возраст;
8. 21-24 лет – средний гражданский возраст
9. 25-30 лет – старший (зрелый) гражданский возраст

Следующий аспект социальной работы с молодежью – это сфера детальности, она имеет широкий спектр практик, охватывающих различные области, такие как защита детей, психическое здоровье, поддержка инвалидов и развитие сообщества. Работа с молодежью, с другой стороны, более узко ориентирована на работу с молодыми людьми, направленную на содействие их личному, социальному и образовательному развитию. И наконец, третий аспект – это стратегии вмешательства, которая включает в себя индивидуальное или семейное консультирование, ведение дел и защиту интересов клиентов. Однако в работе с молодежью используется целый ряд неформальных образовательных технологий, приключенческих мероприятий, групповой фасилитации и наставничества для вовлечения молодых людей и расширения их прав и возможностей.

Особое внимание со стороны профессионалов социальной сферы требует категория подростков с девиантным поведением. Анализ литературы позволил сделать вывод о том, что девиантное поведение подростков – это поведение, отклоняющееся от морально-нравственных норм человеческого общежития и проявляющееся в различных формах социальной патологии – алкоголизм, употребление психоактивных и наркотических веществ, проституции и пр. Эта

категория детей имеет ряд своих проблем, которые необходимо решать путём изменения законодательной базы, действующей по защите прав и интересов этой категории клиентов, повышения эффективности специализированных учреждений для девиантных подростков. Распространение девиантного поведения среди подростков является, с одной стороны, следствием различных процессов, происходящих в обществе в целом, а с другой – результатом изменений в ближайшем окружении: в семье, школе и среди сверстников. Изучение влияния этих факторов на проявление подростковых девиаций способствует более глубокому пониманию природы данного явления.

По роду своей деятельности социальный работник имеет дело преимущественно с людьми, испытывающими различные жизненные затруднения. Спектр этих затруднений достаточно широк. И очень весомая их доля приходится на те, которые невозможно решить без привлечения усилий специалистов в других областях – психологии, педагогике, юриспруденции, медицине. Технологии социальной работы – это одна из отраслей социальных технологий ориентированной на социальное обслуживание, помощь и поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации [5, С.10].

Технологии социальной работы можно условно разделить на три группы: технологии диагностики (на основе изучения социальных проектов и вероятных прогнозов их развития); технологии конструирования и проектирования развития тех или иных социальных объектов; технологии реализации социальных проектов, программ, введения социальных инноваций [6, С. 9].

Эффективные технологии социальной работы с подростками с девиантным поведением основаны на тесном взаимодействии и интеграции межведомственных усилий всех специалистов, учреждений и служб. Все это справедливо и в отношении социальной работы с детьми и подростками с различными формами и видами девиации.

Основной спектр технологий можно представить через:

1. Диагностику проблем личностного развития подростков.
2. Социальную профилактику.

3. Социальную коррекцию.
4. Социальную адаптацию.

В основе социального диагностирования можно выделить стратегии социальной помощи клиенту, который осуществляет выбор форм и средств оказания социальной помощи. Социальная диагностика включает ряд этапов:

1. Предварительное ознакомление с объектом, которое предполагает информацию о клиенте, определение его слабых и сильных сторон, возможности позитивных изменений и совершенствование.

2. Проведение диагностики, т.е. постановка задач, выявление ситуаций, ее параметров и выбор методов диагностирования.

3. Проведение специальной диагностики проблемы для углубленного исследования, измерение и анализ показателей.

4. Построение вывод, на основе, которых делается заключение.

Социальная профилактика как технология социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями представляет собой комплекс конкретных социальных мер – экономических, организационных, управленческих, культурно-воспитательных и иных, осуществляемых в целях предупреждения правонарушений, уменьшения их количества вплоть до полного искоренения путем выявления и устранения причин и условий, способствующих противоправному поведению [7].

Коррекционная работа с несовершеннолетними с девиантным поведением – социально-педагогический и психологический комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных операций и процедур, направленных на регуляцию мотиваций, ценностных ориентаций, установок и поведения личности, а через это влияние на систему различных внутренних побуждений, регулирующих и корректирующих личностные качества, характеризующие отношение к социальным действиям и поступкам [8].

Социальная адаптация представляет собой не только состояние человека, но и процесс, в течение которого социальный организм приобретает равновесие и устойчивость к влиянию и воздействию

социальной среды [9]. Социальная адаптация подростков с девиантным поведением – это процесс интеграции их в общество через использование различных методик, которые помогают изменить деструктивные модели поведения и развить социальные навыки.

В системе социальной работы существуют примеры применения адаптации.

Групповые тренинги и терапия. Это могут быть групповые занятия, направленные на развитие самоконтроля, эмоционального интеллекта, навыков общения и решение конфликтов. Подростки учатся взаимодействовать с другими и находить конструктивные пути решения своих проблем.

Социальные проекты и кружки по интересам. Организация подростков в рамках спортивных, творческих или общественных мероприятий может переключить их внимание с деструктивного поведения на продуктивное. Например, участие в театральных постановках, спортивных командах или художественных студиях способствует социализации и саморазвитию.

Коррекционно-образовательные программы. В школах или специализированных учебных заведениях проводятся занятия с психологами и социальными педагогами, направленные на исправление девиантного поведения. Подросткам помогают осознавать последствия их поступков и предлагают альтернативные стратегии поведения.

Модели семейной терапии. Работа с семьей подростка может быть важной частью адаптации. Родителям предоставляются инструменты для создания более конструктивной атмосферы дома, где подросток получает поддержку и понимание, а не контроль и наказание.

В программах адаптации задействованы специалисты разных профилей, которые к тому же владеют основами смежных специальностей. Команды специалистов составляются, исходя из специфики группы лиц девиантного поведения, которые включаются в программу. Например, в программах адаптационной работы с несовершеннолетними, употребляющими психоактивные вещества [10], проводимых в стационарных условиях, участвует команда

специалистов, состоящая из социальных работников, психологов/психотерапевтов, педагогов-организаторов, медицинских работников, воспитателей, обслуживающего персонала (повара, уборщицы, водители) и административной группы. Специалисты, услуги которых требуются лишь время от времени (психиатры, наркологи, инфекционисты, юристы и др.), приглашаются на консультацию либо с ними поддерживается связь через социальных работников.

Заключение. В настоящее время проблемы девиантного поведения и нарушений поведения подростков, их профилактика остаются чрезвычайно актуальными, тем более что существующая в настоящее время система предупреждения девиантного поведения подростков остается, к сожалению, малоэффективной, в частности аутрич-работа. Но в любом случае, все те организации и ННО, занимающиеся социальной защитой подростков с девиантным поведением имеют общую приверженность продвижению социальной справедливости и равенству, применяется целостный подход, учитывающий взаимосвязь не только личности, но и семьи и сообществ с учетом биологических, психологических, социальных факторов, а также факторов окружающей среды, обеспечивая всестороннее понимание проблем, с которыми сталкиваются молодежь.

При всей эффективности применения социальных технологий для предотвращения девиантного поведения необходимо менять систему духовно-воспитательной работы как в системе образования, так и в органах самоуправления. Технологические программы должны быть интегрированы с тем, чтобы содействовать развитию сотрудничества между всеми заинтересованными ведомствами, ННО, махаллей, охватывая широкий диапазон. Данные программы могут осуществляться в форме тренингов, образовательных спецкурсов, кризисной помощи, через телефон доверия и т.д.

Список использованной литературы

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml.
2. Купченко В. Е. Личностная типология подростков с учетом уровня делинквентного поведения // Вестник Ом. ун-та. Сер. «Экономика». 2017. № 4 (60). С. 86-91. P01: 10.25513/1812-3988.2017.4.86-91.
3. Закон Республики Узбекистан об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/molodej_pod_zashchit_ou_zakona.
4. Молодежь независимого Узбекистана. Молодежь независимого Узбекистана. Ташкент: Ижтимоий фикр, 2010. 146 с.
5. Технология социальной работы: [Учеб. пособие для вузов / Зайнышев И. Г., Ерохин Ю. С., Золотарева Т. Ф., Кононова Л. И.]; Под ред. И. Г. Зайнышева. – Москва: ВЛАДОС, 2002. – 236 с. – (Социальная работа). – ISBN 5-691-00523-5.
6. Филатов В.А., Кузнецова Е.М., Станкова М.В., Щитова Т.В. Технология социальной работы Учебное пособие. Омск: Омский государственный технический университет. <https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/45259/?jsessionid=2B0BA2E87B9BA4641B2850A0BFAC768C?sequence=1>. Романова Л.Л., Вечканова О.Ф. Социальная профилактика как технология социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями. Журнал Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-profilaktika-kak-tehnologiya-sotsialnoy-raboty-s-nesovershennoletnimi-pravonarushitelyami#:~:text=>
7. Леневиц Т.И., Полевая Н.М. Социальная коррекция как технология социальной работы с несовершеннолетними с девиантным поведением. Ж. Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2021. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-korreksiya-kak-tehnologiya-sotsialnoy-raboty-s-nesovershennoletnimi-s-deviantnym-povedeniem>.
8. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. / Под ред. И.Г. Зайнышева. – Москва: ВЛАДОС, 2000. – 240 с.
9. Фирсов М.В. Технология социальной работы: учеб. пособие для вузов. Москва, 2007. 557 с.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Медетова Р. М.

*заведующий отделом научных исследований по
международному педагогическому опыту Национального
института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи,
доктор педагогический наук, старший научный сотрудник*

Пирматов С.

*доцент Национального института
художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода*

Введение. В современном многополярном мире очень важно, чтобы каждый обучающийся ценностно относился к своим близким, учёбе, работе, друзьям, коллегам, соседям. Научить обучающихся ценить своё время, своих родителей и учителей – это весьма важная задача для педагогов.

Оглядываясь на различные события прошлых лет, вспоминая известных в нашей стране учёных, начинаешь ценить каждое их слово и назидание. Вот почему в условиях Нового Узбекистана проблема ценностных ориентиров остаётся фундаментальным стержнем национального воспитания учащейся молодёжи.

Основная часть. Ценности учащейся молодёжи формируются под влиянием различных факторов, таких как семья, культура, образование и технологии.

Вот основные из них:

Свобода и независимость. Молодёжь стремится к самостоятельности и возможности делать собственный выбор.

Индивидуальность. Многие молодые люди ценят уникальность и самовыражение, хотят быть услышанными и понятыми.

Социальная справедливость. Вопросы равенства, прав человека и устойчивого развития становятся важными для молодёжи, они стремятся к изменениям в обществе.

Образование и развитие. Молодые люди понимают значимость образования для построения карьеры и личного роста.

Технологии и инновации. Поколение, выросшее в цифровую эпоху, ценит доступ к информации и использует технологии для упрощения жизни.

Здоровье и благополучие. Всё большее внимание уделяется физическому и психическому здоровью, здоровому образу жизни и эмоциональному благополучию.

Дружба и общение. Социальные связи и дружба играют ключевую роль в жизни молодёжи; они ценят возможность общения и поддержки.

Экологическая ответственность. Молодёжь всё больше осознаёт важность защиты окружающей среды и стремится к устойчивым практикам.

Эти ценности могут варьироваться в зависимости от культурного контекста, но в целом они отражают стремление молодого поколения к более справедливому, открытому и устойчивому обществу.

Значит, ценностные ориентиры молодежи Нового Узбекистана включают стремление к образованию, культурному разнообразию, социальной справедливости и экологии. Молодые люди активно участвуют в общественной жизни, поддерживают инициативы, направленные на развитие страны, и стремятся к самореализации через профессиональную деятельность и творчество.

Перспективы самореализации для молодежи в Узбекистане значительны. Растущий интерес к предпринимательству, поддержка стартапов и программ по развитию навыков создают возможности для создания собственного бизнеса и карьерного роста. Кроме того, развитие технологий и цифровизации открывает новые горизонты для учащейся молодежи, позволяя им реализовывать свои идеи на глобальном уровне.

Важно отметить, что учащаяся молодежь также активно вовлекается в социальные движения, нацеленные на решение проблем, таких как изменение климата и гендерное равенство, что подчеркивает их стремление к созданию более справедливого общества.

Молодёжь Нового Узбекистана сталкивается с уникальными вызовами и возможностями, которые формируют их ценностные ориентиры и перспективы самореализации.

Вот основные аспекты ценностных ориентиров

Образование и профессиональное развитие: молодёжь стремится к получению качественного образования и профессиональных навыков, что позволяет им адаптироваться к современному рынку труда. Важным становится обучение за границей и участие в международных программах.

Социальная справедливость и равенство: в условиях трансформации общества учащаяся молодёжь активно обсуждает вопросы прав человека, гендерного равенства и социальной справедливости, а также выступает за изменение устоявшихся норм и практик.

Культурная идентичность: учащаяся молодёжь стремится сохранить и развивать свою культурную идентичность, сочетая традиции с современными взглядами, что выражается в интересе к искусству, литературе и языку.

Предпринимательство и инновации: с развитием экономики молодые люди всё чаще рассматривают возможность открытия собственных бизнесов, применяя современные технологии и инновационные идеи.

Экологическая ответственность: вопросы экологии становятся важными для молодёжи. Она осознает необходимость сохранения природы и устойчивого развития, что отражается в активном участии в экологических инициативах.

Доступ к информации и технологиям: современные технологии открывают новые возможности для самообразования, сетевого взаимодействия и реализации творческих проектов.

Поддержка государства: программы, направленные на поддержку молодёжного предпринимательства, культурных инициатив и образовательных проектов создают условия для самореализации.

Социальные движения и активизм: учащаяся молодёжь активно участвует в различных социальных движениях, что позволяет им

влиять на общественные процессы и делать свой вклад в развитие общества.

Международные возможности: участие в международных программах обмена, стажировках и волонтерских проектах расширяет горизонты и даёт новые навыки, что способствует личностному и профессиональному росту.

Формирование сообществ: молодёжь объединяется в сообщества по интересам, что способствует обмену опытом и идеями, а также поддержке друг друга в стремлении к самореализации.

Молодёжь Нового Узбекистана находит свои ценностные ориентиры в образовании, социальном активизме, предпринимательстве и заботе о будущем. С каждым годом молодые люди становятся всё более активными участниками общественных изменений, что открывает новые перспективы для их самореализации и развития общества в целом.

Образование и профессиональное развитие играют ключевую роль в жизни молодёжи Нового Узбекистана, формируя их будущее и возможности для самореализации. Рассмотрим этот аспект более подробно.

1. Качество образования. Современная молодёжь осознаёт важность получения качественного образования, которое отвечает требованиям рынка труда. В Узбекистане наблюдается стремление к улучшению образовательных стандартов, внедрению новых методик и технологий, что включает:

1) Реформы в образовательной системе: улучшение учебных планов, внедрение практико-ориентированного обучения и создание условий для изучения иностранных языков, партнёрства с зарубежными университетами: установление связей с иностранными образовательными учреждениями для обмена опытом и программ.

2) Профессиональные навыки. Молодёжь понимает, что для успешной карьеры недостаточно лишь диплома. Важную роль играют практические навыки и опыт работы. Поэтому многие стремятся участвовать в стажировках и практиках, что позволяет приобрести реальные навыки и улучшить своё резюме; посещать курсы и

тренинги: разнообразные программы повышения квалификации и специализированные курсы помогают осваивать востребованные навыки.

3) Обучение за границей становится всё более популярным среди узбекистанской молодёжи, что связано с несколькими факторами: получение международного опыта: учёба в зарубежных вузах открывает доступ к международным сетям и культурному обмену; качество образования: многие молодые люди выбирают престижные университеты за границей для получения знаний от ведущих специалистов; изучение иностранных языков: жизнь и учёба в другой стране способствуют улучшению языковых навыков, что является большим плюсом на рынке труда.

4) Участие в международных программах. Молодёжь активно ищет возможности участия в различных международных образовательных программах: программы обмена: такие, как Erasmus+ или Fulbright позволяют студентам учиться за границей и обмениваться опытом с зарубежными сверстниками; волонтёрские и стажировочные проекты: участие в международных волонтёрских инициативах помогает развивать навыки, необходимые для профессиональной жизни.

5) Поддержка со стороны государства и организаций инициатив и программ также играют важную роль: стипендии и гранты: правительство и различные фонды предоставляют стипендии для обучения за границей и повышения квалификации; курсы и тренинги: многие государственные и частные организации предлагают бесплатные или субсидируемые курсы по актуальным специальностям.

Таким образом, стремление молодёжи Нового Узбекистана к качественному образованию и профессиональному развитию отражает ее желание адаптироваться к современным требованиям рынка труда. Обучение за границей и участие в международных программах становятся важными инструментами для достижения личных и карьерных целей, что не только улучшает индивидуальные перспективы, но и способствует развитию страны в целом.

Кроме того, в условиях трансформации общества молодёжь Нового Узбекистана активно обсуждает вопросы социальной справедливости и равенства, что становится важным аспектом их ценностной системы. Эти обсуждения затрагивают множество тем, от прав человека до гендерного равенства, и отражают стремление к более справедливому и инклюзивному обществу:

(1) Права человека: учащаяся молодёжь всё чаще акцентирует внимание на защите прав личности: осведомлённость: в условиях глобализации и доступа к информации молодые люди лучше информированы о международных стандартах прав человека; активизм: многие молодые люди участвуют в мероприятиях, направленных на защиту прав уязвимых групп, этнические меньшинства и людей с ограниченными возможностями; использование социальных медиа: платформы как Facebook и Instagram становятся мощными инструментами для распространения информации и организации акций.

(2) Гендерное равенство: вопросы гендерного равенства становятся всё более актуальными: обсуждение стереотипов: учащаяся молодёжь активно обсуждает традиционные гендерные роли и стереотипы, стремясь их преодолеть; поддержка женщин: увеличивается количество инициатив, направленных на поддержку женщин в образовании и бизнесе. Молодые женщины становятся всё более активными участниками общественной жизни и экономики; образовательные программы: программы по гендерному равенству становятся популярными в учебных заведениях, что способствует повышению осведомлённости и понимания вопросов равенства.

(3) Социальная справедливость: учащаяся молодёжь выступает за социальную справедливость и более равные условия для всех: борьба с неравенством: активное обсуждение экономического и социального неравенства, особенно, в контексте доступа к образованию, здравоохранению и рабочим местам; солидарность и поддержка: молодёжь организует инициативы по помощи малообеспеченным слоям населения; социальные движения: участие в различных

социальных движениях, направленных на изменение устоявшихся норм и практик, становится частью их идентичности.

(4) Участие в политической жизни: учащаяся молодёжь начинает активно участвовать в политических процессах: голосование и участие в выборах: всё больше молодых людей осознают важность своего голоса и участия в выборах как инструмента изменения; создание молодёжных организаций: молодые люди создают инициативные группы и организации, которые представляют их интересы.

(5) Образование и информированность: образование играет ключевую роль в формировании осознанной позиции учащейся молодёжи: обсуждение в образовательных учреждениях: дискуссии о социальной справедливости и равенстве становятся частью учебной программы, что способствует формированию активной гражданской позиции; работа неправительственных организаций: НПО проводят тренинги и семинары, обучая молодёжь вопросам прав человека и социальной справедливости.

Значит, учащаяся молодёжь Нового Узбекистана активно участвует в обсуждении и реализации вопросов социальной справедливости и равенства. Ее стремление к изменениям в обществе, борьба за права человека и гендерное равенство свидетельствуют о том, что новое поколение стремится к более справедливому и инклюзивному будущему. Это активное участие не только формирует их личную идентичность, но и вносит значимый вклад в развитие всего общества.

Культурная идентичность молодёжи Нового Узбекистана формируется на пересечении традиций и современности. Это стремление сохранить культурное наследие, адаптируя его к новым условиям, отражается в различных аспектах их жизни, включая искусство, литературу и язык.

1. Сохранение традиций: учащаяся молодёжь активно стремится сохранять свои культурные корни, что проявляется в следующих формах: традиционные праздники и обряды: учащаяся молодёжь организует и участвует в праздновании национальных праздников, таких как Навруз и Ураза-байрам, Курбан хайит, что укрепляет связь с

культурными традициями; ремесла и народные искусства: увеличивается интерес к традиционным ремеслам, таким как бисероплетение, ковроделие, керамика и вышивка. Молодые мастера создают уникальные произведения, сочетая старинные техники с современными элементами.

2. Искусство и культура: молодёжь активно участвует в культурной жизни страны: современное искусство: в Новом Узбекистане развивается современное искусство, которое отражает традиционные мотивы, но при этом использует современные техники и формы. Молодые художники, дизайнеры и музыканты создают новые произведения, которые находят отклик у молодого поколения; кинематография и театр: молодые режиссёры и актёры стремятся привнести новые идеи в традиционное искусство, создавая фильмы и спектакли, которые затрагивают актуальные социальные темы.

3. Литература и язык: интерес к литературе и языку является важной частью культурной идентичности: чтение и написание: молодёжь активно читает произведения как классических, так и современных узбекских авторов [1]. Многие молодые люди также пишут стихи, рассказы и ведут блоги, делаясь своими мыслями и чувствами; устное народное творчество: сохранение традиций устной литературы, таких как сказки и пословицы, остаётся важным аспектом культуры [2]. Молодые люди организуют мероприятия, посвященные этому жанру, что помогает сохранить наследие для будущих поколений.

4. Влияние глобализации: глобализация приносит как вызовы, так и возможности для формирования культурной идентичности: слияние культур: молодёжь активно осваивает элементы западной культуры, что может приводить к смешению традиционных и современных ценностей. Это проявляется в моде, музыке и образе жизни; кросс-культурные проекты: участие в международных фестивалях и культурных обменах позволяет молодым людям представлять свою культуру за пределами страны и знакомиться с культурами других народов.

5. Образование и осведомлённость: образование играет ключевую роль в формировании культурной идентичности: изучение истории и культуры: в учебных заведениях акцентируется внимание на изучении истории Узбекистана, его традиций и языков, что способствует формированию гордости за свою культуру; курсы и семинары: организация мероприятий, направленных на обсуждение культурных ценностей, помогает молодёжи лучше понимать и ценить своё наследие.

Следовательно, молодёжь Нового Узбекистана активно работает над сохранением и развитием своей культурной идентичности. Сочетание традиций с современными взглядами позволяет им создавать уникальные культурные продукты, которые отражают их мироощущение и стремление к самовыражению. Это активное участие в культурной жизни общества не только укрепляет их личную идентичность, но и содействует культурному разнообразию и процветанию всей страны.

Что касается предпринимательства и инноваций в жизни учащейся молодёжи Нового Узбекистана, то в условиях экономических изменений и глобализации молодёжь Нового Узбекистана проявляет всё больший интерес к предпринимательству и инновациям. Этот тренд является важным фактором для развития страны и создания новых рабочих мест.

Рассмотрим подробнее, как молодые люди реализуют свои бизнес-идеи и внедряют современные технологии.

1. Стимулы к предпринимательству: существует несколько факторов, способствующих росту предпринимательской активности среди молодёжи: экономические реформы: правительственные инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса создают более благоприятные условия для старта и развития предпринимательской деятельности; доступ к финансированию: увеличение числа микрофинансовых учреждений и программ поддержки стартапов предоставляет молодым людям возможность получить кредиты и гранты для реализации своих идей; образовательные программы: университеты и бизнес-школы предлагают курсы по

предпринимательству, финансам и управлению, что помогает молодым людям развивать необходимые навыки.

2. Технологические инновации: молодёжь активно использует современные технологии для создания и продвижения своих бизнесов: цифровизация бизнеса: многие стартапы ориентированы на онлайн-платформы, что позволяет им достигать более широкой аудитории, что включает интернет-магазины, услуги доставки и приложения для мобильных устройств; использование социальных сетей: платформы как Instagram, Facebook и TikTok становятся основными инструментами для продвижения продуктов и услуг, а также для взаимодействия с клиентами; технологические стартапы: молодые предприниматели создают инновационные продукты и услуги в таких областях, как IT, fintech, ekomers и агротехнологии.

3. Инновационные идеи: молодёжь стремится внедрять креативные решения в своих бизнесах: социальные стартапы: многие молодые предприниматели работают над проектами, направленными на решение социальных проблем, таких как экология, образование и здоровье, что позволяет не только зарабатывать, но и вносить вклад в развитие общества; кросс-культурные идеи: молодые люди часто заимствуют успешные бизнес-модели из других стран, адаптируя их к местным условиям. Это приводит к созданию уникальных предложений на рынке.

4. Сетевые сообщества и поддержка: поддержка со стороны сообщества и государственных инициатив играет важную роль: сетевые мероприятия: конференции, выставки и бизнес-форумы помогают молодым предпринимателям обмениваться опытом и находить партнёров для совместных проектов; поддержка со стороны НПО: неправительственные организации предлагают тренинги и менторство, помогая молодым людям развивать свои идеи и бизнесы.

5. Проблемы и вызовы: несмотря на растущий интерес к предпринимательству, молодёжь сталкивается с определёнными трудностями: конкуренция: высокий уровень конкуренции на рынке требует от молодых предпринимателей постоянного обновления и адаптации своих бизнес-моделей; доступ к ресурсам: ограниченный

доступ к информации, финансированию и инфраструктуре может тормозить развитие стартапов.

Значит, молодёжь Нового Узбекистана всё активнее вовлекается в предпринимательскую деятельность, используя современные технологии и инновационные идеи. Их стремление к созданию собственных бизнесов не только способствует экономическому росту, но и формирует новое поколение лидеров, готовых решать социальные и экономические проблемы страны. С поддержкой государства и общества, а также при наличии необходимых ресурсов, молодые предприниматели могут значительно изменить ландшафт бизнеса в Узбекистане, внося свежие идеи и подходы.

В условиях глобальных экологических изменений молодёжь Нового Узбекистана всё более активно осознаёт свою роль в охране окружающей среды и устойчивом развитии. Это стремление отражается в участии в различных экологических инициативах, осведомлённости о проблемах экологии и активных действиях на местном и международном уровнях.

1. Осведомлённость об экологических проблемах: молодые люди начинают глубже понимать экологические проблемы: образование и информирование: школы и университеты внедряют курсы по экологии и устойчивому развитию, что помогает молодым людям лучше осознавать вызовы, такие как изменение климата, загрязнение воздуха и воды, а также утрата биоразнообразия; доступ к информации: социальные сети и интернет-платформы играют ключевую роль в распространении информации о экологических проблемах и успешных инициативах.

2. Участие в экологических инициативах: молодёжь активно участвует в различных экологических проектах и мероприятиях: хашары и акции по очистке: организация мероприятий по очистке парков, берегов рек и других общественных пространств становится популярной практикой. Такие акции не только помогают улучшить экологическую ситуацию, но и формируют чувство общности и ответственности; посадка деревьев: молодые люди активно участвуют

в программах по озеленению, что способствует улучшению экологии и повышению осведомлённости о важности зелёных насаждений.

3. Защита окружающей среды: молодёжь также выступает за более серьёзные меры по защите окружающей среды: активность: участие в движениях за экологическую справедливость позволяет молодым людям выражать свои взгляды и добиваться изменений; влияние на решения: молодёжь требует от властей более строгих мер по защите окружающей среды, таких как запрет на использование пластиковых пакетов или увеличение доли возобновляемых источников энергии.

4. Устойчивое развитие и экологический бизнес: молодёжь всё чаще рассматривает устойчивое развитие как основополагающий принцип в своей деятельности: экологические стартапы: создание компаний, ориентированных на устойчивое развитие, стало популярным. Эти стартапы могут предлагать экологически чистые продукты, услуги по утилизации отходов и технологии для повышения энергоэффективности; сертификация и стандарты: многие молодые предприниматели стремятся получить экологические сертификаты для своих продуктов, что подтверждает их ответственность перед окружающей средой.

5. Кросс-культурные инициативы: молодёжь активно участвует в международных экологических проектах: обмен опытом: участие в международных конференциях и проектах позволяет молодым людям обмениваться опытом и лучшими практиками с коллегами из других стран; глобальные движения: поддержка инициатив, таких как «Грета Тунберг и Fridays for Future», помогает молодёжи Узбекистана интегрироваться в глобальные экологические движения.

Выводы. Таким образом, молодёжь Нового Узбекистана проявляет значительное участие в вопросах гражданской ответственности, осознавая свою роль в сохранении природы и устойчивом развитии общества. Их активное участие в экологических инициативах, стремление к устойчивым решениям и поддержка международных экологических движений свидетельствуют о том, что новое поколение готово действовать ради сохранения окружающей

среды. Это не только формирует новую экологическую культуру в обществе, но и способствует созданию более устойчивого и ответственного будущего для страны.

Предложения. Молодежь быстрее и эффективнее осваивает новые возможности для самореализации посредством современных коммуникационных технологий. В последнее десятилетие в связи с сильным влиянием Интернета и социальных сетей изменилось отношение учащейся молодёжи ко многим ценностям. Вот почему Президент Узбекистана неоднократно говорил о национальном воспитании молодёжи, о тех ценностях нашего народа, которые безусловно должны соблюдаться и претворяться в жизнь. А значит, учащаяся молодёжь должна знать национальные традиции и обряды, придерживаться общечеловеческих ценностей, уважать старшее поколение, заботливо относиться к младшим по возрасту.

Список использованной литературы

1. Убайдуллаева Р.А. Общество и семья в Узбекистане // СоцИс: Социологические исследования. М., 2011.– № 10. С. 88-98.
2. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. Т.: Гафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. 220 б.

YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KASB VA TA'LIMNING DOLZARB MUAMMOLARI

Nazarova N. J.

Toshkent davlat transport universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi (PhD)

Ko'pchilik yoshlar «raqobatbardoshlik»ni muvaffaqiyat, ya'ni hayotdagi muvaffaqiyat, deb tushunadilar. Biroq bu bir-biriga o'xshash tushunchalar emas. Muvaffaqiyat, ko'pincha, baxt va hayotdan qoniqish haqida shaxsiy tushunchadir. Ammo raqobatdosh bo'lish istagi shaxsiy rivojlanish konsepsiyasini talab qiladi. Zamonaviy yosh mutaxassislar mehnat bozorida raqobatdoshlikni mehnatkashlarning bozor talablariga

muvofigligi, ma'lum bir ishchi yoki mehnatkashlarning ayrim guruhlarining mehnat bozorida mavqeini belgilab beradigan, ularga ma'lum vakansiyalarga murojaat qilishga imkon beradigan belgilar to'plami sifatida tushunishlari kerak. Tadqiqotchi A.G.Abdullayevning yozishicha, «Ko'p sonli yoshlarning mamlakatda mavjud bo'lishi davlatning siyosiy, iqtisodiy, va ijtimoiy sohalariga katta ta'sir ko'rsatadi. Yoshlar tomonidan ko'rsatilgan bu ta'sir ijobiy yoki salbiy bo'lishi davlatning yoshlarga berayotgan e'tiboriga, yoshlarning o'z hayotini qurishlari uchun yaratilayotgan sharoitlarga, ularning huquq va manfaatlari qay darajada himoya qilinayotganiga, iqtidor va qobiliyatlari orqali o'z imkoniyatlarini amalga oshirish uchun berilayotgan imtiyozlarga bog'liq bo'ladi»[1; 56]. Shu nuqtai nazardan mamlakat kelajagi va istiqbolini o'ylagan holda sohalarda samarali islohotlar amalga oshirilib kelinmoqdaki, albatta bu chora-tadbirlar va loyihalar muvaffaqiyati ko'p jihatdan raqobatbardosh yoshlarga bog'liq.

Uchinchi Renessans uchun intilayotgan mamlakatimiz yoshlari yangi davrga qadam qo'yimoqda. Bu taraqqiyot uchun 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi ishlab chiqilib, uning to'rtinchi ustuvor yo'nalishi sifatida «Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish»[2; 18] deya belgilandiki, unda inson kapitalini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish orqali yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatlarini tarbiyalashga tizimli tarzda yondashilganligini ko'rish mumkin. Bu xususida Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlab, «... bizga sifatli ta'lim tizimi, zamon talablariga javob beradigan va barcha shart-sharoitlarga ega maktablar, ularda malakali pedagog-kadrlar, boshqaruvchilik va liderlik qobiliyatiga ega maktab direktorlari kerak» [3] deb qayd etadilar. Demak, ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar qanchalik darajada o'z samaradorligini ko'rsatishi yoshlarning jamiyatda o'z munosib o'rinlarini egallashi va mamlakat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishiga bog'liq bo'lib qoladi. I.Konning fikriga ko'ra, «... rivojlanishning ushbu bosqichida davom etadigan ta'lim shaxsning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Maxsus kasbiy va oliy ta'lim olish ular

mehnat faoliyatining boshlanish davri sifatida qaraladi»[4; 45]. Shu sababdan ham mamlakatimizda ta'lim tizimining jamiyat va inson hayotidagi o'rniga munosib baho berilib, izchil islohotlar amalga oshirilib kelinmoqdaki, bularning barchasining zamirida yoshlar raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirish ifodalangandir.

Bugungi kunda mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarning raqobatbardoshligi pastligini belgilovchi bir qator obyektiv sabablar mavjudligini tadqiqotchi M.Y.Berdimuratov quyidagicha izohlaydi: «ish stajining yo'qligi, kasbiy tayyorgarlikning kamligi, qobiliyatlariga ishonchning yo'qligi, mehnat sharoiti va ish haqiga ortiqcha talablar. Bunday sabablar ish beruvchini yosh mutaxassislar xizmatidan voz kechishga undaydi, uning intellektual salohiyati esa talab qilinmay qoladi»[5; 15-26]. Shu sababli ham mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarning raqobatbardoshligini o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etib, ko'plab sotsiolog olim va tadqiqotchilarni o'ziga jalb etib kelmoqda. Y.Ozmidovanning fikriga ko'ra, mehnat bozori yosh mutaxassislardan murakkab sharoitlarda o'z kasbiy faoliyati yo'nalishlarini belgilab olishda, talab katta bo'lgan mutaxassis sifatida o'z o'rnini topishida moslashuvchan va o'zini to'g'ri taqdim eta olish ko'nikmalarini talab etadi [6;155]. Tadqiqotchi sotsiolog S.U.Abdullayevning qayd etishicha, «ijtimoiy raqobat tobora o'sib borayotgan sharoitda malakali kadrlarni tayyorlash, ularning malakasini oshirishda pedagog shaxsining mustaqil ravishda kasbiy jihatdan o'z-o'zini takomillashtirish zamon talabiga aylanib borayotganligi, «ta'lim – ishlab chiqarish – kasbiy malaka oshirish – qayta kasbga tayyorlash – ishlab chiqarish» kabi ijtimoiy tizimni amalda tatbiq etishni taqozo etadi. Shu sababli, mehnat bozorida raqobat tobora o'sib borayotgan sharoitda malakali kadrlarni tayyorlash, ularning malakasini oshirishda pedagog shaxsining mustaqil ravishda kasbiy jihatdan o'z-o'zini takomillashtirish sifatlarini shakllantirish lozim» [7;14].

Yoshlar raqobatbardoshlikni o'rganish borasida tadqiqotlar olib borgan tadqiqotchi sotsiologlar M.K.Gorshkov va F.E.Sheregilar shunday ilmiy xulosani ilgari surishgan: «Zamonaviy yoshlar, keksa avlod vakillari bilan solishtirganda, ko'proq muvaffaqiyat motivatsiyasini rivojlantirdilar,

bu shaxsiy xavf-xatarga tayyor shaxs turiga mos keladi» [8;182] deb munosabat bildirishgan. Demak, bugungi kun yoshlari muvaffaqiyatga erishish va xavf-xatarlarga nisbatan tayyorligi bilan keksa avlod vakillaridan ajralib turadi. Professorlar A.Xolbekov va U.Idirovlar esa yoshlarga xos bo'lgan bu xususiyat to'g'risida shunday munosabat bildirishgan: «Yoshlarning alohida ijtimoiy-ruhiy qiyofasi jamiyatning umumiy holati, ijtimoiylashuv xususiyatlari, ta'lim-tarbiya imkoniyatlari bilan belgilanadi» [9;46] deb qayd etishgan. Sotsiologiya fanlari doktori S.S.Otamurodov qayd etishicha, esa «yoshlar - mamlakatning asosiy mehnat resurslari, yoshlar oilaning muhim a'zosi sifatida jamiyat hayotida alohida mavqega ega. Yoshlar – millatni turli tahdidlar va yovuz kuchlardan saqlab qolishning qo'riqchisi vazifasini o'taydi, yoshlar – mamlakat harbiy qudratining tayanchi, yoshlar – millatning bardavomligini ta'minlaydigan kuch»dir [10;16-17].

Yoshlarning raqobatbardoshlikka bo'lgan munosabati nisbiy xarakter kasb etadi. Tadqiqotchi S.M. Kalanova buni quyidagicha izohlaydi: «Inson o'zini mehnat bozorida raqobatbardosh emasdek his qiladi, doimiy ravishda tushkun kayfiyatda yuradi, uning istak, talablari va ularni qondirish imkoniyatlari o'rtasida aniq nomutanosiblik vujudga keladi. Biroq shunga qaramasdan, 30 yoshli yosh chegarasida tushkun kayfiyat holati doimiy bo'lmaydi» [11;19].

Tadqiqotchi N.Q. Zaretdinova fikricha, «bugungi kunda respublikamiz mehnat bozorida quyidagi tendensiya ko'zga tashlanmoqda: 1) oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining ko'payishi; 2) professional ta'lim muassasalari bitiruvchilarining soni sezilarli darajada kamayganligi; 3) ko'plab yoshlarning oliy ma'lumot olishni afzal ko'rishi, lekin kelajakda o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlamasligi, hatto oliy ma'lumotni talab qilmaydigan lavozimni egallashayotgani»ni [12;18] qayd etib o'tadi. Bundan ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz yoshlari o'rtasida kasbiy raqobatbardoshlik sifatlarini shakllantirish masalasi yanada dolzarblashib borayotganligini ko'rsatadi. R.Samarov va S.Sadriddinovlar yoshlar kasbiy raqobatbardoshligini beshta darajaga ajratgan holda o'rganishni taklif etadi. Bular:

- «funktional daraja (kasbiy bilimdonlik, kasbiy mahoratni yuqori darajada ifodalash, istiqbolda kasbiy o‘shini aniq tasavvurlash);
- intellektual daraja (kasbiy vazifalariga majmuaviy tarzda yondashish, turli kasbiy muammolarni yechishda aqliy salohiyati);
- vaziyatli daraja (kasbiy tizim doirasida yuzaga keladigan standart va nostandart vaziyatlardan kelib chiqqan holda maqsadli yechim topish);
- ijtimoiy daraja (kasbiy tizim doirasida kommunikativ va integratsion qobiliyatlarni namoyon etish);
- individual daraja (mutaxassisning o‘z ustida ishlash, kasbiy pog‘onalarda o‘shiga tayyor turishida ko‘rinib, uni rivojlanishida ustoz – shogird tizimi amaliy ahamiyat kasb etadi)» [13;10-14] deb ko‘rsatib o‘tishgan.

Mualiflar tomonidan taklif etilgan mazkur kasbiy raqobatbardoshlik darajalar bevosita yoshlarda raqobatbardoshlik sifatlarini shakllanganlik darajasini aniqlash uchun muhim sanaladi. Bu borada ilmiy tadqiqot olib borgan, sotsiologiya fanlari doktori S.S.Otamurodovning fikricha, «Yoshlarning ijtimoiy-innovatsion faolligini oshirishda fan, texnika va texnologiya sohalarida yangilik, ixtiro hamda kashfiyotlarni amalga oshirish bilan bir qatorda, ularni raqobatbardoshligini ta’minlash talab etiladi. Bu maqsadlarga erishishda ta’lim tizimi islohini kuchaytirish, ilmning rolini yangi bosqichga ko‘tarish va ziyolilarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash kutilgan samara beradi» [10;30]. Demak, raqobatbardoshlik sifatleri ta’lim, ilm-fan va ustoz-shogird munosabatlari kabi murakkab korrelyatsiyaviy xususiyatlarni o‘zida mujassamlashtiradi.

XXI asrda kasbning o‘rni va mazmunida ma’lum o‘zgarishlar ro‘y berdi. Texnologiya, innovatsiya avlodlarining tez sur‘at bilan almashinishi insonni kasbini o‘zgartirishi, umr bo‘yi bir necha marotaba qayta tayyorgarlikdan o‘tishi, o‘zidagi bilim va ko‘nikmalarini bir xil yo‘nalishda o‘zlashtirish va kengaytirishga undaydi. Shuningdek, jamiyatdagi u yoki bu kasblarni egallagan ko‘plab kasb egalarining zarur talablari va shu jamiyat vakillarining o‘z niyatlari muhim emas, ammo oliy ta’lim muassasalarida keng tavsiya etilgan va xalq orasida keng tarqalgan kasbni egallash orasida tengsizlik paydo bo‘ladi [12;14]. Ayniqsa, dunyoda ro‘y bergan COVID-19

pandemiyasi oqibatlari kasblar holati va istiqboli, shuningdek rivojlanish tendensiyalariga nisbatan yangicha munosabat shakllanishiga olib keldi. Shu sababli ham jahonda mamlakatlarning taraqqiyot darajasiga qarab yangi kasblarning vujudga kelayotganligi, ularning jamiyat va insonlar ehtiyojiga ko‘ra mavqei o‘zgarib borayotganligi kuzatilmoqda [15;24-25]. Bu esa turli davlatlarda turli xil ko‘rinishlarda, u yoki bu kasb doirasida namoyon bo‘lmoqda. Bu haqida tadqiqotchi N.H.Xolyigitova Rossiya Federatsiyasi va Buyuk Britaniyadagi kasblarni qiyosiy tahlilini amalga oshirgan holda quyidagi ma’lumotlarni taqdim etadi: «Rossiya bilan Buyuk Britaniyadagi eng yuqori talab va nufuzga ega bo‘lgan kasblar qiyoslanganda, Buyuk Britaniyada birinchi o‘rinda axborot texnologiyalari (20%), ikkinchi o‘rinda texnik-muhandis (15%), uchinchi o‘rinda – menedjerlar, bank ishi (10%), eng prestijli mutaxassislar sifatida moliya ishi (27%), so‘ngra dizaynerlar (18%) va dasturchilar (14%), Rossiyada esa yuqori ehtiyojtalab kasblar – tarjimon va yuristlar, menedjer, dasturchi (8%) e’tirof etilmoqda. Shuningdek, jahon miqyosida 18-24 yoshlilarning miqdori 1,5 milliarddan oshib ketayotganligi va ularning miqdori yil sayin o‘sib borayotganligi esa ta’lim olish va ma’lum kasblarni egallashlari bilan bog‘liq muammolarning kelib chiqishiga sabab bo‘lmoqda [16;5]. Demak, ta’lim olishga va ma’lum bir kasbni chuqur egallashga intilish, bu raqobatbardoshlikning belgisi sifatida baholash imkonini beradi. Manbalarning kontekstli tahlili shundan dalolat beradiki, yoshlarni bilimli, kasb-hunar egasi qilib tarbiyalash masalasi insoniyatni hamisha tashvishlantirib kelgan.

A.Kravchenko yoshlarning raqobatbardoshligini: «mehnatsevarlik, ijtimoiy ong va faolligi, burch tuyg‘usi, qonunga bo‘ysunish, javobgarlik va boshqa shu kabi ijtimoiy va axloqiy fazilatlarining rivojlanishi» [17;234] bilan belgilaydi. Shu o‘rinda, yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatlarini tavsiflovchi o‘lchov birligi mavjudmi? degan tabiiy bir savol paydo bo‘ladi. Garchi yoshlar raqobatbardoshligi sifatlarini tadqiq etish bir qadar murakkab jarayon sanalsada, bugungi kunga kelib dunyoda yoshlar muammolari va raqobatbardoshligini o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar o‘tkazilib kelinmoqda.

Biz yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatlarining oshirishining quyidagi nazariy model orqali ifodalashni taklif etamiz: «ta'lim sifati darajasi - sog'liq va farovonlik darajasi - ish bilan ta'minlangan darajasi - yuqori ish haqi - yoshlar uchun yaratilgan shart-sharoit va imkoniyatlar darajasi - fuqarolik pozitsiyasi - yoshlarning mobillik darajasi - gender tenglikning ta'minlanganlik darajasi - xavfsizlik va barqarorlik ta'minlanganlik darajasi - axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining qo'llanilish darajasi - yoshlar ehtiyojlarining qondirilganlik darajasi = Raqobatbardoshlik sifatlarining oshishi».

Ayniqsa, bu borada XX asr oxiriga kelib, yoshlar muammolarini tadqiq etishga qaratilgan bir qator xalqaro tashkilotlar tuzilib, ular tomonidan dunyo bo'ylab yoshlarning holati va rivojlanish darajasini baholashga qaratilgan xalqaro va milliy darajadagi turli indekslar ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etib kelinmoqda. Masalan, Yoshlar rivojlanishi indeksi (The Commonwealth Youth Development Index), Global yoshlar indeksi (Global Youth Index), Global yoshlar farovonligi indeksi (Global Youth Wellbeing Index) va boshqa shu kabi xalqaro va milliy darajadagi indekslar doirasida yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatlarining shakllanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy omillar tadqiq etib kelinmoqda.

Dunyo bo'ylab yoshlarning holati va rivojlanish darajasini baholashga qaratilgan xalqaro va milliy darajadagi turli indekslar mavjud. Xususan, Buyuk Britaniya va AQSH davlatlari Yoshlar rivojlanishi indeksi (The Commonwealth Youth Development Index) shular jumlasidan bo'lib, bunda yoshlar raqobatbardoshligi beshta indikator bilan o'lchanadi: «ta'lim darajasi», «sog'liq» va «farovonlik, «ish bilan ta'minlash va imkoniyatlar», «fuqarolar faolligi». Bugungi kunga qadar ushbu indeks yordamida yoshlarning rivojlanishi ikki marotaba monitoring qilingan, xususan, 2013 yilda 170 ta davlatda Yoshlarning rivojlanish ko'rsatkichlari o'rganilgan bo'lsa, 2016 yilda 183 ta davlatda Yoshlar rivojlanish (Global Youth Index) indeksi doirasida o'rganilgan. Unda yoshlarning rivojlanish darajasi 0 dan 1 gacha bo'lgan shkala bo'yicha hisoblangan (bu yerda 1-rivojlanishning eng yuqori darajasi). Jahon mamlakatlari reytingida yoshlar rivojlanishi indeksi

qiymati bo'yicha birinchi o'rinda Avstraliya (0,856), keyingi o'rinlarda Kanada (0,820) va Janubiy Koreya (0,809) egallangan bo'lib, demak bu davlatlarda yoshlardagi raqobatbardoshlik darajasi yuqori ekanligi ko'rsatib o'tilgan bo'lsa, Kot-divuar (0,229), Markaziy Afrika Respublikasi (0,228) va Kongo Demokratik Respublikasi (0,173) singari davlatlar yoshlar rivojlanish indeks bo'yicha eng past ballarga egaligi qayd etilgan [18]. Bunda yoshlarga oid siyosatini ishlab chiqish, amalga oshirish va baholash ham hisobga olingan [19]. Bundan ko'rinib turibdiki, yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatining shakllanish darajasi hududiy-geografik omillar, ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar bilan bir qatorda, yoshlarga oid siyosat va uni amalga oshirilish mexanizmlariga ham bog'liq.

Strategik va xalqaro tadqiqotlar (Center for strategic and international studies) markazi (AQSH) [20], Xalqaro yoshlar jamg'armasi (International youth foundation)[21] va Hilton Worldwide [22] tashkilotlarining o'zaro hamkorligi asosida 2014 va 2017 yillarda Global yoshlar farovonligi indeksi (Global Youth Wellbeing Index) bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlarda 7 ta indikator hisobga olingan bo'lib, bunda asosiy indikatorlar sifatida «gender tengligi», «iqtisodiy imkoniyat», «ta'lim», «sog'liqni saqlash», «fuqarolik ishtiroki», «xavfsizlik va barqarorlik», «axborot-kommunikatsiya texnologiyalari»ga e'tibor qaratilgan. Tadqiqot doirasida 30 ta mamlakat qamrab olingan bo'lib, bunda ular iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va statistik ma'lumotlarning transparentligi asosida tanlangan.

Indeks 40 ta indikatoridan tashkil topgan bo'lib, unda yoshlar farovonligini baholashning quyidagi oltita mezonlari hisobga olingan:

1. Fuqarolik ishtiroki;
2. Iqtisodiy imkoniyatlar;
3. Ta'lim;
4. Salomatlik;
5. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari;
6. Xavfsizlik va barqarorlik.

O'z navbatida mazkur indikatorlar shartli ravishda 32 ta obyektiv va 8 ta subyektiv ko'rsatkichlarga bo'lingan. Indeks mualliflarining fikricha, subyektiv ko'rsatkichlarning kiritilishi obyektiv statistik ma'lumotlar bilan solishtirganda yoshlarning munosabatini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Obyektiv va subyektiv ko'rsatkichlarning kombinatsiyasi yoshlar

farovonligining «ko‘p o‘lchovli» portretini yaratishga imkon beradi [23]. Professor R.S.Samarovning fikricha, yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatlarini tadqiq etishda “etnik xarakter, etnik temperament, etnik urf-odat, etnik qiziqish hamda etnik ong masalalari”ni[24;23-25] ham e‘tiborga olish lozim. Bizningcha, aynan etnik xarakter, etnik temperament, etnik urf-odat, etnik qiziqishlar, etnik ong yoshlardagi raqobatbardoshlik sifatlarining shakllanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar sirasiga kiradi.

2018-yil sentabr oyidan boshlab, BMT o‘zining Yoshlar strategiyasi bo‘yicha «Yoshlar – 2030» dasturini ishlab chiqdi. Bu dastur butun dunyo bo‘ylab yoshlar raqobatbardoshligini rivojlanishtirishning istiqbol rejasiga aylandi. Masalan, Singapur o‘z yoshlarini uchun o‘z mamlakatlarida yaxshiroq kelajakni shakllantirish uchun birgalikda ishlashga undovchi «Yoshlar harakat rejasi»ni ishlab chiqqan bo‘lsa, Germaniya Federativ Respublikasida esa «Yoshlarga oid milliy strategiya» ishlab chiqilib, unda yoshlar manfaatlarini himoya qilishga mo‘ljallangan qonunlar qayta ko‘rib chiqildi va takomillashtirildi. Indoneziyada esa yoshlar rivojlanishini kafolatlash uchun «Yoshlar to‘g‘risida»gi qonunni qabul qildi [25]. Bu borada O‘zbekistonda ham yoshlarga oid davlat siyosati izchillik bilan amalga oshirilib kelinmoqda. Buning natijasini yuqoridagi tadqiqot ko‘rsatkichlari orqali ham ko‘rdik.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi ularoq 2020-yilda Jahon yoshlar taraqqiyoti indeksining umumiy reytingida O‘zbekiston 181 davlat ichida 0.681 ball bilan 98 o‘rinni egallagan [26] bo‘lsa, 2021 yilda olib borilgan tahlil natijalariga ko‘ra esa O‘zbekiston 150 davlat ichida 64.87 ball bilan 82-o‘rinni egallagan [27]. Yoshlar taraqqiyoti indeksi (Youth progress Index) – 12 komponent va 60 xil ko‘rsatkichdan iborat 3 ta indikator asosida o‘lchanadi: «yoshlarning ehtiyojlari», «farovonlik» va «imkoniyatlar». Yoshlar taraqqiyoti indeksi bugungi kunda iqtisodiy ko‘rsatkichlardan qat’iy nazar, yoshlar hayotining darajasi to‘g‘risida to‘liq ma’lumot beradigan birinchi vositadir [28].

Demak, yoshlarga oid davlat siyosatining izchil amalga oshirilishi natijasida, jamiyatimiz hayotida yoshlar faol ishtiroki oshib, raqobatbardoshlik ko‘rsatkichlari yaxshilanib, rivojlanib bormoqda degan

xulosani ilgari surish uchun asos bo‘ladi. Yoshlarning ta’limiy va kasbiy raqobatbardoshlik sifatlari eng avvalo, oila va ta’lim omili bilan bog‘liq bo‘lib, bunda kasbiy tanlov, avvalambor, oila a’zolari, ota-ona va yaqin qarindoshlarining hayotiy ibratlari asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning samaradorligi ham yoshlar raqobatbardoshligiga ta’sir etib, bu o‘z navbatida funksional, intellektual, vaziyatli, ijtimoiy va individual darajalarda ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдуллаев А.Г. Жамиятни модернизациялаш шароитида ёшларнинг социал мобиллигини такомиллаштириш механизмлари. Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2021. 56 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги Фармони. Халқ сўзи газетаси. 2022 йил 27 январь, 18 (8080).
3. Мирзиёев Ш. Президент раислигида 2022 йилнинг 28 январь куни мактаб таълимини ривожлантириш масалалари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишидаги нутқидан. <https://president.uz/uz/lists/view/4945>
4. Кон И.С. Психология старшекласника. Москва: 1980. С. 45.
5. Бердимуратов М.Е. Меҳнат бозорида ёшларнинг ижтимоий мослашуви муаммолари. Ижтимоий тадқиқотлар журнали. 2020, №5/3, Б. 15-26. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2020-5-2>
6. Озмидова Е.В. Поведение на рынке труда как проявление профессиональной компетентности. Дисс. кан. экон. наук. - СПб., 2000. - С. 155.
7. Абдуллаев С.У. Аҳоли бандлигини оширишнинг ижтимоий механизмлари. Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021. – Б. 14.
8. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодёжь России: социологический портрет. Изд. 2-е, доп. и испр. - М.: ЦСПиМ, 2010. С. 182.
9. Холбеков А., Идиров У. Социология. (изоҳли луғат маълумотнома) - Тошкент: ибн Сино, 1994.- Б. 46.
10. Отамуратов С.С. Янги Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-инновацион жараёнлардаги трансформациялашуви: социологик таҳлил / Соц.ф.д. (DSc) дис. автореферати. – Тошкент, 2021. Б. 16-17.

11. Каланова С.М. Авлодлар алмашинуви янги социомаданий кадриятлар шаклланишининг омили сифатида. Соц.ф.б.ф.д. (PhD) дис. автореферати. Тошкент, 2018. Б. 19.
12. Заретдинова Н.Қ. Оиладаги ёшларнинг касб танлашини социометрия усули билан тартибга солиш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида) / Соц.ф.б.ф.д. (PhD) дис. автореферати. Тошкент, 2020. Б. 18.
13. Самаров Р., Садриддинов С. Баркамоллик тизимида касбий лаёқатлилик. // «Замонавий таълим», 2013, 6-сон. Б.10-14.
15. Richard Johnston, Gillian McCausland & Karen Bonner. The Competitiveness Scorecard for Northern Ireland A framework for measuring economic, social and environmental progress. / Ulster University Economic Policy Centre, 2020. pp. 24-25.
16. Холйигитова Н.Н. Ўқувчилардаги касб мотивлари барқарорлигига гуруҳий жипсликнинг таъсири / Психол. фанлари бўйича фалс. д-ри (PhD) дисс. автореферати. – Тошкент, 2019. Б. 5.
17. Кравченко А.И. Социология: словарь. Москва: «Академия», 1997. С. 234.
18. Youth Development Index, YDI. <http://www.iyfnet.org/>
19. Глобальный Индекс благополучия Молодежи (2014). <http://www.youthindex.org/full-report/>
20. <http://csis.org/>
21. <http://www.iyfnet.org/>
22. <http://hiltonworldwide.com/>
23. <https://iyfglobal.org/sites/default/files/library/Index2017-ExSumm-FINAL-RU-web.pdf>
24. Самаров Р. Шахсда миллий хусусиятларни камол топтиришда “homo ethnicos” феномени: ижтимоий ва этнопсихологик талқин // Шахсда илмий дунёқараш ривожланишининг психологик имкониятлари ва тарбиявий жиҳатлари. Илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2019. Б.23-25.
25. International Youth Sustainable Development Index (YSDI) Report 2021. // Beijing review. 2021-12-28. https://www.bjreview.com/Documents/202112/t20211228_800271137.html
26. <https://production-new-commonwealth-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/>
27. Youth progress index 2021. <https://youthprogressindex.org/wp-content/uploads/2021/06/YPI-report-10062021.pdf>
28. Xalqaro yoshlar indeklari: tahlil. <https://yomi.uz/2021/07/03/indeklar-tahlil/>

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЗНАНИЯ (ОПЫТ АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ, УЗБЕКИСТАНА)

*Рахимова Н.Х.
Директор республиканского
Центра изучения общественного
мнения «Ижтимоий фикр»,
доктор экономических наук*

Прогресс государства в экономической, социальной, культурной сферах, развитие научной базы в системообразующих секторах возможно только при наличии хорошего базового образования – школьного, вузовского, специального технического. Отсутствие образования, соответствующего мировым стандартам, не позволит воспитать (сформировать) хорошего ученого и даже просто профессионала в какой-либо области.

Суть пришедшей ей на смену инновационной парадигмы образования заключается в том, вместо передачи студенту заранее определенных объемов знаний, следует развивать такие способы мышления, как теоретический, диалектический, логический, анализ, синтез, системный подход; творческие способности обучающегося, в том числе - способность применять усвоенные знания в любых ситуациях; повышать профессиональное мастерство, что будет способствовать свободному осуществлению требуемой деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях. [1]

Инновационно-ориентированное образование уже приобрело глобальные формы, что, в частности, находит отражение и в количестве студентов, обучающихся в других странах, в том числе и дистанционно.

По прогнозам экспертов в 2025 г. общее количество международных студентов по всему миру составит 4,9 млн. человек [2], а драйвером развития все в большей степени будет становиться «знаниевая экономика», как источник процветания. Согласно существующим теориям в «знаниевой экономике» при снижении значения местоположения и размеров предприятия возрастает ориентация на человеческие ресурсы, когда ключевой формой

капитала становится интеллектуальный капитал. В контексте образования экономику знаний отличает глобальный рынок со спросом на квалифицированную рабочую силу, поддерживаемую международным документом на соответствие квалификаций. Поэтому образование может использоваться и как продаваемая услуга, и как ценная интеллектуальная собственность.

Глобализация в образовании характеризуется ростом наднациональных организаций, действующих в рамках, более широких, чем рамки отдельных государственных структур.

В сфере образования можно отметить деятельность таких международных организаций, как ЮНЕСКО и ОЭСР, различных групп, как, например, Международная сеть органов обеспечения качества в высшем образовании (INQAAHE). INQAAHE представляет собой орган по обеспечению качества, тесно сотрудничающий с национальными органами по аккредитации, включая Совет по аккредитации высшего образования в США и другими координирующими органами, такими как Европейская ассоциация по обеспечению качества в высшем образовании (EQNA), а также с академическими для контроля качества образования примерно в 140 странах. По состоянию на 2022 год в ней насчитывается более 280 членов [3]. Также стоит выделить и консультационные организации, например Международный союз транснационального образования (МСТО), который позиционируется как стратегический партнер неправительственных организаций, многонациональных корпораций, национальных ассоциаций и различных учреждений сферы высшего образования, которые объединились для извлечения максимальной пользы от получаемой информации в «глобализирующемся» образовании, а также на рынке рабочей силы.

Накопление, обработка и оперативная передача информации благодаря слиянию информационной и коммуникационной технологий (ИКТ) являются ключевым аспектом глобализации. В контексте высшего образования эти технологии предоставляют возможности сокращения расходов на студентов благодаря перемещению курсов и библиотечных материалов в онлайн-среду. Эта стратегия также

повышает возможности для получения транснационального образования и возможности новых провайдеров предоставлять образование, не прибегая к традиционной инфраструктуре с устаревшим инструментарием.

Австралийские достижения (в стране насчитывается 47 университетов, большинство из которых государственные) наглядно иллюстрируют эффективное взаимодействие государственных целей и влияния глобализации на формирование политики через высшее образование. Многие австралийские университеты охватывают как экономические, так и академические опции таким образом, что исследования и ученые подчиняются новым системам конкуренции. Университеты заботятся как об институциональном престиже, так и о доходе. В университете, который условно можно назвать «университет-предприятие» экономические и академические измерения соизмеримы. Получаемый доход, является не только целью, но служит средством для повышения престижа и конкурентоспособности университета. Многие университеты, следуя этой модели, прибегают к использованию транснационального образования с целью получения дополнительных источников дохода.

В статусе экспортного предприятия рейтинг австралийского высшего образования формируется исходя из количества международных студентов и эффекту на национальную экономику. На сегодняшний день по числу иностранных студентов Австралия занимает 3 место в мире после США и Великобритании. Семь вузов страны входят в топ -100 мирового рейтинга.

За первый семестр 2022 года Международная программа развития (МПП) австралийского образования констатировала, что в австралийских университетах учатся 709 тыс. международных студентов, из них приблизительно две трети – в Австралии, а одна треть – за пределами страны, путем транснационального обучения [4]. Образование находится на десятом месте среди основных экспортных отраслей австралийской экономики, заработав в 2021-2022 годах 5,1% от ВВП страны.

Предпринимательский аспект является лишь одним из многих мотивов, пробуждающих интересы университетов к международной деятельности. Интернационализация учебных планов, высокая

мобильность студентов и преподавателей, участие в инновационно-образовательных программах – все это также является приоритетами деятельности австралийских вузов. Деньги, полученные от предпринимательской деятельности, направляются на дальнейшее развитие педагогической, обучающей и исследовательской инфраструктуры.

Образцом предпринимательского подхода и глобализации в высшем образовании служит развитие транснационального образования. Здесь фигурируют традиционные университеты, работающие на международной арене по законам рынка и имеющие некоторые общие характеристики с частными провайдерами. Такие международные организации, как ЮНЕСКО и неправительственные и частные международные организации, такие как Международный союз транснационального образования, придерживаются принципов позитивной практики транснационального образования.

Статистика помогает определить размеры транснациональной деятельности Австралии в секторе высшего образования. В 2021 г. 44 (из 47-ми) австралийских университетов сообщили о предоставлении в общей сложности 925 транснациональных курсов. В 2022 году общее количество обучающихся студентов составляло примерно 4 млн. человек., они обучались по программам, как на месте, так и дистанционно, а каждый шестой студент обучался исключительно по дистанционным программам [5].

Проблемы провайдерских университетов аналогичны тем, с которыми сталкиваются любые «экспортоориентированные» предприятия: финансовое обеспечение программ, отбор партнеров, менеджмент взаимоотношений, качество методических материалов. С учетом глобализации и международной конкуренции качество программ постоянно находится в центре внимания университетов и правительства. Оно анализируется в рамках как качества австралийских предложений миру, так и качества иностранных провайдеров, пытающихся предложить обучение в Австралии.

Применение инноваций в высшей школе – вопрос, который рассматривается на всех уровнях: университетском, национальном и наднациональном (Международная сеть органов обеспечения качества в высшем образовании). Определение инновационной

ориентированности образовательных систем, соответствующие инструменты для их оценки и механизмы их внедрения широко обсуждаются и зависят от культурных ожиданий и исторических методов. Главная причина переосмысления качества и введения инновационных образовательных программ – результат влияния глобализации на выработку национальной политики.

Созданное в 2000 году Агентство по качеству австралийских университетов (АКАУ), чьи функции в 2011 году были переданы Агентству по качеству и стандартам высшего образования (TEQSA), реализовывало переход от подхода «соответствия цели» к подходу, основанному на регулировании и рисках, принимая во внимание ключевое влияние глобализации и аспекты, связывающие глобализацию с обеспечением качества. Основными задачами Агентства заявлены:

- конкурентоспособность государств на мировом рынке экспорта образования (и потребность Австралии в «удержании позиций на рынке» путем демонстрации эффективных механизмов обеспечения качества);

- международная мобильность рабочей силы (и «потребность в уверенности, что выпускники австралийских университетов могут работать эффективно повсюду в Австралии и в других странах»);

- дальнейшее развитие соглашений с другими странами о взаимном признании квалификаций.

- увеличение количества местных и иностранных студентов [6].

Другой причиной, повлиявшей на структуру и качество австралийского образования, стало противостояние отечественных образовательных организаций с появившимися в Австралии в конце 90-х годов иностранными провайдерами дистанционного образования, чье качество предоставляемых образовательных услуг зачастую оставляло желать лучшего. Деятельность Агентства по качеству австралийских университетов отчасти была направлена на решение этой проблемы. В настоящее время от новых провайдеров требуется демонстрация финансовой состоятельности, соответствие их академических норм академическим нормам австралийских учебных заведений и подтверждение репутации в родной стране.

Еще в 2000 году правительство опубликовало *A Manual for Australian Universities*, в котором проблемы усовершенствования, сравнения и конкурентоспособной позиции следуют парадигме образования как предприятия, работающего в глобальном конкурирующем мире.

Делая ставку на глобализацию в сфере образования, руководство страны руководствовалось тем, что парадигма глобализации затрагивает и данную сферу и укладывается в национальную политику, имеющую несколько характерных черт, а именно:

- Образование, при прочих равных условиях, служит движущей силой национальных целей, способствует появлению дополнительных экспортных доходов, расширяющих третичный сектор экономики;

- Забота об образовании – это забота о поддержке международной конкурентоспособности страны, в связи с чем проводится работа с иностранными конкурентами на территории страны, обращается внимание на совершенствование механизмов обеспечения качества и мер по усилению и расширению регулирующего контроля над системой высшего образования.

В данном контексте основными функциями традиционного университета в Австралии являются: педагогика, исследование и обслуживание сообщества. Организации, работающие на прибыль, обычно предлагают учащимся одну профессию. От традиционных университетов ожидают предложения всестороннего охвата дисциплин, т.е. обучения перечню профессий. Организации, работающие на прибыль, могут заниматься тем, что они считают коммерчески выгодным: предлагать только наиболее выгодные курсы, имеющие высокий спрос у студентов.

Очевидно, что корпоративные провайдеры образования, используя глобальные информационно-технологические сети и применяя, на определенных условиях, специализированные международные ресурсы, могут проводить повышение квалификации и обучение гораздо рентабельней, чем традиционные университеты, которые должны также платить за исследования, здания, большие библиотеки, спортивный инвентарь и т.д. Они могут также быть более привлекательными для людей, желающих быстро приобрести квалификацию или работать.

Из этого, однако, не следует, что классические университеты придут в упадок. Напротив, появление новых инновационных образовательных моделей предоставляет возможность больше сосредоточиться на фундаментальном образовании, составляющем «университетский базис» помимо подготовки к получению квалификации. По мнению Л. Чипмена, один из подходов мог быть основан на «продвижении всех тех атрибутов, которые до сих пор считаются маргинальными в отношении присвоения академической степени. предоставление спортивных, культурных, дискуссионных и других возможностей» [7].

При подходе к образованию как международному предприятию, можно наблюдать выраженную тенденцию позиционирования учащихся как клиентов, что сопряжено с определенными проблемами. Так, возникает вопрос о том, в какой мере образование должно следовать за спросом учащихся. В австралийской системе правительственное финансирование базируется на количестве учащихся. Финансирование в учебные заведения направляется пропорционально количеству зачисленных учащихся. В настоящее время ряд научных дисциплин теряют популярность, что ведет к сокращению преподавательского состава.

Очевидно, что проблемы, порожденные глобализацией, не под силу решить отдельной стране. Эффективное решение глобализационных вызовов возможно при объединении усилий международных структур, надгосударственных органов, профессиональных организаций, регулирующих агентств, работа которых будет включать обсуждение проблем, передачу опыта, выявления основных направлений будущих действий в таких областях, как транснациональное образование, выработку универсальных критериев качества и т.д. В этом процессе должны принять участие такие организации, как: ЮНЕСКО, ОЭСР, Ассоциация европейских университетов (АЕУ), Ассоциация педагогического сотрудничества (АПС), Международная ассоциация ректоров университетов (МАРУ), Ассоциация университетов Содружества наций (АУСН), Ассоциация высших учебных заведений Юго-Восточной Азии и др.

Представляет практический интерес опыт Японии в сфере использования образовательных технологий. В этой стране

первостепенное значение отводится совершенствованию профессионализма трудоспособного населения, что нашло свое отражение в программе «Управление человеческими ресурсами» (УЧР), суть которого заключается в том, что люди рассматриваются как главное конкурентное преимущество компании, которое следует развивать параллельно с другими ресурсами, чтобы достичь стратегических целей. При этом процесс управления персоналом неразрывно связан со стратегией бизнеса. Управление человеческими ресурсами осуществляется под руководством президента или вице-президента компании, так как в мире возрастающей глобальной конкуренции наиболее важным факторным условием национальной конкурентоспособности являются квалифицированные человеческие ресурсы. Основными приоритетами японских компаний являются: профессиональный рост и повышение квалификации работников компании; возвышение престижа компании, создание благоприятных условий труда и окружающей среды; поощрение открытой коммуникации, транспарентности, коллективизма, справедливое распределение прибыли.

Система УЧР включает горизонтальное управление и заботу обо всех ресурсах, децентрализацию кадровой функции линейного управления (она отвечает за все ресурсы подразделения и достижение целей). При этом квалифицированные специалисты по персоналу работают совместно с линейным менеджментом. Среди принципов УЧР следует выделить:

- эффективную систему отбора, найма и расстановки кадров;
- действенную систему мотивации и компенсации;
- зависимость вознаграждения от результатов индивидуального труда и эффективности организации или группы;
- прямая зависимость обучения, перемещения и карьерного роста работников от эффективности их труда, квалификации, способностей, интересов и потребностей компании;
- занятость напрямую связана с потребностями бизнеса, индивидуальным уровнем производительности, способностями и квалификацией;
- индивидуальные проблемы решаются быстро и эффективно.

Инновационная стратегия УЧР ведет к постоянному обеспечению предприятия внутренними источниками кадров, реальной перспективе карьерного роста, гарантии занятости, экстенсивному обучению и партнерским трудовым отношениям.

Принцип партнерства и участия позволяет улучшить трудовые отношения и психологический климат в коллективе. В результате, японские рабочие ответственно относятся к проблемам предприятия, активны в повышении производительности труда и распределении доходов. Практикуемые на постоянной основе «кружки качества», программы «качества трудовой жизни», совместные команды рабочих и менеджеров, «группы решения проблем», программы «комплексного управления качеством» сделали японскую промышленность более конкурентоспособной.

УЧР состоит из трех составных частей: развитие человеческих ресурсов, использование человеческих ресурсов, формирование окружающей среды для развития потенциала человека.

Японские менеджеры, характеризуя будущее компании в сфере УЧР, делают акцент на активизации следующих направлений: развитие потенциала человеческих ресурсов; тщательное использование потенциала; развитие групповой деятельности; акцент на развитие полной занятости; расширение разнообразия квалификаций; ротация; повышение мотивации; улучшение условий труда.

В последние десятилетия наблюдаются некоторые изменения функций УЧР, в частности:

- корпоративная стратегия трансформируется в стратегию человеческих ресурсов;
- в компаниях создаются новые организационные структуры;
- реализуется подбор только тех работников, которые подходят к стратегии и культуре организации;
- осуществляется проектирование и реализация системы развития и управления персоналом;
- стимулируются инновационно-образовательные преобразования;
- поощряется использование потенциала диверсифицированной рабочей силы;

- происходит трансформация кадровой функции из административно-процедурной в специальный консультативный механизм по развитию и эффективному использованию человеческих ресурсов.

Вся работа по УЧР координируется Администрацией развития людских ресурсов Министерства труда Японии, основные задачи которой заключаются в повышении профессиональных навыков, оценке профессиональных способностей, международном сотрудничестве.

По первому направлению основная работа сфокусирована на системе государственного профессионального обучения на предприятиях путем самообразования и соответствующей подготовки. По второму направлению важны методики оценок профессиональных способностей, методики стимулирования развития навыков.

Третье направление предусматривает техническую помощь на правительственной основе.

Еще в 2000-х годах власти всех уровней (государственные, префектурные, местные) инициировали создание госучреждений развития людских ресурсов, цель которых состоит в переобучении безработных и тех рабочих, которые по различным причинам переходят на другую работу, для выпускников различных учебных заведений, инвалидов и сотрудников мелких и средних компаний. Госучреждения включают в себя центры развития людских ресурсов, политехнические колледжи, политехнические центры, центры развития людских ресурсов для инвалидов и политехнический университет. Центры развития людских ресурсов учреждаются на уровне префектур и территорий местными властями. Центры включают как долгосрочные курсы профобучения, что позволяет выпускникам учебных заведений приобрести навыки и знания с тем, чтобы стать квалифицированным рабочим, так и кратковременные курсы для уже занятых рабочих или работников, меняющих место работы. Политехнические колледжи предоставляют долгосрочные курсы профобучения для выпускников школ. Политехнические центры дают возможность пройти краткосрочные курсы занятым или тем, кто меняет место работы. И колледжи, и центры учреждаются Корпорацией содействия занятости. Политехнический университет,

основанный Корпорацией содействия занятости и руководимый правительством, готовит инструкторов профобучения и проводит исследования. В Японии, которую по праву считают передовиком инклюзивного развития, функционируют десятки Центров развития людских ресурсов для инвалидов, где организовано профобучение с учетом специальных требований и методик для инвалидов.

Регулярное непрерывное обучение и подготовка на частных предприятиях важны для развития и повышения профессиональной квалификации рабочих на протяжении всей трудовой жизни. Государственные и префектурные власти стимулируют развитие человеческих ресурсов в частном секторе, что выражается в поддержке лицензированных систем профобучения, выделении дотаций на долгосрочное развитие людских ресурсов. Дотации выдаются для инициации систематического и планового обучения и подготовки квалифицированных рабочих в частном секторе. Дотации выделяются только тем предприятиям, которые проводят такое обучение и помогают работникам в самообразовании.

Также государство выделяет дотации малым и средним предприятиям, приступающим к профобучению в связи с перестройкой или диверсификацией деятельности, а также рабочим с большим стажем работы, которые занимаются самообразованием и обучением, чтобы иметь возможность работать в пожилом возрасте. Сервисные центры развития людских ресурсов существуют в каждой префектуре и имеют доступ к информационной базе данных развития людских ресурсов.

Система развития бизнес-карьеры в Японии включает три этапа:

- систематическое определение специализированных знаний, необходимых для каждой области работы;
- выдача лицензий различным курсам;
- проведение окончательных экзаменов японской ассоциацией развития профессиональных способностей для проверки полученной квалификации.

В настоящее время насчитывается более 250 центров развития людских ресурсов. В общей сложности насчитывается более 350 учреждений профессионального обучения [8].

Для получения базовой подготовки Корпорация содействия занятости может предоставить беспроцентную ссуду тем, кто испытывает финансовые сложности. Для тех, кто после сдачи экзамена продолжает работу по специальности в течение года и более, возможна отсрочка выплаты ссуды. Получающие пособие по безработице в рамках системы страхования занятости, не лишаются его в течение срока обучения. Одновременно, им выплачивается стипендия. Инвалиды, а также граждане средней и старших возрастных категорий (45 лет и выше), имеющие право на пособие по безработице, также получают учебную стипендию.

Японская ассоциация развития персональных способностей (JAVADA) занимается вопросами формирования, проверки и обновления обучающих программ. Представители различных предприятий обмениваются опытом по вопросам реализации образовательных программ. С 2000 г. реализуется проект подготовки рабочих кадров на мелких предприятиях, а также ведется формирование центров, предназначенных для стимуляции обучения и подготовки в местных населенных пунктах.

Также концепция «Good Governance» включает государственную поддержку образования. Высшее техническое образование в Японии возможно получить за два года в колледже после окончания двенадцатилетней специализированной школы. Этому способствует, во-первых, непрерывность образовательного процесса, во-вторых, его увязка с производством. Роль частного образования весьма существенна в Японии, однако самые престижные вузы являются государственными. Высшее образование является полностью платным, вне зависимости независимо от формы собственности учебного заведения. Характерно, что плата за обучение в государственных университетах выше, чем в частных. Наличие образования считается престижным, однако престиж работника образования неизмеримо выше.

Система развития профессиональных способностей в Японии включает три составляющих: самообразование, государственное профессиональное обучение, обучение и подготовка на предприятиях. Система базируется на таких законах как: «О трудовых стандартах» (1947), «О страховании занятости» (1947 г.), «О профессиональном

обучении» (1958, 1969, 1978), «О стимуляции развития людских ресурсов» (1985). Обучение и образование на предприятиях, как ответ на инновации, осуществляется, преимущественно, в течение рабочего времени. Государственное же обучение осуществляется с отрывом от производства посредством курсов заочного обучения (либо после работы) и направлено на развитие способностей рабочих и служащих, выходящих за рамки возможностей предприятия (базовая подготовка молодых людей, обучение в целях повышения квалификации, подготовка к новой работе, переквалификация).

Средний японский рабочий способен читать графики, карты, анализировать статданные, использовать определенный математический аппарат. Профессиональные навыки тестируются, затем выдаются дипломы. По своей сложности тесты профессиональных навыков подразделяются на: спецуровень; первый, второй, третий уровни; базовый первый и базовый второй уровни. Тесты включают письменный и практический экзамены.

Японская ассоциация развития профессиональных способностей осуществляет разнообразную финансовую помощь предприятиям. Широко поддерживается система агентов, призванных сыграть важную роль в реализации программ развития людских ресурсов на предприятии для каждого конкретного случая. При участии ассоциации организуются семинары по обмену опытом.

Изучение японского подхода к созданию учебных заведений по подготовке специалистов с высшим инженерным образованием на базе крупных предприятий и в тесном взаимодействии с ними заслуживает более детального изучения и использования. Например, в Казахстане японский подход к созданию учебных заведений по подготовке специалистов с высшим инженерным образованием широко используется. Средние специальные учебные заведения включены в структуру высшего образования, обучение в колледжах ведется только на базе полного среднего образования. Координация учебных планов и программ предоставляет возможность лучшим выпускникам колледжей получать высшее образование по ускоренным программам. Однако система грантов и кредитов ставит доступность высшего образования в зависимость от макроэкономической ситуации в стране.

Очевидно, эффективное использование японской модели предполагает определения принципов и функции формирования госзаказа. Госзаказ должен ориентироваться на долгосрочные национальные интересы при этом государство должно финансировать те направления подготовки специалистов, которые «не вписываются в рамки рыночной конъюнктуры», но которые важны для будущего страны. Подготовка инженеров высшей квалификации видится одним из высших приоритетов стратегического порядка.

Мы уже отмечали, что глобальность является важной характеристикой образования на современном этапе развития, что является отражением развития интеграционных процессов в современном мире, интенсификации взаимодействия между государствами в разных сферах общественной жизни. Выходя за рамки национальных приоритетов, образование в высоко развитых странах входит в категорию мировых приоритетов.

Узбекистан, возведя подготовку высококвалифицированных кадров в ранг национальной политики, участвует в международных проектах, обмениваясь студентами и профессорско-преподавательским составом, адаптирует традиции и нормы мировой образовательной системы в свое образовательное пространство, активно используя зарубежный опыт.

Становление и дальнейшее развитие рынка образовательных услуг ставит перед образовательной системой страны ряд задач, связанных с необходимостью адаптации к конкурентной среде:

- в условиях «знаниевой экономики» необходим акцент на изменении структуры знаний, ее усложнении, необходимости мобильного обновления не только явных, но и неявных знаний в процессе обучения;

- инициация изменений в каналах передачи знаний и информации, обеспечение прямых и косвенных способов взаимодействия национальных образовательных систем, ориентированных на снижение различного рода барьеров для движения знаний на глобальном рынке образовательных услуг;

- определение принципов совместимости различных национальных систем, алгоритмов импортирования институтов

знаний, достижение качества всего образовательного пространства в целом.

Сегодня высшее образование – это важнейший ресурс инновационного развития Узбекистана. Как регулярно отмечает Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев «повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана» [9].

Модернизация сферы всех видов образования на системной основе, происходящая на современном этапе, гибко сочетает в себе идеи сохранения традиций отечественного образования с идеями внедрения образовательных инноваций.

В рамках реализации Государственной программы по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на период 2022-2026 г.г. [10] особое внимание уделяется расширению охвата молодежи средним, средним специальным и высшим образованием, повышению его качества, укреплению материально-технической базы учебных заведений. Плановмерно расширяется сотрудничество с университетами ближнего и дальнего зарубежья. В Узбекистане эффективную деятельность осуществляют филиалы ведущих университетов США, Великобритании, Италии, Южной Кореи, России, Сингапура, Индии. Совместно с финансовыми учреждениями и развитыми странами мира успешно реализуется ряд проектов в сфере высшего образования.

На совершенствование качества высшего образования направлена и Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, разработанная исходя из потребностей социальной сферы и отраслей экономики на основе обеспечения прочной интеграции науки, образования и производства в целях улучшения качества образования, подготовки конкурентоспособных кадров, эффективной организации научной и инновационной деятельности, развития международного сотрудничества [11].

Реализация модели креативного инновационного образования, предусмотренная Концепцией, уже в среднесрочной перспективе обеспечит социальную сферу и отрасли экономики компетентными и креативными работниками. Также данная модель в значительной мере позволяет решать проблему профессиональной адаптации

выпускников вузов (например, в отдельных вузах уже внедрена система дуального образования), что позволит своевременно получить востребованных рынком труда молодых специалистов, способных внести свой вклад в социально-экономическое развитие Узбекистана.

Таки образом, подготовка профессионалов в Узбекистане, где уделяется первостепенное внимание первичному образованию, подготовке и переподготовке, и активно используется на практике опыт передовых стран в данной сфере, в ближайшей перспективе все в большей степени будет осуществляться в учреждениях, реализующих принципиально новый качественный подход к образовательному процессу.

Список использованной литературы

1. Дьюи Д. Школа и общество. М.: Просвещение, 1970, С. 45
2. <https://textarchive.ru/c-1166864.html> Грант Макбурни. Глобализация: новая парадигма политики высшего образования
3. Евразийский центр аккредитации и агентств по обеспечению качества в высшем образовании на ИНКААХЕ, 2022
4. [Education.forbes.ru](https://education.forbes.ru/post/30mh4v3a51-pochti-600)»post/30mh4v3a51-pochti-600
5. <https://www.statista.com/statistics/612158/australia-student-numbers/>
6. "Австралийское агентство качества университетов (AUQA)". Австралия: Университет Кертина. Архивировано с оригинала 11 марта 2019 года.
7. Chipman, L. "The Disintegration of an Industry", Higher Education in Europe 24 2 (1999): 177-186.
8. Саханова А.Н. Новая парадигма государственного управления «Good Governance»: пример Японии как перспектива для стран СНГ. Ж-л «Менеджмент в России и за рубежом», 2019, №1, С.23
9. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису в 2022 году <https://avesta.tj/2022/12/22/strong-poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyoeva-olij-mazhlisu-i-narodu-uzbekistana-strong/>
10. Стратегия развития Нового Узбекистана на период 2022-2026 гг. <https://lex.uz/docs/5841077>
11. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Собрание законодательства Республики Узбекистан», 14 октября 2019года, №14, ст. 765.Республиканский центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», аналитический отчет «Молодёжь Узбекистана: о себе, своей стране, об армии и патриотизме», 2022

ПРОБЛЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Решетников И.В.

*Ведущий специалист отдела информационного
и математического обеспечения социологических
исследований, республиканского
Центра изучения общественного
мнения «Ижтимоий фикр»,*

Убайдуллаева К. М.

*студентка 4-го курса кафедры Социологии,
Национальный университет
Узбекистана им. М. Улугбека*

В настоящее время выбор профессий очень велик и включает в себя тысячи разных интереснейших специальностей. Выбор профессии, формирующийся в студенческие годы довольно сложный и долгий мотивационный процесс. Несмотря на то, что пришедший в вуз абитуриент уже, казалось бы, совершил профессиональный выбор, в реальности это не всегда так. В условиях нашего общества поступление в вуз рассматривается многими студентами, как некий подготовительный этап, который еще не определяет выбор будущей профессиональной карьеры. Из этого следует, что сам факт поступления в вуз является самоценным, профессиональная же ориентация откладывается на момент окончания вуза. В этом и заключается суть проблемы у студентов при выборе специальности. Студенты не ставят на первое место свое профессиональное самоопределение по выбранным специальностям при поступлении, а ориентируются на сам факт, что главным является уже само поступление в вуз и не важно на какую специальность. И такой подход студенческой молодежи к выбору специальности влечет за собой множество последствий, которые в дальнейшем отразятся на их профессиональной деятельности.

Студенческая молодежь является динамично развивающейся социальной группой, которая активно участвует в процессе воспроизводства социально профессиональной структуры общества

[1]. Также есть определенный набор факторов, который влияет на профессиональный выбор современного студента. К таким факторам можно отнести: позицию членов семьи (родителей, родственников), их образование, социально-профессиональный статус и уровень материальных возможностей; мнение сверстников; престижность профессии и предполагаемый уровень материального вознаграждения; уровень и качество профориентационной работы с молодежью. Также немаловажным фактором, влияющим на выбор, является воздействие средств массовой информации.

Переходя к термину, профориентация можно сказать, что – это система подготовки человека к свободному, самостоятельному выбору или перемене профессии с учетом его склонностей, интересов, возможностей, имеющихся общественных потребностей, перспектив развития, а также с учетом необходимости полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах хозяйства страны, отдельной отрасли, экономического региона.

А вот профессиональное становление – это уже процесс развития человека как субъекта труда, как «носителя», зачинщика, инициатора трудовой деятельности [2]. Несколько лет обучения в высшем учебном заведении отделяют вчерашнего школьника от его первой работы по специальности. Современные школьники мало задумываются о том, куда они пойдут работать и кем станут после получения диплома. Чаще всего они выбирают вуз и направление обучения, порой имея самые туманные представления о нем, что зачастую приводит к разочарованию в профессии и/или академической неуспеваемости. Любое учебное заведение заинтересовано в мотивированных студентах с высоким уровнем сформированного и осознанного выбора своего направления подготовки. Таким образом, профессиональная ориентация – это система научно-практической подготовки молодежи к свободному и самостоятельному выбору профессии [3].

Сегодня нередко приходится сталкиваться с таким фактом: некоторые абитуриенты, оценив предстоящие сложности (высокий конкурс при поступлении, трудная программа, ответственность),

предпочитают в последний момент сменить не только вуз (фактор месторасположения), но и выбрать другую специальность. Подобный выбор нельзя назвать удачным и перспективным способом решения проблем, поскольку он не обеспечивает молодого человека интересной работой, не гарантирует ему материального благополучия и в будущем не ассоциируется у него с успехом. В результате выстраивается логическая последовательность: неполноценная ориентация на входе в систему профессионального образования – неполноценная самореализация в процессе учёбы – неполноценный специалист на выходе [4]. Желание переобучиться или получить второе высшее образование по другой специальности очень сильно возрастает у студентов, столкнувшихся с данной проблемой. В итоге получается так, что выбор профессиональной деятельности, не связанной со специальностью, полученной в вузе, занятие профессиональных ниш, не соответствует образовательному уровню. То есть студент находит себя в другой сфере, хотя мог бы работать по своей специальности после окончания учебы.

В целях выявления тенденций актуальности данной проблематики, в рамках учебной программы, нами был проведен пилотный опрос среди студенческой молодежи. Опрос проводился в январе 2024 года, в нем приняло участие 28 студентов бакалавриата. Стоит отметить тот факт, что полученные данные в ходе опроса нельзя считать репрезентативными и можно рассматривать только в качестве общих тенденций, ввиду различных ресурсных ограничений в том числе и небольшого размера выборки.

Данные собирались методом онлайн анкетирования и распространялись путем «снежного кома». Состав студентов по направлениям обучения: общественно-гуманитарные - 82,1%, технически – 14,3%, естественные – 3,6%. Вопросник был разработан на основе уже проведенного исследования проблем и условий оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов (из опыта Смоленского государственного университета) проведенного Г. Ф. Глебовой и Ю. В. Грачёвой [5].

Результаты опроса показывают, что большинство студентов даже на начальном этапе при поступлении в вуз не совсем хорошо владели информацией о своей специальности, что в дальнейшем сказывается и на нежелании поступать в магистратуру и работать по выбранной специальности. Так, на вопрос «Хорошо ли владели информацией о своей специальности до поступления?» утвердительно ответили лишь 25% респондентов, на ответ «Не в полной мере» приходится 43% ответов, «Нет» – 32%.

Мы также посчитали важным выявить насколько студенты пытаются вникнуть в свою специальность в ходе обучения, для чего задали вопрос о чтении дополнительной литературы в рамках учебной деятельности. Так, свыше трети студентов (36%) сообщили, что по собственному желанию читают дополнительную литературу, 32% респондентов ответили, что читают дополнительную литературу лишь в тех случаях, когда она задана преподавателем и еще 32% совсем не читают дополнительную литературу.

Студенты, читающие дополнительную литературу по собственному желанию, вовлечены в процесс учебы больше, нежели студенты, читающие ее только потому, что, задал преподаватель или же вообще не читающие ничего. Однако в силу того, что данный опрос проводился в формате пилота, нет возможности идентифицировать социальный профиль групп читающих, что является важной задачей для последующих исследований по данной тематике.

В ходе нашего исследования мы также выяснили, что у студентов, у которых стимулом к учебе является желание стать специалистом по выбранной специальности, присутствует ориентация на получение знаний и цель - стать профессионалом своего дела. У таких студентов в основном нет проблем с профориентацией. А вот студенты, учащиеся ради получения высшего образования и статуса в обществе, ориентированы на сам факт поступления в вуз, специальность для них вероятно не играет особой роли, что приводит к изучаемой проблематике. Также нам удалось выяснить, что всего лишь у 42,9% студентов, прошедших опрос, есть ясное представление своей будущей профессиональной деятельности, у остальных

респондентов нет конкретного видения своей профессиональной карьеры по специальности (рис. 1).

В тоже время, если в вопросе о дальнейшей рабочей деятельности и карьере результаты показывают, что значимая часть респондентов имеет вполне конкретные представления о будущем, то в вопросе продолжения учебного процесса, а именно поступления в магистратуру по своей специальности, ситуация выглядит более сложной. Так, на вопрос о намерении поступать в магистратуру ответы «Да» и «Нет» распределились равномерно по 25%, наибольшая доля ответов (50%) приходится на тех, кто ещё не определился с этим вопросом (рис. 2).

Рис. 1. Есть ли представления о том, где Вы будет работать после окончания вуза (в % от числа респондентов)

Рис 2. Хотите ли Вы продолжить учёбу в магистратуре по своему направлению (в % от числа респондентов)

Далее нами был выявлен ряд причин, который может препятствовать дальнейшему трудоустройству по специальности обучения. Согласно результатам опроса наиболее частой причиной нежелания работы по специальности названо отсутствие необходимой информации о возможностях трудоустройства в данной профессии - 25% (рис. 3).

Рис.3. Какие причины вызывают у вас нежелание работать по выбранной специальности (в % от числа респондентов)

В целом результаты показывают достаточно высокий уровень неопределённости и, в этой связи, студенческая молодежь хотела бы, чтобы в вузах как можно чаще проводились такие профориентационные работы, как: организация встреч с представителями крупных компаний, работающих в данной сфере (41,5%); ярмарки вакансий не менее 1 раза в месяц (24,5%); практические семинара-тренинги (15,1%); специализированные тестирования (13,2%).

Помимо этих способов, для ознакомления со своей специальностью респонденты предложили проводить работы на основе испытательных сроков и получать больше информации о будущей специальности, однако эти предложения по большей части поступили от студентов учащихся по направлениям технических наук.

Таким образом, существует необходимость делать больший упор на практической части изучения специальности и демонстрировать студентам что реально их ждет, когда они выйдут на рынок

профессий, где будет огромная конкуренция и требовательные работодатели. Без результативной профориентационной деятельности современный вуз не конкурентоспособен, так как именно студенты являются его основным конкурентным преимуществом. Поэтому если вуз планирует функционировать и развиваться в условиях конкурентной борьбы, ему необходимо подходить креативно и системно к выбору методов профориентационной деятельности.

В основу профориентационной деятельности вуза должны быть положены принципы интеграции, учет интересов конкретных работодателей, особенностей и потребностей рынка труда, миграционных процессов, социально-профессиональных и образовательных запросов населения, поэтапность формирования профессионального самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся [6].

В целом к важным проблемам профессиональной ориентации студентов и нежеланию работать именно по выбранной специальности относятся: отсутствие достаточной информации о трудоустройстве по выбранной специальности; страх неизвестности, сопровождающийся личностными характеристиками и психологическими барьерами. Также важную роль играет материальное вознаграждение, как один из важнейших мотивационных факторов. Проблема самоопределения волнует студентов, но пока не играет для них первостепенного значения. Однако нельзя сказать наверняка, что выявленные причины и барьеры подходят для всех, кто столкнулся с этой проблемой, ведь у каждого, эти причины могут быть индивидуальны.

В качестве рекомендаций хотелось бы предложить студенческой молодежи более осознанно подходить к выбору своей специальности, делая акцент на свои личностные интересы, склонности, предпочтения и учитывая все факторы, влияющие на будущий выбор. Главное - не заострять внимание только на самом поступлении в вуз, без конкретного представления своей специальности, а прилагать больше усилий в познании себя и своих предпочтений. Если же при всем усилии нет конкретного представления, кем студенты видят себя в

будущем, необходимо обращаться за советом к соответствующим специалистам. Например, в различные центры профориентации, в том числе частные.

В заключение нашего исследования необходимо подчеркнуть, что, несмотря на активные попытки получить конкретные и репрезентативные данные, ресурсные ограничения не позволили провести полномасштабное исследование.

Тем не менее, анализ предварительно собранной информации позволил выявить общие характеристики и тенденции, которые могут служить отправной точкой для дальнейшего изучения данной тематики. Среди выявленных тенденций можно отметить, например, необходимость проведения более глубокой и качественной по профессиональному ориентированию молодёжи уже на уровне среднего и среднеспециального образования, чтобы сделать выбор специальности для обучения в вузе более осмысленным.

Такие предварительные результаты подчеркивают важность организации более глубокого исследования с использованием усовершенствованных методов сбора данных, включая количественные и качественные методы, а также с привлечением более широкой и разнообразной выборки респондентов для обеспечения репрезентативности результатов.

Полученные данные и выявленные тенденции могут стать основой для разработки комплекса прикладных рекомендаций, направленных на улучшение системы профориентационной работы с молодежью. Специфика этих рекомендаций должна учитывать как индивидуальные психологические особенности студентов, так и социально-экономический контекст, в котором происходит процесс профессионального самоопределения.

Таким образом, дальнейшее исследование должно включать в себя разработку новых инструментов для сбора данных, а также тестирование гипотез, сформированных на основе предварительного анализа. Это позволит не только углубить понимание проблемы, но и создать эффективные инструменты для поддержки студентов в процессе профессионального самоопределения.

Список использованной литературы

1. Живага А.Ю. Особенности профессиональных ориентаций студенческой молодежи (на материалах Сахалинской области)//АВТОРЕФЕРАТ на соискание ученой степени кандидата социологических наук, 2008
2. Гудкова Е.В. Основы профориентации и профессионального консультирования: Учебное пособие/ Под ред. Е.Л. Солдатовой. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. С. 7.
3. Аседач О.Ю. Методы профессиональной ориентации в высшем учебном заведении (на примере ЮИПА СГЮА)//Поволжский институт управления им. Столыпина П.А. – филиал РАНХиГС, г. Саратов, Российская Федерация, 2018. С.83-84.
4. Гарбузова М. А. Актуализация профессионального самоопределения молодежи в современных условиях//Вестник КемГУ, 2008. С.89.
5. Глебова Г. Ф. Исследование проблем и условий оптимизации процесса профессионального самоопределения студентов (из опыта Смоленского государственного университета) / Г. Ф. Глебова, Ю. В. Грачёва // Непрерывное образование: XXI век. – 2015
6. Безусова Т.А., Шестакова Л.Г. Методы профориентационной работы высшего учебного заведения, 2016. URL: <https://novainfo.ru/article/8479>

ЁШЛАРГА ШАХМАТ ЎРГАТИШ ЖАРАЁНИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИНГ АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

Холиқов У. К.

*Гулистон давлат педагогика институти
«Педагогика ва психология» кафедраси,
катта ўқитувчи, доцент в.б.*

Кириш. Ўзбекистонда ёрқин шахмат юлдузлари, жаҳон чемпионлари етишиб чиқаётганлиги бежиз эмас. Юртдошларимизнинг дунё шахмат оламини тез-тез ларзага солаётганини ҳам тасодиф деб бўлмайти. Зотан, Ҳиндистон, Хитой каби давлатлар қаторида Ўзбекистон ҳам шахмат ватани деган шарафли номга асосли равишда даъвогарлик қила олади. Афросиёбда ёдгорлигида фил суягидан ясалган шахмат ҳайкалчаларининг тўлиқ тўпламига дуч келингани,

қадимий Далварзинтепа ҳудудида Кушон империяси даврига оид иккита ноёб шахмат ҳайкалчаси топилгани заминимизда шахмат ўйини эрамиздан олдинги пурдардам мавжуд бўлганлигини тасдиқлайди.

Шахмат ёшларнинг мантиқий фикрлашга ёрдам берадиган педагогик воситалардан бири деб ҳисобласак муболаға бўлмайди. Кўплаб психолог ва педагог олимларнинг фикрига кўра, шахмат ёшларнинг шахсий сифатларини шакллантиришга ҳам таъсир кўрсатади. Кўпгина илғор мамлакатларда шахмат ўйини мактаб таълимининг бошланғич босқичига киритилган ва ёшларнинг ижодий шакллантиши учун энг фаол воситалардан бири сифатида қўлланиб келмоқда. Таъкидлаш жоизки, ёшларни шахмат билан шуғуланиши уларга бошқа ўқув фанларини ўзлаштиришда ҳам ижобий таъсир кўрсатиши кўплаб маҳаллий ва хорижий олимларнинг тадқиқотларида исботланган. [2]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 9-августдаги «Ўзбекистон Республикасида шахматни шакллантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3906-сон ва 2021-йил 14-январдаги “Шахматни янада шакллантириш ва оммавийлаштириш ҳамда шахматчиларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4954-сон [1] Қарорларида «... умумий ўрта таълим мактабларида шахматга ўқитишни босқичма-босқич қамраб олиш, юқори малакали мураббий кадрларни тайёрлаш, шахмат клублари ва умумий ўрта таълим мактаблари шахмат синфларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш», “... тегишли 1000 та умумий ўрта таълим мактабида 2, 3 ва 4-синф ёшларини “Жисмоний тарбия” фани доирасида 18 соатлик режа асосида шахматга ўқитиш йўлга қўйилади ҳамда уларга методик ёрдам” кўрсатилиши назарда тутилган [1].

Илмий тадқиқотлар шуни тасдиқлайдики, шахмат билан доимий шуғулланаётган ёшлар мактабда, айниқса, табиий фанлар бўйича ўзлаштириши юқори бўлади, унинг келажакда мактабдаги ютуқлари яхши кўрсаткичларидан бири, бўлиб:

-мантиқий фикрлаш кўникмаларини шакллантириш, кўп ўтишли ўйинлар мантиқ, хотира ва тасаввурни ривожлантиради. Ўйин

давомида ёшларга қатъиятлилик, мақсадга интилиш, диққатли бўлиш ўқтирилади;

-мантиқий қарор қабул қилиш шаклланади. Ўйин тушунчаси кичик ёшдаги болада ўз вақтида қарор қабул қилиш ва унга тўлиқ жавобгар бўлиш ҳамда мақсадга қараб диққатни тез жамлай олиш ва унга эришиш йўлларини топа олиш каби шахсий сифатларни методик жиҳатдан шакллантиради;

-улар муваффақиясизликларга оқилона ёндашиш мантиқий фикрлашни шакллантиради. Бу нафақат тўғри хулосалар билан хатолар устида пухта ишлаш, балки келажакда уларни мақсадга қараб қўллаш шахсий сифатларни ҳам англатади. Буларнинг барчаси ақл-заковатни ва ижодий фикрлаш қобилиятини ривожлантиради, шунингдек ижодкорликни кучайтиради;

-стратегик ва тизимли фикрлаш чегараларини кенгайтириш. Шахмат вазиятни таҳлил қилиш ва ҳаёлда ютуқли мантиқий занжирларни ишлаб чиқишни ўргатади [9].

Тадқиқотнинг мақсади: Ёшларнинг шахмат ўргатиш жараёнида мантиқий фикрлашга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқаришдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

Ёшларнинг шахмат ўргатиш жараёнида мантиқий фикрлаш амалиётидаги ҳолатини ўрганиш ва ўзига хос педагогик-психологик имкониятларини белгилаш;

Ёшларнинг шахмат ўргатиш жараёнида мантиқий фикрлаш технологияларининг дидактик хусусиятларини аниқлаш;

дарс ва дарсдан ташқари ўқув-тарбия машғулотларда ёшларнинг шахмат ўргатиш жараёнида мантиқий фикрлашнинг педагогик жараён моделини такомиллаштириш;

Ёшларнинг шахмат ўргатиш жараёнида мантиқий фикрлаш даражасини белгиловчи баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш ҳамда педагогик тажриба-синов ишлари натижаларига математик-статистик ишлов бериш орқали тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили:

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамизда бошланғич таълимнинг турли жиҳатлари Б.Абдуллаева, Б.Адизов, Г.Акрамова, Г.Боймуродова, Н.Дилова, Г.Нажмиддинова, Х.Назарова, Р.Нуржанова, Р.Сафарова, Н.Тошева, З.Холматова, Г.Ҳасанова, О.Кархонова ва Ш.Тошпулатовалар томонидан фаол қўлланилган. Таълимда шахмат ўйинларини татбиқ етишда М.Мухиддинов, А.Мазмудов, М.Хайлаев, Р.Қосимжонов, Эсон Али, Ҳ.Турдиалийев, Б.Холмирзаев ва бошқаларнинг шахмат назарияси ва амалиётига оид изданишларини кўрсатиб ўтиш мумкин [10].

Ёшларининг ўзига хос хусусиятлари, уларни мантиқий фикрлашга ўргатиш муаммолари Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ) олимлари В.Аверин, Н.Белицкая, В.Белич, В.Библер, В.Гагай, Б.Гейдман, Е.Горлова, Даяна Халпери, Н.Дик, А.Зак, М.Калугин, Н.Новоторцева, И.Кротов, Г.Левитас, Н.Леонова, Л.Лихтарников, А.Маркова, М.Матюхина, С.Спиридонова, М.Мауерман, Г.Цукерман О.Тарасова. Е.Ревин, В.Князева Я.Габбазова, Г.Несис, Г.Алексеев, Г.Каспаров, А.Зарраш, А.Котов, Н. Крогиус, Т. Петросян [10] ва бошқалар томонидан ўрганилган. Шахмат таълими жараёнида ёшлар шахсини шакллантиришнинг педагогик-психалогик жиҳатлари ишлаб чиқилган.

Хориж олимларидан Е.Фромм, М.Мауерман, А.Маслоу, Джени Стил, Керт Мередис, Чарлз Темпл, Р.Зузоуеу, Роберт Фергюсон, Флориан Ваулон. А.Бисно, Ернст Бенш, Уве Бенш, Дж. Бул А.Инизиан, Ж.Калми, С.Френе, П.Кергомар, Ж.Пиаже, С.Бенджамин [4] кабилар томонидан ёшларни мантиқий фикрлашга ўргатиш, шахмат ўқитиш жараёнини такомиллаштириш зарурати у ёки бу жиҳатдан ўрганилган.

Кўплаб машҳур шахматчилар шахмат билан илк бор кичик ёшида танишган, хусусан, Х.Капабланка, А.Карпов, П.Керес, С.Решевский, М.Ейве қадимги ўйин билан илк бор 4 ёшида, Н.Гаприндашвили, Г.Каспаров 5 ёшида, В.Смислов, Б.Спасский, Р.Фишер 6 ёшида, А.Алёхин, М.Тал эса 7 ёшида ўйнашга киришган [7]. Албатта, шахмат ўйинига жалб қилинган болаларнинг барчаси ҳам чемпион

бўлавермайди. Аммо, шахматнинг баркамол шахсни шакллантиришга қўшган ҳиссаси жуда ҳам катта эканлигини таъкидлаш жоиз.

Тадқиқот методологияси

Экспериментал тарзда шахматни фаол ўйнаётган болаларда интеллектуал реакция тезлиги ўйинни ўйнамайдиган болаларга нисбатан 40% юқори эканлиги аниқланди. Бунда ҳар бир ёшларнинг ақл хусусиятлари битта маълумот билан доимий қотиб қолган бўлмайди, балки муайян таълим шароитида прогрессив ўзгаришларга учрашини англатади. Бундай шароитни таъминлашда муҳим ўрин шахматга тегишли эканлигини уқитириб ўтиш мумкин.

Шахмат ёшларнинг ҳар томонлама ривожланиш воситасидир. Бу умумий маданиятни юксалтиришга қаратилган ўйин характеридаги умуминсоний тарбиядир. Шахмат ташқи ва ички нутқнинг шакллантиришга, комбинатор ва мантиқий фикрлаш, ирода, ҳаётий фаоллик, танқидийлик, ўзини ўзи таҳлил қилиш ва ўз-ўзини баҳолаш, мустақил таълим олиш қобилиятига таъсир қилади [5].

Мактаб таълимининг муаммоли томони доимо бўлиб келган ва қолаверса, олинган билимларни амалда қўллай олиш қобилиятини бермайди. Шахмат ёшлар учун амалий жиҳатдан ривожланган ва узвий назарияга эга бўлган қизиқарли амалий фаолият тури ҳисобланади.

Шу сабабли ҳам, барча ёшларга шахматни ўргатиш керак ва мутахассисларнинг фикрига кўра, буни амалга оширишнинг энг қулай вақти бошланғич мактабда ёки ҳатто мактабгача ёш даври ҳисобланади. Шахматни ёқтирадиган ёшларга эса ўқишни ўрта мактабда давом эттириш имконияти берилиши керак [4].

Т.Огневанинг фикрича, “Шахмат орқали боланинг ривожланиш сифати ва тезлигини ошириш учун боланинг бу ўйинни ўрганишдан олдин шахмат ўйинига қобилиятини билиш муҳимдир”. У ҳар бир боланинг ҳақиқий ривожланиш соҳасини кўришга имкон берадиган психологик методлар тизимини ишлаб чиқди. Бу ўқув жараёнида боланинг имкониятига қараб юкломани аниқлаш имконини беради. Натижада ёшларнинг мантиқий фикрлаш прогнози ошиб боради [12].

Ёшларига шахмат ўйинида мантиқий фикрлаш аниқлаш методикасини ишлаб чиқиш мураккаб бўлиб, у махсус психологик-

педагогик диагностик усулларни талаб этади. Бизнингча, бундай усуллар шахмат ўйинининг барча таркибий қисмларини тизимли баҳолашга имкон беради. Салоҳиятни баҳолашга ҳар томонлама ёндашиш шахмат оламининг энг яхши вакиллари эга бўлган шахсий фазилатларни ҳисобга олган ҳолда ва уларнинг юқори даражадаги муваффақияти учун шарт-шароитлар нуқтаи назаридан ишлаб чиқилиши керак.

Ёшларининг шахмат ўйнаш мантиқий фикрлаш аниқлаш бўйича таклиф этилаётган мажмуавий методикаси истеъдодли шахмачиларга хос бўлган психологик, жисмоний, ақлий, ижодий ва маънавий-ахлоқий сифатларни ўз ичига қамраб олган [6].

Бошқа усуллардан фарқли равишда таклиф этилаётган эмпирик маълумотларга асосланган мураккаб методика илмий ва ихтисослаштирилган адабиётлар таҳлили, психологик- педагогик тажрибалар, шахмат дарсларини ўқитиш тажрибаси ҳамда дунёнинг етакчи шахматчиларининг тажрибалари асосида ишлаб чиқилади. Тадқиқотнинг жараёнида истеъдодли шахматчи учун белгиланган талабларни 5та блок гуруҳга ажратдик: психологик, жисмоний, интеллектуал, ижодий ва маънавий-ахлоқий [7].

Шахматчи шахсиятига қўйиладиган талаблар :

Психологик-хотира, диққат, рефлексия, концентрация, ўз-ўзини англаш, стрессга қаршилиқ, вазминлик, ўзини ўзи, ўзига ишонч, кунт билан ишлаши, мобиллик, ҳиссиётларни назорат қилиш, диққатини кўчира олиш ва бошқалар.

Интеллектуал-умумилмий билимлар, шахмат назарияси, асосийни ажратиб олиш кўникмаси, маълумотни таҳлил қилиши, рақибнинг психологиясини ўрганиш кўникмаси, тафаккур фаоллиги ва бошқалар.

Ижодий -муаммони кўра олиши, тафаккурининг тизимлилиги мантиқийлиги, ташаббускорлик, тафаккурининг дивергентлиги ва бошқ.

Жисмоний- ирода сифатлари, меҳнаткашлики, ўзини ўзи ташкил қила олиш, интизом, жангчига хос сифатлар, ўзини ўзи назорат қила олиш, чарчоғини назорат қилиши ва бошқалар.

Маънавий-ахлоқий -.мотивация, мулоқот маданияти, ахлоқий кадриятлар ёрдам кўрсатишга тайёр эканлиги этик меъёрлар ва бошқалар [9].

Белгиланган талаблар ва уларнинг таркибий қисмлари асосида ёшларнинг шахсий сифатлари мослигини аниқлаш учун диагностик воситалардан фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси

Юқорида қайд этилганидек, шахматни ўрганиш мантиқий фикрлаш шаклантиришни ҳар томонлама баҳолаш ёшлар шахсининг психологик, ақлий, ижодий, жисмоний, маънавий ва ахлоқий сифатларини аниқлашдан иборат. Қуйида синалувчи шахс хусусиятлари ва ташҳис воситалари ҳамда ривожланиш даражаси кўрсатилган жадвал келтирилган. Тавсия этилган воситалар (тестлар, шахмат ўйини, масалалар ечиш) асосида сонли кўрсаткичлар аниқланади ва жадвалга киритилади.

Ёшларида мантиқий фикрлаш такомиллаштирилиб ўқитиш смарадорлигини аниқлаш кўрсаткичлари (фоизда) (тажриба синфи-960 нафар, назорат синфи-790 нафар ёшлар)

№	Мезонлар	Синфлар	Ўзлаштириш даражалари					
			Тажриба бошида			Тажриба якунида		
			юқори	ўрта	паст	юқори	ўрта	паст
1	Мантиқий хотира	Тажриба	260	300	400	480	320	160
		Назорат	230	245	315	195	275	320
2	Диққатни жамлаш	Тажриба	285	315	360	460	325	175
		Назорат	145	270	375	285	270	235
3	Образ тафаккур даражаси	Тажриба	295	290	375	470	325	165
		Назорат	160	275	355	190	270	330
4	Интеллектуал билиш даражаси	Тажриба	260	345	355	475	330	155
		Назорат	200	265	325	275	260	255
5	Краектив фикрлаш	Тажриба	310	335	315	575	230	155
		Назорат	240	230	320	200	350	240
6	Қунт- матонат	Тажриба	300	255	405	490	300	170
		Назорат	220	210	360	290	150	350

7	Қатиятлилик	Тажриба	245	220	495	495	305	160
		Назорат	290	365	135	190	250	350
8	Бардошлилик	Тажриба	310	290	360	465	325	170
		Назорат	165	285	340	280	290	220
9	Ўзини ўзи таҳлил қилиш	Тажриба	225	355	380	480	345	135
		Назорат	160	275	355	175	285	330
10	Сабр-тоқатлилик	Тажриба	210	295	455	510	295	155
		Назорат	290	180	320	220	300	270
Ж а м и:		Тажриба	2700	3000	3900	4900	3100	1600
		Назорат	2100	2600	3200	2300	2700	2900
Ў р т а ч а с и:		Тажриба	270	300	390	490	310	160
		Назорат	210	260	320	230	270	290

Ёшларида мантиқий фикрлашни такомиллаштириб ўқитиш смарадорлигини аниқлаш юзасидан тажрибадан олдинги ўзлаштириш натижалари

Синфлар	Ёшлари сони	Ўзлаштириш даражалари		
		Юқори	Ўрта	Паст
Тажриба синфи	960	270	300	390
Назорат синфи	790	210	260	320

Тажриба синфидаги ўзлаштириш кўрсаткичлари ва ёшлари сонини мос равишда $X_{ини}$ лар ва шу каби назорат синфидагини эса $Y_{жмж}$ лар орқали белгилаб олиб, қуйидаги статистик гуруҳланган вариацион қаторларга эга бўламиз, шунингдек, юқори кўрсаткични 3 балл билан, ўрта кўрсаткични эса 2 балл билан ва паст кўрсаткични 1 балл билан белгилаймиз.

Тажриба синфидаги ўзлаштириш кўрсаткичлари:

$$\begin{cases} X_i & 3; & 2; & 1; \\ n_i & 270; & 300; & 390 \end{cases} \quad n = \sum_{i=1}^3 n_i = 960$$

Назорат синфидаги ўзлаштириш кўрсаткичлари:

$$\begin{cases} Y_i & 3; & 2; & 1; \\ m_j & 210; & 260; & 320; \end{cases} \quad m = \sum_{j=1}^3 m_j = 790$$

Бу танланмаларга мос келган диаграмма қуйидагича кўринишни олади:

1-расм. Тажриба бошида

Ёшларида мантиқий фикрлашни такомиллаштириб ўқитиш смарадорлигини аниқлаш юзасидан тажрибадан кейинги ўзлаштириш натижалари.

Синфлар	Ёшлари сони	Ўзлаштириш даражалари		
		Юқори	Ўрта	Паст
Тажриба синфи	960	490	310	160
Назорат синфи	790	230	270	290

Тажриба синфидаги ўзлаштириш кўрсаткичлари ва ёшлари сони бўйича мос равишда юқоридаги каби белгилашлар киритамиз.

Тажриба синфидаги ўзлаштириш кўрсаткичлари:

$$\begin{cases} X_i & 3; & 2; & 1; \\ n_i & 490; & 310; & 160; \end{cases} \quad n = \sum_{i=1}^3 n_i = 960$$

Назорат синфидаги ўзлаштириш кўрсаткичлари:

$$\begin{cases} Y_j & 3; & 2; & 1; \\ m_j & 230; & 270; & 290; \end{cases} \quad m = \sum_{j=1}^3 m_j = 790$$

Бу танланмаларга мос келган диаграмма қуйидагича кўринишни олади:

2-расм. Тажриба якунида

Юқоридаги натижаларга асосланиб тажриба-синов ишларининг сифат кўрсаткичларини ҳисоблаймиз.

Бизга маълум \bar{X} қ2,34; \bar{Y} қ1,94 $\Delta_x = 0,05$; $\Delta_y = 0,1$ га тенг.

Бундан сифат кўрсаткичлари:

$$K_{\text{усб}} = \frac{(\bar{X} - \Delta_x)}{(\bar{Y} + \Delta_y)} = \frac{2,34 - 0,05}{1,92 + 0,1} = \frac{2,29}{1,93} = 1,18 > 1;$$

$$K_{\text{одб}} = (\bar{X} - \Delta_x) - (\bar{Y} - \Delta_y) = (2,34 - 0,05) - (1,92 - 0,1) = 2,29 - 1,91 = 0,38 > 0;$$

Олинган натижалардан ўқитиш самарадорлигини баҳолаш мезони бирдан катталиги ва билиш даражасини баҳолаш мезони нолдан катталигини кўриш мумкин. Бундан маълумки, тажриба синфидаги ўзлаштириш назорат синфидаги ўзлаштиришдан юқори экан.

Демак, Ёшларида мантиқий фикрлашда ўқитиш самарадорлигини аниқлаш юзасидан ўтказилган тажриба-синов ишлари самарадор эканлиги статистик таҳлилдан маълум бўлди.

Хулоса. Ёшларни шахмат ўйнашга ўргатиш жараёни уларда мантиқий фикрлашни кўп жиҳатдан ёрдам беради. Бу шахмат ўйновчи ёшларнинг индивидуал хусусиятларига боғлиқ бўлиб, бунда унинг хотира, диққат ва фикрлаш каби руҳий жараёнларини ўз ичига қамраб олади.

Шахмат ўйини ёшларининг кўргазмали ва образли тафаккурини ривожлантиради, мантиқий тафаккурнинг шакллантишга

кўмаклашади, қатъиятли, диққатли бўлишни, фикрлашни ва мақсадга интилишни ўстиради. Бу ўйинни ўрганган бола ўз-ўзини танқид қилади, мантиқий фикрлашга, устақил қарор қабул қилишга, охиригача курашишга, муваффақиятликлардан тушкунликка тушмасликка одатлантиради.

Шахмат фаолияти орқали ўқув жараёнида ёшларнинг мантиқий фикрлаш юзасидан қўйдаги тавиялари ишлаб чиқилди .

1. Ёшларни мантиқий фикрлаш ва изчил тўғри тартибларга ўргатиш: таққослаш, анализ, синтез, умумлаштириш, таснифлаш, ўхшатишларни қиёслаш ва бошқалар.

2. Ёшларнинг мантиқий кўникма ва малакалар тизимини шакллантириш.

3. Ёшларни ўз-ўзини мантиқий хатоларини аниқлаш ва танқидий муносабатга ўргатиш.

4. Ёшларнинг мантиқий фикрлаши даражасини диагностика қилиш.

5. Ёшлар фаолиятини уларнинг мантиқий тафаккурини шакллантиришни мотивациявий ўрганиш.

6. Шахматни ўқитиш жараёнида қўлланиладиган мантиқий вазифалар тизимини ўқитувчи томонидан ишлаб чиқиш.

7. Шахмат фаолиятини ташкил этиш структурасининг мантиқий тафаккурни шакллантириш вазифаларига оптимал мослигини ҳисобга олган ҳолда дарс материалини изчил тузиш.

8. Ёшларнинг мантиқий фикрлаш даражасини бошқариш ва коррекциялаш лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Шахматни янада шакллантириш ва оммавийлаштириш ҳамда шахматчиларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 14 январдаги ПҚ-4954-сон Қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Шахматни янада оммалаштириш ва шаклантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2022 йил 5 августдаги ПҚ-347-сон Қарори.

3. Барташников А. Психологические особенности и формирование оперативной памяти у школьников и шахматистов. Дисс. канд. псих. наук. - М., 1988. 211 с.

4. Вершинин М. А. Теория проектирования системы формирования логического мышления шахматистов: дис.доктора педагогических наук, Волгогр. гос. акад. физ. культуры. – Волгоград, 2005. -506 с.

5. Габбазова А.Я.Интеллектуальное развитие детей младшего актуальное развитие детей младшего школьного возраста в процессе обучения шахматной игре : Дисс. канд. псих. наук. 19.00.07: М., 2005 151 с. РГБ ОД, 61:05-19/671

6. Гришин В. Г. Дети играют в шахматы: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. 2-е изд., дораб. -М.: Просвещение: АО “Учеб. лит.”, 1995. 159 с.

7. Джураев Р.Х., Махмудов А.Х., Камилова А.Б. Шахматы – как эффективное средство непрерывного формирования и развития творческих способностей детей. -Т.: Узлуксиз таълим, 2019. -№3. 58-64 с.

8. Князева В. В. Структура и содержание учебного предмета шахматы в системе общеобразовательной школы России. - Дисс. на соиск. д.п.н., М.: 2000. 410 с.

9. У Холиков Бошланғич синф ёшларда шахмат ўргатиш орқали мантикий фикрлаш ва шахсий сифатларини баҳолашнинг инновацион усуллари O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali 1 (2), 28-37

10. U.K Khalikov Pedagogical value of developing playing chess among primary schoolchildren Bulletin of Gulistan State University 2021 (2), 17-23

11. Тарасова О. В. Педагогические условия формирования логической культуры младших школьников средствами шахматной деятельности: Дис . канд. пед. наук. - Казань, 2005. 209 с.

12. Огнева Т.А. Диагностика уровня дифференци рованно стизрительного восприятия у первоклассников /«Возможности практической психологии в образовании. Из опыта работы психологов УЦ «перспектива». Вып. 3. Ред. Пилипко Н.В. М.: УЦ «Перспектива», 2001. С. 78-84.

III БЎЛИМ. АХБОРОТ ЖАМИЯТИДА ЁШЛАРНИНГ ЎРНИ: ИСТИҚБОЛЛАР ВА ИННОВАЦИЯЛАР

РАЗДЕЛ III. МЕСТО МОЛОДЕЖИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ИННОВАЦИИ

ЁШЛАР ИЖТИМОЙ-ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ ЗАРУРИЯТИ

Отамуратов С. С.

*Тошкент давлат Иқтисодиёт университети,
“Ижтимоий фанлар” кафедраси мудури,
социология фанлари доктори, профессор*

Кириш. Жамият барқарор ривожланишида инсон омили муҳим аҳамиятга эга. Инсонлар бир бирларидин ёши, касби, жинси, ижтимоий ҳолати, жамиятда кечаётган жараёнларга муносабати, моддий ва маънавий бойликларни яратишдаги интилишларни ҳамда бошқа қатор жиҳатлари билан фарқланадилар.

Инсонлар фаоллиги кўпгина омилларга боғлиқ. **Бир томондан,** уларни инсоннинг ҳаёт кечириши учун зарур булган моддий ва маънавий эҳтиёжлар ҳаракатга келтирса, **иккинчи томондан,** давлатдаги мавжуд бўлган ижтимоий институтлар томонидан олиб бориладиган барча соҳалардаги (иқтисодий, сиёсий, ижтимоий) сиёсат орқали фаоллаштирилади. Улар таъсирида инсон онги, дунёқараши шаклланади ва доимо такомиллашиб боради.

Шу икки омил қанчалик юксак даражада ривожланган бўлса, инсонларнинг фаоллигини ҳам, уларга мос тараққий топиб бораверади. Шу боис, инсонлар фаоллигини жамият ва давлат манфаатларига мос равишда изчиллик билан ривожлантиришни тақоза қилади. Бу ўта муҳим фаолият мамлакат ёшларига қаратилади.

Ёшлар масалалари инсоният ижтимоий-интеллектуал тараққиётининг барча босқичларида долзарб мавзу бўлиб келган. Чунки, мамлакатлар қайси даражада тараққий этмасин, уларнинг истиқболи ёшлар ижтимоий гуруҳларининг яратувчанлик, бунёдкорлик ва уларнинг истиқбол йўли учун белгиланган

вазифаларни амалга оширишдаги фаоллигига боғлиқ. Шунинг учун ҳам ёшлар ва уларнинг барча соҳалардаги фаолияти, жамият ҳаётидаги роли ва хулқ-атвори масалалари илмий тадқиқотларда турли йўналишларда ва ҳар хил социологик ракурсларда тадқиқ қилинган.

Асосий қисм. Ёшлар жамият ва мамлакат ҳаётида оила аъзоси, муайян миллат, халқ вакили, мамлакат фуқароси, моддий ва маънавий бойликларни яратиш фаолияти, у ёки бу ғоя ва мафкурага муносабати билан узига хос мақомга эга бўлган мустақил гуруҳ сифатида барча жараёнларда, уларнинг жамият ҳаётида моддий ва маънавий бойликларни яратишда, турли ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ҳамда институтлар фаолиятида онгли равишда иштирок қилишини тушуниш мумкин.

Ёшларда ижтимоий-инновацион фаолликни ошириш деганимизда, улар онги ва дунёқарашида бугун жамият ижтимоий тузилмаси тармоқларида кечаётган ўзгаришлар (ривожланиш ва инқирозлар)дан келиб чиққан ҳолда уларни тараққиётга йўналтириш, мавжуд муаммоларни бартараф этишда ягона куч сифатида бирлашиб ҳаракат қилиш зарурлигини шакллантириш назарда тутилмоқда. Бу ўта муҳим вазифа мамлакатда ёшларга қаратилган давлат сиёсатида устувор йўналишни ташкил қилишини тақозо қилмоқда. Бугун унинг долзарблиги қуйидагилар билан боғлиқ: **биринчидан**, жамият ижтимоий тузилмасида катта ўзгаришлар содир бўлди. Хусусан, янги синфлар, ижтимоий гуруҳлар (ўрта синф шаклланиб бормоқда, банд бўлмаган ёшлар гуруҳлари, нодавлат ноижорат ташкилотларнинг ривожланиши, амал қилиб келаётган кадриятларнинг саёзлашуви ва бошқалар) пайдо бўлди. Уларнинг ижтимоий тузилмада барқарор ривожланишига эришиш учун янги ёндашувларни шакллантириш зарурияти вужудга келди; **иккинчидан**, бугун жамиятда амал қилаётган ғоявий-маънавий турли-туманликлар, ёшларнинг онги ва дунёқарашларида иккиланишлар, ўз истиқболига хизмат қилиши ғоявий-маънавий йўналишларни танлашларида қийинчиликлар, салоҳиятнинг саёзлиги ҳолатларининг мавжудлиги намоён бўлмоқда; ва бошқа омилларни келтириш мумкин.

Ёшларнинг ижтимоий-инновацион фаоллигини таъминлаш, жамият ва мамлакат бугуни ва истиқболи учун муҳим аҳамиятга эга. Чунки улардаги ўзига хос жўшқинлик, янгиликка интилувчанлик моддий ва маънавий бойликларни яратишда амалий аҳамият касб этади.

Уларнинг жамият ва мамлакат ҳаётидаги ўрни ҳақида фикр юритилганида улар оила аъзоси ва мамлакат фуқаролари сифатида аجدодларни авлодлар билан боғлаб туради ҳамда бардавомлигини таъминлайди; миллат вакили сифатида ўни асраш, манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилишининг давомчилари сифатида намоён бўлади; мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятини ривожлантиришда асосий куч сифатида иштирок қилади; улар мамлакатнинг меҳнат ресурслари сифатида, унинг бардавомийлигини таъминлайди ва ҳ.к.

Юқорида келтирилганларга эътибор берадиган бўлсак, ёшлар мамлакатнинг бугуни ва истиқболни таъминловчи асосий куч эканлиги кўз олдимизда намоён бўлади.

Энди, уларнинг ижтимоий-инновацион фаоллигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Ижтимоий соҳа: оила, фарзанд, таълим тарбия, соғлиқни сақлаш, турли ижтимоий гуруҳлар барқарорлиги ва иқтисодий соҳани ривожланишини, моддий фаровонликни таъминлаш кабиларни ўз ичига олади. Ёшлар учун ушбу соҳада яратиладиган шароитлар нафақат уларнинг ҳаёт кечириши учун муҳим шарт, балки давлат ва жамиятга нисабатан ишончини ҳам мустаҳкамлайди.

Мафкуравий полигонлар ядро полигонлардан кучли ва дахшатли кучга айланган бугунги кунда, ўзининг ғаразли мақсадларини кўзлаётган турли ёвуз кучлар ва давлатлар ўзларининг фаолиятларини ёшлар онги ва қалбини эгаллашга қаратмоқдалар. Улар ўзларининг “оҳанграбо” мақсадларини кўкларга кўтариб, ғоялари ва мафкураларини дунё ёшлари ўртасида оммалаштиришда катта маблағларини сарф қилишмоқда. Бугун дунёни эгаллашда ким кимдан устун бўлиши масаласи ғоя ва мафкуравий курашни асосий йўналишини ташкил қилмоқда.

Бу курашда ўзининг ҳаётий тажрибасига эга бўлмаган, мамлакатда эркин фаолият учун яратилган имкониятлардан

фойдаланиб моддий фаровонлиги учун меҳнат қилишни хоҳлаётган ёки унга салоҳияти етмаётган ёшлар ана шундай ғоя ва мафкуралар таъсирига тушиб қолмоқдалар.

Шунинг учун ҳам ёшларни таълим тарбиясига эътиборни кучайтириш, уларни илм фан соҳасига жалб этиш, бўш вақтларини самарали ташкил этиш вазифалари муҳим аҳамият касб этади.

Шу боис давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев бугунги Ўзбекистон ёшларига катта эътибор қаратмоқда, уларга ишонмоқда ва умид билдирмоқда: «Юртимиз ёшлари ўртасида илм-фан, таълим-тарбия, тиббиёт, маданият, адабиёт ва санъат, спорт, ишлаб чиқариш, ҳарбий хизмат соҳаларида, умуман, барча жабҳаларда жонбозлик кўрсатиб келаётган азамат йигитларимиз кўп. Улар ўзининг жисмоний ва маънавий салоҳият, истеъдод ва маҳоратини намоён этиши учун зарур шароитларни яратиб бериш борасида мамлакатимизда кўп ишлар қилиняпти ва келгусида ҳам уларни албатта давом эттирамиз» [3].

Инновацион фаолият янги ижтимоий эҳтиёжларни қондириш истаги билан тавсифланиб, унинг амалга оширилиши бундай фаолиятга қодир одамларнинг мавжудлигига боғлиқ бўлади. Дунёда ижодий салоҳиятга эга бўлган кўплаб одамлар бор. 100 кишидан жуда кам даражада учдан бирдан кўп бўлмагани ижодий фаолликни намоёйиш этиши мумкин. Шу билан бирга ижодий салоҳиятга эга бўлган ҳар ким инноватор бўла олмайди [7]. Шу муносабат билан мамлакатнинг инновацион ривожланишининг энг муҳим йўналиши ёшларнинг, биринчи навбатда, талабаларнинг инновацион ижодий фаоллигини рағбатлантириш ҳисобланади.

Талаба ёшларнинг салоҳиятини ижодий ва илмий ривожлантириш, уларнинг бизнес ғояларини тижоратлаштириш учун жуда кўп турли хил имкониятлар мавжуд. Масалан, Инновацион ривожланиш ва новаторлик ғояларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси, Илмий ва илмий-техник фаолият натижаларини тижоратлаштириш Президент жамғармаси ва Ёшлар академиясининг иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ташкил этилган.

Бу чора-тадбирлар ёшларга ўзлари ишлаб чиққан инновацион лойиҳаларни тижоратлаштиришга ва шу орқали ўз илмий

интеллектуал салоҳиятларини оширишга имкон беради. Шунингдек, юқорида айтиб ўтилган, қонун ва қарорлар, ташкил этилган жамғармалар ёшларни инновацион фаолият атрофида бирлаштириш, унга қизиқтириш ва жалб қилиш учун самарали восита ҳисобланади.

Инновацион фаолиятнинг муҳим элементи сифатида инновацион инфратузилмани ривожлантиришнинг янги шакллари излаш зарур ва яратилган инфратузилмадан самарали фойдаланиш учун ёш авлодни инновацион фаолиятга мақсадли тайёрлаш, шу жумладан, талаба ёшларни инновацион фаолиятга жалб қилиш механизмини ишлаб чиқиш зарур. Ушбу механизм, биринчи навбатда, қуйидаги йўналишларда ишларни амалга оширишни талаб қилади:

- Олий ўқув юртларда ўқиш даврида талаба ёшларни инновацион фаолиятга жалб қилиш;

- талаба ёшларни компаниялардаги амалга оширилаётган фаолиятга мослаштириш;

- талаба ёшларнинг касбий вазифаларини бажариш салоҳияти ва мартабасини ривожлантириш учун шарт-шароитларни такомиллаштириш;

- талабаларни тадқиқот ишларини нашр этиш;

- талабаларнинг конференцияларда, талабалар лойиҳалари танловларида, давра суҳбатларида, университетлараро семинарларда, мунозараларда иштирок этишини таъминлаш;

- халқаро ёшлар ҳамкорлигини ривожлантириш.

Ёшларнинг инновацион жараёнларда фаол иштирокига эришмасдан туриб, тараққиётимиз олдида турган вазифаларни ижобий ечиб бўлмайди. Фикримизча бундай вазифалар қаторига: а) ёшларда инновацион тафаккурни шакллантириш; б) уларнинг интеллектуал салоҳиятини замон талаблари даражасида ривожлантириш; в) жамиятда ижтимоийлашувига эришиш, яъни ягона мақсад йўлида турли ижтимоий гуруҳлар ва табақалар билан ҳамкорлигини мустаҳкамлаш; г) инновацион ғояларнинг моддий жиҳатдан аниқ таъминланишига эришиш; д) яратилган инновацион ғояларнинг амалиётга татбиқ қилинишини ташкил қилиш масаласи туради.

Ёшларнинг мустақил ижтимоий гуруҳ сифатидаги мавқеини мустаҳкамлаш, уларнинг иш билан бандлигини таъминлаш, миллий-маънавий дурдоналаримиз асосида ёвуз ғояларга нисбатан устун, жозибадор бўлган, маънавий-руҳий эҳтиёжларига мос келадиган бадиий ва санъат асарлари, кўшиқлар ва фильмлар яратиш ва кенг оммалаштириш мафкуравий иммунитетини шаклланишига ижобий таъсир ўтказди.

Албатта, келтирилаётган вазифаларнинг кўлами ниҳоятда ва ўта мураккаб ҳисобланади. Улар қайсидир даражада бугунги кунда амалга оширилмоқда. Аммо, хали уларни кучайтиришни ғоявий ва мафкуравий хуружларнинг авж олаётган ҳолатнинг ўзи талаб қилмоқда.

Ёшларнинг ижтимоий-инновацион фаоллигини ошириш моддий жиҳати ҳақида фикр юритганимизда уларнинг мустақил ижтимоий гуруҳ сифатидаги имконияти ва мақомини мустаҳкамлаш, моддий ҳамда маънавий бойликларни яратишга ва улардан уз ҳаётий эҳтиёжларида самарали фойдаланишлари учун зарур бўлган шарт-шароитларни босқичма босқич кучайтириб бориш, улар онги ва қалбига миллий ҳамда умуминсоний қадриятларни етказиш кабилар уларда турли ғаразли ғоя ва мафкуравий таъсирларга нисбатан огоҳлик руҳиятининг шаклланиш имкониятини кенгайтиради.

Ёшларнинг ижтимоий-инновацион фаоллигини оширишнинг муҳим йўналиши бу – уларни жамият ҳаётида ижтимоийлашуви, яъни умумий мақсадлар йўлида ижтимоий синфлар, гуруҳлар ва табақалар билан ҳамкорлигининг мустаҳкам бўлиши, ягона куч сифатида ҳаракат қилиши масаласи ташкил қилади. Зеро, жамиятдаги синфлар, ижтимоий гуруҳлар ва табақалар ўртасида яқдиллик бўлмаса, уларнинг ҳар бири ўз манфаатлари йўлида тарқоқ ҳолатда ҳаракат қилишса, умумий мақсадлар ва манфаатлар йўлидаги ҳаракатлар ҳам самарасиз бўлиб қолаверади. Албатта, бу ерда гап уларнинг ҳар бирининг ўзига хос манфаатларини инкор қилиш ҳақида кетаётгани йўқ, балки уларни умумманфаатлар билан уйғун тарзда олиб бориш зарурлиги ҳақида кетмоқда.

Ёшлар ижтимоий-инновацион фаоллиги ошиб боришига ижобий таъсир ўтказадиган яна бир омил – давлат томонидан инновацион ғоялар учун ажратиладиган маблағлардан самарали фойдаланган ҳолда илгари сурилаётган ғояларнинг амалиётга татбиқ қилинишидир.

Бу борада мамлакатимизда тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги ЎРҚ-406-сон «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида», 2019 йил 29 октябрдаги ЎРҚ-576-сон «Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида», 2020 йил 24 июлдаги ЎРҚ-630-сон «Инновацион фаолият тўғрисида» Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январь ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида», 2017 йил 5 июндаги ПФ-5106-сон «Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида» фармонлари ҳамда бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, юқорида келтирилган вазифаларни ўзига қамраб олганлигини ва уларни амалиётга тадбиқ қилиниш ёшлар ижтимоий-инновацион фаоллигини оширишга ҳизмат қилади.

Шу билан бирга ёшларда охириги бир неча йилда умумий дунёқараши ва сиёсий онги ўсганлигини кўзатишимиз мумкин. Улар Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган барча соҳалардаги ислоҳотларда фаол иштирок этмоқда ва уларнинг шижоати ва таъсири сезилмоқда ва ўсиб бормоқда.

Хулоса. Юқоридагилардан келиб чиқиб, қўйдаги вазифалар муҳим аҳамиятга эга бўлади:

1. Ёшларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондириш учун уларнинг ижтимоий-инновацион фаоллигини қўллаб-қувватлаш ҳамда замонавий илм, фан, техника ва технологиялар ютуқларини ёшлар ўртасида оммалаштиришга ҳамда уларни эгаллашга бўлган қизиқишлари ошиб бориши билан боғлиқ тадбирларни амалга ошириш ва ёшларни бунга кенг жалб этиш керак.

2. Жамиятни модернизациялаш жараёнида таълим ва тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилиш, уларни бошқаришда демократик

услугларни жорий этиш, ёшларнинг ўқиши, илм олиши, фан, техника ва технологияларга бўладиган қизиқиш ва ҳаракатларини давлат томонидан қўллаб-қувватланиши ҳамда фаолиятларини янгилик, кашфиёт ва ихтиролар яратишга йўналтиришни рағбатлантириш муҳим амалий аҳамиятга эга бўлиб қолади.

Ушбу масалаларни ҳал этишда давлат ташкилотлари билан бирга тадбиркорлар ва ижтимоий фаол аҳолимиз биргаликда ҳаракат қилишса кўзланган мақсадларга эришилади. Бу вазифани ижросини таъминлашда Янги Ўзбекистон ғояси жамиятимизни барча ижтимоий гуруҳ ва қатламларни ҳар томонлама бирлаштирувчи куч сифатида намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: «O‘zbekiston» нашриёти, 2021.
2. Мирзиёев Ш.М. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суянчимиздир. – “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV қурултойидаги нутқи. – “Халқ сўзи”, 2017, 1 июль.
3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиётимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз, 1-жилд, Тошкент.: “Ўзбекисто” НМИУ, 2017, 535-б.
4. Маънавият асосий тушунчалар изоҳли луғати. Тошкент.: Фафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2009. 578 – 579-б.
5. “YOSHLAR – KELAJAK BUNYODKORI” шиори остидаги уюшмаган ёшлар билан олиб борилаётган ишларда натижадорликка эришишнинг илмий-амалий масалаларига бағишланган республика конференцияси. Тошкент.: “Янги аср авлоди”, 2017. 3-б.
6. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: “Прогресс”, 2008.
7. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: “Экономика”, 2004.
8. Комилов Н. Комил инсон –миллат келажаги. Тошкент.: “Ўзбекистон”, 2001.
9. Отамуратов С.С. "Уюшмаган" ва "фаол" ёшларнинг жамият ҳаётида тутган ўрни, 2019, N.6, www.tadgigot.uz. Б.3-11.
10. Otamuratov S. Specific Characteristics of Youth Social Group and its Place in Community Life. Periodica. Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. Volume 11, October, 2022. P.51-56.

11. Отамуратов С.С. Ёшлар ижтимоий фаоллигини оширида эҳтиёжларнинг ўрни. Innovations in technology and science education, 2023, volume 2, issue 8, p.1380-1399.

12. Otamuratov S. Transformation Of The Youth Of New Uzbekistan In Social And Innovative Processes: A Sociological Analysis, in volume 16, of Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) January, 2022, p.19-25.

YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDA HOKIM YORDAMCHILARINING O‘RNI

Astanov A. R.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti “Siyosatshunoslik” kafedrasini o‘qituvchisi

Kirish. Mamlakatimizda yoshlar masalasi har doim davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Yoshlarga oid davlat siyosati – bu davlatning demokratik taraqqiyot yo‘lida rivojlanishida yoshlarni muhim strategik kuch sifatida tan olishi, zamonaviy dunyoda yoshlarning ehtiyojlari, ularning mavjud demokratik muhitga to‘g‘ri moslashuviga yo‘naltirilgan qonunchilik va ijro etish xususiyatining yig‘indisi hamda o‘zining yoshlarga nisbatan boshqaruv va ijtimoiy funksiyalarini demokratik siyosiy tizim, xalqaro yoxud milliy huquq normalari talabi darajasida to‘liq bajarishidir. Yosh avlod vakillarining manfaatini, boshqa ko‘pchilik qatlamlar vakillarining manfaatiga qarshi qo‘ymasdan, umummilliy manfaat bilan uyg‘unlashtirish – yoshlar siyosatining asosiy vazifasidir. Bugungi kunda mamlakatimiz yoshlari uchun zamonaviy bilim olish, erkin kasb tanlash hamda o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati tubdan isloh etilib, ularning huquqiy va siyosiy madaniyatini yuksaltirishga alohida e‘tibor qaratilib, qator maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Muhokama va natijalar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev BMTning 72-sessiyasida so‘zlagan nutqida “Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liq. Bizning asosiy vazifamiz –

yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat”[1], deb ta’kidlagan edi.

Ta’kidlash joizki, Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati ham aynan yoshlar masalasi bilan bog‘liq bo‘lgan, 2016-yil 14-sentabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi O‘RQ-406-son Qonun [2] edi. Qonun mamlakatimizning ushbu yo‘nalishdagi asosiy tamoyillarini belgilab berib, yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash, iste’dodini yuzaga chiqarish va ularni qo‘llab-quvvatlashda muhim o‘rin tutmoqda.

Yoshlarning siyosiy va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonlarida ularning faolligini oshirish; yuksak ma’naviyatli, mustaqil fikrlovchi, qat’iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarash va chuqur bilimlarga ega bo‘lgan vatanparvar yoshlarni tarbiyalash, ularda turli mafkuraviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish; yoshlarni ijtimoiy himoya qilish, zamonaviy kasb-hunarlarni puxta egallashlari uchun munosib sharoitlar yaratish, ularni ish bilan ta’minlash va tadbirkorlikka jalb qilish; iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ijodiy va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarishga qaratilgan ishlarni tizimli yo‘lga qo‘yish; yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishga keng jalb etish, yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish; voyaga yetmaganlar va yoshlar o‘rtasida huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilishini oldini olish; barkamol avlodni tarbiyalashda ommaviy axborot vositalari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish yoshlar siyosatining asosiy yo‘nalishlari hisoblanadi.

Iste’dodli yoshlarni aniqlash, ularni tarbiyalash masalasining davlat siyosati darajasiga ko‘tarilganligi yurtimizda o‘rnak olsa arzigulik tajriba to‘planishiga imkon berdi. Shu o‘rinda ta’idlash joizki, iste’dodli yoshlarni izlash va ularni qo‘llab quvvatlashga qaratilgan ishlarni amalga oshirishda davlat tashkilotlari ayniqsa, Hokim yordamchilari institutining o‘rni ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Aholining tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirishda moliyaviy ko‘maklashish, ularning daromadli mehnat bilan bandligini ta’minlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish, mahallabay ishlash tizimini yangi

bosqichga olib chiqish orqali kambag'allikni qisqartirish, respublika, viloyat, tuman va shaharlarda ko'rsatiladigan davlat xizmatlari va manzilli moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumentlarini bevosita mahalla darajasiga tushirish maqsadida: 2022-yil 1-yanvardan boshlab har bir shaharcha, qishloq, ovulda, shuningdek, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar hamda ovullardagi har bir mahallada (keyingi o'rinlarda — mahallalar) tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimining yordamchisi (keyingi o'rinlarda — hokim yordamchisi) lavozimi ta'sis etildi.

Hokim yordamchisi — O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 3-dekabrda PQ-31-son qarori bilan har bir mahallada tashkil etilgan mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimining yordamchisi[3] hisoblanadi.

Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda Hokim yordamchilarining ham asosiy vazifalari bor. Xususan,

- mahalladagi ijtimoiy-iqtisodiy holatni xonadonbay o'rganish, jumladan aholining bandlik darajasini, oilalarning daromad manbalarini, tomorqa yerlaridan foydalanish holatini hamda daromadli mehnatga bo'lgan intilishi va ehtiyojlarini tahlil qilish;

- mahallada tadbirkorlikni rivojlantirishning ichki imkoniyatlari, tadbirkorlik bo'yicha ixtisoslashuv va mehnat resurslarini inobatga olgan holda, uni rivojlantirishga turtki beradigan omillar va yo'nalishlarni belgilash, ularni ishga solish orqali mahallaning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash;

- doimiy daromad manbaiga ega bo'lmagan va ishsiz aholining, ayniqsa, yoshlar va xotin-qizlarning qiziqishlarini o'rganish orqali ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'rgatuvchi o'quv markazlariga yo'naltirish hamda o'qishni tamomlagan bitiruvchilarning bandligini ta'minlashga yordam berish;

- mahalladagi mavjud bo‘sh ish o‘rinlarini hamda xo‘jalik yurituvchi subektlarning mavsumiy ishchilarga bo‘lgan talabini aniqlash orqali ishsizlarni, birinchi navbatda, “temir daftar”, “ayollar daftari” va “yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlar va xotin-qizlarni bo‘sh (vakant) ish o‘rinlariga joylashtirish hamda haq to‘lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish;
- mahallada istiqomat qiluvchi aholining oilaviy tadbirkorligini rivojlantirish, jumladan ularning hunarmandchilik, kasanachilik, tomorqadan samarali foydalanish, kichik ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va boshqa turdagi faoliyatni yo‘lga qo‘yishi uchun oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kreditlar olishda ko‘maklashish;
- mahallaning ixtisoslashuvidan kelib chiqib, kooperatsiya asosida tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish istagini bildirgan yetakchi tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar ajratishni tashkil etish, ularga tadbirkorlik bilan mustaqil shug‘ullanish tajribasiga ega bo‘lmagan fuqarolarni o‘z faoliyatini yo‘lga qo‘yishi uchun ularga biriktirish kabi vazifalarni amalga oshiradi.

Hozirgi kunda Yoshlar turmush sharoitini yaxshilash, hayotdan rozi bo‘lib yashashga erishish bugungi zamonaviy davlatchilik taraqqiyotidagi muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. 2022-yil 20-yanvardagi PQ-96-son qarorlari[4]ga muvofiq ijtimoiy himoyaga muhtoj, ishsiz va ijtimoiy faol bo‘lmagan yoshlar bilan “Yoshlar daftari”ni yuritish orqali ishlash tizimini yanada takomillashtirish, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, oliy ta’lim tashkilotlari talabalari o‘rtasida intellektual sog‘lom raqobatni shakllantirish, talaba va yoshlarning bilim va salohiyatini yanada oshirish hamda ularni rag‘batlantirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 07-iyunda 312-son qarori qabul qilindi [5].

Hokim yordamchilari Yoshlarning turmush sharoitini yaxshilash maqsadida Qarorning 3-bobiga muvofiq “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarning muammolarini tizimli ravishda hal etish va ularni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash boyicha bir qancha vazifalari belgilab qoyildi.

1. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarni tadbirkorlikka va kasb-hunarga o‘qitish kurslari xarajatlarini qoplash.

2. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan dehqonchilik va tomorqa xo‘jaligini yuritish bilan shug‘ullanayotgan yoshlarga mini-texnika, urug‘lik va ko‘chatlar xarid qilish uchun subsidiya ajratish.

3. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarga tadbirkorlik faoliyati va o‘zini o‘zi band qilish uchun noturar joyning ijara xarajatlarini qoplash.

4. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarga tadbirkorlik faoliyatini boshlash va o‘zini o‘zi band qilishga zarur bo‘lgan asbob-uskunalar yoki mehnat qurollarini xarid qilishga subsidiya ajratish.

5. “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish kabi bir qancha vazifalar amalga oshirilmoqda.

Bundan ko‘rinib turibdiki Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda hokim yordamchilarining roli muhim ahamiyatga ega. Ular yoshlarning

ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ma‘naviy rivojlanishini ta‘minlash uchun quyidagi yo‘nalishlarda faoliyat olib boradilar:

1. Yoshlarning ijtimoiy muammolarini aniqlash va yechish: Hokim yordamchilari yoshlarning turli muammolarini, jumladan bandlik, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, uy-joy va turmush sharoitlarini yaxshilash masalalarini o‘rganadi va ularni hal qilish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqadi. Ular mahalliy hokimiyat va davlat idoralari bilan hamkorlikda yoshlar bilan bog‘liq muammolarni tezkor va samarali hal qilishga yordam beradi.

2. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish: Yoshlarning iqtisodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash ham hokim yordamchilarining asosiy vazifalaridan biridir. Ular yosh tadbirkorlarni moliyaviy va ma‘lumot bilan ta‘minlash, biznes-loyihalarni rivojlantirish, kredit va grantlar olishda yordam beradi. Shuningdek, ular yosh tadbirkorlar uchun treninglar va seminarlar tashkil qilib, ularning biznes ko‘nikmalarini oshirishga ko‘maklashadi.

3. Ta‘lim va malaka oshirishni qo‘llab-quvvatlash: Hokim yordamchilari yoshlarning ta‘lim olishiga, kasb-hunar va malaka oshirishlariga ko‘maklashadi. Ular yoshlarni zamonaviy texnologiyalar, xorijiy tillar va kasbiy ko‘nikmalarni egallashga rag‘batlantirish orqali ularning ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, o‘quv

kurslari va maxsus dasturlar orqali yoshlarning bilim darajasini oshirishga yo‘naltirilgan loyihalarni amalga oshirishda faol ishtirok etadilar.

4. Yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish: Hokim yordamchilari sog‘lom turmush tarzini, sport va madaniyatni targ‘ib qilish uchun turli sport musobaqalari, madaniy tadbirlar, ma‘rifiy uchrashuvlar va boshqa ommaviy tadbirlarni tashkil qiladi. Bu orqali yoshlarning bo‘sh vaqtlarini samarali o‘tkazishlari uchun sharoit yaratadi va ularni ijtimoiy hayotga jalb qiladi.

5. Yoshlar va davlat idoralari o‘rtasidagi muloqotni ta‘minlash: Yoshlarning muammolarini yuqori darajaga ko‘tarish va davlat idoralari bilan muloqotini osonlashtirishda hokim yordamchilari muhim ko‘prik vazifasini bajaradi. Ular yoshlar tomonidan bildirilgan taklif va murojaatlarni tegishli idoralarga yetkazib, ularning yechimini izlashda faoliyat yuritadilar.

6. Yoshlarni ijtimoiy loyihalarga jalb qilish: Yoshlar davlat va jamoat hayotida faol ishtirok etishi uchun ularni turli ijtimoiy loyihalar va dasturlarga jalb qilish muhimdir. Hokim yordamchilari bu yo‘nalishda yoshlar tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlaydi va ularni jamoatchilik ishlariga, ekologiya, madaniyat va sport sohalaridagi loyihalarga jalb qiladi.

Xulosa. Shunday qilib, hokim yordamchilari yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda ularning turmush sifati va imkoniyatlarini oshirish uchun faol ishlaydi. Ularning vazifasi yoshlarning ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligi, bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish, sog‘lom va madaniy hayot kechirishiga ko‘maklashishdir.

Davlatning qudratini belgilaydigan qator omillardan biri, shubhasiz, ma‘nan yetuk, jismonan sog‘lom, har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Shu ma‘noda, bugungi kunda mamlakatimizda sog‘lom avlodni tarbiyalash naqadar muhim, mas‘uliyatli vazifa ekani barchamizga ayon. Yoshlarga, bolalarga e‘tibor, darhaqiqat, kelajakka qo‘yilgan sarmoyadir. Vaholanki, kuchli fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy-demokratik davlat qurish farzandlarimizning faol ishtiroki, qo‘llab-quvvatlashi orqaligina to‘laqonli amalga oshar ekan, ma‘naviyati yuksak, chuqur bilimli, zamonaviy fikrlaydigan, intellektual rivojlangan va

professional tayyorgarlikka ega bo'lgan o'g'il-qizlarni tarbiyalash buyuk kelajagimizni ham ta'minlashiga shubha yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev BMTning 72-sessiyasida so'zlagan nutqi. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeevbmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>

2. 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'RQ-406-son Qonun. / <https://lex.uz/docs/3026246>

3. "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 3-dekabrdagi PQ-31-son Qarori

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Zakovat" intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy-ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida" 2022-yil 20-yanvardagi PQ-96-son Qarori

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2022-yil 07-iyundagi 312-son Qarori

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫБОРКИ ПРИ ОПРОСАХ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Боқун И. М.

*руководитель информационно-математического
отдела Республиканского центра изучения
общественного мнения «Ижтимоий фикр»*

Кузнецова А. В.

*ведущий специалист информационно-математического
отдела Республиканского центра изучения
общественного мнения «Ижтимоий фикр»*

**Введение. Выборочный метод при проведении
общенациональных опросов в современной практике**

Под репрезентативностью (представительностью)
общенациональной выборки подразумевают ее свойство обеспечивать

возможность обобщения полученных результатов исследования на всю страну с приемлемым уровнем достоверности (точности и надежности). Метод исследований на основе опроса некоторой ограниченной, но при этом представительной, выборочной совокупности респондентов называют выборочным методом.

В общем случае достижение репрезентативности обеспечивается сходством структурных и количественных свойств выбираемых объектов исследования со структурными и количественными свойствами объектов генеральной совокупности в определенном тематическом контексте. Следует отметить, что при обобщенном характере опросов, направленных на выявление консолидированного мнения значительных по численности и степени территориальной однородности групп общества, как в случае проведения исследований общественного мнения - сходство может носить также достаточно обобщенный характер. При более конкретной, ориентации опросов - сходство должно носить более конкретный характер.

После рассмотрения структурных аспектов перейдем к рассмотрению аспектов выборки, связанных с ее размером.

Если использовать вариант расчета размера репрезентативной выборки для любого долевого признака с двумя градациями и максимально возможным разбросом значений (дисперсией) 0.5/0.5, то начиная с размера в 400 респондентов, выборка уже становится приемлемо репрезентативной с точностью 5% и надежностью 95% практически для любой генеральной совокупности.

Но если для достижения целей исследования предполагается проведение группового сравнительного анализа, то размер выборки должен обеспечить приемлемый уровень значимости различий между группами при сравнительном анализе, что требует приемлемых и равных масштабов представления этих групп в выборке.

Например, если размер каждой группы в выборке составит 200 респондентов, то это позволит обеспечить статистически значимый анализ различий между этими группами, начиная с уровня в 10%. Если же необходимо проведение более точного анализа различий, то размер каждой группы в выборке должен быть соответственно увеличен.

С целью обеспечения большей степени сходства структуры выборки со структурой генеральной совокупности применяют метод стратификации, который позволяет разделить генеральную совокупность на несколько непересекающихся частей (страт) и определить выборку для каждой такой части.

Таблица 1. Описание наиболее распространенных типов стратификации

Тип стратификации	Описание	Преимущества	Недостатки
Пропорциональная Стратификация	Выбираются пропорциональные размеры всех страт	Увеличивается точность выборки в целом	Усложняется процесс сравнения страт с разной точностью
Равномерная стратификация	Выбираются равные размеры всех страт	Позволяет сравнивать страты с одинаковой точностью	Уменьшается точность выборки в целом
Стратификация Неймана	Размеры страт выбираются в зависимости от сложности оценки некоторого параметра	Увеличивается Точность выборки по некоторому важному параметру	Уменьшается точность выборки по другим менее важным параметрам
Оптимальная стратификация	Размеры страт выбираются в зависимости от сложности условий или стоимости опроса	Увеличивается размер выборки для “дешевых” страт	Уменьшается точность выборки для “дорогих” страт

Методика построения общенациональной выборки в современном Узбекистане при опросах населения

Модель общенациональной репрезентативной выборки является многоступенчатой и случайной, стратифицированной и кластерной.

В случае необходимости проведения анализа на уровне страны применяется нижеизложенный пропорциональный подход:

- первым уровнем в данной иерархии являются 14 региональных страт, включающих в себя Республику Каракалпакстан, 12 областей и город Ташкент. Размер страт формируется пропорционально численности населения данных регионов на базе статистических данных, предоставленных Агентством статистики при Президенте Республики Узбекистан;
- второй уровень иерархии представляет собой формирование страт в каждом регионе по типу местности, где также на основе

статистических данных осуществлялся пропорциональный отбор групп респондентов в городской и сельской местности;

– третий уровень стратификации посвящен определению количества респондентов по квотам пола и возраста внутри городских и сельских страт, с учетом влияния зоны проживания (по картам Киша или по квотам);

Затем, в определенных на первом и втором уровнях региональных сельских и городских стратах, методом случайной пропорциональной кластеризации выбираются сельские и городские районы, а также махалли и домохозяйства.

В случае необходимости проведения анализа на межрегиональном уровне в разрезе регионов, местности, пола и возраста - к выборке применяется равномерный подход, при котором по каждой страте используются одинаковые объемы выборки.

Методические особенности выборки при общенациональных и региональных опросах молодежи в современном Узбекистане

В качестве наиболее важной методической особенности общенациональной выборки при опросах молодежи в современном Узбекистане рассмотрим варианты стратификации молодежи в разрезе возрастных групп с различными интервалами и объемами.

Наиболее распространенными возрастными интервалами стратификации молодежи являются: 18-19, 20-24, 25-29, 30-34 года.

При этом следует отметить, что встречаются и более детализированные подходы, например, когда выделяются не 4, а 5 интервалов возрастных групп: 18-19, 20-24, 25-27, 28-30, 31-34 года.

Что касается методики стратификации, то наиболее распространенной в практике исследований молодежи является пропорциональная стратификация, при которой объем выборок для каждой возрастной группы молодежи выбирается пропорционально их объемам в генеральной совокупности на основании данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. Такой подход применяется при необходимости проведения репрезентативного общенационального анализа, когда сравнительный анализ по некоторым группам респондентов (например, по регионам) не требуется.

Вторым по популярности методом стратификации является равномерная стратификация, при которой объемы выборки всех

возрастных интервалов молодежи равны между собой, что особенно важно ввиду возможности принять пропорции распределения молодежи страны по городской/сельской местности и полу за примерно равные. Такой равномерный подход позволяет сравнивать результаты ответов между возрастными группами. Однако, следует повторно отметить, что в случае такого сравнительного анализа требования к размеру выборки возрастают.

При необходимости проведения общенационального анализа при равномерной выборке пропорции между группами молодежи могут быть выравнены путем применения процедуры взвешивания в соответствии с официальными пропорциями Агентства статистики.

Возможно также совмещение использования различных возрастных интервалов с равномерной стратификацией.

Рассмотрим два примера реализации выборки молодежи при пропорциональной и при равномерной стратификации.

1. Примеры выборок при опросах молодежи

Пример 1. Реализация одной из выборок для Андижанской области при пропорциональной стратификации.

Таблица 2. Выборка сельских районов, городов, махаллей и количества респондентов

Сельские районы	Города	Р/центры	Махалли	Кол.респ.
	Андижан		Охунбобоев	17
	Андижан		Янги Хаёт	16
Итого:				33
	Мархамат		Навруз	10
Мархаматский		Коракургон	Жийдамазор	10
Мархаматский		Кутарма	Дустлик	14
Итого:				34
	Бустан		Ахмадобод	10
Бустанский		Хумо	Нурафшон	10
Балыкчинский		Олимбек	Полвонкул	14
Итого:				34
Всего:				101

Квоты по возрастным группам при пропорциональной выборке молодежи (в соответствии с пропорциями Агентства статистики) [1].

Таблица 3. Пример квот при пропорциональной выборке

Возрастные группы				
18-19	20-24	25-29	30-34	Всего
2	3	6	6	17
2	4	5	5	16
4	7	11	11	33
1	3	3	3	10
1	3	3	3	10
1	5	4	4	14
3	11	10	10	34
1	3	3	3	10
1	3	3	3	10
1	4	5	4	14
3	10	11	10	34
10	28	32	31	101

При требовании общенационального анализа из общего объема пропорциональной выборки в 1100 респондентов, на выборку для Андижанской области приходится 101 респондент (в соответствии с пропорциями Агентства статистики для населения регионов).

Пример 2. Реализация одной из выборок для Андижанской области при равномерной стратификации.

Таблица 4. Выборка сельских районов, городов, махаллей и кол. респондентов

Сельские районы	Города	Р/центры	Махалли	Кол. респ.
	Андижан		Саноат	20
	Андижан		Уйгуробод	20
Андижанский		Кунжи	Ровот	20
Итого:				60
	Пахтаабад		Бобур	20
Пахтаабадский		Уйгур	Пушмон	20
	Джалакудук		Гулистон	20
Джалакудукский		Бештоп	Бештоп	20
Итого:				80
	Шахрихан		Абдусамат	20
Шахриханский		Пахтаобод	Хужабод	20
Бустанский		Юксалиш	Янги кишлок	20
Итого:				60
Всего:				200

Выборка с равномерным распределением молодежи по возрастным группам.

Таблица 3. Пример квот с равномерным распределением молодежи по возрастным группам

Возрастные группы					
18-19	20-24	25-27	28-30	31-34	Всего
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
12	12	12	12	12	60
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
16	16	16	16	16	80
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
12	12	12	12	12	60
40	40	40	40	40	200

При необходимости регионального анализа из общего объема выборки в 2800 респондентов на выборку для Андижанской области приходится 200 респондентов (как и на все другие регионы. 2800 респ. /14рег. = 200респ.)

Список использованной литературы

1. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography>
2. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Глава 5. Проектирование выборки – Москва, 1995
3. Могильчак Е.Л. Выборочный метод в эмпирическом социологическом исследовании. Учебное пособие. Екатеринбург, 2015
4. Чуриков А.С. Случайные и неслучайные выборки в социологических исследованиях – ФОМ, Социальная реальность, №4, Москва, 2007
5. Материалы исследований ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения, Россия). Описание построения выборочной совокупности регулярного всероссийского опроса – Москва, 2007
6. Хаджимухамедов М.К., Бокун И.М., Гарипов Ф.Р., Каюмов У.К., Агзамходжаев И.Х. Методика выборки социологических опросов общественного мнения, Т., «Ижтимои фикр», Ташкент, 2007
7. Бокун И.М. Решетников И.В. Кузнецова А.В. Методика формирования общенациональной репрезентативной выборки при проведении опросов общественного мнения (учебно-методическое пособие), Ташкент, 2022г.

YOSHLARNING AXBOROT JAMIYATIDAGI TUTGAN O'RNI

Mirvaliyeva M. Y.
Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti
tayanch doktoranti

Yangi O'zbekistonning kelajagini yoshlar tashkil qiladi. Bugungi kunda yoshlarning axborot jamiyatidagi o'rnini beqiyosdir. Zamonaviy jamiyatimiz yoshlari yangi axborot texnologiyalardan shu darajada keng foydalanishmoqdagi ular istasa har bir ma'lumot va manbani osongina topishadi va foydalanishadi. Buning ortidan internet tarmoqlarida mafkuraviy tahdidlar aholining ma'lum bir qatlamlari, ayniqsa, yoshlarning qarashlarini o'zlariga ma'qul bo'lgan yo'nalishda o'zgartirish, yolg'on axborot, diniy ekstremizm, axloqsizlik kabi buzg'unchi g'oyalarni singdirishga urinishdek ko'rinishlarda sodir bo'lmoqda. Hozirgi zamonda internet tarmog'i orqali tarqatilayotgan g'arazli ma'lumotlar, turli buzg'unchi g'oyalar, odob-axloqni yemiruvchi illatlar har bir ongli kishini tashvishga solishi aniq. Keyingi paytlarda internet bilan bog'liq buzg'unchiliklar, global tarmoqdan qabih maqsadda foydalanayotganlar ko'payib boryapti. Oqibatda, zalolatga boshlovchi elektron nashrlar va videolavhalar keng yoyilmoqda. G'alamis kimsalar yoshlarni o'z tuzog'iga ilintirishda internetdan ustalik bilan foydalanmoqda. O'zlarini "yaqin do'st" sifatida tanitib, yoshlarni to'g'ri yo'ldan chalg'itmoqda. Aslida, ularning din va shariat haqida umuman ilmlari yo'q, faqatgina to'da boshidan yodlab olganlarini takrorlashdan nariga o'tishmaydi. Boshqa tomondan qaraganda, ular bu johilligi bilan boshqalarni ham jar yoqasiga tortayotgani va kimningdir nog'orasiga o'ynayotganini bilmaydi. Bundaylar avval dinu diyonat, ibodat, jannat haqida turli jozibali so'zlarni gapirib, g'o'r yoshlarni yo'ldan urib, oxir-oqibatda razolat qurboniga aylantirmoqda.

«Axborot almashinuvi» tushunchasi, uning «muloqot» va «kommunikatsiya» kabi kategoriyalar bilan aloqadorligining tahlilga ko'ra axborot bu - xabar, ma'lumot deganidir. Ammo jamiyatda axborot almashinuvining butun mexanizmini ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazaridan tushunish uchun «axborot»ning bunday talqini yetarli emas. Shu bois, axborotning barcha umumiy xususiyatari, axborot almashinuvi jarayonining

hodisa sifatidagi mohiyatini tadqiq etish maqsadida har qanday jarayon uchun tipik bo'lgan jihatlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. «Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi qonunining 3-moddasida axborot bu - manbalari va taqdim etilish shaklidan qat'i nazar shaxslar, predmetlar, faktlar, voqealar, hodisalar va jarayonlar to'g'risidagi ma'lumotlar deya ta'rif berilgan. Bundan tashqari, axborotning mohiyati - xabar belgilarida emas, balki axborot almashinuvi ishtirokchilarining tashkiliy tayyorgarligi darajasiga ham bog'liq. Axborot almashinuvi esa ishtirokchilarning tashkiliy jihatdan hilma-hiligi, tuzilmalarning faoliyat turlari o'rtasidagi farqlardan kelib chiqadi. Albatta, bu hol axborot almashinuvi jarayoni ishtirokchilarini maksimal darajada uyg'unlashgan tizimlar sifatida qarash asosida yuzaga keladi. Matematika, kibernetika, falsafa sohasida o'tkazilgan tadqiqotlar axborot sig'imi bilan tizimning tartibga solinganlik holati o'rtasida muayyan bog'liqlik shakllanishini isbotlagan.

Axborotlashgan jamiyat to'g'risidagi zamonaviy nazariyalarda axborot va axborot almashinuvi jarayoni muhimligi ta'kidlanib, bu ijtimoiy o'zaro bog'liqlikning bir bo'lagi sifatida talqin qilinadi. Axborot almashinuvi va uning boshqa fundamental jarayonlar bilan aloqalari modeli tizim yasovchi elementlarni o'zida mujassamlashtiradi. Shunday qilib, axborot almashinuvda ishtirok etuvchi tizimlardan har birining tartibi o'zgarishi o'zaro aloqadorlik asosida, ya'ni ularning birgalikda tashkil etilishi bilan o'ziga xos noyob jarayon sodir bo'ladi. Ushbu o'zaro ta'sir jarayonida tizimlarning har biri boshqa tizimlarning ichki mutanosibliigi va intensivligiga bevosita bog'liq ravishda o'zgaradi. Natijada, bir axborot almashinuvi o'rniga materiya harakatlanishining (birinchi navbatda ijtimoiy) oliy shakllariga xos 4ta fundamental komponent: 1) axborot almashish; 2) tashkil etish; 3) aks ettirish; 4) o'zaro ta'sir bilan ish tutishga to'g'ri keladi.

Axborot almashinuvi jarayonining xususiyatlari haqida belorusiyalik mutaxassislar: G.Bulaskiy va Yu.Priyuklarning bu haqda bergan tasniflari o'zining qamrovi va teranligi bilan alohida ajralib turadi. Ular quyidagilardan iborat:

1. Axborot almashinuvi qanchalik muhim va o‘zicha mustaqil hodisa bo‘lib tuyulmasin, bari bir u hamisha o‘zaro ta’sir ko‘rsatish mexanizmi bo‘lib qolaveradi. Buni ijtimoiy o‘zaro ta’sirga nisbatan oladigan bo‘lsak, har qanday axborot almashinuvi kishilar, jamoalar yoki ijtimoiy guruhlarini ma’naviy va intellektual takomillashtirish mexanizmi sifatida namoyon bo‘ladi, xolos.

2. Axborot almashinuvi mexanizmi amal qilishining eng muhim natijasi sifatida shuni keltirish mumkinki, muloqotda ishtirok etuvchilarning tuzilmaviy hamda kontent (mazmuniy) parametrlari bir-biriga mos ravishda o‘zgaradi, ular o‘zaro muvofiqlashib turadi.

3. Axborot almashinuvining regulyativ (tartibga solish) funksiyasi mavjudligini uning asosiy xususiyatlaridan biri sifatida ko‘rsatish mumkin. Buning natijasida muloqotga kirishuvchilar o‘rtasida ma’rifiy funktsiya ishga tushsa, ong, bilim va dunyoqarashni maqsadga muvofiq tarzda shakllantirib borish jarayoni tartibga solinadi.

4. Axborot almashinuvining o‘zaro munosabatni dolzarblashtirish xususiyati ham mavjud. Ma’lumki, munosabat o‘zaro ta’sirning sharti, alomatidir. Muloqot vaqtida ishtirokchilar almashinayotgan axborot, ularning o‘ziga xos ifodalanishi oqibatida individlar va ijtimoiy guruhlar o‘rtasida munosabatlar o‘zgarishi, ya’ni rivojlanishi yoki susayishi mumkin.

5. Axborot almashinuvida indikativlik xususiyati ham bor. Bu degani o‘zaro ta’sirning, hech bo‘lmaganda, bir komponenti haqida ma’lumotlarga ega bo‘linsa, boshqalari haqida ham ishonch bilan fikr yuritish, ularni qaerda va qanday qilib izlash kerakligini hisoblab chiqishga imkon beradi. Jumladan, ijtimoiy tashkillashtirish va boshqarishning har qanday hodisasining shakli qanchalik noodatiy bo‘lishiga qaramay, axborot almashinuvi haqida fikr yuritishga asos bo‘ladi.

Amerikalik olim E.To‘ffler «Uchinchi to‘lqin» asarida: «Insoniyat ortda qoldirgan yo‘l uch bosqichdan iborat», degan fikrni ilgari suradi. Axborot jamiyati paydo bo‘lishi bilan odamlar hayotiga yangi atamalar va tushunchalar tezda kirib keldi. Axborot jamiyati aholining axborot ehtiyojlari to‘liq qondirilishi bilan tavsiflanadi.

Yu.Ocheret:«Jamiyatdagi birorta rivojlanishni axborot madaniyatisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Bundan tashqari, axborot vositalari texnik-ta’minot imkoniyatlarining kengayishi bilan hayotning har bir sohasida axborot madaniyat ining roli va o‘rni oshdi», deb ta’kidlagan [1]. Professor A.Umarovning yozishicha, axborotning jamiyat va inson hayotidagi o‘rni oshgani sari axborot madaniyatini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Buning, uchun, eng avvalo, shaxsning axborot madaniyatini tarkib toptirish lozim. Shuningdek, axborotning jamiyat va inson hayotidagi o‘rni oshgani sari axborot madaniyatini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Buning, uchun, eng avvalo, shaxsning axborot madaniyatini tarkib toptirish lozim.

Axborot savodxonligi shaxsda axborot makonida foydalanilayotgan texnologiyalardan qat’i nazar o‘zaro hamkorlik qilish ko‘nikmalarini ongli ravishda shakllantirish va rivojlantirish bilan bog‘liq hisoblanadi. Shaxsni axborot jamiyatida yashashga axborot orqali tayyorlash muammosi an’anaviy ravishda xalqaro hamjamiyat va eng avvalo, xalqaro tashkilotlar diqqat markazida turadi. YuNESKO media va axborot savodxonligining rivojlanishiga ko‘maklashadi va uni «inklyuziv, ochiq, ishtirokchi va plyuralistik bilimlar jamiyatini barpo etish uchun zamin», deb hisoblaydi. Mass-media va axborot texnologiyalarining insonlar hayotiga ta’sirining o‘sib borishi munosabati bilan xalqaro hamjamiyat oldida insonni axborot jamiyatida yashashga tayyorlash dolzarb muammo sifatida paydo bo‘ldi. Ushbu muammolar yechimi global darajada YuNESKO va IFLA (International Federation of Library Associations) hujjatlarida, jumladan, Mediata’lim bo‘yicha Gryunvald deklaratsiyasida (1982 y.), «Axborot savodxonligi va butun umr davomida ta’lim olish bo‘yicha Aleksandriya deklaratsiyasi»da (2005 y.), «Parij dasturi va mediata’lim bo‘yicha 12 tavsiya» (2007 y.) hujjatlarida o‘z ifodasini topgan.

«Axborot savodxonligi» («Information literacy») iborasi, dastlab, 1974 yilda AQSh Dasturiy ta’minot va axborot sanoati assotsiatsiyasining Prezidenti Pol Zurkovski tomonidan kutubxonalar va informatika bo‘yicha milliy komissiya nomidan yozilgan hisobotda qo‘llanilgan. Zurkovski ushbu iborani axborot bo‘yicha savodli, o‘z muammolarini hal qilishda

birlamchi manbalardan tashqari, keng ko‘lamli axborot vositalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lgan kishilarga nisbatan, ularning muayyan texnikasi va ko‘nikmalariga nisbatan ishlatgan. Keyingi o‘n yilliklar davomida «axborot savodxonligi» AQShning kundalik hayoti, maktablar, ish joylarida eng faol tushunchaga aylandi. Ushbu tushuncha evolyusiyasiga rasmiy asos AQSh Prezidenti ma‘muriyatining axborot savodxonligi to‘g‘risidagi hisoboti bo‘ldi. Unga ko‘ra, axborot savodxonligi: «Axborotga bo‘lgan ehtiyojni his qilish, uni topish, unga baho berish va undan samarali foydalanish uchun kerak bo‘ladigan malakalar to‘plamidir». AQSh Kutubxonalar uyushmasida axborot savodxonligi masalasiga 1989 yildan buyon jiddiy etibor qaratib kelinadi. Bu yo‘lda AQSh Prezidenti huzurida maxsus ishchi guruhi tuzilgan bo‘lib, «Axborot savodxonligi» atamasi aynan mana shu ishchi guruh faoliyati natijasida ommalashgan.

Mutaxassislar ma‘lumotiga ko‘ra, internet orqali tarqatiladigan kompyuter o‘yinlarining 49 foizi sezilarli darajada zo‘ravonlik va yovuzlik ko‘rinishiga ega, 41 foiz jangari (turli otishmalar va portlashlarga asoslangan) o‘yinlarda esa o‘yin qahramoni o‘z maqsadiga yetishish uchun shunday zo‘ravonlik va yovuzlik sodir etadi. 17 foiz o‘yinlarda ana shu zo‘ravonlik va yovuzlikning o‘zi bosh maksad hisoblanadi. Turli jangovar, mentalitetimizga mos bo‘lmagan, ba‘zan qahramonlik vahshiylikka o‘tib ketadigan bu kabi o‘yinlar farzandlarimiz axloqiy-estetik tarbiyasiga to‘g‘ri ta‘sir ko‘rsata oladi, deya olmaymiz. Bir qarashda ular oddiy o‘yindek ko‘ringani bilan zo‘ravonlik g‘oyalari, yovuzlik kayfiyatini uyg‘otishi juda ko‘p salbiy okibatlariga olib kelgani xususida hayotiy misollar ko‘p. Yoshlar ongiga kuchli ta‘sir etuvchi axborotlar, yot g‘oyalar (diniy ekstremizm va terrorchilik g‘oyalari, millatchilik, irqchilik, sadizm kabilar)ni, g‘arb hayot tarziga xos, o‘zbek mentalitetiga zid odatlar va ko‘nikmalarni targ‘ib etadigan, g‘arb yoshlarining kiyinishi, odatlarini targ‘ib qiluvchi maqolalar, kliplar, filmlarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Albatta, mamlakatimizda bu kabi salbiy omillarning oldini olish choralari ko‘rilmoqda. Bu borada kuchli mexanizmga ega qonunchilik bazasi mavjud. Prezidentimizning 2021 yil 26 martda qabul qilgan «Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan

takomillashtirishning chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori bilan jamiyatda sog‘lom dunyoqarash, oila, ta‘lim tashkilotlari, mahallalarda ma‘naviy tarbiyaning uzviyligini ta‘minlash, internetdan foydalanish madaniyatini oshirish borasidagi ustuvor yo‘nalishlar belgilandi. Milliy manfaatlarimizga rahna solishga, ma‘naviyatimizga tajovuz qilishga, tarixiy xotiramizni buzishga urinayotgan g‘arazli kuchlarga qarshi doim ogoh turishimiz kerak. Shundagina bizni hech kim, hech narsa tanlagan yo‘limizdan qaytara olmaydi. Bugun farzandining istiqbolini, yorqin kelajagi porloq bo‘lishini istaydigan har bir ota-ona tarbiya masalasiga jiddiy e‘tibor bermog‘i zarur. Bola tarbiyani turli kompyuter o‘yinlari, internet va ijtimoiy tarmoqlardan emas, eng avvalo, ota-onalaridan, bobo-momolaridan, ezgulikka, poklikka va dinu diyonatga chaqiruvchi yaxshi kitoblardan olsin.

XXI asrni “Axborot texnologiyalari asri” deb aytilishi bejizga emas. Haqiqatan ham ilmiy texnika taraqqiyoti insoniyat va jamiyat moddiy ehtiyojlarini qondirish uchun ulkan imkoniyatlar yaratdi. Axborot tarqatish sohasida ilgari ko‘z ko‘rib, quloq eshitmagan sur‘at va ko‘lamga erishildi. Globallashuv davri deb qaralayotgan bugungi kunda milliy va umumbashariy madaniy estetik qadriyatlar insoniyat hayotida har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero, globallashuv sharoitida o‘zlarining g‘arazli niyatlarini amalga oshirishga intilayotgan, o‘zlarining jirkanich muddaolariga “ommaviy madaniyat”ni targ‘ib qilish orqali erishishga intilayotgan qora kuchlar mavjudki, ular ijtimoiy ongi shakllanib ulgurmagan, hayotiy tajribalari yetarli bo‘lmagan yosh avlodga ta‘sir etishning turli vositalaridan foydalanishga harakat qiladilar. Axborotlashgan jamiyat kishilik jamiyati rivojlanishining hozirgi bosqichida shakllanayotgan va ijtimoiy hayotning barcha sohalarida axborot hamda informatikadan oqilona foydalanishga asoslangan sifatiy holatini ifodalovchi tushuncha bo‘lib, axborotlashuv jarayoni jamiyatdagi iqtisodiy hamda ijtimoiy madaniy o‘zgarishlarga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi. Xususan, axborotlashgan jamiyat: – uyda ishlash imkoniyatining kengayishiga, transport harakatining kamayishiga va tabiatga, ayniqsa, ekologiyaga salbiy ta‘sirlarni kamaytiradi; – ish kunining qisqarishi odamlarning ko‘proq uyda bo‘lishiga va oilaviy muhitning barqaror bo‘lishiga zamin yaratadi; –

kishilarning qishloqdan turib ham butun olam bilan muloqot qilish, nufuzli tashkilotlarda xizmat qilish, shahar aholisi bahramand bo‘layotgan madaniyat yutuq laridan keng foydalana olish imkoniyatini yaratadi. Bugungi kunda jamiyatda aynan axborotni olish, unga yo‘l topish sohasida tabaqalashuv sodir bo‘lmoqda. Natijada yoshlar o‘zining harakatchanligi va yangilikka intiluvchanligi, bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish uchun yuqori darajada kommunikativ faollik ko‘rsatilib, boshqa guruhlarda esa, nisbatan passivlik kuzatilmoqda. Buning oqibatida birinchi guruhda tobora faollashayotgan agressiv siyosiy ta’sirga berilib ketish xavfi vujudga keladi, ikkinchi guruhning pozitiv mazmunga ega axborotlar ta’siridan tashqarida qolishiga olib keladi. Axborot iste’moli ijtimoiy, ma’naviy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan hodisadir. Har qanday xizmatni iste’mol qilishdan avval uning sifati, narxi, foydasi, qulayligi va boshqa shu kabi xususiyatlari inobatga olinadi. Biroq axborotni iste’mol qilish o‘ziga xos tomonlari bilan ajralib turadi. Ayrim axborotlar aniq shaxs uchun qiziqarli bo‘lsa, muayyan ijtimoiy qatlam yoki guruh uchun ahamiyatsiz. Shuningdek, axborot makon va zamon xususiyatlariga ham ega. G‘arbda o‘ta ommabop bo‘lgan axborotlar Sharq xalqlari tomonidan kam iste’mol qilinishi mumkin. Bundan tashqari, ma’lum bir davrda katta qiziqish bilan kutib olingan ma’lumotlar vaqt o‘tishi bilan odatiy holga aylanadi. Lekin axborot kim tomonidan iste’mol qilinishidan qat’iy nazar, axborot iste’moli madaniyatiga rioya qilinishi va u insoniyat ma’naviy hayotining tarkibiy qismiga aylanishi zarur. Axborot iste’moli madaniyati globallashuv jarayonlarining xarakterli xususiyatlaridan biri bo‘lgan, Internet tarmog‘i jadal rivojlanib borayotgan hozirgi sharoitda, ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, axborotlarga ko‘r ko‘rona ergashish, ularni noto‘g‘ri talqin etish, G‘arbdan kirib kelayotgan “ommaviy madaniyat”ga taqlid qilish aslo mumkin emas. Internet orqali juda ko‘p ijobiy ma’lumotlar bilan birga, Sharq madaniyatiga, xususan, yoshlarning axloq-odobiga salbiy ta’sir etuvchi axborotlar ham kirib keladi. Bularning oldini olish uchun, kishilarda, ayniqsa, yoshlarda axborot iste’moli madaniyatini shakllantirib borish lozim. Buning uchun tarmoqdan illat qidirish emas, balki uning imkoniyatlaridan yurtimiz shon-shuhratini dunyo miqyosida keng yoyish

yo'lida foydalanish zarur. Yoshlar ongida miliy g'oya, mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, turli yot g'oyalarga ko'r-ko'rona ergashishning salbiy oqibatlari haqida tushunchalar berib borish maqsadga muvofiqdir. Biz farzandlarimizni ma'lumotdan, axborotdan cheklay olmaymiz, balki uni taxlil qilishni o'rgata olish imkoniyatiga egamiz. Buning uchun ota-ona sifatida bizning o'zimizda axborot madaniyati, ma'lumotlarni saralash uquvi bo'lishi zarur, Qachonki, ota-onalar o'z farzandlariga axborotni ijobiy saviyada, salomatligini tiklashga, ruhiyatini sog'lomlashtirishga, ma'naviy kamolotini e'tiborga olib murojaat qilishga o'rgatar ekanlar, ularni ko'r-ko'rona turli ma'lumotlar ta'siriga tushib qolish, unga taqlid qilish xavfidan himoyalay olgan bo'ladilar va ijtimoiy immunitetni shakllantirgan bo'ladilar. Axborot iste'moli kim tomonidan iste'mol qilinishidan qat'iy nazar, qabul qilish, tushunish, talqin etish kabi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan bosqichlarda amalga oshadi. Ayniqsa, inson yosh davrlari ichida eng murakkab davr hisoblangan o'smirlik davrida yoshlar tomonidan turli axborotlarni hech qanday to'siqsiz, oson qabul qilinishi natijasida ularning turli norasmiy ma'lumot va axborotlarga ko'r-ko'roni ergashib ketish holatlari ko'proq kuzatiladi. Bunda ota-onalar, ta'lim muassasalari, keng jamoatchilik birdek mas'ul. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, turli sport va fan to'garaklari, turli tadbirlar, eng asosiysi yoshlar taqdiriga befarq bo'lmaslik muhimdir. Muxtasar aytganda, Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo falokat, yo halokat, yo saodat – masalasidir", degan so'zlarni yoshlar tarbiyasida dasturilamal qilib olish lozim.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, dunyoda kechayotgan murakkab jarayonlar barchamizdan yoshlar tarbiyasiga yanada e'tiborli bo'lishni talab etadi. Bugungi shiddatli globallashuv davrida yoshlar ongu shuurini internet orqali kirib kelayotgan zararli g'oya va ta'sirlardan samarali va ishonchli himoyalash tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Bu esa o'qituvchilar, ma'naviyat targ'ibotchilari, ota-onalardan yanada hushyor va ogoh bo'lishni, yosh avlodning g'oyaviy-mafkuraviy immunitetini mustahkamlash borasidagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishni talab etadi. Albatta, taqiqlar yoki filtr vositalari orqali odamlarni internet

olamidagi turli kuchlarning xatarli tahdidlaridan, keraksiz va salbiy axborotlardan saqlash kiyin va faqatgina vaqtinchalik holat bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Большаков Н.Н., Носов А.В. Информационная эпоха: управление сознанием и новая образовательная парадигма // Омский научный вестник. - 2006.- № 3 (37). С. 66-70.
2. Носов А.В. Универсальная модель человеческого сознания. Тезисы доклада // Наука. Философия. Общество: Материалы V Российского философского конгресса. - Новосибирск: НГУ, 2009. С. 154-155.
3. Большаков Н. Н., Носов А.В. Помехи реализации потенциала сознания // Сборник научных статей / научн. ред. А. Э. Еремеев, отв. ред. О. В. Волох. Омск : Изд-во НОУ ВПО «Омский гуманитарный институт», 2007.- С. 154-159.
4. Носов А.В. Логическая модель человеческого сознания // Электронный журнал «Исследовано в России».
5. Винер Н. Творец и робот. М.: Прогресс, 1966.
6. Лефевр В. Космический субъект. - 3-е изд., доп. М. : Когито-Центр, 2005. С. 33-49.
7. Исаков С.А. Негативное воздействие СМИ - условие, способствующее преступности несовершеннолетних / Чита: Издательство Молодой ученый, 2016. С. 3-6.
8. Муратова Н. On-line журналистика: назария ва амалиет. Укув кулланма. - УзЖОКУ, 2019.

IV БЎЛИМ. ЁШЛАР МУАММОЛАРИ: ИЖТИМОЙ ЗАИФЛИК, ИШСИЗЛИК, ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРНИНГ САЛБИЙ ТАЪСИРИ

РАЗДЕЛ IV. ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ: УЯЗВИМОСТЬ, БЕЗРАБОТИЦА, НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ

*Абдувалиева М. А.
и.о. доцента кафедры
Социальная работа,
Национальный Университет
Узбекистана имени М. Улугбека*

За последние годы в Узбекистане формируется «новая политика» в отношении инвалидности. До недавнего времени инвалидность и связанные с ней задачи воспринимались исключительно как медицинская проблема.

О безусловной важности дальнейшего развития социальной сферы для нашего правительства говорит тот факт, что совершенствование системы социальной защиты и охраны здоровья населения, является одним из приоритетных направлений развития Узбекистана на ближайшие годы.

Узбекистан достиг значительных успехов в области инклюзивного образования. Законы «Об образовании», принятый в 2020 году, и «О дошкольном образовании и воспитании», принятый в 2019 году, содержат определения инклюзивного образования, обеспечивая четкую правовую базу для его реализации.

Закон «Об образовании» впервые ввел определение инклюзивного образования в Статье-20, которая предусматривает, что «инклюзивное образование направлено на обеспечение равного доступа образованию в учебных заведениях для всех учащихся с

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1].

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 2021 года «Об утверждении нормативно-правовых актов об обучении детей с особыми образовательными потребностями», было утверждено положение о порядке организации инклюзивного образования в учреждениях общего среднего образования, направленное на создание инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей полноценное участие всех детей в образовательном процессе, их социальную адаптацию и личностное развитие [2].

Данный нормативно-правовой акт представляет собой важный шаг в формировании системы образования, ориентированной на равенство возможностей для всех учащихся, а также расширяет возможности для детей с инвалидностью, позволяя им посещать общеобразовательные школы в местных сообществах.

Таким образом, принятые меры способствуют развитию инклюзивной системы образования, обеспечивающей доступность и качество обучения для всех категорий детей.

В этом контексте Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования на 2020–2025 годы, утверждённая Постановлением Президента Республики Узбекистан № 4860, а также комплексная «дорожная карта» по развитию инклюзивного образования свидетельствует о значительном прогрессе в данной области [3].

В рамках данной инициативы в 2024-2025 учебном году 1195 детей с инвалидностью обучаются в более 530 школах по всей территории Узбекистана, что демонстрирует стремление государства к созданию доступной и равноправной образовательной среды для всех учащихся, независимо от их физических возможностей [4].

Важно подчеркнуть, что инклюзивное образование имеет важнейшее значение для формирования образовательных сообществ, которые обеспечивают право каждого ребенка на обучение, постоянно устраняя препятствия с помощью универсального проектирования,

индивидуализации образовательного процесса, цифровых инструментов и вспомогательных технологий.

Инклюзивные и безопасные учебные заведения также способствуют формированию ощущения принадлежности и уважения, поощряют ценить многообразие, работать сообща и развивать навыки командной работы, а также укрепляют эмпатию и взаимопонимание среди учащихся. Многочисленные исследования показывают, что вовлеченные дети с ограниченными возможностями чаще всего демонстрируют более высокие достижения в чтении и математике, имеют лучшее посещение, реже сталкиваются с поведенческими проблемами и с большей вероятностью завершают обучение в школе по сравнению с одноклассниками, которые не включены в образовательный процесс [4].

В будущем взрослые с инвалидностью, прошедшие обучение вместе с другими детьми, чаще поступают в высшие учебные заведения после школы, трудоустраиваются или начинают жить самостоятельно.

Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента № УП-5270 от 1 декабря 2017 года, с целью обеспечения доступности высшего образования для молодых людей с инвалидностью были предусмотрены дополнительные 2% квоты для лиц с инвалидностью I и II групп на поступление в высшие учебные заведения на основе государственного гранта. С 2018 года начался прием документов от лиц с инвалидностью по этой квоте. В 2018/2019 учебном году количество выделенных мест составило 1 384, а в 2024/2025 учебном году количество грантовых мест увеличилось до 3 803, что свидетельствует о значительном росте поддержки студентов с инвалидностью [5].

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Рехина Кастильо отметила: «Правительство демонстрирует образцовые, смелые и решительные действия, закладывая основу для безопасного и инклюзивного образования по всей стране. Однако потребности растут с каждым днем, и мы все должны быть оперативными и решительными, чтобы удовлетворить этот растущий спрос» [6].

Однако, не смотря на целый ряд положительных реформ в социальной политике Узбекистана в данной сфере все еще остаются проблемы требующие незамедлительных решений.

В Узбекистане общественное мнение по-прежнему в значительной степени поддерживает медицинскую модель инвалидности, предпочитая специализированные школы в качестве наилучшего места для обучения детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Эта модель предполагает, что основной акцент должен делаться на медицинское вмешательство и устранение недостатков, в то время как социальная модель инвалидности рассматривает инвалидность как результат социально-экономических и инфраструктурных барьеров, которые необходимо преодолевать для обеспечения равных прав и возможностей.

Одной из причин такой позиции общественного мнения является недостаточная информированность населения о преимуществах инклюзивного образования и о том, как оно может положительно влиять на развитие детей с особыми потребностями. Родители, педагоги и местные сообщества зачастую не осведомлены о том, что обучение в инклюзивных школах способствует развитию социальных навыков, уверенности в себе и независимости у детей с инвалидностью. Они продолжают считать специализированные школы единственным эффективным путем, что препятствует развитию инклюзивного подхода к образованию.

Кроме того, существуют глубокие культурные и социальные стереотипы, которые закреплены в сознании общества и формируют отношение к людям с инвалидностью. В некоторых случаях инвалиды воспринимаются как люди, нуждающиеся в защите и уходе, что также способствует укоренению мнения о необходимости отдельного обучения в специализированных учреждениях. Образование детей с особыми потребностями в отдельной среде воспринимается как способ обеспечить им «наилучшие» условия для обучения, где они будут окружены специально подготовленными педагогами и специализированным оборудованием. Однако это мнение часто не

учитывает важность социального взаимодействия с другими детьми и значимость интеграции для формирования толерантного общества [7].

Согласно ситуационному анализу, проведенному ЮНИСЕФ в 2024 году, доступ к средней школе в стране составляет 99,8%, однако для детей с инвалидностью этот показатель значительно ниже и находится в пределах 84-87% [8].

Несмотря на предпринимаемые усилия, по-прежнему существуют многочисленные проблемы, связанные с материально-технической базой, учебными материалами, методиками преподавания, квалификацией педагогов, использованием индивидуальных подходов, а также организацией транспортировки детей с инвалидностью в школы.

Как показали обсуждения в фокус-группах с представителями неправительственных организаций, представляющих интересы людей с инвалидностью, практика инклюзивного образования сильно варьируется и зачастую остается неудовлетворительной.

Несмотря на наличие инклюзивных классов, они часто не обеспечивают полной интеграции, что необходимо для истинной инклюзивности, и может еще больше маргинализировать детей с инвалидностью, усугубляя существующее неравенство.

Отсутствуют эффективные механизмы, позволяющие учащимся с нарушениями интеллектуальных способностей и расстройствами развития продвигаться по общеобразовательной программе с необходимой поддержкой. Также не предусмотрены специальные критерии оценки для детей с особыми образовательными потребностями, что приводит к необоснованному завышению оценок, искажая их реальный прогресс.

Таким образом, существующие недостатки в системе инклюзивного образования оказывают негативное влияние на обучение детей с инвалидностью и ограничивают их возможности для полноценной интеграции в общество.

По нашему мнению, для дальнейшего развития инклюзивного образования в Узбекистане необходимы конкретные шаги,

направленные на улучшение ситуации для детей с особыми потребностями.

- **Повышение информированности:** Важным этапом является проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию социальной модели инвалидности, а также на формирование общественного мнения в пользу развития безбарьерной среды. Информирование населения о значимости инклюзии способствует снижению предрассудков и барьеров, связанных с инвалидностью, что поможет создать более дружелюбную и поддерживающую атмосферу в образовательных учреждениях.

- **Обучение педагогов:** Организация тренингов и программ профессионального развития для педагогов с акцентом на универсальное проектирование и использование вспомогательных технологий для обучения детей с особыми потребностями. Качественное обучение педагогов позволяет лучше понимать потребности таких детей и применять эффективные методы их обучения, что положительно сказывается на результатах образования.

- **Программы поддержки:** Внедрение специализированных программ для детей с интеллектуальными нарушениями, включая адаптивное обучение, является важным шагом для обеспечения равных образовательных возможностей. Эти программы должны учитывать индивидуальные потребности каждого ребенка и направлены на развитие его потенциала с использованием современных методов и технологий.

- **Материально-техническая база:** Для реализации инклюзивного образования важно улучшение инфраструктуры и обеспечение учебных заведений необходимыми материалами и оборудованием. Это включает адаптацию школьных зданий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями передвижения, а также оснащение классных помещений вспомогательными технологиями для облегчения учебного процесса.

- **Система оценки:** Разработка специальных критериев для оценки детей с особыми потребностями важна для объективного понимания их образовательного прогресса. Система оценки должна

учитывать индивидуальные особенности детей и включать гибкие подходы к определению их достижений, что позволит более адекватно оценивать их успехи и корректировать образовательные программы по мере необходимости.

- **Мониторинг мер:** Создание механизма мониторинга и регулярной оценки принятых мер по инклюзивному образованию позволит отслеживать эффективность реализуемых действий и своевременно вносить коррективы. Это будет способствовать устойчивому развитию системы инклюзивного образования и обеспечит прозрачность процесса ее внедрения.

В совокупности, эти шаги способствуют формированию инклюзивного общества, в котором каждый ребенок имеет равные права и возможности для получения образования и социальной реализации. Это не только положительно сказывается на социальном развитии страны, но и позволяет Узбекистану следовать международным стандартам в области прав человека и инклюзивного образования. В долгосрочной перспективе инклюзия становится ключевым элементом для создания более справедливого и равноправного общества, где каждый человек, независимо от своих особенностей, может вносить вклад в развитие страны. образования.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» № ЗРУ-637 от 23.09.2020 г. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5013009>
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан N 638 «Об утверждении нормативно-правовых актов об обучении детей с особыми образовательными потребностями» от 12 октября 2021 года. URL: <https://lex.uz/uz/docs/5679836>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4860 от 13 октября 2020 года «О развитии инклюзивного образования в системе народного образования на 2020-2025 годы».
4. Avellone, K., Cranston-Gingras, A., Francis, G. L., Grigal, M., Hart, D., Kelly, R., & Buchanan, D. (2021). Employment Outcomes for Students with Intellectual Disabilities in Postsecondary Education Programs: A Scoping Review. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 34(3), 226-227. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov>

5. Газета.uz. (2024, сентябрь 29). Утверждены параметры по приёму в вузы Узбекистана. *Газета.uz.* <https://www.gazeta.uz>
6. Официальный сайт ЮНИСЕФ Узбекистан от 04 сентября 2024 года . UNICEF Uzbekistan. <https://www.unicef.org/uzbekistan>
7. Abduvalieva, M. (2021). Problems of overcoming stigmatization and the formation of tolerant consciousness in society in relationship to persons with disabilities. *Journal of Social Studies*, 4(2), 62-74. <https://doi.org/10.26739/2181-9297-2021-2>
8. UNICEF. (2024). *Ситуационный анализ положения детей и подростков в Узбекистане.* ЮНИСЕФ. <https://www.unicef.org>.

МАКТАБ О‘QUVCHILARI IJTIMOIYLASHUVIDA IJTIMOIY TARMOQLARNING AHAMIYATI

Axmedova D.O.

*«Ijtimoiy fikr» respublika jamoatchilik
fikrini o‘rganish markazi matbuot xizmati rahbari,
sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
O‘zbekiston respublikasi Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi
huzuridagi «Oila va gender» ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti*

Shaxsning ijtimoiylashuvi muammosi uzoq vaqt davomida sotsiologiya va psixologiyaning bir qator sohalarida asosiy masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Shaxsning turli guruhlarga kiritilishi, u tomonidan har bir inson va barcha ijtimoiy-psixologik qatlamlar uchun umumiy bo‘lgan assimilyatsiya qilishni o‘rganish, inson o‘z ijtimoiyligini qanday va qay darajada egallashini hamda o‘z xulq-atvorini qanday nazorat qilish nuqtai nazaridan muhimdir.

Ijtimoiylashuv – biron bir voqea hodisa, shaxs yoki harakatning ijtimoiy mohiyat kasb etib, ko‘pchilikka daxldor bo‘lib, ijtimoiy munosabatlar mujassamiga aylanib borishini anglatadigan tushuncha.

Ijtimoiylashuv jarayoni va uning o‘ziga xos xususiyatlari falsafa, sotsiologiya, ijtimoiy psixologiya, pedagogika, tarix va etnografiya fanlari tomonidan o‘rganiladi.

“Ijtimoiylashuv” atamasini birinchi bo‘lib Amerikalik sotsiolog F. G. Geddings insonlarga nisbatan qo‘llagan. U “Ijtimoiylashuv nazariyasi” (1887) kitobida hozirgiga yaqin ma’noda “ijtimoiy tabiat yoki individ

xarakterini rivojlantirish, insonni ijtimoiy hayotga tayyorlashdir” degan fikrni bildiradi [1].

Ijtimoiylashuvning falsafiy talqiniga ijtimoiy psixologiya asoschisi G.Tard poydevor yaratgan. Shuningdek, ijtimoiylashuv muammolari Z.Freydning klassik psixanalizida, interaksionizmda, marksizm vakillari L.Vigotskiy va A.Leontev ijodida, T.Parsonsnings tarkibiy-funksional tahlilida tadqiq etilgan. Hozirgi kunda ijtimoiylashuv jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari Chikago va Ayovadagi simvolik interaksionizm maktablari va “psixodramma” yo‘nalishi namoyondalari tomonidan o‘rganilmoqda.

Mak-Daugall jamiyatda xilma-xil fikrlar bilan yashaydigan odam axloqiy me‘yorlar va xulq-atvorning yuqori turlarini egallashga qodir, deb hisoblaydi, buning natijasida axloqiy an‘analar ham rivojlanishi mumkin. Ijtimoiylashuv – bu insoniyat jamiyatidagi obyektiv o‘zgarishlar bilan katta darajada o‘zgarib turadigan turli xil hodisalar bilan belgilanadigan jarayondir. Har bir avlod muayyan davrda ijtimoiylashuv asosida vujudga kelgan bir qator o‘ziga xos ijtimoiy-psixologik xususiyatlarga ega. Shu nuqtai nazardan, har bir avlodning ijtimoiylashuvi noyob va takrorlanmasdir [2].

XX asr o‘rtalarida ijtimoiylashuv inson rivojlanishini butun umri mobaynida o‘rganuvchi hamda fanlararo bog‘lanuvchi mustaqil ilmiy sohaga aylandi. Ijtimoiylashuvning turli konsepsiyalarini tahlil qilish uni, shartli ravishda, ikki asosiy yondashuvga ajratish imkonini beradi:

— subyektiv-obyektiv yondashuvda E. Dyurkgeym, T. Parsons [3] ko‘ra ijtimoiylashuvda insonga jamiyat ta‘sirining sust iste‘molchisi sifatida qaraladi;

— subyektiv-subyektiv yondashuvda bo‘lsa, ijtimoiylashuv jarayonida insonning faol o‘rni, uning hayotiy holatlarga ta‘sir etish qobiliyati nazarda tutiladi [3].

Psixolog olim J. PiaJe [4], ta‘kidlashicha, bolaning ijtimoiy rivojlanishi o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ikki yo‘nalishda olib boriladi: moslashuv (ijtimoiy madaniy tajriba, madaniyatni o‘zlashtirish) va individuallashtirish (mustaqillik, nisbatan uziga xoslikka ega bo‘lish). Shunday qilib

ijtimoiylashuv tushunchasi inson shaxsining moslashuvi va individuallashuvi jarayonlarini o‘zaro bog‘laydi.

R. Mertojga[5] ko‘ra kuzatilishicha inson (bola)ning aniq bir jamiyat sharoitlariga moslashuvi yoki undan ajralib chiqishi (individuallashuvi) ijtimoiylashuv jarayonining mazmunini tashkil qiladi. Moslashish subyekt va ijtimoiy muhitning o‘zaro faol yaqinlashuv jarayoni va natijasidir. Ilmiy adabiyotlarda biz ko‘pincha “ijtimoiy moslashuv”, “kundalik moslashuv”, “ta’limga moslashish”, “mehnat moslashuvi”, “iqtisodiy moslashuv”, “ijtimoiy-psixologik moslashuv”, “sotsiomadaniy moslashuv”, “mehnat moslashuvi kabi tushunchalarni ko‘rishimiz mumkin. siyosiy va huquqiy moslashuv”, “sanoat moslashuvi”. Bunday hollarda moslashishni har xil turlarga bo‘lish uchun asos uning obyektlari hisoblanadi. Moslashuv turlarining navbatdagi bo‘linishi tashqi va ichki moslashuvga bo‘linishdir. Moslashuvning birinchi turi shaxsning tashqi muhitga, ikkinchisi esa ichki muhitdagi o‘zgarishlarga moslashishini o‘z ichiga oladi.

Bola ijtimoiylashuvining yetakchi vositalari: muloqot (ota- onalar, tengdoshlar va boshqalar bilan) hamda faoliyat (o‘yin, o‘qish, ijod, sport).

Ijtimoiylashuv agentlari insonning voyaga yetishida va shakllanishi jarayonida u bilan bevosita munosabatda bo‘lgan kishilar muhim o‘rin tutadilar. Turli yosh davrlarida agentlarning tarkibi turlicha bo‘ladi. Bolalar va o‘smirlar uchun ota-ona, aka-uka, opa-singillar, qarindoshlari, tengdoshlari, qo‘shnilar agent bo‘lishlari mumkin. Yoshlik davriga kelib, agentlar qatoriga turmush o‘rtog‘i va hamkasblari ham qo‘shilishlari mumkin. Ijtimoiylashuvdagi tutgan o‘rniga, inson uchun ahamiyatiga qarab agentlar faol ta’sir etuvchi va faol ta’sir ko‘rsatmaydigan agentlarga farqlanadi. Ijtimoiylashuv mexanizmlari insonning ijtimoiylashuvi turli omillar, agentlar bilan hamkorlikda va bir qator mexanizmlar asosida amalga oshadi. Fransuz olimi Gabriel Tard [6], Amerikalik Uri Bronfenbrenner [7], rus olimlaridan V.S.Muxina[8] va A.V.Petrovskiylarning[9] tadqiqotlarida ijtimoiylashuv mexanizmlariga turlicha yondashuvlar keltiriladi.

Ijtimoiylashuv tushunchasiga Maks Veber [10] uni muammolarni yechishga qaratilgan harakat, inson xulq-atvorining taxminiy variantlarini subyektiv anglash sifatida ta’riflagan. Umuman olganda, ijtimoiylashuv

uzluksiz jarayon bo‘lib, bunda inson doimo jamiyat bilan munosabatda bo‘ladi. Tarbiya tor ma‘noda esa diskret (uzlukli) jarayondir. Chunki u muayyan tashkilotlarda amalga oshirilib, zamon va makonda cheklangan bo‘ladi. Shunga qaramay, hanuzgacha tarbiyaning umum-e‘tirof etilgan ta‘rifi mavjud emas. Bunga uning ko‘p ma‘noliligini ijtimoiy hodisa, faoliyat, jarayon, qadriyat, tizim, ta‘sir, o‘zaro munosabat sifatida ko‘rilishi mumkinligini sabab qilib ko‘rsatsak bo‘ladi. Bu tushunchalarning hech qaysi biri tarbiya mazmunini alohida olgan holatda to‘liq ochib bera olmaydi.

A. V. Mudrik[11] quyidagi ta‘rifni ilgari suradi: Tarbiya — insonning jamiyatga ko‘nikishiga ko‘maklashuvchi va bu ko‘nikish sodir etiladigan guruh va tashkilotlarning xususiyatlariga mos keluvchi sharoitlar yaratuvchi insonning ongli rivojlanishi. Bu ta‘rifni ham to‘liq va butunlay to‘g‘ri, deb bo‘lmaydi. Unda muallifning nuqtai nazari o‘z aksini topgan.

Tarbiya ijtimoiy omillarni insonga ta‘sir ko‘rsatishining tarkibiy qismi bo‘lish bilan birga, o‘z xususiyatlariga ham ega. Bu jarayon boshqalaridan farqli ravishda, doimo bir maqsad sari yo‘naltirilgan va bu faoliyat maxsus tayyorlangan odamlar tomonidan amalga oshiriladi. Tarbiya jarayonida bola ijtimoiylashuviga ta‘sir qiluvchi boshqa omillar: muhit, OAVlari, madaniyatlar, internet, ijtimoiy tarmoqlar inobatga olinadi. Tarbiya, o‘z-o‘zini tarbiyalash va boshqa ijtimoiy omillarning (madaniy, diniy, tarixiy an‘analar, OAVlari, maktab jamoasi, do‘stlar, bolalar bog‘chasi va boshqalar) o‘zaro ijobiy ta‘siri natijasida bolaning jamiyatga integratsiyalashuvining tabiiy jarayoni sodir bo‘ladi. Ijtimoiy muhitning ta‘siri qanchalik ahamiyatli va sermazmun bo‘lsa, bola unda shuncha erkin va mustaqil bo‘ladi. Bolaning ijtimoiylashuvi uning jismoniy va ruhiy rivojlanishining xususiyatlari sababli murakkablashishi, yoki ijtimoiy me‘yor va qadriyatlarni bola tomonidan o‘zlashtirilishida qandaydir sabablar tufayli muhitning salbiy ta‘siri oqibatida noto‘g‘ri yo‘nalishda borishi mumkin. Buning natijasida bola me‘yoriy ijtimoiy munosabatlardan chetda qolib, maxsus yordamga muhtoj bo‘lib qoladi. Bunday bolalarning ijtimoiylashuv jarayoni, avvalo, tarbiya orqali amalga oshiriladi.

Zamonaviy hayotda bolalarning ijtimoiylashuvining o‘zgargan shartlari ijtimoiylashuvning yangi reallikni o‘rganishni talab qiladi.

O‘zbekiston sharoitida bolalar ijtimoiylashuvining asosiy institutlari – oila, maktab va mahalla hamkorligi alohida o‘rin tutadi. Agar dastlabki ikkitasiga nisbatan ularning tipologiyasida, shaffof sharoitida biron bir aniqlik bo‘lsa, mahalla deyarli har doim tadqiqot doirasidan tashqarida qoladi.

Tarbiyalash ijtimoiylashuv jarayonining bir qismi bo‘lib, maqsadli yo‘naltirilgan tarzda turli darajadagi ijtimoiy omillarning bevosita yoki bilvosita (makro, mezo va mikro) ishtirokiga asoslanadi. Ijtimoiy tarbiyalash sohasi faqatgina ta‘lim emas, balki hayotiy tajribani o‘zlashtirish va yordam ko‘rsatish ham bo‘ladi.

Maktab o‘quvchilarining ijtimoiylashuvi masalasi har qanday jamiyat uchun ertangi kun va strategik maqsadlarni sifatli amalga oshirish doirasidagi muhim chora-tadbirlar qatoridan o‘rin oladi. Chunki yoshlarning ijtimoiy va shaxsiy qadriyatlari, hayotiy me‘yorlari va ustuvor g‘oyalari tufayli bunyodkor g‘oyalar jamiyatning harakatga keltiruvchi kuchiga aylantiriladi. Buning uchun esa, hayotiy faol pozitsiyaga ega bo‘lgan, ongli ijtimoiylashgan yoshlar qatlamining safi qanchalik keng bo‘lsa, shunchalik ularning umumiy maqsad sari intilishlari hayotiy samara berishi darajasi oshib boraveradi.

So‘nggi paytlarda yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlarning mashhurligi sezilarli darajada oshdi. Har bir inson o‘ziga yoqadigan tarmoqni topishi mumkin: Qiziqishlarga asoslangan tarmoqlar mavjud, ota-onalar, kitobsevarlar, do‘konchilar va boshqalar. Internetda ijtimoiy tarmoq — bu dasturiy ta‘minot xizmati, guruh yoki guruhlardagi odamlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa platformasi. Nazariy jihatdan, a‘zolari, masalan, forumdagi muhokamalarda qatnashadigan har qanday onlayn hamjamiyatni o‘ziga xos ijtimoiy tarmoq deb hisoblash mumkin. Ijtimoiy tarmoq har qanday blog xizmatida yaratilgan tematik hamjamiyatning o‘quvchilari tomonidan ham shakllanadi. Ko‘pgina professional jamoalar odamlarni topish, xodimlarni tavsiya qilish va ish topish vositasiga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlar o‘zining zamonaviy ko‘rinishida ilgari mavjud bo‘lgan aloqa vositalariga nisbatan bir qator qo‘shimcha imkoniyatlarga ega, ular yosh foydalanuvchilarning e‘tiborini tobora ko‘proq jalb qilmoqda, ular uchun muloqot, o‘rganish va biznes uchun noma‘lum va qiziqarli ufqlarni ochmoqda.

Internetdagi virtual olamlar koinoti vaqt o'tishi bilan tez o'sib bormoqda. Shu munosabat bilan Gartner tahlilchilari "Virtual avlod" (Virtual) – virtual va real hayotga mos munosabat va qiziqishlar bilan ajralib turadigan virtual avlodning paydo bo'lishi va chet eldagi ta'sirining kuchayishi haqida gapiradilar. Xususan, o'z-o'zini anglash, yutuqlar, muloqot qilish, yangi ma'lumotlarni olish va yaratish, biznes va xarid xatti-harakatlari, turli onlayn virtual jamoalarda ishlash uchun anonim virtual belgilar yaratish va boshqalar uchun virtual haqiqatning yuqori ahamiyati. "Virtual avlod" virtual haqiqatga va jamiyatdagi real hayot sohalariga ta'sir qiladi: Madaniyat, ta'lim, biznes, dam olish va boshqalar. Yirik xalqaro korporatsiyalar, universitetlar, ilmiy-tadqiqot markazlari, kutubxonalar, muzeylar, ko'rgazma galereyalari, do'konlar va boshqalar yosh foydalanuvchilarni real mijozlar sifatida yanada yaxshiroq jalb qilish uchun o'z faoliyatlarida virtual olam imkoniyatlaridan foydalana boshladilar.

Reallik (lot. *realis* — haqiqiy) — borliqning voqelikda haqiqatda mavjud bo'lgan qismi. Narsalarning borligining yo'qligi (imkoniyatdagisi, ehtimoldagisi va shu singarilari) bilan taqqoslanadigan jihati. Faylasuflar Reallikni voqelikdan farq qilishadi. Reallik muayyan buyumdagi biron-bir muhim narsaning mavjudligi sifatida, ya'ni shu narsaning o'zining borligi tarzida tushunilsa, voqelik esa muayyan narsadagi barcha mavjud bo'lgan va bo'lmagan jihatlarining mavjudligi sifatida talqin etilgan.

Virtual dunyo bu quyidagi xususiyatlarga ega bo'lgan narsadir: U asosiy avtomatlashtirilgan qoidalar to'plamidan foydalangan holda ishlaydi – uning fizikasi; Har bir o'yinchi virtual olamdagi "individualni" — o'sha o'yinchining xarakterini ifodalaydi[12]; Dunyo bilan o'zaro ta'sir haqiqatda sodir bo'ladi. Vaqt – agar siz biror narsa qilsangiz, u buni qilganingizda sodir bo'ladi; Dunyo umumiy boshqa odamlar siz bilan bir vaqtning o'zida bir dunyoda o'ynashi mumkin; Dunyo qat'iyatli — siz yo'q bo'lganingizda ham bor; Bu haqiqiy dunyo emas", Richard Bartl.

O'smirlar Internetga qaramlik va zo'ravonlik. Internetga qaramlik 21-asr vabosidir. Afsuski, bolalar buni mustaqil ravishda yengishga qodir emaslar. Ota-onalar farzandlari bilan ziddiyatga tushmasliklari, ularni tashlab ketmasliklari, balki ularni qanday bo'lsa, shunday qabul qilishlari kerak. Chunki farzandining shunday bo'lib qolishida ota-onalarning ham

hissasi bor. Bu erda xatolaringizni tan olish juda muhim, lekin bu eng qiyin narsa ota-onalar har doim o'zlarini haq deb bilishadi. Farzandlari qayerda va kim bilan bo'lishidan ko'ra ko'proq, ular o'zlariga biror bir ovunchoq topganidan va ularning eng katta xatosi xam, nazdida bu ovunchog'i ularga haqiqiy inson bo'lishiga yordam beradi deb o'ylashidadir.

Forobiyning ta'lim-tarbiya haqidagi qarashlarida insonparvarlik g'oyalari alohida o'rin tutadi. Forobiyning ta'kidlashicha, tarbiyalanuvchi ixtiyoriy ravishda zaruriy, aqliy va axloqiy xislatlarni bilimli bo'lishga, to'g'rilik va haqiqatni sevishga, jasur, do'stlarga sadoqatli bo'lish singari fazilatlarni egallashga intilmog'i lozim. Abu Nasr Forobiy insonga xos hamda uning ma'naviy yuksalishida muhim ahamiyat kasb etuvchi tafakkur va nutqning rivojlanishini ta'lim- tarbiyaning asosini tashkil etuvchi muhim jarayon hisoblaydi. U insonni dunyo-taraqqiyotining eng mukammal va eng yetuk yakuni deb biladi. Shunga ko'ra olim o'z asarlarida insonga tarbiya va ta'lim berish zarurligini aytadi va bunda ta'lim-tarbiya usullaridan kutilgan maqsad masalalari asosiy o'rinni egallashini qayd qiladi. Forobiy insonning ma'naviy hayotida, asosan, uning ikki tomoniga: aql-idrok ongiga va axloqiga e'tibor beradi. Shuning uchun ta'lim- tarbiya uning fikricha aqliy tomondan ham, axloqiy tomondan ham yetuk qilib yetishtirishga qaratilmog'i lozim.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Ma'naviyat va ma'rifat ishini vatanparvarlik ishi, vijdon ishi" ekanligi to'g'risidagi qarashlarining mazmun-mohiyatini har bir fuqaroga, xususan, yoshlar ongi, qalbi va ichki dunyosiga singdirish zarur.

Umuman, bugungi kunda internet tizimining ijtimoiy tarmoqlari salbiy ta'sirining oldini olish uchun yoshlarning ma'naviy salohiyatini oshirish, iqtidorli va istedadli bolalarning o'z ijodlarini erkin namoyon etish va axborot almashish imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida zamonaviy axborot texnologiyalari orqali maxsus internet dasturlarini ko'proq tuzib, yoshlarga mo'ljallangan turli mavzular bo'yicha maqsadli loyiha va sohaviy tizimli dasturlarni tayyorlash va ularni doimiy tarzda yangilab borish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunga kelib axborot asrida insonlar farovonligi uchun yaratilayotgan buyuk ixtirolarini hammasi xam insonlar uchun farovonlikka

xizmat qilyapti deb bo'lmaydi. Aynan axborot texnologiyalari hozirgi zamon, "kelajak kasbi" sifatida jadallik bilan rivojlanib bormoqda. "Raqamli fuqarolar" nomini olgan zamonaviy bolalar va o'smirlar kompyuter, mobil qurilmalarni oson o'zlashtirib, ulardan mohirona foydalanmoqda. Xush buning sababi nimada: Albatta buning sababi hozirgi yoshlarning intiluvchan va bilim, aql zakovatidadir. Tanganing har ikki tomoni bo'lgani kabi bu yaratilgan shart sharoitlardan unumli foydalanishni bilmaydigan yoshlar xam oramizda yo'q emas. "Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi" Bugungi kunda internetdagi ijtimoiy tarmoqlar ayniqsa yoshlar orasida ommalashib bormoqda. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki hozirgi kunda maktab o'quvchilari o'zlarini kitob o'qish, futbol o'yinlari yoki biror bir foydali ish bilan shug'ullanish o'rniga, hech qanday jismoniy va aqliy harakatni talab qilmaydigan kompyuter o'yinlari va telefonda ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib o'zlarini band qiladilar. Bu ishlar ular uchun qanchalik zararli ekanligini, ko'lanka kabi ularning ongiga psixologiyasiga ko'rinmasdan ta'sir ko'rsatishini bilishmaydi. Hozirgi zamonda ko'p yoshlar o'z vaqtlarini sotsial tarmoqlarda o'tkazishadi. Ular hatto darslarini, uy yumushlarini va o'z rejalarini ham yodidan chiqarib yuborishadi. Bu esa, sotsial tarmoqlarga qaram bo'lishdan boshqa hech gap emas. Yoxud boshqacha so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu psixologik qaramlikdir.

Darhaqiqat, axborot makonida tahdidlar bor ekan, Milliy axborot makonimizga chegara qo'yib bo'lmaydi. Shunday ekan, yoshlarga sog'lom axborot muhitini yaratib, ular ma'naviy olamining daxlsizligini asrash asosiy vazifalarimizdan biridir. Shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz joizki Agar o'zbek internet kengliklarida yosh virtual olam vakillarining ehtiyojlarini qondiradigan mahsulotlar mavjud bo'lsa va mafkuramizga yod bo'lgan, ma'naviy qiyofamizga mutlaqo teskari axborotlardan chetlanadi. Chunki inson sotsial tarmoqlarda bo'lar ekan, u o'z hayotini faqat shu tarmoqlar orqali ko'radi, xulosalarni tarmoq nuqtai nazaridan va ulardagi a'zolar fikrlaridan chiqaradi, uning dunyoqarashi shu tarmoq doirasida shakllanadi, xullas bunday insonlaring ongi faqat bir olamda yashaydi.

Internet foydalanuvchisi axborotga bo'lgan ma'lum ehtiyojini qondiradi va ortiqcha ma'lumotlarga e'tibori kamayadi. Agar bizda shu

media — kontentlar boʻlmasa, begona axborot mahsulotlarini qabul qilishga majbur boʻladi. Bu esa ertangi xavotirni uygʻotadi. Internet tarmogʻida tarqatilayotgan axborotlar yoshlarning ijtimoiy jihatdan faolligini susaytirish bilan bir qatorda ularning maʼnaviy tarbiyasiga ham salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Shunday ekan bunga qattʼiy chora sifatida yoshlarni bu koʻlankadan ajratish mumkin emas ekan demak: Internet va virtual olamning ijobiy tomonlarini rivojlantirish masalasi qanday hamda ushbu global muammoning yechimi topmoq lozim. Bunda oʻzbek milliy internet kengliklarida maʼnaviyatimizga xos, bilim ulashadigan, oʻzbekona qadriyatlarimizni mujassam etadigan, kreativ, ruhlantiruvchi, zamonaviy media-resurslardan foydalanilgan media-kontentlarni koʻpaytirishimizdir bosib chiqarilayotgan kitoblarni mavjud audio variantlarini yoshlarga qiziqroq boʻlishi uchun yetkazishning yangi variantlarini oʻylab topish va keng miqyosda joriy qilish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Giddens A. Central problems in social theory: Action, structure and contradiction in social analysis. London: Macmillan press, 1979.
2. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б.Мещеряков, В. Зинченко. — СПб.: Прайм — Еврознак, 2004. — 672 с.
3. T.Parsons “Ijtimoiy tizim” (1951)
4. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. — М., 1994.
5. <https://hp.jdpu.uz/index.php/presedu/article/view/4328/2952>
6. “Социальные законы”. 1898 г
7. “Bolalikning ikki dunyosi: 1976 y.
8. “Bolalik marosimi”da: ISBN 5-94799-415-1).
10. Davydov Yu.N. Maks Weber va zamonaviy nazariy sotsiologiya. M., 1998;
11. Мудрик, А. В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов / А. В. Мудрик / под ред. В. А. Слостенина. 3-е изд., испр. и доп. М.: Изд. центр Академия, 2002. 200 с.
12. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Virtual_reallik

YOSHLAR O‘RTASIDAGI ISHSIZLIKNING SABABLARI VA UNING JAMIYATGA TA’SIRI

Ziyayeva X. O.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy universiteti “Ijtimoiy ish” kafedrasi dotsenti,
sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

Abdushukurova M. X.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zbekiston Milliy universiteti
1-kurs magistratura talabasi*

Kirish. Yosh avlod jamiyatning eng faol va istiqbolli qatlamini tashkil etganligi sababli, ularning bandligi nafaqat mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga, balki ijtimoiy barqarorligiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Biroq, zamonaviy mehnat bozori tez o‘zgarib borayotgan sharoitda ko‘plab yoshlar kasbiy tayyorgarlik va ish topish jarayonida turli xil qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Buning oqibatida ishsizlar sonining ortishi kuzatilmoqda. Xususan, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda dunyo bo‘yicha yoshlar (15-24 yoshlilar hisobida) o‘rtasida ishsizlik darajasi 15.6% bo‘lgan va bu ko‘rsatkich kattalar orasidagi ishsizlik darajasidan ikki baravar yuqori bo‘lgan[1]. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 2023-yilda umumiy ishsizlik darajasi 8.7% ni tashkil qilib, yoshlar orasida bu ko‘rsatkich 12.5% ni tashkil etgan[2]. Yoshlar o‘rtasida ishsizlik muammosi global miqyosdagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Yoshlar o‘rtasida ishsizlikning sabablari keng ko‘lamli omillarga asoslangan bo‘ladi va ularning har biri chuqurroq tahlil qilishni talab etadi. Agar ishsizlikni keltirib chiqaruvchi omillar yaxshilab tadqiq qilinmasa, jamiyat va davlat rivojini xavfqa qo‘yadi. Davlatda ishsizlikning ortishi quyidagi oqibatlarga olib kelishi mumkin:

- aholi turmush darajasining, iste'mol talabining, darajasining pasayishi ;
- kasbiy bilim va ko'nikmalarni yo'qotish;

- soliq va pensiya tushumlarining kamayishi;
- alkogolizm, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilishning kuchayishi;
- jinoyatchilik holatining og'irlashishi;
- ijtimoiy tabaqalanishning kuchayishi.

Har bir davlat va jamiyatda ishsizlik, yoshlar ishsizligi masalasini keltirib chiqaruvchi bir qator omillar mavjud bo'lib, ularni quyidagicha tavsiflash mumkin:

- **Talim va mehnat bozoridagi tafovutlar.** Ko'p hollarda yoshlar o'zlarining oliy ta'lim dasturlarini tugatganlaridan so'ng, mehnat bozoridagi talabga moslasha olmaydilar. Chunki, nazariya va amaliyot doim ham bir-biriga to'laqonli mos kelavermaydi. Shu sababli ham ko'pchilik yoshlar doimiy ishga joylashishga qiynaladilar. Bunday vaziyatlarda ta'lim tizimlari va mehnat bozoridagi talablar o'rtasidagi moslikni yuqori darajada ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda ham ta'lim tizimi va ish bozorining o'zaro aloqasida jiddiy muammolar mavjud. Ta'lim tizimi ko'pincha zamonaviy ish bozorining ehtiyojlariga javob bermaydi. Yoshlar ko'plab kasblarga ega bo'lishadi, lekin ko'plab sohalarda malakali ishchilar yetishmaydi. A.Mavlonov. (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotda, yoshlar o'rtasida ishsizlikning oldini olish va kamaytirish uchun O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida ko'proq amaliyotga yo'naltirilgan dasturlar yaratish zarurligi ta'kidlangan [3].

Xorijiy davlatlarda, masalan, AQSh va Yevropa mamlakatlarida, ko'plab yoshlar yuqori ta'lim olishadi, lekin bu ularning ishga joylashish imkoniyatlarini kafolatlab bermaydi. Smith (2019) o'z tadqiqotida yuqori ta'lim olgan yoshlar o'rtasida ishsizlik darajasi yuqori ekanini ko'rsatadi. Bu, asosan, ish bozoridagi talablar va malakalar o'rtasidagi moslikning yo'qligidan kelib chiqadi. Oliy ta'lim o'quv yurtlari ko'plab kasblar uchun tayyorgarlikni taklif qilsa-da, ish beruvchilar ko'pincha o'ziga xos ko'nikmalarni talab qiladi [4].

- Ish tajribasining yetishmasligi. Ish beruvchilar ko'pincha yangi xodimlardan tajriba talab qiladilar, lekin yoshlar odatda oliy ta'limni tugatib oqib ish izlashni boshlaydilar va yetarli tajribaga ega bo'lmaydilar. Bu jarayon ish qidirayotgan yoshlarning raqobatbardoshligini yo'qotishiga sabab bo'ladi.

- Iqtisodiy holat. Mamlakat yoki mintaqadagi iqtisodiy rivojlanish darajasi ham ishsizlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham, davlatning iqtisodiy rivojlanish dasturlari yoshlar uchun yangi ish o'rinlari yaratish yo'lida muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda iqtisodiy o'sish kuzatilayotgan bo'lsa-da, ish o'rinlarining soni kamayib borayotgani sir emas. Davlatning iqtisodiy siyosati ko'pincha ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirilmaydi. Bir qancha tadqiqotida shuni ko'rsatadiki, qishloq hududlarida yoshlar uchun ish o'rinlari yetarli emas. Shuningdek, shahar hududlarida ham, tez rivojlanayotgan sanoat tarmoqlari mavjud bo'lsa-da, ularning ishga qabul qilish siyosati ko'pincha qat'iy talablarga asoslanganligi yoshlar orasida ishsizlikni oshiradi.

- Ijtimoiy va madaniy omillar. Ayrim hollarda madaniy yoki ijtimoiy cheklovlar ham yoshlarning ish topishlariga to'siq bo'lishi mumkin. Ayniqsa, qizlar orasida gender tengsizligi yoki oilaviy mas'uliyatlar sababli ularning mehnat bozorida faol ishtirok etishi qiyin kechadi. Sababi, ko'plab madaniyatlarda qiz bolalar munosib ish o'rinlarida ishlovchi shaxs sifatida emas, balki uy bekasi yoki farzand tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi inson sifatida qaralgan va hozirga qadar ham jamiyatlarda bunday qarashlar mavjud.

- Yangi texnologiyalar va avtomatlashtirish. Hozirgi globallashuv jarayonida butun dunyo bo'yicha zamonaviy texnologik yutuqlar va avtomatlashtirish kuchayib bormoqda va bu holat ba'zi ish o'rinlarining yo'q bo'lishiga olib kelmoqda, ayniqsa ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida. Ushbu jarayon yoshlar uchun yangi ko'nikmalarni egallash zaruratini tug'diradi.

Johnson (2022) tadqiqotida, zamonaviy texnologiyalar, avtomatlashtirish va sun'iy intellektning rivojlanishi ko'plab kasblarning yo'qolishiga olib kelganligini ta'kidlagan [5].

Ishsizlik masalasi o'rganilar ekan, uning ijtimoiy ta'sirlarini keltirib o'tmaslikning iloji yo'q. Yoshlar o'rtasidagi ishsizlik masalasi nafaqat iqtisodiy muammo sifatida, balki ijtimoiy va siyosiy jarayonlarga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. O'sib borayotgan ishsizlik darajalari, davlatning iqtisodiy barqarorligini va ijtimoiy muhitini tahdid ostiga oladi. Shuningdek, ishsizlikning yoshlar ijtimoiy holatiga ta'siri juda murakkab va

ko'p jihatlidir. Bu holat yoshlarning ruhiy salomatligidan tortib, hayot sifatiga, ularning jamiyatga integratsiyasiga ham ta'sir qiladi.

Quyida ishsizlikning bir nechta ta'sirlarini ko'rib chiqishimiz mumkin:

a) iqtisodiy ta'sir: yoshlar o'rtasidagi ishsizlik, davlat iqtisodiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ishsiz yoshlar iqtisodiy faoliyatdan chetlanishadi, bu esa davlat byudjetiga tushumlarni kamaytiradi. Xususan, ishsiz yoshlar soliq to'lamasliklari va davlat ijtimoiy himoya tizimidan foydalanishlari, davlat xarajatlarini oshirishi mumkin. M.A.Smith (2020) o'z tadqiqotida ishsizlik darajasi oshganida, davlat iqtisodiy ko'rsatkichlari ham pasayishini ta'kidlaydi[6].

b) ta'limga ta'siri: ishsizlik yoshlarning ta'lim darajasiga ham ta'sir qiladi. Ishsiz yoshlar yangi ko'nikmalarni o'rganishdan voz kechishi, o'zlarini rivojlantirishga qiziqmasliklari mumkin. Bu hol bevosita mamlakatda ta'lim oluvchi yoshlar sonini kamayishiga olib keladi.

c) ijtimoiy ta'siri: yoshlar o'rtasidagi ishsizlik, ijtimoiy beqarorlikka olib kelishi mumkin. Ishsiz yoshlar o'z hayotlaridan norozi bo'lib, siyosiy va ijtimoiy harakatlarga jalb bo'lishi mumkin. Y. H. Hargreaves (2017) o'z asarida bunday vaziyatlarning ijtimoiy beqarorlikka olib kelishini ta'kidlagan. Bundan tshqari, ijtimoiy beqarorlikning yuzaga kelishi jamiyatda notinchlik va tartibsizliklarga olib kelishi ehtimolini oshirishini ham keltirib o'tgan[7].

d) jinoyatchilik darajasiga ta'siri: ishsizlik, ayniqsa yoshlar o'rtasida jinoyatchilik darajasini oshirishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, iqtisodiy noqulayliklar, moddiy yetishmovchiliklar yoshlarni jinoyatga jalb qiladi. D. A. McCarthy (2018) o'z asarida ishsiz yoshlar o'zlarining moliyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun jinoyatchilikka qo'l urishlari mumkinligi haqida yozadi[8]. Darhaqiqat, aksariyat jinoyatchilarning bu yo'lga kirishlariga asosiy sabab moddiy ekanligi hech kimga sir emas.

Shuningdek, ishsizlik bilan bog'liq muammolar, ba'zi yoshlarni ekstremistik g'oyalarini qabul qilishga ham olib kelishi mumkin. Bu vaziyatlar, ijtimoiy beqarorlik va xavfsizlik muammolarini keltirib chiqaradi, hamda jamiyatning barqarorligini tahdid qiladi. Pew Research

Center tadqiqotlariga ko'ra, O'rta Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlarida yoshlar o'rtasidagi ishsizlik 25% dan oshgan hududlarda ijtimoiy norozilik va namoyishlar kuchaygan, 2011-yilgi Arab bahori bunga misol bo'la oladi[9].

e) yoshlar psixologiyasiga ta'siri: ishsizlik yoshlar o'rtasida ruhiy salomatlik muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. J. P. McKee va M. M. Gibbons (2019) o'zlarining tadqiqotlarida ishsizlik darajasi oshganida, ruhiy muammolar ham oshishini aniqladilar[10]. Tadqiqotlarga ko'ra, ish bilan ta'minlanmagan yoshlar o'zlarini kam qiymatli his qilishadi va bu orqali stress, depressiyaga tushish, jamiyatga qo'shilolmaslik, atrofdagilarga nisbatan nafrat va agressiya kabi holatlar kuzatiladi. Aynan ruhiy tushkunlikka tushgan ishsiz yoshlar orasida jamiyatga integratsiya qila olmay, chet davlatlarga migrant sifatida chiqib ketib, og'ir ishlarda ishlab yurganlar ham yo'q emas.

Xulosa va takliflar. Yoshlar o'rtasidagi ishsizlikning davlat va jamiyatga ta'siri juda keng qamrovli va ko'p jihatlidir. Bu holat iqtisodiy, ijtimoiy, ta'lim va milliy xavfsizlik sohalarida sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Yoshlar o'rtasidagi ishsizlik masalasi nafaqat iqtisodiy muammo sifatida, balki jamiyatning ijtimoiy strukturasi ham tahdid ostiga oladigan jiddiy muammo hisoblanadi. Ishsizlik, yoshlar orasida ruhiy va ijtimoiy salomatlik, ta'lim, jinoyatchilik va ijtimoiy beqarorlik kabi ko'plab masalalarni keltirib chiqaradigan eng katta ijtimoiy muammolardan sanaladi. Aholining bandligini ta'minlash barcha davlatlardagi asosiy e'tibor qaratiluvchi masala hisoblanadi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun davlatlar kompleks strategiyalarni ishlab chiqishlari va amalga oshirishlari zarur. Yoshlarni ish bilan ta'minlash, ta'lim tizimini kuchaytirish va ijtimoiy himoya dasturlarini rivojlantirish orqali ishsizlikni sezilarli kamaytirishga erishish mumkin. Buning uchun dastlab, ta'lim tizimiga qator yangiliklar kiritib, o'quv jarayonini mehnat bozori talablariga mos holda tashkil etish zarur. Bunda o'quv muassasalarda nazariy va amaliy bilimlarni birga o'zlashtirishga alohida imkoniyatlar yaratilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, yoshlarning bandligini ta'minlash uchun yetarlicha ish o'rinlarini yaratish

lozim. Davlatda yetarli ish o'rnini to'liq yaratilmagunicha ishsizlik muammosiga barham berib bo'lmaydi.

Yoshlar orasida ishsizlikni oldini olish uchun dastlab, ta'lim tizimini isloh qilish zarur. Mehnat bozori talablari va texnologik o'zgarishlar bilan uyg'unlashtirilgan holda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini joriy etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari, davlat va xususiy sektorning o'zaro hamkorligiga ham alohida e'tibor qaratish zarur. Ish o'rinlarini yaratish va yoshlarni bandligini ta'minlashda davlat bilan xususiy sektor hamkorligi muhimdir. Shuningdek, mehnat sharoitlarini yaxshilash, maoshlarni oshirish va xodimlar uchun xavfsiz hamda zarur shart-sharoitlarni taqdim etish orqali ishsizlarni mehnat bozoriga ko'proq jalb etish mumkin bo'ladi.

Yuqoridagi takliflar nafaqat yoshlar o'rtasidagi ishsizlikning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini kamaytirishga, ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini kuchaytirishga va jamiyat barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yoshlar bandligini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar yetarli samara bermayapti. Shuning uchun ham yoshlar orasida turli jinoyatchilik, migratsiya holatlari ko'p uchramoqda. Bu masalaga birdaniga yechim topib bo'lmaydi. Lekin, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, zaruriy shart-sharoitlarni yaratib beradigan turli xil dastur va qonunlarni yatarish hamda ularning to'laqonli hamda adolatli ravishda ijrosini ta'minlashni kuchaytirish ishsizlik oqibatida paydo bo'ladigan muammolarni bir muncha kamaytirishi mumkin. Bu esa davlatning barqaror rivojlanishi va ijtimoiy muhitning katta ehtimol bilan yanada yaxshilanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2022>

2. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi (2023). Ishsizlik darajasi bo'yicha yillik hisobot. [Rasmiy veb-sayt](<https://mehnat.uz>).

3. Mavlonov, A. (2020). O'zbekistonda ta'lim va ish bozorida muvofiqlik. O'zbekiston Iqtisodiyot Jurnali.

4. Smith, J. (2019). The Employment Crisis Among Young Graduates in the USA. *Journal of Labor Economics*.
5. Johnson, M. (2022). The Impact of Technological Change on Employment. *Global Economics Review*.
6. Smith, M. A. (2020). Youth Unemployment and Its Economic Impact. *Journal of Economic Studies*, 47(3), 112-130.
7. Hargreaves, Y. H. (2017). The Relationship Between Youth Unemployment and Social Unrest: A Comparative Study. *Sociological Review*, 65(4), 787-803.
8. McCarthy, D. A. (2018). Economic Conditions and Youth Crime: Evidence from a Longitudinal Study. *Criminology & Public Policy*, 17(1), 5-30.
9. Pew Research Center. "Youth and Global Employment Challenges." [Link](<https://www.pewresearch.org>).
10. McKee, J. P., & Gibbons, M. M. (2019). Unemployment and Mental Health: The Role of Socioeconomic Factors. *Journal of Social Issues*, 75(2), 440-460.

OILALARDA ZO‘RAVONLIK HOLATLARINI ANIQLASH VA IJTIMOYIY ISH OLIB BORISH XUSUSIYATLARI

Ziyayeva X. O.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy universiteti “Ijtimoiy ish” kafedrasida dotsenti,
sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

Nuriddinov A. J.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy Universiteti ijtimoiy ish
mutaxassisligi magistranti*

Kirish. Bugungi kunda dunyo hamjamiyatida oilaning barqarorligini ta‘minlash har bir mamlakat genofondini rivojlantirishning asosiy omili sanaladi. Milliy genofond mamlakatni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirishning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u shuningdek mudofaa qobiliyatini ham mustahkamlashga xizmat qiladi. Oiladagi muhit esa ko‘p jihatdan unda tug‘ilib, voyaga yetgan potensial “kelajak egalari”ni tayyorlashga zamin hozirlaydi. BMTning 1989-yil 20-noyabrdagi “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi konvensiyasiga muvofiq “bolalarga nisbatan amalga oshiriladigan har qanday harakat (harakatsizlik) birinchi navbatda, uning manfaatlarini himoya qilishga qaratilmog‘i lozim”ligi alohida qayd etilgan.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, oila doirasida jinoyatlar sodir etilishining asosiy sabablaridan biri mazkur muhitda, ya'ni oilada, qarindoshlar toifasiga kiruvchi shaxslarning o'zaro nazorat qilinishi yetarlicha emasligi, oilalar va uning a'zolari ijtimoiy-iqtisodiy huquqlari va qonuniy manfaatlari lozim darajada muhofaza qilinmayotganligi, oilada zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyat sodir etilganda jinoyatchi shaxsiga oid ma'lumotlar latentligi darajasining yuqoriligi ushbu mavzuni tadqiq etish dolzarbligidan dalolat beradi. Mamlakatimizda oila institutining ko'p asrlik tarixga egaligi, uning jamiyatning asosiy bo'g'ini hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega ekanligidan kelib chiqib O'zbekiston Respublikasida oiladagi zo'ravonliklarning oldini olishda jinoyat-huquqiy vositalarni qo'llash samaradorligini oshirish, oiladagi zo'ravonlikning profilaktikasida fuqarolik, ijtimoiy-iqtisodiy hamda mulkiy huquqlarini ta'minlash borasidagi muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqish naqadar dolzarb vazifa ekanligi ayon bo'ladi.

Asosiy qism. Shaxs shakllanishining asosiy bo'g'ini oila hisoblanadi. Oilalarning mustahkamligi jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, milliy xavfsizligini, uning ravnaqi, taraqqiyotini belgilovchi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Oiladagi ijtimoiy — psixologik munosabatlar nafaqat shaxsning psixologik sog'ligiga, balki, ijtimoiy munosabatlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Biroq, bugungi kunda oiladagi zo'ravonlik muammosi tobora dolzarb ko'rinishga ega bo'lmoqda. Oiladagi zo'ravonlik - bu yaqinlar ustidan hokimiyat va nazoratni ko'rsatish uchun ularning irodasiga qarshi sodir etiladigan, muntazam ravishda takrorlanadigan jismoniy, psixologik, iqtisodiy, ma'naviy, jinsiy ta'sir qilish harakatlaridir.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har to'rtinchi oilada oilaviy zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Oila ijtimoiy-psixologik inqiroz holatida bo'lsa, undagi nikoh va oila mafkurasi, erkak va ayollarning oilaviy hayotiga qarashlari, oiladagi rollarning taqsimlanishi, er-xotinning sadoqati, turmushning tabiatida zo'ravonlik holati kelib chiqish ehtimoli ortadi. Bunday psixologik krizis vaziyatlarda ko'pchilik oilalar adaptatsiyani talab qiladigan barcha psixologik qiyinchiliklarni yengishmaydi. Natijada umumiy emotsional keskinlik, tajovuzkorlik darajasi, norozilik kuchayadi, janjal va nizolar tez-tez uchraydi va bu ko'pincha oiladagi zo'ravonlikka

olib keladi. Oiladagi zoʻravonlik nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, balki psixologik jihatdan shaxs psixik taraqqiyotiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Tadqiqotning dolzarbligi quyidagilardan kelib chiqadi: Psixologik zoʻravonlik fenomenini chuqurroq tushunishning ilmiy va amaliy ehtiyojining mavjudligi, nikoh munosabatlaridagi psixologik zoʻravonlik hodisasini ilmiy tushunish zarurati: turlari, tarqalishi, xavf omillari va boshqalar muammoning dolzarbligini belgilab beradi. Bizningcha, oilada zoʻravonlikning kelib chiqishiga ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklardan tashqari bir qator omillar ham taʼsir qiladi. Oilada oʻzaro bir-birini xulq-atvorini, his-tuygʻularini nazorat qilib boradigan jarayonlar, vaziyat va holatlar mavjud. Biroq, agarda bu jarayonda oila aʼzolari oʻz xulqini nazorat qila olmasa, oilada kundalik janjallar, haqoratlar, tazyiq va kamsitishlar natijasida oila aʼzolarida (asosan, ayollar va bolalarda) surunkali stress holati kuzatilib, uning fiziologik, hissiy-emotsional va intellektual tomonlari nomoyon boʻladi.

E.Dyurgeym, R.Darendorf, T.Bottomor, L.Kozer kabi xorijlik olimlar ayollarga nisbatan zoʻravonlik qoʻllanilishining bosh omili sifatida iqtisodiy yetishmovchilik, hokimiyatni taqsimlashga intilish va ijro mexanizmining notoʻgʻri taqsimotini koʻrsatishgan. Gender va feministik taʼlimotlarga doir tadqiqotlar olib borgan M.Jonson, D. Chafets, K.Uordlar gender tengsizlik va maishiy zoʻravonlikning sababini patriarxal oila tizimida ekanligiga, shuningdek, ayollarning faqat uy ishlari bilan shugʻullanishlari bilan birga, oʻz mavqelarini mustahkamlashlari orqali zoʻravonlikdan himoyalanihlari mumkin ekanligiga eʼtibor qaratishgan[1]. MDH mamlakatlarida xotin-qizlar siyosiy faolligi jihatlariga bagʻishlangan tadqiqotlarni O.Xasbulatova, S.Ayvazova, N.Dosina, O.Voronina, Ye.Zdravomyslova, I.Yukinalarning ilmiy ishlarida kuzatish mumkin. Mazkur olimlar zoʻravonlikka olib keluvchi omillar, xotin-qizlarning psixologik va axloqiy reaksiyalari, zoʻravonlikni tadqiq etishga qaratilgan usul va nazariyalar, zoʻravonlikni bartaraf etishga oid masalalarni tahlil etishgan [2].

Oilaviy zoʻravonlik fenomenidagi gender tafovutlar boʻyicha empirik tadqiqotlar (O.A.Voronina, O.L.Danilova, T.A.Zabelina, N.V.Solneseva va boshqalar), S.N.Enikolopova oiladagi zoʻravonlikning dinamikasini, jismoniy zoʻravonlikning psixologik mexanizmlarini, P.V.Rumyanseva oiladagi gender tenglikni taʼminlashning psixologik mexanizmlari toʻgʻrisidagi fikrlari asos qilib tadqiq qilganlar. Oiladagi psixologik

zo‘ravonlikning tipologiyasi markazida bir qator xususiyatlarga e‘tibor qaratilgan. Bunday xususiyatlar yosh (masalan, bolalar yoki qariyalarga nisbatan zo‘ravonlik), jins (ayollar yoki erkaklarga nisbatan zo‘ravonlik), sog‘liq holati (nogiron va muomalaga layoqatsizlarga nisbatan zo‘ravonlik), oilaviy munosabatlari (oilaviy zo‘ravonlik, yaqin qarindoshlar), etnik kelib chiqishi, ijtimoiy mavqe, kasb va boshqalarni o‘z ichiga olishi mumkin [3]. Boshqa bir tipologiyaga ko‘ra zo‘ravonlik harakatlarining tabiatiga asoslanadi va zo‘ravonlikning jismoniy, psixologik (emotsional), jinsiy va iqtisodiy zo‘ravonlik kabi turlari farqlanadi. Zo‘ravonlikning psixologik aspekti, zo‘ravonlikning faol, passiv va interaktiv tomonlarini ajratish imkonini beradi. Zo‘ravonlikning psixologik aspektlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi: psixologik ta’sirlar (tahdid, haqorat, ortiqcha talablar, ortiqcha tanqid, yolg‘on, izolyatsiya, xatti-harakat va tajribani taqiqlash, salbiy baholash, insonning asosiy ehtiyojlarini buzish va boshqalar).

Oiladagi zo‘ravonlik sabablari (omillari) modellari an’anaviy ravishda quyidagilarga bo‘linadi (D.Ivaniek, K. Bron, R. Lang, E. Miller va boshqalar):

a) ota-onalarning zo‘ravonligiga moyil bo‘lgan psixopatik (spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar, o‘zini o‘zi past tutish, ammatizm, kommunikativ qobiliyatsizlik, ijtimoiy izolyatsiya, ijtimoiy, psixologik va psixiatrik muammolar, ruhiy tushkunlik, o‘zini tuta bilmaslik, o‘z joniga qasd qilish moyilligi, tajovuzkorlik, onaning erta homiladorligi, bolani yo‘qotish va va hokazo) va bolalar (prematurnite, og‘riq, istamaslik, jismoniy va aqliy zaifliklar va boshqalar);

b) zo‘ravonlikni tushuntiruvchi ijtimoiy, tashqi (ijtimoiy) omillar va sharoitlar (qashshoqlik, kam daromad, ishsizlik, ijtimoiy izolyatsiya va yopiq oila, aholining haddan tashqari ko‘pligi, ma’lumot va madaniy darajaning pastligi va boshqalar);

v) zo‘ravonlikning psixologik va ijtimoiy omillarini birlashtirishga intilayotgan psixosotsial; ushbu modellarda zo‘ravonlik omillari tarkibiy, vaziyatli va kommunikativga bo‘linadi, ikkinchisi oiladagi zo‘ravonlikning asosiy va aniqlovchi belgilaridir: shaxslararo o‘zaro munosabatlarning xususiyatlari zo‘ravonlikning strukturaviy va vaziyatli omillari uchun “inkubator” yoki “katalizator” dir, ikkinchi holatda esa kuchayish mavjud [4].

Oilaviy zoʻravonlikning asosiy xususiyatlaridan biri vaqt oʻtishi bilan takrorlanadigan hodisaligidir. Oiladagi zoʻravonlikning “surunkali” holatida bir kishi doimo nazorat qilishga harakat qiladi va boshqalarning xatti-harakatlari va his-tuygʻularini nazorat qilishga urinadi. Oilada psixologik zoʻravonlikdan keyin shaxsda:

- psixologik va ijtimoiy izolyatsiya;
- yaqinlar tomonidan patologik rashk yoki haddan tashqari gʻamxoʻrlikning namoyon boʻlishi;
- oila aʼzolariga shaxsiy mulk sifatida qarash;
- sherikning kun tartibini nazorat qilish;
- ishga yoki maktabga borishni taqiqlash;
- ijtimoiy ahamiyatga ega odamlar doirasi bilan ijtimoiy aloqalarni saqlashni taqiqlash kabi holatlar kuzatiladi. Bizningcha, oilada zoʻravonlikni boshdan kechirgan ayollar bilan psixokorreksion mashgʻulotlar olib borish, ulardagi vaziyat bilan bogʻliq shaxsiy xavotirlarini kamaytirib, ijtimoiy-psixologik adaptatsiyani ortishiga sabab boʻladi.

Oiladagi zoʻravonlik (shuningdek, oila zoʻravonligi yoki oilaviy zoʻravonlik deb ham ataladi) oila sharoitida, masalan, nikoh yoki birgalikda yashashda sodir etiladigan zoʻravonlik yoki boshqa zoʻravonlik turidir. Oiladagi zoʻravonlik koʻpincha yaqin insoni yoki sherik zoʻravonligining sinonimi sifatida ishlatiladi, u boshqa shaxsga nisbatan yaqin munosabatlardagi odamlardan biri tomonidan qoʻllaniladi va munosabatlarda yoki sobiq turmush oʻrtoqlar yoki sheriklar oʻrtasida sodir boʻlishi kuzatiladi. Keng maʼnoda oiladagi zoʻravonlik bolalar, ota-onalar yoki qariyalarga nisbatan zoʻravonlikni ham oʻz ichiga oladi.

Oiladagi zoʻravonlik nima? Koʻpincha u bir necha turdagi suiisteʼmollikning kombinatsiyasi sifatida namoyon boʻladi:

Jismoniy zoʻravonlik - Ogʻriq berish (tarsakilash, tepish, urish), turtish, xavf ostiga qoʻyish, qurol bilan tahdid qilish. Erkak kishi jismonan odamlarning uydan chiqishiga toʻsqinlik qilishi, ularni yopiq joylarda yopishi, xavfli joylarda qoldirishi mumkin. U hatto sizga tibbiy yordam soʻrashga ruxsat bermasligi va hayotni saqlab qolgan tovarlarni sotib olishdan bosh tortishi mumkin [5].

Jinsiy zoʻravonlik - Erkak oʻz xotiniga faqat shahvoniy obʻekt sifatida munosabatda boʻladi, uni oʻz xohishiga qarshi yechinishga majbur qiladi va alohida shafqatsizlik bilan aloqa qiladi. Baʼzan tajovuzkor kaltaklangandan soʻng darhol sevishga majbur boʻlgan. Baʼzan sizni pornografik harakatlar qilishga yoki tomosha qilishga majburlashi mumkin.

Emotsional zoʻravonlik - Bu doimiy tanqid va haqorat, uning his-tuygʻulariga eʼtibor bermaslik va uni omma oldida kamsitishdan iborat. Erkak qarindoshlarini manipulyatsiya qilishi va xafa qilishi, ishga borishni taqiqlashi mumkin.

Iqtisodiy zoʻravonlik - Erkak oilaviy byudjetni boshqarishga va shaxsiy mablagʻga ega boʻlishga ruxsat bermaydi, ularni oʻz xohishiga koʻra boshqaradi.

Xalqaro miqyosda zoʻravonlik 2013-yilda taxminan 1,28 million kishining oʻlimiga sabab boʻlgan, 1990-yilda bu koʻrsatkich 1,13 million edi. Vaholanki, oʻtgan yillar davomida dunyo aholisi qariyb 1,9 milliard kishiga oshgani aholi jon boshiga zoʻravonlik darajasi keskin pasayganidan dalolat beradi. 2013-yilda vafot etganlarning taxminan 842 000 tasi oʻziga oʻzi azob berish (oʻz joniga qasd qilish), 405 000 tasi shaxslararo zoʻravonlik va 31 000 tasi jamoaviy zoʻravonlik (urush) hamda huquqiy aralashuv bilan bogʻliq. Zoʻravonlik tufayli har bir oʻlim uchun oʻnlab kasalxonalariga yotqizish, yuzlab shoshilinch tibbiy yordam boʻlimiga tashrif buyurish va minglab shifokorlar qabuliga yozilish holatlari yuz beradi. Bundan tashqari, zoʻravonlik koʻpincha jismoniy va ruhiy salomatlik hamda ijtimoiy faoliyat uchun umrbod oqibatlariga olib keladi va iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishni sekinlashtirishi mumkin.

Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti zoʻravonlikni uchta keng toifaga ajratadi:

- oʻziga nisbatan zoʻravonlik;
- shaxslararo zoʻravonlik;
- jamoaviy zoʻravonlik.

Ushbu boshlangʻich toifalash shaxs tomonidan oʻziga nisbatan sodir etilgan zoʻravonlik, boshqa shaxs yoki kichik bir guruh tomonidan sodir etilgan zoʻravonlik va davlatlar, uyushgan siyosiy guruhlar, militsiya qismlari hamda terroristik tashkilotlar kabi katta tuzilmalar tomonidan sodir etilgan zoʻravonliklarni farqlaydi.

O'ziga nisbatan

O'ziga qaratilgan zo'ravonlik - o'z joniga qasd qilish xatti-harakatiga hamda o'z-o'ziga azob berishga bo'linadi. Birinchisiga o'z joniga qasd qilish fikrlari, o'z joniga qasd qilishga urinishlar, shuningdek, ba'zi mamlakatlarda para suitsid yoki qasddan o'ziga jarohat yetkazish hamda suitsidning o'zi kiradi. O'z-o'ziga azob berish, aksincha, o'z-o'ziga zarar yetkazish (mazoxistik) kabi harakatlarni o'z ichiga oladi.

Shaxslararo

Shaxslararo zo'ravonlik ikkita kichik toifaga bo'linadi: Oilaviy zo'ravonlik va intim sherik zo'ravonligi — ya'ni oila a'zolari va intim sherik tomonidan qilinadigan zo'ravonlik, bu holatlar, odatda uyda sodir bo'ladi.

Jamiyat zo'ravonligi — bir-biriga aloqador bo'lmagan va bir-birini taniydigan yoki tanimaydigan shaxslar o'rtasidagi zo'ravonlik, asosan uydan tashqarida sodir bo'ladi. Birinchi guruh zo'ravonlik shakllariga bolalarni tahqirlash, intim sherik tomonidan zo'ravonlik va keksa yoshdagilarga nisbatan mushtumzo'rlik kabi jinoyatlar kiradi. Ikkinchisiga esa yoshlar zo'ravonligi, tasodifiy zo'ravonlik harakatlari, begonalar tomonidan zo'rlanish yoki jinsiy tajovuz, maktablar, ish joylari, qamoqxonalar va qariyalar uylari kabi muassasalar ichidagi zo'ravonliklar kiradi. Oilalarda shaxslararo zo'ravonlik sodir bo'lganda, uning psixologik oqibatlarini ota-onalar, bolalar va ularning munosabatlariga qisqa va uzoq muddatli ta'sir ko'rsatishi mumkin [6].

Jamoaviy

Boshqa ikkita keng toifadan farqli o'laroq, jamoaviy zo'ravonlikning pastki toifalari shaxslar yoki davlatlar guruhlari tomonidan sodir etilgan zo'ravonlik sabablarini ko'rsatadi. Siyosiy zo'ravonlik urush va ular bilan bog'liq tajovuz mojarolari, davlat zo'ravonligi va qurolli guruhlar tomonidan amalga oshiriladigan shunga o'xshash harakatlarni o'z ichiga oladi. Bunday vaziyatlarda tinch aholiga nisbatan zo'ravonlikning bir qancha omillari bo'lishi mumkin.

I.V. Grosheva, M.F. Belenky, I.A. Furmanov va boshqalarning ta'kidlashicha, ayollar erkaklarnikiga qaraganda uydagi (oilaviy) zo'ravonlikdan ko'proq aziyat chekishadi. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, oiladagi zo'ravonlikdan jabrlanganlarning 95 foizi ayollardir, deyarli

97 foizida esa zo‘ravonlikni amalga oshirgan shaxs erkaklardir. Bir qator tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, har qanday ayol zo‘ravonlikka duch kelishi mumkin, ya’ni zo‘ravonlikka uchrash ehtimoli ayollarda yuqori, chunki oiladagi zo‘ravonlik sinfiy, irqiy, madaniy, diniy, ijtimoiy-iqtisodiy jihatlaridan qat’i nazar, aholining deyarli barcha qatlam va toifalarida uchraydigan hodisadir.

Oilaviy zo‘ravonlikdan jabrlangan ayollarni psixologik qo‘llab-quvvatlash ikkita asosiy yo‘nalishda amalga oshiriladi: 1. Zo‘ravonlikning salbiy psixologik omillaridan va travmadan keyingi stress uchun shoshilinch psixologik yordam; 2. Individual maslahat va guruh ishi jarayonida uzoq muddatli yordam.

Oiladagi psixologik zo‘ravonlikning asosiy belgilari quyidagilar bo‘lishi mumkin:

1. Masxara va haqorat. Bunda zo‘ravon xafa qilishga intiladi va jabrlanuvchini tahqirlashga harakat qiladi. Jabrlanuvchi (ayol) to‘xtatishga harakat qilganda, zo‘ravon shaxs tomonidan ayblov, norozilik kuzatiladi.

2. Oila va do‘stlardan izolyatsiya, ya’ni zo‘ravon shaxsda yagona egalik hissining ortishi, jabrlanuvchining e’tiborini butunlay o‘ziga qaratishga urinish.

3. Muvofiqlashtirilmagan harakatlarni taqiqlash. Mazkur belgilarni kuzatgan ayollarda xavotir, informatsion stress kuzatiladi. Bu jarayonda psixologik insaytlar orqali ayollar “qurbon” pozitsiyasidan ozod bo‘lishlari mumkin. Odatda, oilada psixologik zo‘ravonlikka ko‘pincha ayollar va bolalar uchrashi kuzatiladi. Oiladagi zo‘ravonlikni boshdan kechirgan ayollar uchun eng xarakterli narsa yuqori darajadagi ruhiy tushkunlik va tashvishdir.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 4-yanvardagi 3-son qarori bilan jabrlangan ayollarga ichki ishlar organlari tomonidan himoya orderi berish, shuningdek, zo‘ravonlik sodir etgan shaxslarga uning nusxasini taqdim etish tartibi belgilandi.

Xulosa va takliflar. Xotin-qizlarga nisbatan maishiy zo‘ravonlikni tadqiq etishda, asosan, sotsiologik va psixologik yondashuvlar qo‘llaniladi. Agarda, psixologik yondashuvda maishiy zo‘ravonlikning turlarini tadqiq etishda asosiy rol instinktlar boshqaruvining pasayishi, hujumkorlik, alkogolizm va psixopatologiyaga qaratilgan bo‘lsa, sotsiologik

yondashuvda esa xotin-qizlarga nisbatan maishiy zo‘ravonlikning sabablarini madaniy va maishiy iyerarxik tizimlarni tadqiq etish asosida o‘rganish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Durkheim, Émile. The Rules of Sociological Method, Preface to the Second Edition, trans. W.D.Halls, The Free Press, 1982, P.45.

2. Xasbulatova O A. Obzor opyta sovetskoy gosudarstvennoy politiki v otnoshenii jentsin // Gendernaya rekonstruksiya politicheskix sistem / Red.-sost. N. M. Stepanova, Ye. V. Kochkina. SPb.: Aleteyya, 2004.— S.397 – 407.;

3. Zdravomyslova O. Oiladagi zo‘ravonlik va an‘anaviy tarbiya tushunchasining inqirozi // Ijtimoiy pedagogika. - 2005. - № 1. - S. 124.

4. Center for Disease Control and Prevention, “The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey”: 2016/2017.

5. “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek, oilaviy-maishiy zo‘rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 02.07.2018 yildagi PQ-3827-sonli Qarori

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

Карамян М. Х.

доктор психологических наук, профессор

Национальный университет Узбекистана

имени Мирзо Улугбека, mariettak@yandex.ru

Аннотация. В статье обсуждается проблематика психологического исследования ценностей молодежи. Кратко рассматриваются структурно-энергетичный, структурно-содержательный, диалектический подходы к пониманию ценностей. В качестве ключевых направлений выделяются определение общей структуры ценностей, их формирование и связь с психологическим благополучием, качествами личности. Раскрываются особенности базовых ценностей и смысложизненных ориентаций личности у молодежи на основе эмпирических данных.

Ключевые слова: молодежь, личность, ценность, ценностные ориентации, смысложизненные ориентации.

YOSHLAR QADRIYATLARINI PSIXOLOGIK TADQIQ ETISHNING MUAMMOLI JIHATLARI

Annotatsiya. Maqolada yoshlar qadriyatlarini psixologik tadqiq etish muammosi muhokama qilinadi. Unda qadriyatlarga nisbatan tarkibiy-energetik, tarkibiy-mazmuniy, dialektik yondashuvlarning qisqacha tahlili mavjud. Asosiy yondashuvlar tariqasida qadriyatlarining umumiy tuzilishi, ularning shakllanishi hamda ularning psixologik farovonlik, shaxs xususiyatlari bilan aloqasi ajratib ko'rsatiladi. Empirik ma'lumotlar asosida yoshlarning asosiy qadriyatlari va hayotiy mohiyat yo'nalganliklarining o'ziga xos xususiyatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: yoshlar, shaxs, qadriyat, qadriyat yo'nalganliklar, hayotiy mohiyat yo'nalganliklar.

THE PROBLEMATIC FIELD OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF YOUTH VALUES

Abstract. The article discusses the problems of psychological research of youth values. The structural-energy, structural-content, dialectical approaches to understanding values are briefly considered. The key directions are the definition of the general structure of values, their formation and connection with psychological well-being, personality qualities. The features of the basic values and purpose in life orientations of personality among young people are revealed on the basis of empirical data.

Keywords: youth, personality, value, value orientations, purpose in life orientations.

Социальные, социально-психологические и возрастные особенности молодежи обеспечивают воспроизводство общественных отношений и служат основой для их обновления. Молодежь как субъект общественного производства и общественной жизни, собственного развития и развития общества характеризуется активностью, мобильностью и стремлением к изменениям.

Осознание социального и экономического потенциала молодежи, ее стремления к инновациям и гибкой трансформации жизненных ориентиров с необходимостью требует психосоциального изучения их ценностей. Это обусловлено необходимостью научно-практического обоснования преемственности передачи общественных ценностей, разработки эффективных механизмов социально-экономической активизации молодых людей и программ их социальной поддержки.

Целостное изучение ценностей молодежи требует обсуждения психосоциальных характеристик молодых людей. В первую очередь необходимо помнить, что, с одной стороны, границы для определения молодежного возраста никогда не были однозначными и зависели от социально-экономических условий развития общества и его этнокультурных особенностей. С другой стороны, являясь специфической большой возрастной группой (от 14 до 25-35 лет), молодежь включает в себя разные с точки зрения психологических новообразований и трудностей периоды развития человека – отрочество, юность, взрослость или ранняя зрелость [например, 7].

Не останавливаясь подробно на психологических особенностях каждого из указанных периодов, важно отметить, что в юношеском возрасте человеку характерны стремление к личностному и профессиональному самоопределению, осознание себя и своего назначения в жизни. Среди психологических трудностей возраста можно назвать проблемы самосознания и личностного роста, неадекватный уровень притязаний, несформированность жизненных планов, несовпадение учебных и профессиональных интересов [например, 10]. Профессиональный выбор в юности часто происходит в ситуации сильного влияния на выбор профессии ее престижности, молодежной безработицы на фоне формирования мировоззрения и переживания чувства своей индивидуальной целостности и неповторимости.

При рассмотрении психосоциальных характеристик молодежи следует указать и на кризис перехода к молодости, центральным новообразованием которого следует считать развитие самосознания [5, 8]. По мнению В.С.Мухиной (2015), для развития самосознания в

период молодости характерны притязание на признание, временное осознание, реальное осознание конечности бытия, изменения в самооценке, осознание своих прав и обязанностей, дальнейшее формирование гендерной идентичности, открытие своего внутреннего мира, нравственное самоопределение [8].

Таким образом, характерные для молодости поиск смысла жизни, трудность совмещения ближней и дальней временной перспективы при построении жизненных планов, поиск понимания в общении и получения «подтверждения» со стороны другого подчеркивают необходимость исследования жизненных ориентаций молодых людей.

Целью настоящей статьи выступает анализ особенностей психологического изучения ценностей молодежи. Реализация этой цели требует, во-первых, обсуждения направлений исследования ценностей молодежи в психологической литературе, во-вторых, рассмотрения результатов психологического исследования ценностей молодежи.

Исследователи выделяют три подхода к пониманию ценностей: структурно-энергетичный (М.Рокич, Р.Инглхарт), структурно-содержательный (Г.Хофстеде, Г.Триандис, Ш.Шварц и др.), энергетично-содержательный (диалектический, К.Байчинска) подходы [1]. В структурно-энергетичном подходе выделяется иерархия терминальных и инструментальных ценностей, выбор которых связан с чувством удовлетворенности или неудовлетворенности собой (М.Рокич), рассматривается взаимосвязь экономического и технологического развития общества и материальных/постматериальных ценностей, отношения людей к авторитету (Р.Инглхарт). Структурно-содержательный ориентирован на измерение универсальных ценностей, в частности, на анализе мотивационного содержания ценностей и структурных связей между их различными типами. В энергетично-содержательном подходе подчеркивается, что структура ценностей зависит от стабильных и неустойчивых периодов развития личности.

Литературный анализ показывает, что исследования ценностей молодежи в психологии условно можно разделить на три направления:

1) изучение общей структуры ценностей; 2) выявление особенностей формирования ценностей у молодежи; 3) определение связи ценностных ориентаций с психологическим благополучием, качествами личности.

В рамках первого направления исследований делается акцент на раскрытии ценностей молодежи [3, 6, 9, 13, 15]. Так, показано, что студентам более свойственны ценности преданности группе, группового самоутверждения, самостоятельности, менее – ценности традиций, власти, скромности [15]. Сравнение ценностей двух поколений выявило схожую структуру несмотря на разный социокультурный опыт: как для поколения молодых людей, так и для их родителей наиболее предпочитаемыми ценностями являются ценности счастливого брака и дружбы, наименее – ценности социальной популярности («популярность среди сверстников», «известность»). Тем не менее, интенсивность этих ценностей оказывается различной – ценность счастливого брака выбиралась значимо чаще родителями, а ценность наличия верных друзей более важна для молодых людей [13].

Структура ценностей у молодежи имеет гендерную специфику. У юношей наблюдаются прагматичные ценности, связанные с достижением статуса и престижа в обществе. Девушки руководствуются семейными ценностями, ценностями, связанными с чувством любви и защиты. Тем не менее, в структуре ценностей молодежи независимо от пола важной является ценность безопасности, которая у девушек проявляется в виде личной безопасности, безопасности непосредственного окружения, а у юношей – общественной безопасности [6].

В рамках второго направления изучения ценностей молодежи выявлены особенности их формирования в зависимости от социальных факторов, психологической сепарации, переживании одиночества [2, 4, 11]. Социальная ситуация развития, усвоенный социальный опыт детерминируют особенности структуры ценностей у молодежи. Показано, что транзитивность общества оказывает влияние на ценности: молодые люди, проживающие в столице, ориентированы

на самостоятельность, достижения, гедонизм, безопасность, доброту в отличие от молодых людей из провинциального города. В структуре ценностей последних значимыми являются ценности конформности, соблюдения традиций, универсализма [2].

Исследования раскрывают роль сепарационной тревоги и психологической сепарации от родителей в формировании ценностных и смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте. У юношей и девушек наблюдаются при выраженной сепарационной тревоге несформированность смысложизненных ориентаций, при незавершенной сепарации от матери – наличие смысла жизни, укрепление веры в себя и уверенность в достижении поставленных целей, незавершенной сепарации от отца – переживание смысложизненного кризиса в настоящем и неуверенность в реализации задуманного [4].

В рамках третьего направления психологического изучения ценностей установлена связь ценностных ориентаций и удовлетворенности молодежью потребностей в автономии, компетентности и связанности с другими, ценностей (в том числе семейных) и психологического благополучия [3, 12, 14, 15]. К примеру, методом структурного моделирования показано, что имеющееся в подростковом возрасте расхождение между требованиями к ценностным ориентациям и ценностями личности снижают уровень субъективного благополучия [12].

С целью понимания ценностей у молодых людей в зависимости от социально-демографических (пола, возраста, наличия работы) и психологических (осмысленности жизни, жизнестойкости, экзистенциальной исполненности) факторов было проведено эмпирическое исследование. Для изучения ценностей применялся «Ценностный опросник» Ш.Шварца, смысложизненных особенностей личности – «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) (модификация Д.А. Леонтьева), «Тест жизнестойкости» С. Мадди, «Шкала экзистенции» А. Лэнгле и К. Орглер. В качестве методов статистической обработки данных использованы частотный анализ, U-

критерий Манна-Уитни для сравнительного анализа двух независимых групп, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

В исследовании участвовали 671 человек (368 девушек и молодых женщин, 303 юношей и молодых мужчин). По возрастному критерию характеристики респондентов следующие: средний возраст респондентов – $20,9 \pm 3,07$, 65,1% респондентов юношеского возраста, 34,9% – первого периода взрослости. По критерию уровня образования: 9,8% со средним, 6,1% со средним специальным, 66,2% с незаконченным высшим, 17,9% высшим образованием. По критерию семейного положения: большинство участников исследования еще не вступили в брак (81,3%), остальные респонденты – 13,8% замужем или женаты, 2,4% разведены, 2,6% живут с мужем или женой раздельно. По критерию наличия работы: работают 38% респондентов, не работают по тем или иным причинам 62%.

В целом по выборке доминирующими ценностями для молодых людей выступают ценности самостоятельности (21,8%), гедонизма (18,1%), доброты (14,1%) и безопасности (11,2%). Другими словами, для молодежи важными представляются независимость мышления, выбора способов действия, творчества и исследовательской активности. Кроме этого, молодые люди также могут быть ориентированными на получение удовольствия от жизни, доброжелательность и благополучие в повседневном взаимодействии с людьми. Примечательно, что в структуре ценностей юношей и молодых мужчин первое место занимает самостоятельность (26,9%), а девушек и молодых женщин – гедонизм (19,7%).

Статистический анализ выявил достоверные различия между мужчинами и женщинами для двух ценностей – ценности универсализма и ценности власти. Респонденты женского пола характеризуются более высокими показателями универсализма, чем участники исследования мужского пола ($U=15878,0$, $p<0,01$). Возможно, девушкам и молодым женщинам более свойственны понимание, терпимость, намерение защитить благополучие всех людей и природы. У респондентов мужского пола выявлены более высокие показатели ценности власти ($U=16544,0$, $p=0,003$). Юноши и

молодые мужчины чаще, чем девушки и молодые женщины ориентированы на достижение социального статуса, доминирование над людьми, социальное уважение.

Ведущими ценностями в юношеском возрасте являются гедонизм (21,3%), самостоятельность (19,3%), доброта (13,9%), в первом периоде взрослости (22-30 лет) – самостоятельность (29%), безопасность (18,7%), доброта (15%). Эти данные свидетельствуют о том, что психосоциальная ситуация развития личности, связанная с возрастом, ставит перед человеком разные задачи. К примеру, задачи поиска работы, профессионализации, создания семьи, обеспечения материальной и финансовой стабильности со всей очевидностью требуют от молодых людей в первом периоде взрослости самостоятельности, независимости, автономии.

Применение критерия Манна-Уитни позволило выявить, что респондентам юношеского возраста свойственны более высокие показатели выраженности ценности стимуляции ($U=12462,0$, $p=0,001$), гедонизма ($U=13366,0$, $p=0,017$) и достижений ($U=12376,5$, $p=0,001$), чем участникам исследования в первом периоде взрослости. В юношеском возрасте люди больше стремятся к новизне, глубоким переживаниям, к личному успеху через проявление компетентности в соответствии с социальными стандартами, к получению удовольствия от жизни.

Для работающих и неработающих молодых людей доминирующими ценностями являются ценности самостоятельности (26,2% и 19,9% соответственно), гедонизма (15,9% и 19,2% соответственно), доброты (14,3% и 14,4% соответственно). Статистически достоверных различий в показателях ценностей между работающими и неработающими молодыми людьми выявлено не было.

Анализ особенностей направленности личности в контексте наличия жизненных целей и особенностей их реализации не выявил различий между респондентами мужского и женского пола, юношеского возраста и периода первой взрослости. Было показано, что неработающие респонденты отличаются выраженностью общего

показателя осмысленности жизни ($U=15582,0$, $p=0,02$) и локуса контроля в жизни ($U=15567,5$, $p=0,019$). Возможно, несмотря на отсутствие работы, респонденты убеждены в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.

Молодые люди с высоким уровнем осмысленности жизни характеризуются более высокими показателями приверженности ценностям доброты ($U=1222,0$, $p=0,003$) и безопасности ($U=1345,0$, $p=0,021$). Другими словами, наличие смысла и цели в жизни у молодых людей предопределяет их направленность на позитивное взаимодействие с близкими, сохранение благополучия значимых других. Для молодых людей с высоким уровнем осмысленности жизни важными являются безопасность для других людей и себя, гармония, стабильность общества и взаимоотношений.

Молодым людям с высоким уровнем экзистенциальной исполненности свойственны более высокие показатели выраженности ценностей конформности ($U=1457,0$, $p=0,028$), доброты ($U=1434,0$, $p=0,021$), власти ($U=1444,0$, $p=0,024$) и безопасности ($U=1420,0$, $p=0,017$). Эти ценности характерны для людей, ощущающих свою жизнь на субъективном уровне как исполненную, способных к самоуправлению, построению конструктивного диалога с миром, открытых запросам и предложениям окружения.

Корреляционный анализ показал достаточное количество значимых связей между показателями ценностей жизни и показателями осмысленности жизни, жизнестойкости, экзистенциальной исполненности. Так, существуют положительные связи ценности конформности с общим показателем осмысленности жизни ($r_s=0,201$, $p<0,05$), показателями наличия целей в жизни ($r_s=0,230$, $p<0,05$), локуса контроля жизни ($r_s=0,234$, $p<0,01$), принятия риска ($r_s=0,249$, $p<0,05$), самодистанцирования ($r_s=0,210$, $p<0,05$), самотрансценденции ($r_s=0,287$, $p<0,01$), исполненности ($r_s=0,250$, $p<0,01$).

Показатель ценности доброты коррелирует с общим показателем осмысленности жизни ($r_s=0,3$, $p<0,01$), показателями целей ($r_s=0,244$,

$p < 0,01$), процесса жизни ($r_s = 0,271$, $p < 0,01$), жизнестойкости ($r_s = 0,256$, $p < 0,01$), вовлеченности ($r_s = 0,226$, $p < 0,05$), принятия риска ($r_s = 0,430$, $p < 0,01$), самотрансценденции ($r_s = 0,414$, $p < 0,01$). Возможно, реализуемая молодыми людьми ценность доброты способствует восприятию жизни как способа приобретения опыта, выбору действий, несмотря на отсутствие гарантий их успеха, активному усвоению знаний из опыта и последующему их использованию.

Показатель жизнестойкости положительно связан с показателями ценностей традиций ($r_s = 0,183$, $p < 0,05$), самостоятельности ($r_s = 0,253$, $p < 0,01$), безопасности ($r_s = 0,187$, $p < 0,05$). Это свидетельствует о том, что стойкое совладание со стрессами и преодоление внутреннего напряжения в трудных жизненных ситуациях может определяться самостоятельностью личности, уважением существующих в культуре традиций и их соблюдением, ориентированностью на безопасность и гармонию в обществе.

Результаты исследования показывают, что важным направлением изучения ценностей молодежи должно выступать выявление их взаимосвязи с психосоциальными особенностями личности. При этом необходимо учитывать и социально-демографические характеристики молодых людей, их занятость, их включенность в социальные сети, наличие или отсутствие у них социальной поддержки. В современных условиях глобализации, развития информационно-коммуникационных технологий психологические исследования ценностей и смысло-жизненных ориентаций молодых людей приобретают актуальность для определения мишеней психологической помощи молодежи в ситуации переживания кризиса в ценностной сфере, поиска жизненных целей, личностного и профессионального самоопределения.

Список литературы

1. Гарванова М., Нарванов И. Исследование ценностей в современной психологии// Современная психология: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). Казань: Бук, 2014. 94 с. С. 5-19.

2. Дубовская Е., Киселева М. Социальная транзитивность как фактор формирования ценностной структуры в юношеском возрасте. Психологические исследования, 2018. 11(60). <https://doi.org/10.54359/ps.v11i60.270>
3. Исаева О., Акимова А., Морева А. Взаимосвязь семейных ценностей современной молодежи и уровня их психологического благополучия. Психологические исследования, 2023. 16(88), 3. <https://doi.org/10.54359/ps.v16i88.1376>
4. *Коренная А.В., Ральникова И.А.* Психологическая сепарация от родителей в юношеском возрасте в контексте ценностных и смысловых ориентаций // Консультативная психология и психотерапия. 2024. Том 32. № 1. С. 122–138.
5. Крутько И.С. Психотехнологии в работе с молодежью: учеб. пособие. [науч. ред. А. В. Пономарев]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 188 с.
6. *Левецкая Т.Е., Тренькаева Н.А., Козлова Н.В., Богомаз С.А., Цехмейструк Е.А.* Безопасность в структуре ценностей молодежи, проживающей в городской среде [Электронный ресурс] // Психология и право. 2018. Том 8. № 4. С. 20–33.
7. Мустафаева Ф.А. Основы социальной педагогики: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. М.: Академический проект, 2002. 414 с.
8. Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития: учеб. для студентов высш. учеб. заведений. 15-е изд. М.: Академия, 2015. 656 с.
9. *Неврюев А.Н., Сычев О.А., Сариева И.Р.* Чем гордится и чего стыдится молодежь в России? Роль базовых индивидуальных ценностей // Социальная психология и общество. 2021. Том 12. № 3. С. 38–58.
10. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 445 с.
11. *Полякова М.К., Харитонова Т.С., Стрижицкая О.Ю.* Генеративность и ценностные ориентации в период вхождения во

взрослость при разной выраженности переживания одиночества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 2021. Том 11. № 4. С. 326–340.

12. Радчикова Н.П., Сорокова М.Г. Ценностные ориентации в психологическом благополучии подростка: итоги структурного моделирования [Электронный ресурс] // Социальные науки и детство. 2023. Том 4. № 1. С. 7–17. DOI: 10.17759/ssc.2023040101.

13. Ржанова И., Алексеева О. Ценностные предпочтения двух поколений. Психологические исследования, 2018. 11(60). <https://doi.org/10.54359/ps.v11i60.275>.

14. Тихомандрицкая О., Малышева Н., Шаехов З., Кабальнов Н. Роль личностных ценностей в психологическом благополучии современных старшеклассников. Психологические исследования, 2019. 12(63). <https://doi.org/10.54359/ps.v12i63.242>.

15. Шамионов Р.М. Роль ценностных ориентаций в академической адаптации студентов в связи с удовлетворенностью их потребностей в автономии, компетентности и связанности с другими // Психологическая наука и образование. 2024. Том 29. № 4. С. 126–139.

FEMINIZATSIYALASHGAN MIGRATSIYANING IJOBIY VA SALBIY OQIBATLARI

Kaxarova N. R.
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

Migratsiya masalalari insoniyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib qolayotgan bo‘lsa-da, muammolar saqlanib qolmoqda. 2024 yilgi Jahon migratsiya hisoboti vaziyat bilan bog‘liq so‘nggi global tendensiyalar va muammolarni ochib beradi Dunyo bo‘ylab taxminan 281 million xalqaro muhojir bo‘lgan holda, mojarolar, zo‘ravonliklar, ofatlar va boshqa sabablar tufayli ko‘chirilganlar soni rekord darajadagi eng yuqori darajada bo‘lib, 117 millionga yetdi, bu ko‘chirilish inqirozlarini hal qilish zarurligini ta’kidlaydi [1].

O‘zbekistonda ayollar migratsiyasining oqibatlari jamiyat uchun keng qamrovli ta’sirga ega bo‘lib, uning ijtimoiy, iqtisodiy va qonuniy tomonlari chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Migratsiyaning feminizatsiyalashuvi - bu migratsiya jarayonida ayollar ulushining ortib borishini anglatuvchi atamadir. O‘zbekistonda mazkur jarayon 1990-yillardan boshlab sezilarli ravishda namoyon bo‘la boshladi. Bu davrda ayollar migratsiyasining oshishiga bir qator omillar ta’sir qildi.

Boshlang‘ich davr 1990-yillar oxiri - 2000-yillar boshiga to‘g‘ri keladi. Bu davr O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng boshlandi va mamlakatdagi iqtisodiy va ijtimoiy o‘zgarishlar bilan tavsiflanadi. Mazkur davrda ayollar migratsiyasi hali ko‘pchilikni tashkil qilmagan, chunki migratsiya asosan erkaklar o‘rtasida kuzatilgan. Iqtisodiy qiyinchiliklar, ishsizlikning ortishi va ayrim sohalarning yopilishi ayollarning mehnat bozoridagi imkoniyatlarini cheklagan.

2000-yillar o‘rtalarida O‘zbekistonda migratsiya jarayonida ayollarning ishtiroki sezilarli darajada oshdi. Bu davrda mamlakatdagi ishsizlik va kam maoshlar ayollarni chet elda ish izlashga majbur qildi. Ayollar migratsiyasining feminizatsiyalashuvi tubdan boshlandi va bu jarayonning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlari keng ko‘lamda namoyon bo‘la boshladi. Shu bilan birga, ayollarning migratsiyaga tayyorgarligi, malaka oshirish kurslari va xorijiy tillarni o‘rganish kabi tadbirlar tashkil etildi. 2010-yillarga kelib, ayollar migratsiyasi O‘zbekistonda keng tarqaldi. Bu davrda ayollar migrantlar soni yanada oshdi, xususan, Rossiya, Qozog‘iston va Janubiy Koreyaga yo‘nalgan ayollar migratsiyasi katta ahamiyat kasb etdi. Ayollar mehnat bozoridagi talablar va imkoniyatlarga moslashishga urindi, shuningdek, ularning huquqiy himoyasini ta’minlash va ularga yordam ko‘rsatish bo‘yicha davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan qator choralar ko‘rildi. 2020-yillardan boshlab, O‘zbekistonda ayollar migratsiyasiga oid qonunchilik va siyosat yanada rivojlandi. Bu davrda ayollar migratsiyasining feminizatsiyalashuvi yanada tizimli ravishda kuzatilmoqda. Hukumat migratsiya siyosatida ayollarga alohida e’tibor qarata boshladi, jumladan, ularning huquqlarini himoya qilish, mehnat sharoitlarini yaxshilash va xorijiy davlatlardagi ayollar migrantlar uchun

qonuniy yordam ko‘rsatishni ko‘zda tutuvchi qonunlar qabul qilindi. Ayollar migratsiyasining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar ham kengaymoqda.

Zamonaviy mehnat migratsiyasining feminizatsiyalashuvi, ya'ni mehnat migratsiyasida ayollar ulushining oshishi, ko‘plab mamlakatlarda va xalqaro miqyosda kuzatilayotgan muhim tendensiyalardan biridir. «Xorijda mehnat migrantlarini huquqiy himoya qilish ko‘lamini oshirish, ish joylaridagi muammolarini tizimli ravishda o‘rganish va ularni hal qilish bo‘yicha zarur amaliy yordam ko‘rsatish, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar va ijobiy o‘zgarishlar to‘g‘risida xabardor qilib borish zaruriyati sezilmoqda»[2.310].

Zamonaviy mehnat migratsiyasining feminizatsiyalashuvi global iqtisodiy va ijtimoiy o‘zgarishlarning muhim bir qismi bo‘lib, ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish bilan birga, ularni yangi xavf-xatarlarga duchor etishi mumkin. Bu jarayonni tahlil qilishda gender masalalariga, huquqiy himoyaga, va ijtimoiy adolatga alohida e'tibor qaratish zarur.

Ayollar mehnat migratsiyasi zamonaviy globallashuv jarayonlarining muhim ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston va boshqa rivojlanayotgan davlatlarda ayollar mehnat migratsiyasi iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonning ilmiy tadqiq qilinishi bir qancha sabablar tufayli dolzarb hisoblanadi.

Ayollar mehnat migratsiyasi mamlakatlar iqtisodiyotiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda ayollar mehnat migratsiyasi oilaviy byudjetni qo‘llab-quvvatlash va milliy iqtisodiyotga hissa qo‘shishning muhim vositasiga aylandi. Shu bois, ayollarning mehnat migratsiyasini o‘rganish iqtisodiy rivojlanishga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Ayollar mehnat migratsiyasi natijasida ularning jamiyatdagi an’anaviy rollari o‘zgarmoqda. Ayollar ko‘pincha oila boshlig‘i vazifasini bajarishlari, ya’ni asosiy moliyaviy ta’minlovchi bo‘lib qolishlari mumkin. Bu o‘zgarishlar ayollarning ijtimoiy mavqeyi va ularning jamiyatdagi rolini qaytadan shakllantirishga olib keladi, shuningdek, jamiyatda gender tengligiga erishishga ta’sir ko‘rsatadi.

Mehnat migratsiyasi ayollarning turli madaniyatlar bilan to‘qnash kelishiga sabab bo‘ladi. Bu jarayonda ayollar yangi ko‘nikmalarni egallashlari, ularning dunyoqarashi kengayishi, shuningdek, o‘z madaniyati va an‘analarini qayta baholashlari mumkin. Madaniyatlararo muloqot va integratsiya jarayonlari ayollarning shaxsiy rivojlanishi va ularning jamiyatdagi mavqeyiga ta’sir ko‘rsatadi.

Ayollar migratsiyasi demografik o‘zgarishlarga ham ta’sir ko‘rsatadi. Ayollarning migratsiyasi natijasida qolgan joylardagi demografik tarkib o‘zgarishi, tug‘ilish darajasi pasayishi va oilalarda ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar yuz berishi mumkin. Bu kabi o‘zgarishlar mamlakatlarning demografik siyosatini qayta ko‘rib chiqishga sabab bo‘lishi mumkin.

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida migratsiya jarayonlari kechishining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash va mamlakat xotin-qizlar migratsiyasining ijtimoiy omillarini tahlil qilgan sotsiolog D.Axmedova xotin-qizlardan iborat respondentlarga xorijga mehnat qilish uchun ketishlarini asosiy sababini aniqlashga harakat qilgan. Tadqiqotda respondentlarga “Sizni xorijga mehnat migranti bo‘lib ketishingizni asosiy sababi nima edi?” deb savol berganida, ularning 39,1%i (472 nafar) moddiy yetishmovchiliklar ko‘pligini, 26,0%i (311 nafar) O‘zbekistonda olayotgan oylik maoshini pastligini, 10,8%i (130 nafar) doimiy yashab turgan joyida ish o‘rinlarining kamligini, 4,8%i (57nafar) mutaxassisligi bo‘yicha ish o‘rinlarining yo‘qligi, 9,2%i (110 nafar) mehnat sharoitlardan qoniqmasdan yaxshiroq mehnat sharoitini topishni va 10,1%i (120 nafar) xotin-qizlar xorijda o‘qish davrida unga yaxshiroq ish va maosh taklif qilinganligini bildirganlar. Demak, O‘zbekistondan xotin-qizlar mehnatiga to‘planadigan ish haqqining nisbatan pastligi, ularni ishlashi uchun yetarli sharoitning yo‘qligi, ish o‘rinlarining kamligi, xotin-qizlarni zaruriy mutaxassislik bo‘yicha o‘qitishni monitoringini kerakli darajada o‘rganilmasligi va xorijiy mamlakatlarda o‘qiyotgan xotin-qizlarni o‘z vatanlariga qaytishlari uchun istakni yo‘qligi xotin-qizlarni mehnat migratsiyasiga chiqishlari uchun asosiy motiv bo‘layotganligi ta’kidlash mumkin (1-rasm) [6].

1- *rasm.* Xotin-qizlarni mehnat migratsiyasiga chiqishlarining asosiy sabablari (% va son hisobida)

Turli omillar va shart-sharoitlar migratsiya jarayonlarini shakllantiradi va bu jarayonlar o'zgaruvchan va dinamik bo'lib, tahlil qilish uchun keng ko'lamli yondashuv talab qiladi. Ayollar mehnat migratsiyasining sabablari va omillarini nazariy tahlili muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Ushbu tahlil ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

Ijtimoiy omillar:

- Gender tengsizligi: Ko'plab jamiyatlarda ayollar erkaklarga nisbatan kamroq iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lib, bu ularning mehnat migratsiyasiga majbur bo'lishiga olib keladi.

- Ta'lim va malaka yetishmasligi: Ta'lim darajasi past bo'lganda va malaka yetishmaganda, ayollar mahalliy mehnat bozorida ish topish imkoniyatlarini cheklangan holda topadilar. Natijada, ular xorijda yaxshiroq imkoniyatlar izlay boshlaydilar.

- Oilaviy majburiyatlar: Ayollar oilaviy moliyaviy vaziyatni yaxshilash maqsadida chet elga ish izlashga majbur bo'lishlari mumkin. Bu ayniqsa, yolg'iz onalar yoki oilaning asosiy non topuvchilari bo'lgan ayollarga tegishli.

Iqtisodiy omillar:

- Islohotlar va iqtisodiy tanazzul: Iqtisodiy tanazzul, islohotlarning samarasizligi va yuqori darajadagi ishsizlik mehnat migratsiyasining asosiy

sabablaridan biridir. Ayollar o‘z yurtida yetarli daromad topa olmaganda, mehnat migratsiyasiga yo‘naltiriladi.

- Maoshlarning pastligi: Ayollarning o‘z mamlakatida ish haqi past bo‘lganda, ular yuqori daromad izlab, mehnat migratsiyasiga qaror qilishadi.

- Norasmiy sektorning kengayishi: Norasmiy sektorda ish sharoitlari kam ta‘minlanganligi va huquqiy himoyaning yetishmasligi ayollarni mehnat migratsiyasiga undaydi.

Madaniy omillar:

- Madaniy normalar va an‘analari: Ba‘zi madaniy kontekstlarda, ayollarning mehnat bozoridagi roli cheklangan bo‘lishi mumkin. Buning natijasida, ayollar o‘zlarini cheklangan rolga solishdan qochish maqsadida chet elga mehnat migratsiyasini tanlashadi.

- Jinsiy tengsizlik: Ayollarning jamiyatdagi o‘rni va ularga nisbatan qarashlar, ular mehnat migratsiyasiga jalb qilinishida muhim rol o‘ynaydi. Bu ko‘pincha jamiyatdagi konservativ qadriyatlar bilan bog‘liq bo‘lib, ayollarning imkoniyatlarini cheklab qo‘yadi.

Global omillar:

- Globalizatsiya: Ayollarning mehnat migratsiyasiga globalizatsiyaning ta‘siri ham katta. Chegaralar-aro iqtisodiy aloqalarning kuchayishi, texnologik rivojlanish va transport infratuzilmasining yaxshilanishi ayollarni xorijiy mehnat bozorlariga kirishga undaydi.

- Migratsiya siyosatlari: Qabul qiluvchi davlatlarning mehnat migratsiyasi siyosatlari va qonunlari ayollar migratsiyasiga ta‘sir ko‘rsatadi. Ayollar ushbu siyosatlarning ularni qo‘llab-quvvatlashi yoki cheklashiga qarab, migratsiya qarorlarini qabul qilishadi.

Mehnat bozorida ayollar migratsiyasini tashkillashtirish va boshqarish funksiyalari muhim jarayon bo‘lib, ular ayollar uchun xavfsiz va samarali mehnat sharoitlarini yaratishga qaratilgan. Bu funksiyalar bir necha darajada amalga oshirilishi mumkin: davlat, xalqaro tashkilotlar, ish beruvchilar va nodavlat tashkilotlar darajasida.

Tadqiqotchi A.A.Nikiforova ta‘kidlashicha, “Mehnat bozori rivojlanishining darajasi va bozorda ishtirok etuvchi kuchlar - tadbirkorlar, mehnatkashlar va davlat o‘rtasida ma‘lum davrda erishilgan manfaatlar

muvozanatini aks ettiruvchi ijtimoiy munosabatlar tizimi sifatida vujudga kelgan”[8;35].

I.S.Maslovaning ta’rifi bo’yicha, “Mehnat bozori – o’suvchi tizim, unda mulkchilik subyektlari, ishchi joylari va ishchi kuchi takliflari, xodim va yollanma ishga talab hajmi, tarkibi va nisbatini shakllantirib, ishlab chiqarish omillari (mehnat vositalari va ishchi kuchi)ga ta’sir etadi”. Mehnat bozori mavjud, ammo «iqtisodiyot va ijtimoiy sohada yetishmayotgan yuqori malakali va alohida xususiyatga ega bo‘lgan mehnat resurslarini to‘ldirish uchun yosh mutaxassislarni mehnat mobilligini ta’minlash orqali mehnat migratsiyasini boshqarish zaruriyati paydo bo‘ldi» [9;110].

Ayollar migratsiyasini chuqur o‘rganish iqtisodiy siyosatni yanada samarali shakllantirishga yordam beradi. Bu jarayonni o‘rganish orqali hukumat ayollar migratsiyasining iqtisodiy oqibatlarini yaxshiroq tushunib, iqtisodiy strategiyalar va dasturlarni ishlab chiqishi mumkin. Bu esa ichki mehnat bozorini mustahkamlash va migrantlar tomonidan yuborilgan mablag‘larni samarali boshqarish imkonini beradi.

Amaliy jihatdan, ayollar migratsiyasini o‘rganish oilaviy munosabatlar, gender tengligi va ijtimoiy barqarorlikni saqlash uchun zarur. Oilaviy munosabatlarning buzilishi, bolalarning tarbiyasidagi muammolar, ayollar huquqlarining buzilishi kabi ijtimoiy muammolarni aniqlash va ularga yechim topish orqali jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shish mumkin.

Qonunchilik sohasidagi amaliy choralar ayollar migratsiyasi bilan bog‘liq qonuniy muammolarni hal etishga yo‘naltirilishi mumkin. Bu jarayonni o‘rganish ayollarning huquqlarini himoya qilish, inson savdosi va mehnat ekspluatatsiyasiga qarshi kurashishda samarali choralar ko‘rishga yordam beradi.

Amaliy jihatdan, ayollar migratsiyasini o‘rganish O‘zbekistonning migratsiya siyosati va uning amaliy mexanizmini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonni tushunish orqali hukumat migrant ayollarga yordam ko‘rsatish va ularning qonuniy huquqlarini ta’minlash uchun samarali siyosatlarni ishlab chiqishi mumkin. O‘zbekistonning xalqaro miqyosdagi migratsiya sohasidagi ishtirokini kuchaytirish va migrant ayollarning huquqlarini xalqaro darajada himoya qilishga yordam

beradi. Bu esa xalqaro tashkilotlar va boshqa davlatlar bilan samarali hamkorlik qilish imkonini beradi.

O‘zbekistonda ayollar migratsiyasini o‘rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham muhimdir, chunki bu jarayon jamiyat va iqtisodiyotga keng qamrovli ta’sir ko‘rsatadi. Bu tahlillar natijasida aniqlangan ma’lumotlar va ishlab chiqilgan choralar mamlakatning barqaror rivojlanishiga, ayollar huquqlarining himoyasiga va ijtimoiy adolatni ta’minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://worldmigrationreport.iom.int/news/world-migration-report-2024-reveals-latest-global-trends-and-challenges-human-mobility>
2. Nizomulmulk. «Siyosatnoma». Toshkent. «Yangi asr avlodi» nashriyotmatbaasi. 2015 yil. B.312.
3. Bekmuradov M.B. Zamonaviy boshqaruv sotsiologiyasi. Monografiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi. 2020. B.436.
4. Xolbekov.A.J. Sharq va g‘arb mutafakkirlarining sotsiologik ta’limoti. – Toshkent: Universitet, 1996. B.25.
5. Ubaydullaeva R.A., Atamirzaev A.B. Molodej nezavisimogo Uzbekistana. – Tashkent: Sentr «Ijtimoiy fikr», 2010. S.146.
6. D.Axmedova “O‘zbekistonda xotin-qizlar migratsiyasining ijtimoiy omillari” mavzusi bo‘yicha dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2023
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi PQ-149-sonli «Xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarini va ularning oila a’zolarini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Qarori.
8. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. – М.: Международные отношения. 1991. С. 48.
9. Маслова Е.В. Рынок труда и регулирование занятости: развитие профессиональных компетенций и способности трудоустройства молодых специалистов: монография / Е.В. Маслова, Воронежский государственный университет. –Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017. 121 с.
10. The Times of Central Asia. (2024). ‘Central Asians Continue Working in South Korea Despite Legal Issues’ [The Times of Central Asia. Граждане Центральной Азии продолжают работать в Южной Корее, несмотря на юридические проблемы] // The Times of Central Asia, 19 февраля, <https://timesca.com/central-asians-continue-going-to-work-in-south-koreadespite-legal-issues/>

OILAVIY ZO‘RAVONLIKKA BARHAM BERISH VA AYOLLARNI IJTIMOIIY HIMOYA QILISH MASALALARI

Mamatqulova S. K.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston

Milliy universiteti “Ijtimoiy ish”

kafedrası 1-kurs magistranti

Shamiddinova O‘. K.

Guliston davlat universiteti

Ijtimoiy ish yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Kirish. Davlatning taraqqiy etgani, rivojlanganining muhim belgilaridan biri aholining yuksak huquqiy madaniyatga egaligida ko‘rinadi. Mamlakatimizning bugungi taraqqiyot yo‘li jamiyat a‘zolarining huquqiy ongi, tafakkuri va madaniyatini yuksaltirishni dolzarb vazifa qilib qo‘yar ekan, shu o‘rinda ayollarning huquqiy madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

2024-yil holatiga ko‘ra dunyo aholisi soni 8,2 milliardga yetdi. Shundan 50,5 foizi, ya‘ni 4,14 milliard nafari erkaklar, ayollar esa 49,5 foiz ya‘ni 4,06 milliard nafarni tashkil etadi [1]. O‘zbekiston hududida esa ayollar 49 foiz aholini qamrab oladi. Bu mamlakatimiz salohiyatining teng yarmi deganidir. Bugungi kunda mamlakatimizda tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi ayollar 25 foiz, rahbar ayollar 27 foiz, siyosiy partiyalarda 44 foiz, oliy ta‘limda esa 46 foizni tashkil qiladi. Shu sababli ham ayollar huquqlarini va gender tenglikni taminlash nafaqat mamlakatimiz, balki, butun dunyo uchun muhim vazifa hisoblanadi. Zero, bu jamiyatda tinchlik vatotuvlik, insoniy potensialning to‘liq amalga oshishi va barqaror rivojlanishiga daxldor masaladir. BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda milliardlab xotin-qizlar oilaviy-maishiy zo‘ravonlikdan himoyalanmagan, ayollar va erkaklar mehnatiga haq to‘lashda ham o‘rtacha 23 foiz farq bor, qishloq joylarda bu haq 40 foizga ham yetadi [2].

Asosiy qism. Agar insoniyat tarixiga nazar tashlasak, ayollar erkaklarga nisbatan kamsitilgan, jamiyatni boshqarish ishlaridan chetlatilgan davrlarni ifodalovchi manbalarni uchratishimiz mumkin. Jumladan, antik davrlarda ham ayollar va erkaklar teng huquqliligi masalasi

haqida olim va faylasuflar o‘z fikr va mulohazalarini bildirishgan. Masalan, buyuk yunon olimi Antifon “Tabiat barchani: ayollarni ham, erkaklarni ham teng qilib yaratadi, lekin odamlar insonlarni tengsiz holatga soluvchi qonunlarni ishlab chiqishadi[3]”- deb ta’kidlagan. Sharq qomusiy olimlaridan biri bo‘lgan Abu Nasr Farobiy o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida tenglik hukm surgan davlatni fozillikka intilgan davlat sifatida ta’riflaydi.

O‘zbekiston Respublikasida xotin-qizlarning ahvolini yaxshilash, ularning erkinligi, huquqi, manfaatlari va sog‘ligini muhofaza qilish mamlakat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

Respublika Prezidentining 1995-yil 2-martdagi “O‘zbekiston Respublikasi davlat va ijtimoiy qurilishida xotin-qizlarning rolini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 1998-yilning “Oila yili”, 1999-yilning “Ayollar yili” deb e‘lon qilinishi, 1999-yil 17-martdagi “Xotin-qizlarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmon, Oliy Majlisning 1999-yil 14-apreldagi “Xotin-qizlarga qo‘shimcha imtiyozlar to‘g‘risida”gi, 2019-yil 2-sentyabrdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi qonunlari, 2004-yil 25-maydagi “O‘zbekiston xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmon, 2019-yil 7-martdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori bu siyosatning dolzarbligini belgilab beradi. Shuningdek yurtimizda ayollar va erkaklarning teng huquqligini, gender tenglikka erishish masalalarida ham ulkan ishlar amalga oshirilmoqda.

Gender tenglik – xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasidagi munosabatlarning jamiyatdagi barcha sohalarida namoyon bo‘ladigan ijtimoiy tenglikdir. Kundalik turmushga qaraydigan bo‘lsak, gender sterotiplari ayollar huquqlarining amalga oshishi yo‘lidagi jiddiy to‘siq ekanini ko‘rishimiz mumkin.

Gender o‘zlik – muayyan madaniyatda amal qiluvchi erkaklarga xoslik va ayollarga xoslik bilan o‘zining bog‘liqligini anglashdir. O‘zini erkak yoki ayol sifatida identifikatsiyalash – bu ushbu jamiyat tomonidan

ularning biologik jinsidan kelib chiqqan holda belgilangan psixologik sifatlar va harakatlar modelini qabul qilish demakdir.

“Gender tenglikni taminlash va xotin-qizlarning sharoit va imkoniyatlarini kengaytirish zamonamizning hali yechilmagan masalasi hamda inson huquqlarini taminlash borasidagi kata muamolarimizdandir” deya ta’kidlagan edi BMT bosh kotibi Antonio Guterresh.

Respublikamizda tashkil qilingan ijtimoiy so‘rovnomada qatnashgan ayollarning (asosan kelinlar) 14 foizi oila azolari tomonidan kamsitilishi va eri tomonidan haqoratlanishini, 9 foizi esa oilada kuch ishlatilgani yoki kaltaklanishlarini ma’lum qilishgan. Afsuski bunday holatlar shu kecha kunduzda ham uchrab turibdi. Samarqandda turmush o‘rtog‘i va qaynonasi tomonidan, Andijonda eri tomonidan kaltaklab o‘ldirilgan ayollarni shular jumlasidandir

Oilada maishiy-zo‘ravonlik va kamsitilishga uchrayotgan ayollarning asosiy qismi hayotida moddiy va maishiy qiyinchiliklar mavjudligi, turmush o‘rtog‘ining ichkilikka ruju qo‘yganligi va ro‘zg‘orga mas’uliyatsiz ekanligini bildirishgan.

Oilaviy-maishiy zo‘ravonlik – oilaning bir a’zosiga nisbatan boshqa bir a’zosi yoki a’zolarining muntazam davom etib keluvchi, takrorlanib turuvchi zo‘ravonligidir va u asosan oila ichida yuz beradi.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, qiyin iqtisodiy va maishiy sharoitda ko‘pchilik oilalar muhitida zo‘ravonliklar paydo bo‘ladi, bu esa o‘z navbatida, suitsidga moyil xulq-atvorni yuzaga keltirishi mumkin. Yurtimizda bu masalaga barham berish juda mushkul masala hisoblanadi. Sabablarni mushohada qilganda, mentalitetga xos xususiyatlarni e’tibordan chetda qoldirmaslik lozim. O‘zbek oilalarida shaxsiy hayot, oilaviy sir-muqaddas va xalqimiz bu masalada ancha konservativ hisoblanadi. Bir so‘z bilan aytganda, ko‘pchilik holatlarda oilaviy zo‘ravonlik oilada tashqariga chiqmaydi.

Jahon banki o‘zining “ayollar, biznes va qonunlar – 2016” deb nomlangan hisobotida “Dunyodagi 46 ta mamlakatda oilaviy zo‘ravonlikni taqiqlovchi qonunlar yo‘q. Ular orasida MDH hududidagi uch mamlakat – Rossiya, Armaniston va O‘zbekiston ham bor” deb qayd etadi. 2017-yil Armaniston bu ro‘yxatdan chiqdi. 2019-yilda esa, O‘zbekiston ham bu ro‘yhatdan chiqishga erishdi: “Xotin qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan

himoya qilish to'g'risidagi" hamda "Xotin qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi " qonun hujjatlari qabul qilindi.

Oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashda turli mamlakatlar samarali tajribalar ishlab chiqqan. Quyida ba'zi muhim horij tajribalari bilan tanishish mumkin:

Masalan, Buyuk Britaniyada zo'ravonlik oilada, uy ichida sodir etilgan bo'lsa, sudlar buni ishni og'irlashtiruvchi holat sifatida baholaydi. 2006-yilda bu haqida qonunchilikka maxsus band qo'shiladi. Bundan tashqari, oilaviy zo'ravonlik haqida xabar topilganda, bu masala yuzasidan gumon qilinayotgan shaxsni 48 soatga politsiya xodimlari tomonidan olib ketilishi mumkin.

Ispaniya oilaviy zo'ravonlikka qarshi juda kuchli qonunchilik bazasiga ega. 2004-yilda qabul qilingan "Genderga asoslangan zo'ravonlikka qarshi umumiy himoya qonuni" maxsus sudlar va politsiya bo'limlarini tashkil etish imkonini berdi. Shuningdek, davlat tomonidan zo'ravonlikka uchragan ayollarga bepul huquqiy va psixologik yordam ko'rsatish tizimi keng yo'lga qo'yilgan. Har bir zo'ravonlik holati uchun tezkor javob beruvchi maxsus xizmat mavjud [4].

Shvetsiyada oilaviy zo'ravonlik masalasida gender tengligi va ayollar huquqlarini himoya qilishning keng qamrovli dasturlari ishlab chiqilgan. 2018-yilda "Himoqona rozilik" (Consent Law) qonuni qabul qilingan bo'lib, jinsiy aloqani majburiy ravishda amalga oshirilgan har qanday holatni zo'ravonlik sifatida ko'rib chiqadi. Zo'ravonlikka uchraganlarga ijtimoiy yordam, ularni qo'llab-quvvatlash markazlari ham mavjud [5].

Avstraliyada "White Ribbon" harakati oilaviy zo'ravonlikka qarshi milliy kampaniya bo'lib, jamiyatning erkak qismini bu muammoga qarshi kurashga jalb qilishga yo'naltirilgan. Avstraliya hukumati "Avstraliyalik ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi milliy harakat rejasi"ni ishlab chiqqan bo'lib, zo'ravonlik qurbonlarini qo'llab-quvvatlash, ularga xavfsiz boshpana ta'minlash va rehabilitatsiya qilishni ko'zda tutadi.

Kanadada oilaviy zo'ravonlikka qarshi davlat dasturlari bilan birga, mahalliy hukumatlar va nodavlat tashkilotlar muhim rol o'ynaydi. Ayollar va bolalar uchun mo'ljallangan xavfsizlik uylari va yordam markazlari orqali jabrlanuvchilarga vaqtinchalik boshpana va psixologik yordam

beriladi. Bundan tashqari, Kanada hukumati oilaviy zo‘ravonlikni jamiyatga ta’sir ko‘rsatuvchi jiddiy muammo sifatida ko‘rib, bu borada keng ko‘lamli tadbirlar o‘tkazadi [6].

AQShda 1994-yilda qabul qilingan "Violence Against Women Act" (VAWA) qonuni oilaviy zo‘ravonlik, jinsiy tajovuz va uy zo'rvonligi bilan bog'liq jinoyatlar uchun jiddiy javobgarliklarni belgilab bergan. Bu qonun politsiya, sud tizimi va sog'liqni saqlash muassasalarini qurbonlarni himoya qilishga yo‘naltiradi. Shuningdek, zo‘ravonlik qurbonlariga xavfsiz boshpana va huquqiy yordam ko‘rsatiladi.

Yangi Zelandiyada oilaviy zo‘ravonlikka qarshi hukumat va nodavlat tashkilotlar birgalikda ishlaydi. "Shaxsiy xavfsizlik buyurtmasi" tizimi orqali qurbonlar sud orqali zo‘ravonlardan himoyalaniishi mumkin. Shuningdek, mamlakatda zo‘ravonlikka qarshi keng qamrovli psixologik yordam xizmatlari faoliyat yuritadi [7].

Ushbu tajribalar O‘zbekistonga oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurashishning samarali usullarini joriy qilishda yordam berishi mumkin. Hamma joyda bu kurash huquqiy himoya, jamiyatni tarbiyalash va qurbonlarga ko‘mak berishga asoslanadi.

Xulosa va takliflar. Oilaviy zo‘ravonlik jamiyatda keng tarqalgan va murakkab ijtimoiy muammo bo‘lib, uning oqibatlari faqat jabrlanuvchilar uchun emas, balki umuman jamiyat uchun ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Eng ko‘p ayollar oilaviy zo‘ravonlikdan aziyat chekishadi va ko‘pincha ularning huquqlari buziladi. Ushbu muammoga qarshi samarali kurashish uchun ijtimoiy himoya tizimlarini kuchaytirish, zo‘ravonlikning oldini olish va jabrlanuvchilarni qo‘llab-quvvatlash muhimdir.

Zo‘ravonlikni oldini olishda huquqiy himoya tizimlarining yaxshilanishi, xalqaro va milliy qonunchilikni samarali qo‘llash, shuningdek, huquqiy, psixologik va rehabilitatsion xizmatlarning joriy etilishi katta ahamiyatga ega. Jamiyatda gender tengligini ta’minlash orqali ayollarning huquqlarini himoya qilish, ularni iqtisodiy, psixologik va jismoniy jihatdan qo‘llab-quvvatlash zarur.

Shuningdek, oilaviy zo‘ravonlikning profilaktikasi, ya’ni uni sodir bo‘lishidan oldin oldini olish uchun ma’rifiy kampaniyalar, jamoatchilik xabardorligini oshirish va muammo haqida keng ma’lumot berish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayollarning o‘z huquqlarini bilishlari, huquqiy yordam

olish imkoniyatlariga ega bo'lishlari ularning o'zlarini himoya qilishida muhim o'rin tutadi.

1. Huquqiy himoyani kuchaytirish: Oilaviy zo'ravonlikka qarshi milliy qonunchilikka qo'shimchalar kiritilishi va bu qonunlarning samaradorligini oshirish bo'yicha ishlar olib borilishi kerak. Jabrlanuvchilarning tezkor va to'g'ri himoya qilish mexanizmlarini yaratish zarur.

2. Reabilitatsiya markazlarini ko'paytirish: Zo'ravonlik qurbonlari uchun maxsus reabilitatsiya va qo'llab-quvvatlash markazlarini tashkil etish, ularning psixologik, huquqiy va iqtisodiy yordam olishlari uchun sharoit yaratish zarur.

3. Jamiyatda gender tengligini targ'ib qilish: Zo'ravonlikning oldini olish uchun jamoatchilik orasida gender tengligi haqidagi tushunchalarni kuchaytirish, ayollarga nisbatan hurmat va teng huquqlilikka asoslangan munosabatlarni targ'ib qilish lozim.

4. Ma'rifiy kampaniyalar: Oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurash bo'yicha keng qamrovli axborot kampaniyalarini olib borish, bu orqali zo'ravonlikning xavfini tushuntirish va jabrlanuvchilarning qayerdan yordam olishlari mumkinligi haqida ma'lumot berish kerak.

5. Zo'ravonlikka qarshi profilaktika dasturlarini joriy etish: Ta'lim muassasalarida va korxonalarda oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashish, oila a'zolari orasida tinchlikni targ'ib qilish va huquqiy savodxonlikni oshirishga qaratilgan dasturlarni yo'lga qo'yish zarur.

6. Psixologik yordam xizmatlarini kuchaytirish: Jabrlanuvchilarga psixologik yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish va bu xizmatlardan foydalanishni osonlashtirish kerak. Shu bilan birga, jabrlanuvchilarning o'zlarini tiklashlari uchun uzoq muddatli qo'llab-quvvatlash dasturlari yaratilishi kerak.

Ushbu takliflar oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashda, ayollarni ijtimoiy himoya qilishda va jamiyatda ijobiy o'zgarishlarga erishishda muhim rol o'ynaydi.

Maqolada, shuningdek, ayollarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olishda barcha ijtimoiy qatlamlarning ishtiroki muhimligini ta'kidlaydi. Har bir inson, jinsidan qat'iy nazar, bu masalada faol ishtirok etishi kerak, chunki adolatli jamiyat barpo etish har birimizning burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. <https://aniq.uz/statistika/dunyo>.
2. Ayollarga huquqiy madad. – Toshkent.: Adolat nashriyoti, 2022. B.35.
3. Gender munosabatlari nazariyasi va amaliyotiga kirish. Ilmiy maqolalar to‘plami. Toshkent, 2007. B. 35.
4. United Nations. (2020). Ending Violence against Women: Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence. New York: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).
5. World Health Organization. (2013). Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence. Geneva: WHO.
6. Heise, L. (2011). What Works to Prevent Partner Violence? An Evidence Overview. London: Department for International Development (DFID)
7. Amnesty International. (2019). Domestic Violence Laws around the World. London: Amnesty International

ЁШЛАР НОРАСМИЙ БАНДЛИГИНИНГ ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ

*Усмонова Р. М.
Ўзбекистон Республикаси Оила ва
хотин қизлар илмий-тадқиқот
институтини тадқиқотчиси,
Низомий номидаги Тошкент давлат
педагогика университети ўқитувчиси*

Кириш. Жаҳонда ёшлар, хотин қизлар норасмий бандлигини социология ва ижтимоий хавфсизлик нуқтаи назаридан ўрганиш долзарб ижтимоий масалалардан бири ҳисобланади. Маълумотларга кўра, бугунги кунда аёллар глобал ишчи кучининг **40%**дан ортиғини ташкил қилиб, ривожланган мамлакатларда аёлларнинг тахминан **70%** ва ривожланаётган мамлакатларда **60%** иш билан таъминланган [1]. Аммо, жаҳон меҳнат бозорида хотин қизлар ўз ўрнини топишда жиддий тўсиқларга дуч келишмоқда [2].

Норасмий бандликни ўсиб бориши, меҳнат бозорига эдиликдар кириб келаётган ёш хотин қизларни ушбу секторда бандлиги уларнинг

хақ ҳуқуқларини таъминлаш, хавфсиз меҳнат шароитида ишлашни таъминлаш, турли хил ижтимоий зўравонликлар ва тажовузлардан ҳимоя тизимини ташкил этилиши ҳамда амалга ошириш имкониятини бермайди. Хотин қизларнинг норасмий бандлиги сабабларини, унинг иқтисодиёт ва жамиятга таъсирини ўрганишнинг ижтимоий нуқтаи назардан долзарб аҳамият касб этиши боис, ҳозирда дунёнинг нуфузли ақл марказлари ва илмий тадқиқот институтлари томонидан илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Маълумотларининг дастлабки таҳлили шуни кўрсатадики, Ўзбекистондаги ҳар **10** иш ўринларининг деярли 4 таси (39%) норасмий бўлиб, 2022 йилда жами иқтисодий фаол аҳолининг **13,7** миллион нафаридан 6,5 миллиони (47 фоиз) расмий секторда меҳнат қилади [3]. Шу муносабат билан ижтимоий ва меҳнат муносабатларининг мувозанатли ривожланишини таъминлаш шарти сифатида давлат томонидан тартибга солишнинг аҳамияти ортиб бормоқда.

Методология. Норасмий бандликнинг Ўзбекистондаги меҳнат бозорига кириб келаётган ёшлар, хотин қизларга ижтимоий таъсирини тушунишга ёрдам бериши кутилмоқда. Тадқиқот натижалари норасмий секторда аёлларнинг аҳволини яхшилаш учун иш олиб бораётган сиёсатчилар, ривожланиш амалиётчилари ва бошқа манфаатдор томонлар учун фойдали бўлади.

Замонавий Ўзбекистонда олиб борилаётган ислоҳатлар ва ўзгаришлар шароитида норасмий бандликни қисқартириш муаммоси ўта долзарб бўлиб бормоқда, чунки меҳнат унумдорлигининг инклюзив ўсишини таъминламасдан туриб, бу мақсадга эришиш мумкин эмас. Аммо, норасмий иш билан шуғулланадиган одамлар дуч келадиган муаммоларни яхшироқ тушуниш, иқтисодиётдаги янги тенденциялар шароитида ёшлар, хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилиш нуқтаи назаридан ижтимоий муносабатларни ўрганиш долзарб вазифалардан саналади.

Шу ўринда қайд этиш мумкинки, сўнгги йилларда мамлакатимизда бандлик соҳасига қаратилган эътибор ўлароқ, республикамизда ишсизлик даражаси сўнгги олти йилда 9,5 фоиздан

8,1 фоизга камайишига эришилган. Хусусан, “Ўзбекистон-2030” стратегиясида бандлик кўламини ошириш ва муносиб меҳнат шaroитларини яратиш орқали меҳнат бозорининг барқарорлигини таъминлашга алоҳида ўрин эгаллаган. Ушбу ҳодисани социологик жиҳатдан тадқиқ этиш ва уни ижтимоий ва иқтисодий ривожланиш тенденцияларини ўрганиш норасмий иш билан шуғулланадиган хотин қизлар дуч келадиган муаммо ва омилларни аниқлаш ва тушунишга хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки, сўнги йилларда Ўзбекистонда бандлик ва меҳнат бозорини тартибга солиш ва хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган, “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида” ги, “Давлат статистика қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, “Аёллар саломатлигига салбий таъсир кўрсатадиган касблар ва иш ўринлари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги, “Аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора тадбирлари” ҳамда “Норасмий бандлик улушини қисқартириш ҳамда меҳнат ресурслари балансини замонавий ёндашувлар асосида шакллантириш чора-тадбирлари тўғриси”даги бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Асосий қисм. Ёшлар норасмий бандлигини ижтимоий жиҳатдан тадқиқ этилишда илмий назария ва ёндашувлар. Замонавий жамиятда аҳолини бандлигини таъминлаш муҳим масала бўлиб, бу аҳолининг турмуш иқтисодий ва ижтимоий ҳимояси билан биргаликда давлатнинг барқарорлигида муҳим омили ҳисобланади. Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ўрганиш соҳасида норасмий бандлик муаммоси ва унинг меҳнат бозоридаги амал қилиш хусусиятлари нисбатан яқин йиллар ичида ўрганила бошланди [4].

Ёшлар норасмий бандлигини, шу жумладан хотин қизлар норасмий бандлигини ижтимоий жиҳатдан тадқиқ этишнинг турли назариялари ва ёндашувлари бўлиб, бу тадқиқотчилар ва сиёсатчиларга норасмий сектор динамикасини яхшироқ тушунишга ва уни расмий иқтисодиётга тартибга солиш ва интеграция қилиш бўйича янада самарали чораларни ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Жаҳонда норасмий бандлик масаласи ўтган асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб ўрганила бошланган бўлиб, ривожланган жамиятларда меҳнат бозорини барқарорлаштириш йўналишидаги тадқиқотларда иқтисодиётнинг норасмий секторини ташкил этувчи “ҳолат” сифатида ўрганилиб келинган. Ҳозирги кунда норасмий бандлик барча мамлакатлари учун хос бўлиб, у бир қатор хусусиятлари тавсифланади. Биринчидан, у расмий статистика томонидан тўлақонли ҳисоби юритилмайди ва “норасмий бандлар” одатда расмий идоралар томонидан тан олинмайди. Иккинчидан, бу соҳада бандларнинг кўпчилиги унчалик катта бўлмаган капиталга эга бўлиб, меҳнат унумдорлиги ва даромадлари нисбатан паст ҳисобланади. Учинчидан, норасмий банд бўлган аҳоли қатламининг аксарият қисми бозорга чиқиш, кредит муассасалари хизматларидан фойдаланиш, замонавий технологиялар, сифатли таълим ва касбий-техник ўқишдан амалда фойдаланиши чекланган даражада эга бўладилар. Тўртинчидан, бу соҳадаги бандлар одатда ижтимоий ҳимоя қилинмаган, меҳнат қонунчилиги ва меҳнат муҳофазаси меъёрлари билан таъминланман бўладилар. Шу нуқтаи назардан аҳоли бандлигини тадқиқ этишнинг асосий назариялари ва ёндашувларини қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. **Меҳнат бозори назарияси.** Ушбу назария тарафдорлари меҳнат бозорини расмий ва норасмий секторларга бўлишни таклиф қилади ва унда расмий сектор ижтимоий кафолатларга эга барқарор маошли иш ўринлари билан ажралиб турса, норасмий сектор ижтимоий кафолатларга эга бўлмаган беқарор ва кам маошли ишлари билан кўзга ташланади. Ушбу назариянинг асосий намоёндалари бўлган Майкл Пиоре, Питер Доерингерларнинг фикрига кўра, меҳнат бозорида иккита сегментнинг мавжудлиги: бирламчи (расмий) ва иккиламчи (норасмий) ҳисобланади. Яъни, бирламчи сектор яхши иш шароитлари ва юқори иш ҳақи билан барқарор иш ўринларини таклиф қилса, иккиламчи сектор беқарорлик, кам даромад ва ижтимоий кафолатларнинг йўқлиги билан ажралиб туради. Шунингдек, улар меҳнат бозорининг тузилишини ўрганиб, иш ўринлари ва меҳнат шароитларининг нотекис тақсимланишига эътибор қаратди.

2. Меҳнат мослашувчанлиги назарияси (эгилувчанлик).

Ушбу назария замонавий меҳнат бозорида иш берувчилар ва ходимларнинг мослашувчанлиги зарурлигини илгари суриб, ходимлар учун ҳуқуқлар ва ижтимоий кафолатлар берилган ҳолда вақтинчалик шартномалар ва уйда ишлаш каби мослашувчан иш шароитларини яратишни назарда тутди. Тадқиқотчилар Гюнтер Шмид ва Ларс Сваненгард Глобал ишлаб чиқариш тармоқлари нуқтаи назаридан норасмий иқтисодиётга ёндашиб, норасмий иқтисодиётни глобал ишлаб чиқариш тармоқлари ва таъминот занжирларига интеграциялашга эътиборни қаратади. Унда глобаллашув ва трансмиллий корпорациялар норасмий бандликнинг ўсиши ва фаолиятига қандай таъсир қилишини таҳлил қилиниб, хулоса ва таклифларни беради.

3. Платформа иқтисодиёти назарияси. Мазкур назария вакиллари Ник Sherman (Ник Срнисек), Julia Тис (Julia Тис) норасмий бандликнинг янги шаклларини яратаётган Uber и Airbnb каби рақамли платформаларнинг ўсишини назарда тутиб, ушбу платформалар одамларга мослашувчан соатларда ишлашга имкон беришини қайд этади.

2. Жамиятда яшаб қолиш (Омон қолиш) назарияси. Мазкур назария намоёндалари бўлган Ҳартиг (Ҳарт), Де Сотолар норасмий бандлик бу расмий секторда иш топа олмайдиган одамлар учун омон қолиш воситаси сифатида пайдо бўлган феномен сифатида баҳолашади. Ушбу ёндашув, айниқса, расмий меҳнат бозори барча иш ўринларини таъминлай олмайдиган ривожланаётган мамлакатлар учун долзарб ҳисобланади. Шу ўринда таъкидлаб ўтиш жоизки, Ҳартиг Африкадаги норасмий бандликни ўрганиш жараёнида биринчи маротаба фанда “норасмий иқтисодиёт” атамасини қўллаган бўлса, Де Сото эса ўз китобида Лотин Америкасидаги норасмий иқтисодиётни таҳлил қилиб, бу меҳнат бозорини ҳаддан ташқари тартибга солиш ва бюрократия натижасидир деган хулосага келган.

3. Институционал назария. Бунда аҳолини бандлигини таъминлашда норасмий секторни шакллантириш ва қўллаб-қувватлашда институтларнинг (давлат, қонунлар, ижтимоий

нормалар) ролига эътибор қаратилади. Ушбу назария вакиллари қонунлар устуворлиги таъминланмаган, бюрократия ва коррупция даражаси юқори бўлган ёки самарасиз ҳуқуқий тизимларга эга бўлган мамлакатларда норасмий бандлик ривожланганлигини қайд этишади. Нобель мукофоти совриндори Дуглас Норт давлат ва нодавлат институтларнинг иқтисодий ривожланишдаги ролини ўрганиб, норасмий амалиётлар кўпинча самарасиз расмий муассасалар томонидан яратилган вакуумни тўлдиришини кўрсатиб берган бўлса, ушбу назария тарафдорлардан яна бири Де Сото норасмий сектор расмий институтлар мулк ҳуқуқи ва шартномаларини ҳимоя қила олмайдиган муҳитда ривожланишини таъкидлайди.

4. Неоклассик ёндашув: - норасмий секторни бозор кучлари натижасида кўриб чиқади, бу ерда ишчилар кам харажатлар (масалан, солиқлар) ва катта мослашувчанлик туфайли норасмий секторда ишлашни танлайдилар. Ушбу ёндашув тарфдорларидан бўлган Гари Беккер норасмий бандликни бозор муносабатлари кесимида кўриб чиқади ва бу ерда иш берувчилар харажатларнинг пасатлиги ва тез мослашувчанлик хусусиятидан келиб чиқиб норасмий бандлик фойдасига оқилона танлов қилишини қайд этади. У норасмий бандликни солиқлар ва ижтимоий бадаллар каби харажатларни оптималлаштириш натижасида соддалаштириш мумкинлигини кўрсатиб берган.

5. Структуравий ёндашув: - жамиятда норасмий секторнинг мавжудлиги учун шароит яратадиган иқтисодий ва ижтимоий тузилмаларга эътибор қаратади. Масалан, жамиятда иқтисодий беқарорлик ёки деиндустриализация каби таркибий ўзгаришлар шароитида норасмий бандлик кўпайиши мумкин. Ушбу ёндашув намоёндалари бўлган Вильям Джулиус Уилсон (William Julius Wilson) ва Мануэль Кастельс (Manuel Castells) каби олимлар иқтисодиётда норасмий секторнинг мавжудлиги, уни ривожланиши учун қулай муҳит ва шарт-шароит яратадиган кенг иқтисодий ва ижтимоий тузилмаларга эътибор қаратган. Хусусан, В.Уилсон деиндустриализация каби таркибий ўзгаришларнинг меҳнат бозорига таъсирини ва норасмий бандликнинг ўсишини ўрганиб чиққан бўлса,

М.Кастеллс глобаллашув ва технологик ўзгаришларнинг мослашувчан ва норасмий бандликни шакллантиришга таъсирини таҳлил қилган. Мазкур олимлар ишлаб чиқариш қувватларини бошқа мамлакатларга кўчириш ва автоматлаштириш каби таркибий иқтисодий ўзгаришлар ривожланган иқтисодиётларда норасмий бандликнинг ошишига олиб келишини ҳамда норасмий сектор жаҳон иқтисодиётининг ажралмас қисми эканлигини таъкидлайди.

6. Инсон капиталига асосланган ёндашув: - иш билан таъминлаш имкониятларини аниқлашда таълим ва кўникмаларнинг ролига эътибор қаратиб, ходимларнинг таълим ва малака даражаларини ривожлантириб боришни назарда тутди. Жумладан, жамият аъзоларининг таълим даражаси ва малакаси паст бўлган ишчилар расмий иш жойларига кириш имконияти чекланганлиги сабабли ўзларини норасмий секторда топиш эҳтимоли нисбатан юқори ҳисобланади. Ушбу ёндашув тарфдорлари Теодор Шульц, Гари Бекер инсон капиталига инвестицияларнинг иқтисодий ўсиш ва ривожланишга таъсирини ўрганиб, таълим ва тарбия меҳнат шароитларини яхшилаш орқали норасмий бандликни улушини камайтириш ҳамда иш самарадорлигини оширишнинг муҳим омиллари эканлигини исботлашга ҳаркат қилишган. Жумладан, уларнинг фикрича, норасмий бандлик даражасини пасайтириш учун авваламбор давлат таълим тизимини ва касб-ҳунар таълими дастурларини такомиллаштириши зарур ҳисобланади.

Мазкур масалани долзарблиги ва муҳимлигини дунё бўйича бир қатор нуфузли илмий марказлари томонидан соҳага доир тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Жумладан, Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ) томонидан олиб борилган тадқиқотлар ҳисоботларида норасмий иқтисодиётдаги аёллар ва эркакларнинг улуши, шу жумладан бутун дунё бўйлаб норасмий бандлик ҳолати, гендер тенглик масалалари ва ижтимоий тенгсизликка таъсири қамраб олинган. Шунингдек, нуфузли тадқиқот марказлари томонидан "Кениядаги норасмий корхоналар" (2020), СОВИД-19 шароитида норасмий бандлик бўйича тадқиқотлар", "Совид-19 нинг норасмий ишчиларга таъсири" (2021), "Ҳиндистонда норасмий иш билан

таъминлаш бўйича тадқиқотлар”, “Ҳиндистонда норасмий бандлик: сабаблари, оқибатлари” (2020), “Лотин Америкасидаги норасмий иқтисодиёт бўйича тадқиқотлар”, “Лотин Америкасидаги норасмий иқтисодиёт: афсоналар ва ҳақиқатлар” олиб борилган. Ушбу замонавий назариялар ва тадқиқотлар шуни кўрсатадики, норасмий бандлик уни тушуниш ва тартибга солиш учун комплекс ёндашувни талаб қиладиган муҳим ва кўп қиррали мавзу бўлиб қолмоқда. Норасмий бандликни ўрганишга замонавий ёндашувлар ва назариялар global иқтисодиётдаги ўзгаришлар, технологик янгиликлар ва ижтимоий ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда ривожланишда давом етмоқда.

Юқорида келтириб ўтилганлардан хулоса қилиш мумкинки, аҳолини норасмий бандлиги асосан иқтисодий нуқтаи назардан ўрганилган бўлиб, унинг ижтимоий жиҳатлари, муаммо ва сабаблари ҳамда оқибатлари чуқур ўрганилмаган. Шу нуқтаи назардан муаммони социологик жиҳатларини ўрганиш ва тадқиқ этиш муҳим ҳисобланиб, уни куйидаги жиҳатларни мисол қилиш мумкин.

1. Ижтимоий тенгсизлик ва қашшоқлик жиҳатлари норасмий бандликнинг жамиятдаги ижтимоий тенгсизлик ва қашшоқликка таъсирини таҳлил қилиш билан бирга норасмий секторда ишчилар учун чекланган иш имкониятлари ва ижтимоий имтиёزلардан фойдаланишга олиб келадиган омилларни ўрганиш долзар масала ҳисобланади.

2. Гендер тенглик жиҳатлари. “Норасмий иқтисодиётда аёллар ва эркеклар: статистикаси” халқаро меҳнат ташкилоти томонидан норасмий бандликнинг жамиятдаги gender тенгсизлигига таъсирини таҳлил қилиш билан бирга норасмий секторда эркеклар ва аёллар ўртасидаги иш ҳақи, меҳнат шароитлари ва ресурслардан фойдаланиш фарқларини ўрганилган.

3. Ижтимоий-маданий жиҳатлари. Африкадаги норасмий Иқтисодиёт: чеккадан марказга” (2012) Мери Нжери Кинянжуи томонидан “маданий ва ижтимоий кадриятларнинг норасмий бандликни шакллантириш ва ривожлантиришга таъсири бўйича

тадқиқотлар. Турли жамиятларда маданий амалиётлар ва норасмий фаолият турлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни таҳлил қилиш.

4. Миграция жиҳатлари. “Норасмий иқтисодиётнинг сояси: Жаҳон иқтисодиётидаги норасмий ва ноқонуний иқтисодий фаолиятни тушуниш” (2005) Колин С. Уилямс томонидан миграциянинг норасмий бандликнинг шаклланиши ва фаолиятига таъсирини таҳлил қилинган. Норасмий меҳнат бозорларини яратишда миграциянинг роли ва муҳожирлар ва маҳаллий аҳоли ўртасидаги ўзаро муносабатларни ўрганиш.

5. Сиёсий жиҳатлари. “норасмийлик ва қонун устуворлиги: иккиламчи норматив тизимлар иқтисодий ривожланишни қандай шакллантиради” (2019) Кеннет Roberts томонидан сиёсий институтлар ва ҳуқуқий нормаларнинг норасмий бандликни шакллантириш ва тартибга солишга таъсирини таҳлил қилиш. Иқтисодиётнинг норасмий секторини ривожлантириш ёки бостириш учун шароит яратишда ҳуқуқий ва сиёсий омилларнинг ролини ўрганиш.

6. Таълим ва тарбиявий жиҳатлари. “норасмий секторда таълим ва иш” (2009) Шаҳин Якуб томонидан норасмий секторда таълим даражаси ва бандлик ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш. Норасмий бандлик ходимларининг малакасини оширишда таълим дастурлари ва тренинглارнинг ролини таҳлил қилинган. Ушбу соҳалардаги тадқиқотлар турли жамиятларда ва шароитларда норасмий бандликнинг ривожланиши ва ишлашини белгилайдиган механизмлар ва омилларни яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Шунингдек, норасмий бандликни ўрганишга концептуал (структуралистик ва легалистик) ёндашувлар ўрганилиб, ушбу ёндашувларнинг асосий хусусиятлари аниқланган. Ёндашувлар бўйича қиёсий таҳлил ўтказилиб, унинг асосида ўрганиш объектининг ривожланиши тўғрисида хулоса чиқарилган. Норасмий бандликни ҳар томонлама ўрганиш зарурияти, шунингдек, ушбу “ҳолат”нинг хусусиятлари ва уни тартибга солиш зарурияти асосланган. Тадқиқотда норасмий бандликнинг яширин табиати, аниқлаш чегараларининг аниқ белгиланмаганлиги, ишончли маълумотларнинг етишмаслиги, “норасмийлик” учун аниқ мезонларнинг йўқлиги унинг

ҳолати ва даражасини баҳолашда маълум бир қийинчиликларни юзага келтириши кўрсатиб ўтилган.

Ушбу илмий ишлар норасмий бандлик ва иқтисодий ривожланиш соҳасидаги фундаментал тадқиқотларни акс эттириб, улар норасмий иқтисодиётнинг турли жиҳатларини чуқур тушунишни таъминлайди ва кейинги тадқиқотлар ва сиёсатни ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин. Ушбу замонавий назариялар ва тадқиқотлар шунини кўрсатадики, норасмий бандлик уни тушуниш ва тартибга солиш учун комплекс ёндашувни талаб қиладиган муҳим ва кўп қиррали мавзу бўлиб қолмоқда.

Ушбу ҳолатларнинг мавжудлиги норасмий иқтисодиёт секторида банд ўлган норасмий бандлар фаолиятини легаллаштириш ҳамда расмий бандлар билан бир қаторда мавжуд имкониятлардан фойдаланиш ҳамда мажбуриятларни бажара оладиган статусга келтириш зарурлигини бугунги кундаги меҳнат бозоридаги долзарб масалалардан бирига айлантиради. Юқоридаги ҳолатлар миллий иқтисодиётда норасмий бандлик ҳолатини назарий ҳамда амалий жиҳатдан ўрганишнинг долзарблигини кўрсатади ва шу нуқтаи назардан мақолада миллий меҳнат бозоридаги норасмий бандликнинг ҳолати ҳамда унинг хусусиятлари ўрганилган.

Хулоса ва таклифлар. Иқтисодиётда норасмий бандликнинг юзага келиш сабаблари ҳамда унга таъсир этувчи омиллар боғлиқлик ҳолатини ўрганиш асосида қуйидаги хулосалар олинди:

1. Норасмий соҳадаги бандлик барча бозор иқтисодиёти мамлакатлари учун хос бўлган белгиларнинг мавжудлиги норасмий иқтисодиёт секторида банд бўлган норасмий бандлар фаолиятини легаллаштириш ҳамда расмий бандлар билан бир қаторда мавжуд имкониятлардан фойдаланиш ҳамда мажбуриятларни бажара оладиган мақомга келтириш зарурлигини бугунги кундаги меҳнат бозоридаги долзарб масалалардан бирига айлантиради.

2. Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ) ёндашувига биноан норасмий бандликнинг келиб чиқиши норасмий сектор ўсишига асосий сабаб бўлган ортиқча ишчи кучининг унга бўлган паст талаб билан уйғунлиги натижаси ҳисобланади.

3. Перу иқтисодчиси Эрнандо де Сото ёндашуви (легалистик ёндашув) тарафдорларининг фикрига кўра, норасмий соҳада банд бўлганлар жамият учун оғир юк эмас, балки улар миллий иқтисодиётнинг ривожланиши учун асос бўлиб хизмат қиладилар, чунки улар бюрократик тартибга солишнинг қийин шароитида ўз йўллари билан курашаётган тадбиркорлардир.

4. Тадбиркорнинг норасмий бандлик тарқалишига мойиллигига таъсир қилувчи омилларни баҳолаш мураккаблиги унинг кўздан яширинлиги, чегараларни аниқлаш қийинлиги, расмий маълумотлар ҳамда аниқ мезонлар ҳамда параметрларнинг мавжуд эмаслиги ҳолатлари билан изоҳланади.

5. Амалдаги қонунчилигимизга асосан ишсизлиги ва иш билан таъминлашга ёрдам кўрсатиш мазмунида ҳудудий бандлик идораларига мурожаат этган ишсизлар расмий ишсиз мақомида ҳисобга олинади, у ҳолда, мантиқий жиҳатдан олганда, мавжуд меҳнат ресурслари сонидан иқтисодий фаол аҳоли сони чиқариб ташлангандан ҳосил бўлган фарқ сифатида олинган меҳнат ресурслари қисми норасмий бандлар сифатида қаралиши тўғри бўлади.

Хулоса қилиб айтганда мамлакатимизда норасмий бандлик даражаси меҳнат бозори барқарорлигини таъминлаш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш борасида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ҳамда кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятининг ривожлантирилиши натижасида 2000-2018 йиллар давомида сезиларли даражада қисқариб борган ва 2018 йилга келиб бу кўрсаткичнинг меҳнат ресурслари сонига улуши 22,2 фоизни ташкил этган. Ушбу тенденциянинг юзага келишига норасмий бандлик даражасига таъсир этувчи ҳудудий ва макро даражадаги ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларнинг сифат жиҳатидан ўзгариши сабаб бўлмоқда.

Фикримизча мамлакатимиз меҳнат бозорида мавжуд бўлган норасмий бандлик ҳолатини легаллаштириш учун қуйидаги йўналишдаги фаолият талаб этилади деб ҳисоблаймиз:

1. Норасмий бандлик мақомини амалдаги ҳуқуқий-меъёрий база орқали легаллаштириш;

2. Солиқ ва пенсия тизимида имтиёзларни кенгайтириш орқали норасмий бандларнинг расмий секторга ўтишини рағбатлантириш;

3. Ҳуқуқий шахс мақомидаги корхоналар учун ишчи кучини норасмий жалб этилиш ҳолатларига қўлланиладиган иқтисодий ва маъмурий жазо чораларини кучайтириш;

4. Норасмий бандлик соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширишда минтақалар орасидаги тафовутни ҳисобга олган ҳолда табақалашган ва эгилувчан ёндошувни қўллаш;

5. Худудларда норасмий бандликни легаллаштиришда унга билвосита таъсир этувчи омилларни самарали бошқариш орқали норасмий бандларни расмий меҳнат бозорига кўчиб ўтишини таъминлаш. Кўрсатиб ўтилган йўналишлардаги фаолият натижасида мамлакатимизда норасмий бандлик ҳолатининг легаллашуви маълум даражада тезлашади.

Бунинг учун ишчиларни янги иш шароитларига мослаштириш, иш берувчилар, давлат ва ходимларнинг ижтимоий ва меҳнат муносабатлари тизимидаги манфаатларининг мувозанатини таъминлаш учун тегишли чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун меҳнат бозорида ностандарт бандлик ўсишининг ҳозирги тенденцияларини ўрганиш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/sromoscow/documents/publication/wcms_312702.pdf
2. www.ifrro.org. Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. – Москва: МОТ, 2018.
3. ISBN: 978-92-2-428431-1 (print); 978-92-2-428432-8 (web pdf)
4. <https://senat.uz/oz/plenary-sessions/post-807>;
<https://daryo.uz/k/2023/06/01/senat-ozbekistonda-norasmiy-bandlikni-qisqartirishga-qaratilgan-qonunni-maqulladi>.
5. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2019 yil 56 6/2019 (№ 00044) <http://iqtisodiyot.tsue.uz>.
6. Марчук Г.И. Ҳисоблаш математикасининг усуллари. Новосибирск: Наука. 1983. 196 б.
7. Годунов С.К., Рябенкий В.С. Разностные схемы (введение в теорию). Учеб. пособие для ВУЗов. М.: Наука, 1992. 399 б.
8. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Математик физиканинг дифференциал тенгламалари. М.: Физматгиз, 1962. 67 б.

9. Руховец Л.В., Юдин М.И., Яковлева Н.И. Естественные составляющие метеорологических полей / Мещерская - Л.: Гидрометеиздат, 1970. 199 б
10. Коротеев А.М., Беляев Т.А. Планирование, организация и управление транспортным строительством /таҳрири остида М.: Транспорт, 1989. 286 б.
11. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. В 2-х т. М.: Мир, 1991. 504 б.
12. Седов Л.И. Механика сплошной среды. В 2-х т. - М.: Наука, 1983. Т.1. Б. 114-125.
13. Кузнецов Ю.И. Построение информативного базиса в задачах общей циркуляции атмосферы: Дис... канд. физ.-мат. наук. -Новосибирск: ВЦ СО РАН, 1997. -134 б.
14. Фролов В.В. Теоретические проблемы правового регулирования специальных экономических зон: Автореф. дис... канд. юр. наук - М.: МГУ, 1997. - 22 б.
15. Бахвалов Н.С. К оптимизации методов решения краевых задач при наличии пограничного слоя // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1969. № 4 (9). Б. 841-859.
16. Интеллектуальное общение с ЭВМ: Сб. науч. тр. ТашГУ. - Ташкент, 1986. -270 б.
17. Петров С.М. Влияние конечной скорости распространения поперечной волны на динамическое поведение высокого сооружения //IV Российская конференция по сейсмостойкому строительству: Тез. докл. - М., 2001. 55 б.
18. Иванов П.К. Алгоритм исследования колебаний осесимметричных сооружений с динамическими гасителями //Перспективные информационные технологии: Тез. докл. респ. науч. конф. 21-22 мая 2002. - Ташкент, 2002. 132-133 б.
- 19.** Соатов У.А. Необходимое и достаточное условие существования решения частично интегрального уравнения с вырожденными ядрами. - Т.: 1997. 29 б. Деп. в ГФНТИ ГКНТ РУз 01.10.97. № 2677-97

МУНДАРИЖА

КИРИШ	5
Қ.Х.Абдурахмоновнинг табрик сўзи	15
З.К.Шаукеновнинг табрик сўзи	24
Н.Х.Раҳимовнинг табрик сўзи	30
ГЛОБАЛЛАШТИРИШ ДАВРИДА ЁШЛАР ВА ҚАДРИЯТЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯСИ	37
Алексеева В.С. Ijtimoiy harakatlilik jarayondagi yoshlarning ijtimoiy liftlar xususiyatlari	37
Бобоев Ш.Н. Хайрия фондлари - ижтимоий ҳимоя тизимида нодавлат ноижорат ташкилот сифатида	47
Jabborov J.B. O‘zbekistonda yoshlar bandligini ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida	54
Zaitov E.X. Mahalla yosh avlodni tarbiyalashning o‘ziga xos ijtimoiy instituti sifatida.....	63
Зияева Х.О. Гендер зўравонликка учраган хотин-қизлар муаммосининг социологик таҳлили	70
Imomnazarov H. I. Globallashuv davrida yosh oila sotsiologik tahlil ob’yekti sifatida (muammolar va istiqbollari)	79
Исламбаев Р. И. Ўзбекистонда норасмий бандликка таъсир этувчи омиллар	86
Ishboboeva G. R.-Psychological problems of the manifestation of communication in bicarrier families in the context of interpersonal relationships	92
Камалова Н.Ш. Замонавий иқтисодий шароитларда ёшлар бандлигининг ижтимоий жиҳатлари	101

Куанишова Д. Т. Глобаллашув даврида ёшлар муаммолари ва уларнинг ечими	105
Мамасолиев С. Ёшларнинг ҳуқуқий онги-социологик талқин	113
Саидова М.У. Ёшларнинг ўз имкониятларини намоён қилишларида харизматик фазилатларнинг аҳамияти	116
Сеитов М.Ш. Янги Ўзбекистон ёшлари: ҳолати ва истиқболлари.....	121
Таджибаев А.Б Ўзбекистон ёшлари: ўзини ўзи рўёбга чиқариш, қўллаб-қувватлаш ва устуворликлар	127
Teshayev D. M. Ijtimoiy institutlar tizimida oilaning o‘rni va vazifalari	134
Turdikulov Sh. X. Yoshlar fuqarolik jamiyatining korrupsiyaga qarshi harakatlantiruvchi kuchidir	140
Файзиева Ф. Ўзгариб боровчи дунё: глобаллашув ёшларнинг ҳаётини қандай ўзгартиришга қодир (хатар, оқибатлар категорияси)	146
Халикова С. Я. Рақамли технологиялар ва ёшлар саломатлиги.....	154
Ноjiyev Z.F. Yoshlarni davlat xizmatiga jalb qilish va professional muhitga moslashuvining sotsiologik tahlili	161
Xudayberdiyeva S. B. Yoshlar va globallashuv davrida qadriyatlarining rivojlanishi	169
Эрйигитова Л. Ёшлар ва глобаллашув даврида кадриятлар ўзгариши	177

**ЁШЛАР ВА ТАЪЛИМ: ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАР
ВА ЕЧИМЛАР ИЗЛАШ** **189**

Abduvalieva M., Ergasheva M. Yoshlar ta'limi va gender madaniyatining dolzarb muammolari va ilmiy yechimlari tahlili	189
Жаббаров З.Р. Глобаллашув даврида муҳандислик кўшинлари ҳарбий хизматчиларининг таълим сифатини такомиллаштиришнинг замонавий устуворликлари.....	196
Латипова Н. М., Кара Ш. Р. Девиант хулқ-атворли ўсмирлар билан ижтимоий ишнинг асосий технологиялари.....	205
Медетова Р.М., Пирматов С. Янги Ўзбекистон шароитида таълим олувчиларнинг кадриятлари йўналишлари ва ўзини ўзи рўёбга чиқариш истиқболлари.....	213
Nazarova N. J. Yoshlarda raqobatbardoshlik samaradorligini oshirishda kasb va ta'limning dolzarb muammolari	225
Раҳимова Н.Х. Янги билимларни шакллантириш (Австралия, Япония, Ўзбекистон тажрибаси.....	236
Решетников И.В., Убайдуллаева К.М. Талаба-ёшларни касбга йўналтириш муаммоси.....	252
Холиқов У.К. Ёшларга шахмат ўргатиш жараёнида мантиқий фикрлашнинг айрим хусусиятлари	260
АХБОРОТ ЖАМИЯТИДА ЁШЛАРНИНГ ЎРНИ: ИСТИҚБОЛЛАР ВА ИННОВАЦИЯЛАР	272
Отамуратов С. С. Ёшлар ижтимоий-инновацион фаоллигини ошириш зарурияти	272
Astanov A. R. Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda hokim yordamchilarining o'rnini.....	280
Бокун И. М., Кузнецова А.В. Замонавий Ўзбекистонда ёшлар ўртасидаги сўровларда умуммиллий танловнинг услубий хусусиятлари.....	286

Mirvaliyeva M. Y. Yoshlarning axborot jamiyatidagi tutgan o'rnini	293
ЁШЛАР МУАММОЛАРИ: ИЖТИМОЙ ЗАИФЛИК, ИШСИЗЛИК, ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРНИНГ САЛБИЙ ТАЪСИРИ	302
Абдувалиева М. А. Ногиронлиги бўлган ёшлар муаммолари ва замонавий Ўзбекистонда инклюзив таълимни ривожлантириш даъватлари.....	302
Ахмедова D.O. Maktab o'quvchilari ijtimoiylashuvida ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati.....	309
Ziyayeva X. O., Abdushukurova M.X. Yoshlar o'rtasidagi ishsizlikning sabablari va uning jamiyatga ta'siri	318
Ziyayeva X. O Nuriddinov A.J. Oilalarda zo'rvonlik holatlarini aniqlash va ijtimoiy ish olib borish xususiyatlari	324
Карамян М.Х Ёшлар кадриятларини психологик ўрганишнинг муаммоли майдони	331
Кахарова Н.Р. Feminizatsiyalashgan migratsiyaning ijobiy va salbiy oqibatlarini	342
Mamatqulova S. K., Shamiddinova O'. K. Oilaviy zo'rvonlikka barham berish va ayollarni ijtimoiy himoya qilish masalalari ...	350
Усмонова Р. М. Ёшлар норасмий бандлигининг ижтимоий жиҳатлари	356

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	10
Приветствие Абдурахманов К.Х.	19
Приветствие Шаукенова З.К.	27
Приветствие Рахимова Н.Х.	33
МОЛОДЕЖЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	37
Алексеева В.С. Особенности восприятия молодежью социальных лифтов в процессе социальной мобильности....	37
Бобоев Ш.Н. Благотворительные фонды - как негосударственная некоммерческая организация в системе социальной защиты.....	47
Жаббаров Ж.Б. Обеспечение занятости молодежи в Узбекистане как один из приоритетов государственной политики)	54
Зайтов Э.Х. Махалля, как уникальный социальный институт воспитания молодого поколения.....	63
Зияева Х.О. Социологический анализ проблемы женщин и девочек, подверженных гендерному насилию.....	70
Имомназаров Х.И. Молодая семья как объект социологического анализа в период глобализации (проблемы и перспективы)	79
Исламбаев Р. И. Факторы, влияющие на неформальную ятость в Узбекистане.....	86
Ишбобоева Г.Р. Психологические факторы регуляции межличностных отношений в бикарьерной семье.....	92

Камалова Н.Ш. Социальные аспекты занятости молодежи в современных экономических условиях.....	101
Куанишова Д. Т. Проблемы молодежи и их решение в эпоху глобализации.....	105
Мамасолиев С. Правовое сознание молодежи – социологическая интерпретация.....	113
Саидова М.У. Значение харизматических качеств в проявлении молодыми людьми своих возможностей.....	116
Сеитов М.Ш. Молодежь нового Узбекистана: состояние и перспективы	121
Таджибаев А.Б. Молодёжь Узбекистана: самореализация, поддержка и приоритеты	127
Тешаев Д.М. Роль и обязанности семьи в системе социальных институтов.....	134
Турдикулов Ш.Х. Молодежь – движущая сила гражданского общества в борьбе с коррупцией.....	140
Файзиева Ф. Меняющийся мир: как глобализация меняет жизнь молодежи (категория риска, последствия)	146
Халикова С. Я. Цифровые технологии и здоровье молодежи	154
Хожиев З.Ф. Социологический анализ привлечения молодежи на государственную службу и адаптация к профессиональной среде.....	161
Худайбердыева С.Б. Молодежь и развитие ценностей в эпоху глобализации.....	169
Эрйигитова Л. Молодёжь и изменение ценностей в период глобализации.....	177

МОЛОДЕЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК РЕШЕНИЙ 189

Абдувалиева М., Эргашева М. Анализ актуальных проблем и научных решений образования молодежи и гендерной культуры..... 189

Жаббаров З.Р. Современные приоритеты совершенствования качества образования военнослужащих инженерных войск в эпоху глобализации..... 196

Латипова Н. М., Кара Ш. Р. Основные технологии социальной работы с подростками девиантного поведения 205

Медетова Р.М., Пирматов С. Ценностные ориентиры и перспективы самореализации обучающихся в условиях нового Узбекистана..... 213

Назарова Н.Ж. Актуальные проблемы профессии и образования в повышении эффективности конкурентоспособности молодежи..... 225

Рахимова Н.Х. Формирование нового знания (опыт Австралии, Японии, Узбекистана) 236

Решетников И.В., Убайдуллаева К.М. Проблема профориентации студенческой молодежи 252

Холиков У.К. Некоторые особенности логического мышления в процессе шахматной подготовки молодых людей..... 260

МЕСТО МОЛОДЕЖИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ИННОВАЦИИ 272

Отамуратов С. С. Необходимость повышения социально-инновационной активности молодежи..... 272

Астанов А.Р. Роль помощников хокимов в реализации государственной политики в отношении молодежи.....	280
Боқун И. М., Кузнецова А.В. Методические особенности общенациональной выборки при опросах молодежи в современном Узбекистане	286
Мирвалиева М. Й. Роль молодежи в информационном обществе.....	293
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ: УЯЗВИМОСТЬ, БЕЗРАБОТИЦА, НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ	302
Абдувалиева М. А. Проблемы молодежи с инвалидностью и вызовы развития инклюзивного образования в современном Узбекистане.....	302
Ахмедова Д.О. Значение социальных сетей в социализации школьников.....	309
Зияева Х.О., Абдушукурова М.Х. Причины безработицы среди молодежи и ее влияние на общество.....	318
Зияева Х.О., Нуриддинов А.Ж. Особенности определения ситуаций насилия в семье и ведения социальной работы.....	324
Карамян М. Х. Проблемное поле психологического изучения ценностей молодежи	331
Кахарова Н.Р. Положительные и негативные последствия феминизированной миграции.....	342
Маматкулова С.К., Шамитдинова У. К. Вопросы прекращения семейного насилия и социальной защиты женщин.....	350
Усмонова Р.М. Социальные аспекты неформальной занятости молодежи.....	356

Н.Х.Раҳимова - и.ф.д., В.С.Алексеева - с.ф.д. (PhD),
М.А.Айдинова - и.ф.н., Д.О.Ахмедова - с.ф.д. (PhD),
М.Ш.Сеитов - с.ф.д. (PhD), У.А.Абдумаликова.

Янги Ўзбекистон ёшлари:
қадриятлар йўналишлари ва ўзини ўзи
рўёбга чиқариш истиқболлари”

Академик Раъно Убайдуллаева номидаги
учинчи социологик ўқишлар

*Илмий мақолалар тўплами
(мақолаларнинг мазмуни учун
муаллифлар шахсан масъулдирлар)*

Компьютер таҳрири: Куляпина И.М.

“Voriz-nashriyot” нашриёти, 2006 йил 23 феврал, 2015881-сонли лицензияси
Нашриёт манзили: Тошкент шаҳри, Широқ кўчаси, 100-уй.

Офсет қоғози. Бичими 60 x 84. 1/16. Тимес гарнитураси. офсет усули.
Шартли б.т -22,75. Буюртма № 72. 18.11. 2024. Адади 100 нусхада
МЧЖ “Munis design group” босмахонасида чоп етилди.
100000 Тошкент ш., Буз-2 мавзе, 17-А уй.

Н.Х.Раҳимова - и.ф.д., В.С.Алексеева - с.ф.д. (PhD),
М.А.Айдинова - и.ф.н., Д.О.Ахмедова - с.ф.д. (PhD),
М.Ш.Сеитов - с.ф.д. (PhD), У.А.Абдумаликова.

Молодежь Нового Узбекистана: ценностные ориентиры и перспективы самореализации

Третьи социологические чтения имени
Академика Рано Убайдуллаевой

*Сборник научных статей
(авторы несут персональную ответственность
за содержание статей)*

Компьютерная верстка: Куляпина И.М.

Издательство «Voriz-nashriyot». Лицензия № 2015881 от 23 февраля 2006 года.
Адрес издательства: г.Ташкент, ул. Широқ-100.

Бумага офсет. Формат 60x84. 1/16. Гарнитура «TimesNewRoman». Офсетная печать.
Усл. печ.л. 22,75. Заказ № 72. от 18.11.2024 г. Тираж 100.
Отпечатано в типографии ООО «Munis design group»
100170, г.Ташкент, ул. Буз-2, проезд, дом-17-А.